

alameda

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265

online

IIª série #21 (tomo 1) Jul. 2016

PONTOS NO MAPA

carta arqueológica
do concelho de Trancoso

Pedra da Encavalada:
singularidade e mudança

O Gomizianes da Graça Odemira?
investigação de sítio de naufrágio

Couros Artísticos
para a Corte e a Nobreza
(século XIX)

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[travessa Luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[secretariado@caa.org.pt]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

... **contacte-nos**

Educação Patrimonial

arque^ohoje

finding our future...

- ARQUEOLOGIA
- CONSERVAÇÃO E RESTAURO
- MUSEUS E CENTROS DE INTERPRETAÇÃO
- GESTÃO CULTURAL
- PUBLICAÇÕES
- ROTAS CULTURAIS & PEDESTRES
- MANUTENÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

www.arqueohoje.com

Arqueohoje, Conservação e Restauro do Património Monumental, Lda. Office: 232 416 030

Rua da Escola, Lote 9, Loja 2, Santa Eulália-Repeses · 3500-682 Viseu

Filial de Lisboa: Rua Penha de França, 109 - 1E · 1170-302 Lisboa

Capa | Luís Barros e Jorge Raposo

Composição gráfica sobre fotografia da área de implantação do povoado pré-histórico das Carigas (Trancoso), incluindo mapa onde se sinalizam os sítios arqueológicos identificados na União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior e na Freguesia de Tamanhos.

Fotografia e Mapa © João Carlos Lobão e Maria do Céu Ferreira.

II Série, n.º 21, tomo 1, Julho 2016

Propriedade e Edição |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

Tel. / Fax | 212 766 975

E-mail | secretariado@caa.org.pt

Internet | www.almadan.publ.pt

Registo de imprensa | 108998

ISSN | 2182-7265

Periodicidade | Semestral

Distribuição | <http://lissuu.com/almadan>

Patrocínio | Câmara M. de Almada

Parceria | ArqueHoje - Conservação e Restauro do Património Monumental, Ld.ª

Apoio | Neoépica, Ld.ª

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Elisabete Gonçalves
(publicidade.almadan@gmail.com)

Conselho Científico |

Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Redacção | Vanessa Dias,
Ana Luísa Duarte, Elisabete
Gonçalves e Francisco Silva

Resumos | Jorge Raposo (português),
Luisa Pinho (inglês) e Cristina Gameiro,
com o apoio de Thierry Aubry (francês)

Modelo gráfico, tratamento de imagem
e paginação electrónica | Jorge Raposo

Revisão | Graziela Duarte, Fernanda
Lourenço e Sónia Tchissole

Colaboram neste número |

Sandra Assis, André Bargão,
Catarina Bolíla, António Rafael
Carvalho, Paulo Costa, Ana Cruz,
José d'Encarnação, Dulce Fernandes,

Maria do Céu Ferreira, Sónia Ferro,
Raquel Granja, Lois Ladra,
Marta Isabel C. Leitão, João Carlos
Lobão, Victor Mestre, Alexandre
Monteiro, Franklin Pereira,
Rui Pinheiro, Ana Rosa, Filipe João
C. Santos, Maria João Santos,
Maria João de Sousa, Catarina Tente
e Alexandra Vieira

Jorge Raposo

Os conteúdos editoriais da *Al-Madan Online* não seguem o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, a revista respeita a vontade dos autores, incluindo nas suas páginas tanto artigos que partilham a opção do editor como aqueles que aplicam o dito Acordo.

Depois do dossiê dedicado pela *Al-Madan* impressa n.º 20 aos sítios arqueológicos visitáveis, com tradução suplementar num mapa que georreferencia *online* 500 propostas de fruição pública distribuídas por todo o território nacional e da mais variada tipologia e cronologia (ver <http://www.almadan.publ.pt/>), este tomo da *Al-Madan Online* dá merecido destaque à actualização da Carta Arqueológica de Trancoso, município onde a revisão de informação antiga e novas prospeções permitiram catalogar 161 sítios já inventariados e inseridos em Sistema de Informação Geográfica. Outros artigos abordam o singular monumento megalítico da *Pedra da Encavalada* (Abrantes), o conjunto de estruturas negativas identificado na rua do Formigueiro (Vila Nova de Gaia), os sítios proto-históricos de Cilhades e do Castelinho (Torre de Moncorvo) e, em particular, a cabeça antropomorfa em granito exumada neste último povoado.

Exemplo da diversidade temática que caracteriza o modelo editorial desta revista, publica-se ainda a investigação arqueológica e documental que associa os destroços de uma embarcação naufragada na costa de Santo André (Santiago do Cacém) ao iate português *Gomizianes da Graça Odemira*, afundado por um submarino alemão em 1917, no contexto bélico do primeiro grande conflito mundial. E são interpretadas as práticas funerárias do século XII, tendo por base os trabalhos arqueológicos e antropológicos realizados na necrópole da igreja de São Pedro de Canaferrim (Sintra).

Os textos de opinião reflectem sobre as relações entre a Arqueologia e a Toponímia, tendo por base as designações dos sítios pré-históricos da bacia hidrográfica do Douro, e enunciam as problemáticas terminológicas associadas ao estudo das cerâmicas de Época Moderna.

Diferentes manifestações do nosso rico Património cultural são também evidenciadas, desde os couros artísticos importados no século XIX para a Corte e a Nobreza portuguesas, passando pela contextualização histórica do mosteiro / convento de Nossa Senhora da Graça, na vila do Torrão (Alcácer do Sal), até à evolução das estruturas defensivas da cidade de Setúbal nos últimos quatro séculos.

Por fim, noticiam-se acções de Arqueologia e de Bioantropologia na Caparica (Almada) e na Salvada (Beja), dá-se conta da edição recente de uma obra importante para a intervenção urbana nas cidades históricas e publicitam-se alguns eventos científicos próximos.

Mas o leitor interessado pode começar já pelas páginas seguintes, onde encontra um belo texto sobre a relação das casas com quem as constrói e habita, e o desabafo de um investigador quase desesperado pela multiplicidade das regras que diferentes publicações impõem para o mesmo propósito: as referências bibliográficas dos textos que editam!

Como sempre, votos de boa leitura!...

EDITORIAL ...3 ▶

CRÓNICAS

De Onde Vêm as Casas? |
Victor Mestre...6 ▶

O Quebra-Cabeças dos Investigadores |
José d'Encarnação...9 ▶

Cilhades e a Cabeça
Antropomorfa do Castelhinho:
um novo elemento da estatuária
proto-histórica de Trás-os-Montes
achado no vale do Baixo Sabor |
Filipe João C. Santos
e Lois Ladra...52 ▶

ARQUEOLOGIA

Pontos no Mapa:
notícia preliminar sobre
a Carta Arqueológica
de Trancoso |
João Carlos Lobão
e Maria do Céu Ferreira...11 ▶

ARQUEOLOGIA NÁUTICA

O *Gomizianes da Graça Odemira?*
investigação histórico-arqueológica
sobre um sítio de naufrágio
(Santo André, Santiago do Cacém) |
Alexandre Monteiro, Paulo Costa
e Maria João Santos...72 ▶

Pedra da Encavalada
(Abrantes, Portugal):
um monumento que justapôs
a Singularidade e a Mudança |
Ana Cruz...34 ▶

Rua do Formigueiro
(Vila Nova de Gaia):
um lugar de
estruturas negativas |
Rui Pinheiro...45 ▶

A Necrópole
Medieval Cristã
de São Pedro de
Canaferrim (Sintra):
práticas funerárias no
século XII | Raquel
Granja, Sónia Ferro
e Maria João de
Sousa...80 ▶

ARQUEOCIÊNCIAS

OPINIÃO

A Arqueologia e a Toponímia:
uma abordagem preliminar |
Alexandra Vieira...87 ▶

Problemáticas Terminológicas:
uma breve reflexão e
fundamentação em torno da
cerâmica de Época Moderna |
André Bargão...95 ▶

PATRIMÓNIO

Couros Artísticos para
a Corte e a Nobreza:
as importações no
século XIX | Franklin
Pereira...98 ▶

Documentos para a História
do Mosteiro / Convento de Nossa
Senhora da Graça da Vila do Torrão |
António Rafael Carvalho...110 ▶

A Fortificação Abaluartada
da Praça de Setúbal: a evolução
construtiva vista a partir da
iconografia | Marta Isabel
Caetano Leitão...144 ▶

LIVROS

Centro Histórico de Valência:
oito séculos de arquitectura residencial |
Victor Mestre...166 ▶

NOTÍCIAS

Intervenção Arqueológica
de Emergência: construção
do acesso pedonal à Residência
Universitária Fraústio da Silva
(Caparica) | Catarina Bolila,
Sandra Assis e Catarina
Tente...159 ▶

Análise Bioantropológica
a um Enterramento da
Quinta do Castelo 5
(Salvada, Beja) |
Ana Rosa e Dulce
Fernandes...163 ▶

De Onde Vêm as Casas?

Victor Mestre [Arquiteto].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

“The process of dwelling is exemplified in Heidegger’s account of the Black Forest hut, an invocation of the «primitive hut» as described by Rykwert (1981), but one which exemplifies how the fourfold of mortal, divinities, earth, and sky are integrated by the material effects of architectural form.”

BUCHLIN, Victor (2013) – “Embodiment and Architectural Form”. In *An Anthropology of Architecture*. London: Bloomsbury Academic, p. 142.

As brisas transformadas em vento são na natureza grandes transportadoras de vida. Disseminam sementes, que libertam momentaneamente a sua condição estática. A *cápsula* protege a semente guardiã de uma ancestral linhagem genética bem-sucedida. No tempo próprio, eleva-se na atmosfera através da poderosa força das ondas térmicas para, por momentos, planar, como que perscrutando o terreno de eleição para uma nova geração. Viajam como peregrinos em demanda do seu destino sagrado acomodando-se serenamente na diversidade, ou viajando numa pulsação colonizadora de oportunidade segregadora. Em ambos os casos a gênese da origem permanecerá, mesmo sobre a instabilidade do imprevisto, adaptando-se ou impondo-se ao meio físico. Por vezes, entre a assimilação de subtis novidades e o processo de adaptação, surgem potenciais hibridizações a partir das quais se despoletam novas configurações. Este será parte de um processo evolutivo que se auto-regula num reequilíbrio contextual. Protegidas dentro de *cápsulas*, as sementes como que viajam momentaneamente no tempo. Viajam solitariamente ou em diáspora colectiva com a ajuda de delicados instrumentos de navegação aérea que são determinantes no tempo de autonomia,

na distância possível de percorrer, ampliando ou encurtando a distância, consoante o tempo atmosférico. Podem voar dias seguidos, podem fazer curtas escalas estacionando em plataformas temporárias, para de novo serem impelidas e moverem-se pela e na força das massas de ar em novo percurso, ultrapassando vales, subindo montanhas, vencendo oceanos. Outras porém, menos afortunadas, menos dadas a voos de longo curso, planam em descendentes *loopings* até se precipitarem em direcção ao solo, entregando-se ao húmus uterino, onde uma outra atmosfera propicia as condições adequadas ao surgimento de um novo ciclo de vida. As espirais vertiginosas em que algumas sementes se envolvem, num processo de aceleração temporal, como que reentram na atmosfera terrena, transmitindo a sensação de destino, de fado pela sorte do terreno macio e acolhedor, ou de extrema dureza, onde um afloramento rochoso dificulta a acomodação. Nesse caso, a semente desprotegida aguarda o desenlace de uma oportunidade de *abrigo*, ficando em espera até que uma brisa súbita a arraste para uma fresta onde se agarra à vida. O sentido do lugar para uma nova vida, em qualquer contexto físico, parece estar contido na gênese da *cápsula* que protege a semente, a sua *casa*. A *cápsula* que protege a semente é o *abrigo temporário* que em cada ciclo de nomadismo se repete numa rotina

milénar de apuramento, de adaptabilidade, de busca de perfeição. O seu desenho anatómico varia entre uma arquitectura esbelta e elegante, e a forma de uma densa fortaleza. Por vezes, é simplesmente desconcertante pela estranheza das formas. Em todos os casos evidencia-se a estrutura, o revestimento, a forma, o espaço, a textura, a cor, que em conjunto formam uma unidade específica, de distinção tipológica de sentido de protecção de vida.

O maior segredo da *cápsula / abrigo* será o momento da sua abertura, como que despoletado por um fusível memorizado, que activa a acção de libertação. Por isso, a costura e/ou lugar de rompimento está deliberadamente camuflado, para ser imperceptível até ao imperativo momento em que a semente transita do interior para o exterior, ao se declarar o momento de acerto do assentamento para um novo ciclo. A escolha do lugar parece assim relacionada, se não mesmo dependente, de factores naturais como as condições atmosféricas, geográficas, mas também de outras de âmbito abstracto e imprevisível, ambas influentes na consagração do “*genius locci*” de uma nova realidade.

O sentido da vida parece assim dependente de um *abrigo* protector, desde a formação embrionária, ao seu desenvolvimento e autonomia. A (re)invenção do *abrigo* será a continuidade lógica do sentido protector de qualquer forma de vida, com especial relevância para o Homem, que o procura adaptar, em função das suas particularidades e necessidades, em permanente desenvolvimento. A sofisticação desse *abrigo* resultará em parte da relação que se cria entre o interior e o exterior de uma qualquer forma de *habitat*, e as condições físicas e atmosféricas do meio onde interagem.

Por vezes, uma difusa linha de fronteira conecta uma particular forma de estar simultaneamente dentro e fora do *abrigo* protector. Na realidade potencia uma terceira “entidade”, que se poderá definir por *entre partes*, ou entre *dentro e fora*, pois no caso das plantas nem sempre a cápsula liberta total e imediatamente a semente, permanecendo ainda algum tempo enquanto protectora guardiã. No caso do Homem, a permanência de um lugar indefinido de transição, entre o exterior e o interior, tem gerado uma ideia de *lugar de transição* indefinido, uma espécie de *espessura etérea habitável*.

O sentido desta indefinição, no caso da evolução do *abrigo* humano, resultará do conflito eterno do homem livre, nómada, e do homem sedentarizado. O que difere será o sentido que se intui para a definição da *configuração espacial*, no limite, a aceitação de algo em transição, portanto não finito no uso e no sentido protector. No momento em que se define um *lugar de transição*, entre interior e exterior, de algo abstracto mas intuído transparecem os fundamentos de uma identidade, de uma memória em construção. Esse lugar será em determinadas configurações vernaculares o *lugar da entrada*, uma latada, um alpendre, um pano / toldo, a memória do abrigo temporário, da tenda.

O *abrigo* ou a sua ideia, não será exclusivo de coisa física, apesar de a sua total abstracção condicionar a sua própria definição. Contudo, acontece que se poderá considerar *abrigo* um lugar onde nada de físico e/ou de material nos possa afectar negativamente mas que, antes pelo contrário, nos proporcione a confortável sensação de bem-estar, portanto interagindo mas sem contrariedades físicas e/ou constrangimentos emocionais. Nesse caso aquele lugar será ideal, auspicioso, amável, porque em plena liberdade, sob a abobada celeste, numa ambiência protectora por natureza, e com a natureza.

Os nómadas serão porventura aqueles que terão apreciado esse sentido de *abrigo*, através da estrutura móvel que antecede a estrutura

DESENHO: Victor Mestre, 2005-03-15.

FIG. 1 – Castelo de Nagoya (Japão), visto do quarto 706 do Nagoya Castle Hotel.

fixa ou *casa*, ao se deslocarem e permanecerem em pausa na imensidão da paisagem, a sua *casa*, geração após geração. No entanto, determinadas comunidades que se tornaram sucessoras do nomadismo, permanecendo longo tempo em processo de transição, terão encontrado modos de vivência entre tempos e espaços, articulando essas memórias ancestrais que permaneceram no seu ADN.

Na actualidade quase se tornaram imperceptíveis em face da codificação a que estão sujeitos pela lei e pelas mudanças sociais, mas não se encontrarão totalmente resignados, e talvez os sinais mais evidentes dessa condição se declarem através de determinadas persistências que observamos no quotidiano de alguns tipos de *casas vernaculares*.

Um dos possíveis reflexos dessa realidade estará relacionado com as vivências que os agrupamentos comunitários sedentarizados lograram desenvolver no espaço fronteiro e exterior à casa, articulando o lugar de cozinhar entre exterior / interior, principalmente a partir da forma mais linear de *fogo de chão*, como nos acampamentos nómadas, e a sua interiorização. O lugar do *fogo de chão* transmutou-se após ter transitado do exterior para o interior, tendo pelo meio um tempo e um espaço indefinido, coberto mas sem paredes. Esta realidade estará para além de uma exclusiva razão funcional como os factores atmosféricos. Casos existiram no contexto nacional, de que destacamos as comunidades piscatórias, nomeadamente de Olhão e da Fuzeta, em que a cozinha ou antes, o lugar de cozinhar, permaneceu sempre no exterior, encostada à casa sob as escadas de acesso à açoteia, denotando uma certa precariedade, considerando os actuais valores socioculturais.

Em tempos recuados e em contextos meridionais, o exterior terá sido sempre o lugar ideal para fazer fogo, para se estar em seu redor, constituindo o espaço eleito. Quando este, numa espécie de segunda domesticação, transitou para espaço próprio no interior da casa, terá permanecido durante um longo período uma aparente réplica no exterior. Essa duplicação será resultado de uma intuída e desejada persistência no quotidiano, e assim se manterá enquanto costume, memória, referência. Naturalmente que se terá disfarçado a sua necessidade com uma desejada separação de um *fogo limpo* de um *fogo sujo*, ou seja, ter-se-á estabelecido uma hierarquia no uso do fogo doméstico, através das actividades aí inscritas, por via de utilizações diferenciadas e portanto inerentes a um espaço interior mais exclusivo e exterior mais mundano.

Este espaço de transição que referimos e exemplificamos poderá ainda corresponder a um espaço aberto em redor da porta da casa, o quintal, o caramachão, ou mesmo o anexo indistinto encostado ou autónomo. Estes serão uma espécie de fronteira / memória, de lugar indefinido em que o fogo terá sido o fusível dessa nova ordem.

O espaço, ao integrar todos estes lugares terá contribuído para o processo de transição das populações nómadas, onde o complexo perfil psicológico comunitário encontrou nestas configurações espaço-funcionais o suporte físico desejavelmente incompleto. O abrigo, e posteriormente a *casa básica*, terão evoluído de forma não linear, em razão do contexto geográfico, da natureza psicológica dos seus habitantes, dos respectivos representantes comunitários, dos resultados da sua comunicação directa e indirecta com os contextos globais e do seu estágio de transição. Deste modo, o *abrigo móvel*, algumas *casas elementares* com uso não permanente e outras em transição tal como as sementes, ao viajarem na mente dos homens terão sido por este reconstruídas, adaptadas e renovadas com subtis inovações a cada ciclo, formando a base de uma miríade de tipologias que se tornaram a base da denominada arquitectura vernacular.

A viagem das casas resultará em parte da *viagem dos homens*, mesmo após a sua sedentarização. A permanência, enquanto modelos referenciais e difusores, resultará de diversos factores, distinguindo-se sobretudo o de satisfação das necessidades de conforto físico e emocional dos seus ocupantes.

A aparente intemporalidade da arquitectura vernacular resultará também da perenidade das actividades aí geradas em estreita ligação com o meio que, em conjunto, realizam a economia local, onde sucessivas gerações garantiram o seu sustento. Delas resultou a permanência das casas de herança e se construíram novas, mas em continuidade. Por vezes, em face de uma nova realidade geográfica de um novo assentamento, evoluiu-se por via de pequenas inovações e/ou adaptações para satisfazer as novas necessidades.

As casas, como as sementes, propagaram-se numa aparente disseminação e apropriação de novos territórios. Cada nova casa que vai surgindo nessa ancestral lógica, resulta do continuado trabalho artesanal de sucessivas linhagens de mestres construtores. Estes articularam estrutura, forma, espacialidade, expressão, cultura, assegurando a manutenção da identidade específica. Tal como a *cápsula* que guarda a genética identitária da semente, a alma da casa, ou seja, o *sentido do lar* que é mais do que a casa física, completa-se enquanto sentido da vida, enquanto lugar onde ambas, alma e semente, "*genius loci*" se projectam no futuro em sucessivos ciclos provenientes de um tronco comum.

As casas deslocaram-se durante séculos de uma forma silenciosa e quase sempre anónima, e a sua identidade só perdeu porque a sua génese, enquanto herança ancestral, não foi perturbada no contexto da comunidade referencial. Mesmo na diferença do lugar de nova fundação, permaneceram iguais a si próprias, no sentido de serem parte de uma filiação hereditária exclusiva, mas integradas na diversidade comunitária plural. 🐾

O Quebra-Cabeças dos Investigadores

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Refiro-me aos que, no domínio das Ciências Sociais e Humanas, por imperiosas necessidades curriculares, se vêem obrigados a exprimir-se por escrito.

Não, não quero brandir de novo o gume de minha espada contra a ignóbil obrigatoriedade de se ter de redigir em insípido inglês, fazendo enorme ginástica a tentar verter em língua estranha as noções que só a sua riquíssima língua portuguesa contempla. Nessa batalha estou, mas declaro tréguas agora. Falo mesmo do busílis que é escrever em português.

O texto em si, cada qual que se amane para comunicar e defender a tese longamente amadurecida. Refiro-me à referências bibliográficas. Que quebra-cabeças! Quase custa mais adequar-se às restritas regras que cada publicação impõe do que redigir dez páginas! O tempo que se perde! Leva ponto ou querem vírgula? Põe-se a editora ou não? Querem também o ISSN e o ISBN? E as páginas vêm precedidas de p. ou de pp. ou sem nada? Espera aí que já me esqueci como é que querem!...

Horas infinitas passa o autor a ajustar-se às normas implacáveis – que, se as não segues, corres o risco de ver o texto devolvido ou mesmo recusado e tu que gostavas tanto de o publicar!...

– Errado está, amigo! – replicar-me-á alguém. – Em Portugal, foi estabelecida uma norma que dá pelo nome de Norma Portuguesa de 1994 (NP 405-1); e, no caso de correspondência e documentos electrónicos, devem seguir-se, respectivamente, a Norma Portuguesa de 2000 (NP 405-3) e a Norma Portuguesa de 2002 (NP 405-4). Só há que segui-las e pronto!

– Sim, respondo eu, norma é, mas não temos obrigação de a seguir, nomeadamente se pensarmos que, de tão reflectida que foi, os seus autores nem sequer sabem a diferença entre as funções do hífen e as do travessão! Têm, pois, autoridade para a imporem?

Um martírio, este, o das normas de redacção, que se tornou necessário fundamentalmente porque alguns autores parece que foram esquecendo aos poucos a função da citação bibliográfica.

“Refiro-me às referências bibliográficas. Que quebra-cabeças! Quase custa mais adequar-se às restritas regras que cada publicação impõe do que redigir dez páginas! O tempo que se perde! Leva ponto ou querem vírgula? Põe-se a editora ou não? Querem também o ISSN e o ISBN? E as páginas vêm precedidas de p. ou de pp. ou sem nada? Espera aí que já me esqueci como é que querem!”

Nesse aspecto, o pessoal das Ciências ditas “exactas” não está com meias-medidas: põe (ALBUQUERQUE 2013) e já está! Já está? Significa que a obra desse tal Albuquerque, em 2013, é toda sobre o tema que o autor está a tratar? Ou será apenas um dos capítulos ou, até, duas ou três páginas? Compreende-se bem que há diferença em escrever (ALBUQUERQUE 2013 42-45) ou, simplesmente, (ALBUQUERQUE 2013) – e há que ter consciência disso! Compreende-se que, nesse tal domínio das Ciências ditas “exactas”, amiúde se não indique a paginação, porque se trata de textos pequenos, quase monográficos, ainda que resultem de muitos meses e até de anos de investigação!

Recordo sempre o que nos dizia o nosso saudoso Mestre D. Fernando de Almeida, que trabalhara com Egas Moniz, Prémio Nobel: “O artigo que mais notoriedade me deu tinha apenas cinco páginas!”. Não fixei qual deles foi, mas, se se consultarem as páginas 112-116 do n.º 3 (2005) da revista *Eburobriga*, verificar-se-á que os seus textos de natureza médica eram, em geral, bem sucintos...

Não interessa, a meu ver, a extensão, mas a profundidade, a inovação, a clareza e a lógica na exposição – isso é o que interessa e a forma como se cita a bibliografia constitui excelente sintoma de uma mente bem formada.

E, volto, por isso, à questão inicial: para que servem as referências bibliográficas? Para que o leitor possa, sem grande esforço, ir à fonte que o autor cita e verificar o contexto e aceitar – ou não – a interpretação que lhe foi dada!

E para ser “sem grande esforço”, o que é preciso?

Acho eu que a resposta à pergunta deve ser dada por cada autor e em cada momento: fornecendo todos os elementos indispensáveis!

Partilho, pois, veementemente, da liberdade de expressão também neste domínio: cada qual deve citar a bibliografia como mais lhe convém e está habituado. Carece é de seguir sempre a mesma regra do princípio até ao fim do texto; mas obrigar o autor a pôr ponto ou vírgula, p. ou pp. ou só os números das páginas, desde que ele use um critério uniforme e claro, acho que é uma prepotência nos tempos que correm, em que, à distância de um simples clique, encontramos num livro a expressão que queremos, lemos um artigo, sabemos logo qual é a editora e como o podemos comprar, o ISBN, onde é que a revista se publica e qual a entidade...

Permitam-se-me ainda quatro notas:

1. hifen e o travessão (é por isso que a tal NP 405-1 tem hífenes onde se postulariam travessões...); devemos, conseqüentemente, estar atentos, uma vez que as suas funções são mui diferentes;

2. é a diferença entre um artigo e um livro, quer este seja de um autor quer, tratando-se de uma obra de conjunto, haver a referência clara aos que se encarregaram de preparar ou de coordenar a edição, pois é pelos seus nomes que essas obras ora se citam;

“Partilho, pois, veementemente, da liberdade de expressão também neste domínio: cada qual deve citar a bibliografia como mais lhe convém e está habituado. Carece é de seguir sempre a mesma regra do princípio até ao fim do texto.”

3. Um reparo: a sequência mais comum é a dos apelidos dos autores. E, neste âmbito, Portugal deve vincar o seu lugar: cita-se pelo último apelido! Sei que há já quem deseje imitar os espanhóis, que citam pelo penúltimo, porque esse é que é o nome do pai; mas, se quiser perseverar nessa pretensão de “ser castelhanos”, o estratégia é muito simples: opte pela utilização de um hífen e, assim, em vez de GONÇALVES (Antero da Cunha), passará a ser citado CUNHA-GONÇALVES (Antero da). Uma opção legítima, claro! Ainda que, no exemplo citado, esse Antero se arrisque a ver o seu nome identificado, em França, por exemplo, como DA CUNHA GONÇALVES (A.) – e quem é que o vai descobrir assim? Por outro lado, A. é Antero, Antónia, Américo ou... Antonieta?

4. Também me causa algum engulho (problema meu, eu sei!) a questão de se insistir em abreviar *et alii*, expressão latina que significa “e outros” e que deve ser utilizada sempre que haja mais do que três autores. Para já, deverá vir em itálico; depois, porquê abreviar uma expressão tão pequenina?

Apelo, pois, veementemente (repito) a que se deixem da mão as regras rígidas que tanto tempo ocupam aos investigadores e que constituem, a maior parte das vezes, bicudo quebra-cabeças! 🐘

Pontos no Mapa

notícia preliminar

sobre a Carta Arqueológica do Concelho de Trancoso

João Carlos Lobão¹ e Maria do Céu Ferreira^{II}

NOTA INTRODUTÓRIA

Entre 2006 e 2015, os signatários levaram a cabo várias campanhas de prospecção – contabilizando quatro meses efectivos de trabalho de campo –, com vista à actualização da *Carta Arqueológica do Concelho de Trancoso*¹.

Realizadas no âmbito da revisão do Plano Director Municipal (PDM), as prospecções visaram, naturalmente, a identificação de novos locais com interesse arqueológico, mas incidiram igualmente, e em boa medida, sobre os sítios já mencionados na bibliografia especializada ou que já constavam da base de dados do Gabinete de Arqueologia Municipal. Para além de rever e aprofundar o conhecimento sobre os mesmos, com a realocação e caracterização dos sítios já inventariados, procurou-se, principalmente, dar resposta às necessidades de uniformizar os registos e de definir rigorosamente a extensão e limites de cada sítio, o que, concomitantemente com a inserção de toda a informação num Sistema de Informação Geográfica (SIG), permitirá uma aplicação mais correcta e eficaz dos mecanismos de gestão e salvaguarda de bens arqueológicos previstos no novo regulamento do PDM. Em função dos objectivos e dos prazos estabelecidos, os trabalhos decorreram segundo os pressupostos teóricos da metodologia de prospecção extensiva ou selectiva².

¹ Com início em 2006, a execução deste projecto foi, por razões diversas, sucessivamente protelada. Na verdade, ainda que temporariamente retomado em 2012, apenas no ano transacto se reuniram as condições imprescindíveis à sua prossecução.

² Sobre esta metodologia de prospecção, consultem-se, entre outros: FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Víctor (1991) – *Teoría y Método de la Arqueología*. Madrid: Editorial Síntesis S.A., pp. 46-59; LOPES, Maria da Conceição, CARVALHO, Pedro C. e GOMES, Sofia (1997) – *Arqueologia do Concelho de Serpa*. Serpa: C. M. de Serpa, pp. 18-21; OSÓRIO, Marcos (2006) – *O Povoamento Romano do Alto Côa*. Guarda: C. M. da Guarda, pp. 55-60 (*Territoria*, 1); e CARVALHO, Pedro C. (2006) – *Cova da Beira: ocupação e exploração do território na Época Romana*. Dissertação de Doutoramento em Arqueologia apresentada à Fac. de Letras da Univ. de Coimbra (policopiada), pp. 58-83.

RESUMO

Apresentam-se os resultados das prospecções realizadas no Concelho de Trancoso para actualização da Carta Arqueológica concelhia.

Para além da referência a muitos sítios inéditos, o catálogo compreende a localização precisa de todos os sítios inventariados (161), a descrição sumária e área de dispersão dos vestígios observados em cada um deles e a inserção de toda a informação em Sistema de Informação Geográfica.

PALAVRAS CHAVE: Carta arqueológica; Prospecção arqueológica; Metodologia; Sistemas de Informação Geográfica.

ABSTRACT

The author presents the results of archaeological surveys carried out in the municipality of Trancoso in order to update the municipal Archaeological Map.

Besides referring to many new sites, the catalogue includes the precise location of all the sites in the inventory (161), a brief description and the distribution area of the remains in each of the sites.

It also includes the whole information in the Geographical Information System.

KEY WORDS: Archaeological map; Archaeological survey; Methodology; Geographical Information Systems.

RÉSUMÉ

Cet article présente les résultats de prospections archéologiques menées dans la municipalité de Trancoso dans l'objectif d'actualiser la carte archéologique de la région. Cet inventaire localise précisément les 161 sites inventoriés et en fait une brève description de tous les sites, plusieurs d'entre eux inédites. Il fournit aussi la zone de dispersion des vestiges pour chacun d'eux. Toute l'information a été intégrée dans un système d'information géographique.

MOTS CLÉS: Carte archéologique; Prospection Archéologique; Méthodologie; Systèmes d'Information Géographique.

¹ Arqueólogo (jclobao@jaboo.co.uk).

^{II} Arqueóloga, Câmara Municipal de Trancoso (mariceu@net.sapo.pt).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Neste sentido, depois de uma fase preparatória – em que se efectuou a recolha e análise exaustivas de informação diversa sobre a área concelhia –, procedeu-se a uma prospecção não sistemática do território, orientada para as zonas com maior potencial arqueológico, tendo por base vários critérios pré-definidos de ordem selectiva. Entre eles, destacaram-se as referências bibliográficas e orais e a toponímia sugestiva, que, ao revelarem-se bastante profícuas e francamente positivas a nível dos resultados, acabaram por nortear o desenvolvimento de quase todo o trabalho de campo.

Pontualmente, recorreu-se, também, a outros indicadores, como a presença de certos recursos naturais e a geomorfologia, capazes de conduzir as prospeções para a identificação de vestígios menos susceptíveis ao reconhecimento popular e, conseqüentemente, a influenciarem a denominação predial. Do mesmo modo, em determinadas zonas com potencial arqueológico acrescido, tais como o espaço envolvente aos grandes núcleos de povoamento e às sepulturas rupestres, ensaiaram-se ainda algumas prospeções de carácter intensivo ou sistemático, que, apesar de restringidas a pequenas áreas, foram responsáveis pela detecção de vários locais.

Sempre que identificado ou realocado um sítio arqueológico, realizou-se um rastreio minucioso do terreno, como forma de estabelecer a área de dispersão dos vestígios, delimitando-a em cartografia apropriada ou obtendo as suas coordenadas através de um GPS, e de descrever / recolher aqueles que fossem passíveis de atribuir uma classificação cronológica / tipológica ao local.

Posteriormente, a par da obtenção de fotografias (de enquadramento, de estruturas conservadas e/ou de outros elementos relevantes), registou-se uma série de dados sobre o mesmo numa ficha normativa, concebida para inventariar qualquer tipo de achado e composta, entre outros, por todos os campos indispensáveis à individualização / localização, descrição / caracterização e classificação / interpretação de cada sítio arqueológico.

Embora o recurso aos principais critérios de selecção supracitados não esteja esgotado, existindo diversas informações por confirmar, terminado o prazo para elaboração da Carta de Património do novo PDM, foi possível incluir neste documento 264 sítios arqueológicos. A análise dos dados obtidos não se encontra ainda finalizada, pois falta realizar o estudo de parte do espólio recolhido e afinar a área de dispersão de alguns sítios, estando prevista, após a conclusão deste projecto, a divulgação integral dos resultados, devidamente enquadrados por uma abordagem geral acerca da evolução dos padrões de povoamento e das estratégias de ocupação e exploração do território nesta região.

Não obstante, atendendo à elevada percentagem de sítios inéditos (75 %) e no intuito de melhor corresponder à frequente solicitação de elementos sobre o património arqueológico do concelho para a elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (EIA), etc., considerou-se pertinente a publicação preliminar da Carta Arqueológica.

Assim, de seguida, inventariam-se sumariamente os sítios identificados, à excepção dos correspondentes a lagares rupestres, que, por motivos editoriais, serão apresentados em artigo autónomo ³.

³ A publicar no tomo 2 do n.º 21 da *Al-Madan Online*.

CATÁLOGO DE SÍTIOS

O catálogo das próximas páginas encontra-se organizado por ordem alfabética de freguesias e, em cada uma delas, por ordem geográfica, segundo um sentido geral Norte-Sul e Oeste-Este.

Por sua vez, a identificação e caracterização dos sítios arqueológicos é feita de acordo com o seguinte esquema: n.º de inventário e designação / topónimo (outras designações) ⁴; n.º da folha da *Carta Militar de Portugal* (CMP) à escala 1/25.000, do Instituto Geográfico do Exército (IGEOE); coordenadas ⁵; altitude ⁶; contextualização geomorfológica e hidrográfica; descrição sumária das estruturas e/ou materiais observados pelos signatários e por outros investigadores e sua área de dispersão ⁷; cronologia ⁸; observações complementares; e referências bibliográficas ou indicação de inédito, quando a bibliografia consultada não alude ao sítio ⁹.

⁴ Sempre que numa freguesia exista mais de um sítio com a mesma designação, a esta acrescenta-se um número, em algarismos romanos, atribuído por ordem geográfica ou de descoberta; no caso de se desconhecer a sua designação, o sítio é denominado pelo acrónimo da freguesia e por um número de ordem; perante as dificuldades e incongruências verificadas na identificação dos topónimos de alguns locais, este campo deve ser encarado como meramente indicativo, prevalecendo, sobre ele, a informação geográfica.

⁵ Respeitantes ao ponto central do sítio, no Sistema de Referência Terrestre Europeu 1989 (*European Terrestrial Reference System*), com base na projecção Transversa de Mercator ajustada ao território continental português desde 2006 – PT-TM06 / ETRS89.

⁶ Respeitantes ao ponto central do sítio; se este ostentar um elevado desnível, indicam-se a altitude mínima-máxima.

⁷ Tendo em conta os objectivos deste texto e uma vez que parte do espólio recolhido está ainda em estudo, a relação dos materiais poderá não ser exaustiva e, como é evidente, sobretudo, nos sítios anteriores ao período romano, a sua descrição não é pormenorizada; quanto às áreas de dispersão, salvaguardando algumas excepções, nesta fase optou-se por agrupá-las em cinco níveis: nível 1 = áreas com 1 a 1.999 m²; nível 2 = áreas com 2.000 a 4.999 m²; nível 3 = áreas com 5.000 a 14.999 m²; nível 4 = áreas com 15.000 a 39.999 m²; nível 5 = áreas iguais ou superiores a 40.000 m².

⁸ A classificação cronológica é mais ou menos genérica consoante os dados disponíveis e poderá, eventualmente, ser revista ou precisada depois de analisado todo o espólio recolhido.

⁹ Neste campo, referem-se também os achados de natureza incerta ou duvidosa e outros aspectos pertinentes mencionados na bibliografia.

Pontos no Mapa

notícia preliminar sobre a

Carta Arqueológica do Concelho de Trancoso

CATÁLOGO DE SÍTIOS

J. C. Lobão e M. C. Ferreira

ALDEIA NOVA

1. QUINTA DA BANDA D'ALÉM II

Folha CMP: 180

Coordenadas ETRS89: 62547.824, 118601.370

Altitude: 799 m

Contextualização: encosta suave, irrigada por pequenas linhas de água, junto à vertente de declive acentuado do vale da ribeira da Quinta das Seixas.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* escassas em área de nível I.

Cronologia: Romano

Bibliografia: inédito

2. PENEDOS JUNGIDOS

Folha CMP: 180

Coordenadas ETRS89: 62225.499, 118558.947

Altitude: 864 m

Contextualização: plataforma com inúmeros afloramentos e blocos graníticos, em encosta de declive acentuado.

Estruturas, espólio e dispersão: monumento megalítico (anta) de que se conserva somente um esteio na posição original, estando os restantes quatro que ainda configuravam a câmara na planta apresentada por Vera LEISNER (1998), muito possivelmente, tombados e misturados com os escombros resultantes da abertura/alargamento da EM-516; possui espólio associado, nomeadamente: dois machados de pedra, um micrólito, dez pontas de seta e 14 fragmentos de lâminas, que se encontrará, pelo menos em parte, depositado no Seminário de Gouveia (LEISNER, 1998).

Cronologia: Pré-História

Bibliografia: VASCONCELOS, 1919-1920: 217-218;

TEIXEIRA, 1982: 354; sítio objecto de "escavações indevidas"; REDOL, 1985: 40-42; FERREIRA, 1992: 2; LEISNER, 1998: 73; VELHO e VELHO, 1999: 249; FERREIRA, 2000a: 365, n.º 5.

3. CASTELO QUEIRIZ

Folha CMP: 180

Coordenadas ETRS89: 59135.239, 118186.592

Altitude: 710-745 m

Contextualização: esporão e área de relevo muito irregular que se lhe segue, com inúmeros

afloramentos e blocos graníticos, situados no início da vertente de declive acentuado do vale da ribeira da Muxagata.

Estruturas, espólio e dispersão: povoado com dois a três hectares de área, delimitado a Poente (zona sem defesas naturais) por uma linha de muralha erigida com blocos irregulares de granito de média dimensão e, em alguns troços, com pedras mais regulares dispostas de forma semelhante ao *opus reticulatum*; à superfície, identificaram-se cerâmica comum (manual e a torno) e uma pedra rudemente facetada com representação de uma ave.

Cronologia: Proto-História; Medieval (?).

Bibliografia: AZEVEDO, 1986: 178; TEIXEIRA, 1982: 300; VALERA, 1993: 35-36; COSTA, 1999: 109; FERREIRA, 2000a: 364, n.º 1.

4. ALDEIA VELHA I

Folha CMP: 180

Coordenadas ETRS89: 61430.657, 118032.171

Altitude: 760-821 m

Contextualização: encosta de declive suave e, por vezes, moderado, atravessada por várias linhas de água.

Estruturas, espólio e dispersão: troço de caminho, com cerca de 1.300 m de extensão, pavimentado com lajes irregulares de granito de média / grande dimensão, dispostas irregularmente, mas alinhadas nas laterais, e com aproveitamento do substrato rochoso na aproximação a Aldeia Velha.

Cronologia: indeterminado

Observações: possui trechos / áreas repavimentados com blocos irregulares de pequena dimensão.

Bibliografia: inédito

5. ALDEIA VELHA II

Folha CMP: 180

Coordenadas ETRS89: 61484.131, 117841.309

Altitude: 790-831 m

Contextualização: ver n.º 4.

Estruturas, espólio e dispersão: troço de caminho, com cerca de 570 m de extensão, que apresenta pequenos trechos pavimentados com lajes irregulares de granito de média / grande dimensão, dispostas irregularmente.

Cronologia: indeterminado

Bibliografia: inédito

6. MOURAGOS (COVA DA MOURA)

Folha CMP: 180

Coordenadas ETRS89: 61143.516, 116894.193

Altitude: 756 m

Contextualização: encosta suave com inúmeros afloramentos e blocos graníticos, sobranceira a uma ribeira.

Estruturas, espólio e dispersão: sete sepulturas, cinco antropomórficas e duas não antropomórficas, escavadas na rocha; uma das sepulturas parece corresponder, na realidade, a dois túmulos parcialmente sobrepostos e com orientações ligeiramente diferentes.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: FERREIRA, 2000a: 364, n.º 2.

7. CABEÇO DA TORRE

Folha CMP: 180

Coordenadas ETRS89: 61259.638, 116937.798

Altitude: 763 m

Contextualização: sopé de uma elevação rochosa com inúmeros afloramentos e blocos graníticos, em área de relevo ondulado suave e sobranceiro a um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: quatro sepulturas, duas antropomórficas e duas não antropomórficas, escavadas na rocha.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

8. ALDEIA VELHA III

Folha CMP: 180

Coordenadas ETRS89: 60773.372, 116581.932

Altitude: 668-779 m

Contextualização: encosta de declive suave / moderado, atravessada por um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: troço de caminho, com cerca de 1.200 m de extensão, parcialmente pavimentado com lajes irregulares de granito de média / grande dimensão, maioritariamente dispostas com o comprimento no sentido transversal da via e alinhadas nas laterais, e com aproveitamento pontual do substrato rochoso.

Cronologia: indeterminado

Observações: os restantes trechos são em terra batida, à excepção de um, que se encontra pavimentado com pequenos blocos irregulares de quartzo (bastante destruído).

Bibliografia: inédito

CASTANHEIRA

9. BARROCAL I

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 65265.615, 131091.504

Altitude: 713-761 m

Contextualização: encosta de declive acentuado e área de relevo ondulado suave que se lhe segue, atravessada por um ribeiro.

FREGUESIAS DE CASTANHEIRA, GUILHEIRO, PALHAIS, REBOLEIRO, RIO DE MEL E TORRE DO TERRENHO / SEBDELHE DA SERRA / TERRENHO

FIG. 1 – Carta Arqueológica do Concelho de Trancoso.

Estruturas, espólio e dispersão: troço de caminho, com cerca de 540 m de extensão, parcialmente pavimentado com lajes irregulares de granito de média / grande dimensão, dispostas irregularmente, com aproveitamento do substrato rochoso e, em parte, com um muro lateral de suporte e nivelamento da calçada.

Cronologia: indeterminado

Observações: na área de relevo suave, o caminho encontra-se maioritariamente pavimentado com pequenos blocos irregulares.

Bibliografia: inédito

10. BARROCAL II

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 65203.647, 131031.945

Altitude: 744 m

Contextualização: encosta de declive acentuado, atravessada por um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: troço de caminho, com cerca de 70 m de extensão, pavimentado,

a espaços, com lajes e blocos irregulares de granito de média / grande dimensão, dispostos irregularmente, e com aproveitamento do substrato rochoso.

Cronologia: indeterminado

Bibliografia: inédito

11. AROTEIA

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 64274.286, 130994.196

Altitude: 825-849 m

Contextualização: encosta de declive suave.

Estruturas, espólio e dispersão: troço de caminho, com cerca de 200 m de extensão, pavimentado com lajes irregulares de granito de média / grande dimensão, dispostas irregularmente, embora, na sua maioria, com o comprimento no sentido transversal da via.

Cronologia: indeterminado

Observações: sítio praticamente destruído, preservando-se apenas alguns restos de calçada nas laterais.

Bibliografia: FERREIRA, 1992: 4-5.

COGULA

12. QUINTA DA CITRA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 73409.899, 127693.971

Altitude: 531 m

Contextualização: encosta suave, junto a um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: tegulae e imbrices (?) em área de nível 1.

Cronologia: Romano

Bibliografia: inédito

13. ESPINHAL NOVO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 73341.201, 127596.675

Altitude: 539 m

Contextualização: ver n.º 12.

Estruturas, espólio e dispersão: tegulae e imbrices, cerâmica comum, dolia e uma mó de vaivém (dormente) em área de nível 3.

Cronologia: Romano

Bibliografia: inédito

14. TAPADA DO OLEIRO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 73224.531, 126870.674

Altitude: 539 m

Contextualização: encosta suave entre o Monte das Carigas e a elevação do Sítio do Castelo, sobranceira à ribeira do Freixo.

Estruturas, espólio e dispersão: três capitéis de colunas, um silhar almofadado, tegulae, imbrices, lateres, cerâmica comum, dolia, terra sigillata hispânica, peso de lagar, uma mó rotativa e escória em área de nível 4.

Cronologia: Romano

Bibliografia: TEIXEIRA, 1982: 313-314;

FERREIRA, 2000a: 365, n.º 8; PERESTRELO e FERREIRA, 2000: 102; PERESTRELO, 2003: 82-83, n.º 79.

15. INSCRIÇÃO DA COGULA

Folha CMP: 170

Estruturas, espólio e dispersão: estela funerária de granito com o topo em semicírculo (142 x 45 x 16 cm), decorada com elementos simbólicos e com uma inscrição, que, segundo GORJÃO (2009), detém a seguinte leitura: D(iis) · M(anibus) · S(acrum) / / APANAE / REBVRRI · F(iliae) / / AN(orum) XVIII (uno de viginti) ¹⁵ ALBINVS · VX(ori) / / ANTONIVS · M(atrī) / / CANELA · F(iliae) · F(aciendum) · C(uraverunt); tradução: “Consagrado aos deuses Manes. A Apana, filha de Reburro, de 19 anos. Albino, à esposa, António, à mãe, e Canela, à filha, mandaram fazer”; nas duas últimas linhas, Leite VASCONCELOS (1913) lê: ANTONIVS · MV/CNELA · F(ieri) · F(aciendum) · C(uraverunt), sendo Mucnela o nome da *tribu* a que pertencia Albino, e FERREIRA (2004) lê: ANTONIVS · MV/CNELA · F(ieri) · F(aciendum) · C(uravit).

Cronologia: Romano (século II)

Observações: de acordo com Leite de VASCONCELOS (1913), a estela provém do Sítio do Castelo (n.º 134), embora algumas notícias apontem para que tenha sido descoberta na Tapada do Oleiro (n.º 14) ou na Quinta (n.º 133); encontra-se no Museu Nacional de Arqueologia (n.º inv.: E 6166).

Bibliografia: VASCONCELOS, 1913: 408-409, fig. 177 e nota 2; FIGUEIREDO, 1953: 174; TEIXEIRA, 1982: 12 e 313-314; ALARCÃO, 1988: 57, n.º 4/125 e 4/126; COSTA, 1999: 116; FERREIRA, 2000a: 365, n.º 7; FERREIRA, 2004: 196-197, n.º 233; GORJÃO, 2009: 15-17.

CÓTIMOS

16. QUINTA DO CAMPO II (Quinta das Cardosas)

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 76081.388, 130148.113

Altitude: 508 m

Contextualização: área de relevo ondulado suave, em vale aberto, irrigado por pequenas linhas de água e pela ribeira de Renivalo.

Estruturas, espólio e dispersão: três capitéis e vários fustes de colunas, silhares almofadados e um decorado, soleiras, um colunelo, *tegulae*, *imbrices*, *lateres*, cerâmica comum (manual e a torno), *dolia*, cerâmica cinzenta fina (século I), *terra sigillata* hispânica, hispânica tardia, clara A e clara D, pesos de tear, mós rotativas, pios, um sarcófago e escória em área de nível 5.

Cronologia: Calcolítico; Romano; Medieval.

Observações: o sítio localiza-se sobretudo na freguesia de Coriscada (Meda).

FIG. 2 – Carta Arqueológica do Concelho de Trancoso.

Bibliografia: TEIXEIRA, 1982: 319-320: aparecimento de sepulturas com ossadas, que terão sido destruídas, e existência de uma necrópole sob a capela de S. Brás; FERREIRA, 1992: 6; FERREIRA, 2000a: 365, n.º 9; PERESTRELO e FERREIRA, 2000: 101; PERESTRELO, 2003: 54-55, n.º 42; FERNANDES et al., 2006: 183-185; COIXÃO, CRUZ e SIMÃO, 2009: 175-177.

Contextualização: topo de um planalto de relevo ondulado e esporão que se lhe segue, com vertentes de declive acentuado e sobranceiro à ribeira de Massueime.

Estruturas, espólio e dispersão: cerâmica manual, três mós de vaivém (dormentes) e um bloco granítico com várias *fossettes* dispersos de forma descontínua, sobretudo pelas plataformas existentes, numa área de nível 5.

Cronologia: Proto-História (?)

Bibliografia: inédito

19. SÃO PEDRO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 77496.801, 127478.953

Altitude: 610 m

Contextualização: imponente crista quartzítica com vertentes de declive acentuado a Sul-Sudeste, sobranceira à ribeira de Massueime.

Estruturas, espólio e dispersão: cerâmica manual escassa, um silhar almofadado e um pequeno alinhamento semi-soterrado composto por silhares de granito.

Cronologia: Proto-História (?); Romano.

Bibliografia: inédito

17. PEDREIRA DAS LADEIRAS

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 73655.890, 128659.235

Altitude: 523 m

Contextualização: encosta suave com inúmeros afloramentos e blocos graníticos, sobranceira a uma linha de água e à ribeira das Moitas.

Estruturas, espólio e dispersão: sepultura não antropomórfica, inacabada, escavada na rocha.

Cronologia: Medieval

Observações: referências orais a mais sepulturas (destruídas?).

Bibliografia: inédito

18. CASTELO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 78364.310, 128102.895

Altitude: 518-560 m

FREGUESIAS DE ALDEIA NOVA, FIÃES
E FRECHES / TORRES

FIG. 3 – Carta Arqueológica do Concelho de Trancoso.

FIÃES

20. CAPELA DAS SEIXAS

Folha CMP: 180

Coordenadas ETRS89: 62531.301, 119355.157

Altitude: 845 m

Contextualização: encosta de declive suave, irrigada por pequenas linhas de água.

Estruturas, espólio e dispersão: duas sepulturas antropomórficas escavadas na rocha, dispostas lado-a-lado e com orifício de escoamento.

Cronologia: Medieval

Observações: segundo REDOL (1985), a cerca de 100 m para Este-Nordeste da capela, encontram-se mais três sepulturas bastante danificadas.

Bibliografia: TEIXEIRA, 1982: 354; REDOL, 1985: 45-46; FERREIRA, 1992: 3; COSTA, 1999: 124 e 143; FERREIRA, 2000a: 364, n.º 4.

21. QUINTA DA BANDA D'ALÉM I (Quinta da Gafanhota)

Folha CMP: 180

Coordenadas ETRS89: 62681.910, 118638.383

Altitude: 789 m

Contextualização: plataforma de relevo suave, irrigada por pequenas linhas de água, junto à vertente de declive acentuado do vale da ribeira da Quinta das Seixas.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae*, cerâmica comum, *dolia* e uma mó de vaivém (dormente) em área de nível 3.

Cronologia: Romano

Bibliografia: TEIXEIRA, 1982: 354: aparecimento, na década de 1940, de “restos de casas com arcos perfeitos em tijolos”; REDOL, 1985: 42-43; ALARCÃO, 1988: 57, n.º 4/123; FERREIRA, 1992: 2; FERREIRA, 2000a: 364, n.º 3; MARQUES, 2011: anexo I, n.º 6.

GRANJA

22. FORNO DA TELHA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 78465.329, 120409.443

Altitude: 610 m

Contextualização: área plana, junto a uma linha de água (interior da povoação).

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* e cerâmica comum em área de nível I.

Cronologia: Romano

Bibliografia: FERREIRA, 2000a: 366, n.º 14; PERESTRELO, 2003: 83, n.º 81.

23. GRANJA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 78443.248, 120160.599

Altitude: 630 m

Contextualização: encosta, em área de relevo ondulado suave e irrigada por um ribeiro (interior da povoação).

Estruturas, espólio e dispersão: capitel e base de colunas, *tegulae*, *imbrices*, *lateres*, cerâmica comum, *dolia*, cerâmica cinzenta fina (séc. I), *terra sigillata*, uma ânfora (?), pesos de tear e escória em área de nível 5.

Cronologia: Romano; Medieval (?)

Bibliografia: inédito

24. OUTEIRO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 78318.922, 120157.699

Altitude: 634 m

Contextualização: pequena elevação, em área de relevo ondulado suave.

Estruturas, espólio e dispersão: duas sepulturas, uma antropomórfica e outra não antropomórfica, escavadas na rocha e dispostas lado-a-lado.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: TEIXEIRA, 1982: 396; FERREIRA, 2000a: 366, n.º 15; PERESTRELO, 2003: 83, n.º 81.

MOREIRA DE REI

25. ESPARTAÇÕES VI (Perlacões)

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 71096.423, 132734.088

Altitude: 706 m

Contextualização: encosta suave com vários afloramentos e blocos graníticos, junto a uma linha de água.

Estruturas, espólio e dispersão: sepultura (?) infantil, não antropomórfica, escavada na rocha.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

26. ESPARTAÇÕES III (Perlacões)

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 71145.446, 132622.027

Altitude: 697 m

Contextualização: encosta suave, junto a uma linha de água.

Estruturas, espólio e dispersão: três sepulturas não antropomórficas escavadas na mesma rocha.

Cronologia: Medieval

Observações: nas imediações existe mais uma sepultura (não identificada).

Bibliografia: inédito

27. ESPARTAÇÕES IV (Perlacões)

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 71235.986, 132492.927

Altitude: 690 m

FIG. 4 – Carta Arqueológica do Concelho de Trancoso.

Contextualização: pequena elevação de encostas suaves e com vários afloramentos graníticos, sobranceira a um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: duas sepulturas não antropomórficas escavadas na rocha.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

28. CRUZEIRO DE SÃO VICENTE

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68451.437, 129394.049

Altitude: 796 m

Contextualização: plataforma de inclinação suave com diversos afloramentos e lajes graníticas, em encosta de relevo irregular (interior da povoação).

Estruturas, espólio e dispersão: duas sepulturas antropomórficas, uma das quais com uma fossette junto ao ombro direito, escavadas na rocha e dispostas lado-a-lado.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: DÓRDIO, 1998: 38; FERREIRA, 2000a: 367, n.º 18.

29. IGREJA DE SANTA MARIA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68458.130, 129326.707

Altitude: 791 m

Contextualização: plataforma aplanada, em encosta de relevo irregular e sobranceira a um ribeiro (interior da povoação).

Estruturas, espólio e dispersão: igreja amplamente reconstruída na Época Moderna, preservando, contudo, alguns elementos reaproveitados que testemunham a sua origem no período românico-gótico, nomeadamente a cachorrada sob a cornija das paredes laterais da capela-mor e da sacristia, decorada com motivos diversos.

Cronologia: Medieval; Moderno.

Bibliografia: FILIPE, 2012.

30. CALÇADA DE MOREIRA DE REI

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68483.922, 129350.065

Altitude: 788-796 m

Contextualização: ver n.º 28.

Estruturas, espólio e dispersão: em trabalhos de acompanhamento arqueológico efectuados sob a direcção de José Paulo Francisco e dos signatários, identificaram-se, sob o pavimento actual da rua, dois troços de calçada, formados por lajes graníticas tendencialmente rectangulares e de média / grande dimensão, maioritariamente dispostas com o comprimento no sentido transversal da rua, sendo ainda comum a utilização de lajes mais pequenas, especialmente nos remates laterais.

Cronologia: Moderno (?)

Bibliografia: base de dados *Endovélico* (DGPC).

31. CERCA URBANA DE MOREIRA DE REI

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68542.718, 129321.450

Altitude: 783-790 m

Contextualização: ver n.º 28.

Estruturas, espólio e dispersão: cerca amuralhada que envolvia a antiga vila de Moreira, de que se preserva um troço do flanco Norte, com uma altura variável e cerca de 67 m de comprimento, interrompido no espaço onde se localizava uma das portas.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: ALMEIDA, 1945: 348-351; FERREIRA, 1992: 8; DÓRDIO, 1998: 38; BARROCA, 2000b: 221; FERREIRA, 2005a: 17.

32. IGREJA DE SANTA MARINHA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68595.550, 129313.100

Altitude: 781 m

Contextualização: plataforma aplanada com diversos afloramentos e lajes graníticas, em encosta de relevo irregular (interior da povoação).

Estruturas, espólio e dispersão: igreja românica, composta por nave única e capela-mor, por um campanário com duas aberturas sineiras a encimar a frontaria e, originalmente, por alpendres laterais, cuja existência é denunciada pelos alinhamentos de mísulas situados a meia-altura das paredes da nave; destacam-se, sobretudo: o arco-triunfal, ogival, com três arquivoltas decoradas e assente sobre colunas com capitéis vegetalista estilizados, e o portal principal, de arco pleno com três arquivoltas e assente sobre dois pares de colunas – um deles actualmente desaparecido –, onde foram gravadas as medidas padrão do concelho de Moreira, isto é, o côvado e o palmo e, ainda, nas colunas desaparecidas, a vara e o alquiez.

Cronologia: Medieval

Observações: classificado como Monumento Nacional (1932).

Bibliografia: AZEVEDO, 1914: 419; BARROCA, 1992: 73-74; CONCEIÇÃO, 1992b.

33. NECRÓPOLE DA IGREJA DE SANTA MARINHA (Necrópole de Moreira de Rei)

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68590.791, 129307.656

Altitude: 781 m

Contextualização: ver n.º 32.

Estruturas, espólio e dispersão: mais de 150 sepulturas escavadas na rocha, todas antropomórficas ou de tipologia indeterminada (fracturadas) e muitas delas infantis, dispostas de forma agrupada, ordenada e, por vezes, sobreposta, numa área coincidente com o largo da igreja e construções adjacentes.

FIG. 5 – Carta Arqueológica do Concelho de Trancoso.

Cronologia: Medieval

Observações: classificado como Monumento Nacional (1932); no local encontra-se um sarcófago, que, segundo informações orais, será proveniente da igreja de Santa Maria (n.º 29).

Bibliografia: ALMEIDA, 1945: 348-351; REAL, 1966: 253; TEIXEIRA, 1982: 345-346; BARROCA, 1990-1991: 95; FERREIRA, 1992: 8; DÓRDIO, 1998: 38; COSTA, 1999: 139; FERREIRA, 2000a: 367, n.º 17; BARROCA, 2000b: 217 e 221; FERREIRA, 2005a: 16-17.

34. CASTELO DE MOREIRA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68534.276, 129084.878

Altitude: 770-797 m

Contextualização: imponente esporão rochoso com vertentes de declive acentuado (exceptuando a Norte, para onde se espria numa plataforma aplanada), ocupado com enormes blocos graníticos e situado a meia encosta, sobranceiro a um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: fortificação românica de características roqueiras, com dupla cintura amuralhada profundamente condicionada pela geomorfologia do local e, por vezes, apenas perceptível ao nível dos alicerces ou pelos rasgos na rocha que constituem o seu negativo, configurando dois recintos distintos de traçado irregular: um mais elevado, correspondente ao castelo, onde se observam também os alicerces da Torre de Menagem de planta quadrada, uma cisterna abobadada e o negativo de uma torre circular; e um segundo, mais amplo e aplanado, a rodear o anterior e a ele adossado no flanco Norte, que poderá corresponder à primitiva cerca urbana de Moreira; são visíveis em ambos os recintos vários entalhes,

cavidades e degraus escavados na rocha e diversos vestígios de superfície, nomeadamente cerâmica comum e escória.

Cronologia: Medieval

Observações: classificado como Monumento Nacional (1932).

Bibliografia: ALMEIDA, 1945: 348-351; TEIXEIRA, 1982: 342; BARROCA, 1990-1991: 95; CONCEIÇÃO, 1992a; FERREIRA, 1992: 8; DÓRDIO, 1998: 36-38; COSTA, 1999: 81 e 137; FERREIRA, 2000a: 366, n.º 16; BARROCA, 2000b: 221; PERESTRELO, 2003: 89, n.º 95; FERREIRA, 2005a: 16-17.

35. SÃO JOÃO II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68720.582, 128997.190

Altitude: 730-750 m

Contextualização: encosta suave com alguns afloramentos e blocos graníticos, na base do Castelo de Moreira, junto a extensas lajes e outeiros rochosos e sobranceira a uma linha de água.

Estruturas, espólio e dispersão: telhas, cerâmica comum (manual? e a torno) e uma fusaíola em área de nível 4.

Cronologia: Pré-Romano (?); Medieval; Moderno.

Bibliografia: inédito

36. MOURAGOS II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67513.938, 128580.925

Altitude: 790 m

Contextualização: encosta de relevo ondulado suave com muitos afloramentos e blocos graníticos, frequentemente aglutinados, situada no sopé de imponentes elevações rochosas e sobranceira a uma ribeira.

Estruturas, espólio e dispersão: dez sepulturas – cinco antropomórficas, uma não antropomórfica e quatro de tipologia indeterminada – escavadas na rocha, das quais cinco detêm orifício de escoamento e, entre estas, uma ostenta nove fossettes junto à cabeceira / lateral direita e outra possui uma cavidade rupestre ovalada acima da cabeceira, relacionada, talvez, com o reaproveitamento do túmulo como lagar (fixação da prensa?).

Cronologia: Medieval

Observações: nas imediações, observou-se cerâmica comum incaracterística.

Bibliografia: inédito

37. CHÁS-MOITAS

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67743.251, 127790.454

Altitude: 741 m

Contextualização: encosta suave com alguns afloramentos e blocos graníticos, sobranceira a uma ribeira.

Estruturas, espólio e dispersão: duas sepulturas antropomórficas escavadas na rocha, uma das quais inacabada.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

38. RUA DAS MOITAS II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67590.842, 127506.818

Altitude: 730-760 m

Contextualização: encosta de declive moderado / suave, atravessada por um ribeiro (interior da povoação).

Estruturas, espólio e dispersão: troço de caminho, com cerca de 260 m de extensão, pavimentado

FIG. 6 – Vista da Quinta do Prado (n.ºs 41-43), com o povoado fortificado do Penedo da Vila (n.º 44) em pano de fundo.

com lajes irregulares de granito de média / grande dimensão, dispostas irregularmente, e com sistema de canalização de água em parte do trajecto, paralelo a uma das laterais.

Cronologia: indeterminado
Bibliografia: inédito

PALHAIS

39. SENHORA DA RIBEIRA II

Folha CMP: 169
Coordenadas ETRS89: 57790.941, 127532.899
Altitude: 650 m

Contextualização: encosta suave com algumas elevações rochosas pouco pronunciadas, sobranceira à zona de confluência da ribeira do Paul com o rio Távora.

Estruturas, espólio e dispersão: sepultura antropomórfica escavada na rocha, com orifício de escoamento.
Cronologia: Medieval
Bibliografia: inédito

40. SENHORA DA RIBEIRA III

Folha CMP: 169
Coordenadas ETRS89: 57739.053, 127463.697
Altitude: 644 m

Contextualização: ver n.º 39.
Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* e cerâmica comum em área de nível 3.
Cronologia: Romano; Medieval (?).
Bibliografia: inédito

PÓVOA DO CONCELHO

41. QUINTA DO PRADO I

Folha CMP: 170
Coordenadas ETRS89: 75241.314, 123406.591
Altitude: 563 m

Contextualização: encosta suave, sobranceira à ribeira de Vale de Mouro.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* e *lateres* em área de nível 2.
Cronologia: Romano
Bibliografia: inédito

42. QUINTA DO PRADO II (Vila da Certã)

Folha CMP: 170
Coordenadas ETRS89: 74683.649, 123331.664
Altitude: 573 m

Contextualização: encosta suave, pequeno cabeço com diversos afloramentos e blocos graníticos e área plana que se lhes segue, junto à ribeira de Vale de Mouro.

Estruturas, espólio e dispersão: base de coluna, um silhar almofadado, *tegulae*, uma das quais epigrafada com a inscrição: [...] ERRVS / [...] NIENSE, *imbrices*, *lateres*, cerâmica comum, *dolia*, ânfora, pesos de tear e mós rotativas em área de nível 5.
Cronologia: Romano; Medieval (?).

Bibliografia: TEIXEIRA, 1982: 398; ALARCÃO, 1988: 57, n.º 4/127; CURADO, 1988; FERREIRA, 1992: 9; COSTA, 1999: 142; FERREIRA, 2000a: 367, n.º 19; PERESTRELO e FERREIRA, 2000: 103; PERESTRELO, 2003: 83-84, n.º 82.

43. QUINTA DO PRADO III

Folha CMP: 170
Coordenadas ETRS89: 74921.021, 123180.570
Altitude: 570 m

Contextualização: encosta suave de uma pequena elevação rochosa com vários blocos graníticos, sobranceira à ribeira de Vale de Mouro.

Estruturas, espólio e dispersão: sepultura antropomórfica, inacabada, escavada na rocha.
Cronologia: Medieval
Bibliografia: inédito

44. PENEDO DA VILA

Folha CMP: 170
Coordenadas ETRS89: 72397.813, 121769.800
Altitude: 790 m

Contextualização: plataforma aplanada, no cume de uma montanha com vertentes de declive acentuado.
Estruturas, espólio e dispersão: povoado fortificado definido por uma linha de muralha de configuração oblonga, erigida com blocos irregulares de granito de pequena / média dimensão, que delimita uma área com cerca de 14.000 m², onde se identificaram, à superfície, cerâmica manual, uma malha de jogo (?) e um machado de pedra.

Cronologia: Proto-História
Bibliografia: ALMEIDA, 1945: 359.

REBOLEIRO

45. MORTÓRIOS (Torres)

Folha CMP: 169
Coordenadas ETRS89: 60386.457, 12995.1716
Altitude: 654 m

Contextualização: encosta suave, junto à ribeira do Paul.
Estruturas, espólio e dispersão: capitel de coluna, um silhar almofadado, *tegulae*, *imbrices*, cerâmica comum, *dolia*, cerâmica cinzenta fina (século I), peso de tear e duas mós rotativas em área de nível 4.

Cronologia: Romano
Bibliografia: TEIXEIRA, 1982: 377: vestígios de sepulturas.

46. MOIMENTOS

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 59549.099, 128785.818

Altitude: 681 m

Contextualização: plataforma de relevo suave com alguns afloramentos e outeiros rochosos, em encosta de declive moderado e sobranceira à ribeira do Paul.

Estruturas, espólio e dispersão: duas sepulturas não antropomórficas escavadas na rocha, uma das quais dupla.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

RIO DE MEL**47. VALE DOS QUARTOS I**

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 58893.329, 126580.875

Altitude: 660 m

Contextualização: pequena elevação rochosa, em encosta de declive suave.

Estruturas, espólio e dispersão: sepultura antropomórfica escavada na rocha.

Cronologia: Medieval

Observações: referências orais à existência de mais uma sepultura.

Bibliografia: inédito

48. VALE DOS QUARTOS II

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 59079.168, 126615.524

Altitude: 650 m

Contextualização: vale de relevo ondulado suave com afloramentos graníticos dispersos, junto a um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: sepultura não antropomórfica, inacabada, escavada na rocha.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

49. VALE DOS QUARTOS III

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 59163.688, 126420.724

Altitude: 650 m

Contextualização: pequena elevação rochosa, em encosta de relevo ondulado.

Estruturas, espólio e dispersão: sepultura antropomórfica escavada na rocha.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

50. CASAL

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 59337.717, 126102.521

Altitude: 642 m

Contextualização: encosta suave, parcialmente abrigada por pequenas elevações e sobranceira à ribeira de Rio de Mel.

FIG. 7 – Quinta do Salgado I (n.º 56). Sepulturas antropomórficas escavadas na rocha.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae*, *imbrices*, cerâmica comum, *dolia*, *terra sigillata* e vidro em área de nível 3.

Cronologia: Romano; Medieval (?).

Bibliografia: inédito

51. LONGUEIRA

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 59852.001, 126144.514

Altitude: 646 m

Contextualização: encosta suave e área plana que se lhe segue, junto à ribeira de Rio de Mel.

Estruturas, espólio e dispersão: um silhar almofadado, *tegulae* e uma mó rotativa em área indeterminada.

Cronologia: Romano

Bibliografia: inédito

52. VALE DE MOINHOS I

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 62171.064, 126153.590

Altitude: 750 m

Contextualização: área aplanada com o afloramento rochoso parcialmente à vista, sobranceira à zona de confluência de pequenos cursos de água com a ribeira de Rio de Mel.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae*, *imbrices* e cerâmica comum em área de nível I.

Cronologia: Romano (?)

Observações: os materiais observam-se apenas no caminho, podendo ter sido aqui depositados para nivelamento do mesmo.

Bibliografia: inédito

53. VALE DE MOINHOS II

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 62380.110, 126014.981

Altitude: 760 m

Contextualização: pequena elevação com o afloramento rochoso amiúde à vista.

Estruturas, espólio e dispersão: duas sepulturas antropomórficas escavadas na rocha, das quais apenas uma se conserva no local (a outra, depois de cortado o afloramento, foi trasladada para uma casa em Rio de Mel).

Cronologia: Medieval

Observações: referências orais à existência de mais sepulturas.

Bibliografia: FERREIRA, 2000a: 367, n.º 20.

54. LAMEIRO SOUTO

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 62516.966, 125962.745

Altitude: 763 m

Contextualização: encosta suave, irrigada por pequenas linhas de água.

Estruturas, espólio e dispersão: cerâmica de construção escassa em área de nível 3.

Cronologia: Romano (?); Medieval (?).

Bibliografia: inédito

55. QUINTA DO VALE DE CARAPITO

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 58435.181, 125190.411

Altitude: 633 m

Contextualização: área plana com alguns afloramentos graníticos dispersos, que se estende ao longo de uma ribeira, na base da serra do Pisco.

Estruturas, espólio e dispersão: duas sepulturas, uma antropomórfica incipiente e outra antropomórfica, escavadas na rocha e uma possível tampa sepulcral, integrada no coroamento de um muro.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

TAMANHOS**56. QUINTA DO SALGADO I**

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 70372.361, 123788.602

Altitude: 710 m

Contextualização: planalto de relevo ondulado suave com diversos afloramentos e blocos graníticos, por vezes aglutinados.

Estruturas, espólio e dispersão: seis (?) sepulturas escavadas na rocha, agrupadas em conjuntos de dois túmulos dispostos lado-a-lado: um composto por uma sepultura antropomórfica incipiente e uma não antropomórfica; outro formado por duas sepulturas antropomórficas singulares, com rebordo profusamente moldurado; o terceiro constituído por uma sepultura não antropomórfica e por uma possível sepultura com tampa (grande laje sem afeiçoamento / talhe).

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

57. BISPA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 69155.274, 122093.810

Altitude: 793 m

Contextualização: planalto de relevo ondulado suave com alguns afloramentos e blocos isolados.

Estruturas, espólio e dispersão: afloramento ligeiramente sobrelevado e de secção triangular; profusamente gravado, numa das faces, com motivos esquemáticos (cruzes, círculos, fossettes, etc.).

Cronologia: Pré-História

Bibliografia: inédito

58. TRIGAIS I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68165.390, 121210.693

Altitude: 753 m

Contextualização: área planáltica.

Estruturas, espólio e dispersão: cerâmica manual em área indeterminada.

Cronologia: Pré-Romano (?)

Observações: não se observaram vestígios no local.

Bibliografia: base de dados *Endovélico* (DGPC).

UNIÃO DE FREGUESIAS DE FRECHES E TORRES

59. TRIGAIS II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68021.963, 121153.151

Altitude: 753 m

Contextualização: área planáltica.

Estruturas, espólio e dispersão: cerâmica manual em área indeterminada.

Cronologia: Pré-Romano (?)

Observações: não se observaram vestígios no local.

Bibliografia: base de dados *Endovélico* (DGPC).

60. TRIGAIS III

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67897.098, 120985093

Altitude: 749 m

Contextualização: área planáltica.

Estruturas, espólio e dispersão: cerâmica manual em área indeterminada.

Cronologia: Pré-Romano (?)

Observações: não se observaram vestígios no local.

Bibliografia: base de dados *Endovélico* (DGPC).

61. SÃO MARCOS II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 66045.971, 120766.243

Altitude: 822 m

Contextualização: encosta suave na transição entre a área de relevo ligeiramente ondulado que configura o planalto de S. Marcos e a vertente de declive acentuado do vale irrigado pela ribeira da Barroca.

Estruturas, espólio e dispersão: rocha isolada e pouco destacada, profusamente gravada, numa das faces,

com diversos cruciformes de idêntico formato e diferentes dimensões e com várias fossettes, quase todas com cerca de 2 cm de diâmetro.

Cronologia: Pré-História

Bibliografia: inédito

62. CHÃO DO CAPITÃO-MOR

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 69092.751, 120431.347

Altitude: 604 m

Contextualização: encosta de declive moderado, modelada por socalcos e sobranceira à ribeira dos Tamanhos.

Estruturas, espólio e dispersão: tegulae, cerâmica comum, peso de tear e escória em área de nível 2.

Cronologia: Romano

Bibliografia: TEIXEIRA, 1982: 409; MARQUES, 2011: anexo I, n.º 1.

63. REVOLTA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68977.263, 120384.141

Altitude: 622 m

Contextualização: encosta de declive moderado, modelada por socalcos.

Estruturas, espólio e dispersão: tegulae e cerâmica comum em área de nível 1.

Cronologia: Romano

Bibliografia: inédito

64. TORRES I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68866.706, 120279.348

Altitude: 639 m

FIG. 8 – São Marcos II (n.º 61): penedo com arte rupestre esquemática.

Contextualização: área aplanada, junto a um esporão rochoso sobranceiro à ribeira dos Tamanhos.

Estruturas, espólio e dispersão: tegulae, imbrices, lateres e escória em área de nível 1.

Cronologia: Romano

Bibliografia: MARQUES, 2011: anexo I, n.º 2 (informação do Gabinete de Arqueologia da C. M. de Trancoso).

65. TORRES II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68689.004, 120104.473

Altitude: 640 m

Contextualização: cabeço destacado, a meio de uma encosta de declive moderado / acentuado e sobranceiro à ribeira dos Tamanhos e a outros cursos de água (interior da povoação).

Estruturas, espólio e dispersão: um capitel e dois fustes de colunas, mais de uma dezena de silhares almofadados, pedra de canalização (?) e quatro pesos de lagar reaproveitados nas construções da aldeia ou dispersos pela mesma.

Cronologia: Romano

Observações: Almeida (1945: 355-356) refere a existência neste local de uma fortaleza medieval, com “castelo e muralha torreada”.

Bibliografia: MARQUES, 2011: anexo I, n.º 3 (informação do Gabinete de Arqueologia da C. M. de Trancoso).

66. QUINTA DA PALÔA

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 67836.204, 119867.011

Altitude: 635-680 m

Contextualização: plataforma aplanada e encosta de declive moderado que se lhe segue, sobranceira a um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: tegulae, imbrices, lateres, cerâmica comum, peso de tear, mó rotativa e escória em área de nível 5.

Cronologia: Romano

Bibliografia: TEIXEIRA, 1982: 409; MARQUES, 2011: anexo I, n.º 4.

67. QUINTA DO PAÇO

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 68103.905, 119787.760

Altitude: 618 m

Contextualização: encosta suave, sobranceira a uma ribeira.

Estruturas, espólio e dispersão: um silhar almofadado, tegulae, imbrices e cerâmica comum em área de nível 3.

Cronologia: Romano

Bibliografia: MARQUES, 2011: anexo I, n.º 5 (informação do Gabinete de Arqueologia da C. M. de Trancoso).

FIG. 9 – Calçada de Vale Longo (n.º 69).

68. QUINTA DAS CANADAS

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 67394.807, 119766.042

Altitude: 669 m

Contextualização: pequena elevação, em área de relevo ondulado e sobranceira à ribeira das Canadas.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae*, *imbrices* e *lateres* em área de nível 3.

Cronologia: Romano

Bibliografia: base de dados *Endovélico* (DGPC).

69. VALE LONGO

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 65623.593, 119252.008

Altitude: 708-755 m

Contextualização: vertente de declive acentuado da serra de Fiães, atravessada por pequenas linhas de água.

Estruturas, espólio e dispersão: troço de caminho, com cerca de 400 m de extensão, pavimentado com lajes irregulares de granito de dimensão variável, alinhadas e de maior tamanho nas laterais, com aproveitamento pontual do substrato rochoso e com muro lateral de suporte e nivelamento da calçada.

Cronologia: indeterminado

Bibliografia: COSTA, 1999: 126; FERREIRA, 2000a: 366, n.º 13; RAMOS, 2008: 78; MARQUES, 2011: anexo I, n.º 9.

70. TAPADA DA FONTE DA CAL I

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 68329.139, 119257.000

Altitude: 545 m

Contextualização: encosta suave, na base do monte da Moita Alta e junto a um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* escassas em área de nível I.

Cronologia: Romano

Bibliografia: inédito

71. QUINTA DA ATALAIÁ

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 67317.502, 118569.403

Altitude: 610 m

Contextualização: elevação aplanada com vertentes de declive acentuado (excepto a Sul), abrigada por dois montes de maior altitude e sobranceira à ribeira das Canadas.

Estruturas, espólio e dispersão: povoado fortificado com cerca de 21.600 m² de área, delimitado por uma linha de muralha de configuração irregular; adaptada ao contorno do relevo e maioritariamente erigida com blocos irregulares de granito de grande dimensão; à superfície identificaram-se cerâmica manual (taças carenadas e fragmentos com decoração puncionada e penteada), pesos de tear, machados de pedra polida, percurtores, enxós, lâminas e lascas de sílex e várias mós de vaivém (dormentes e moventes) dispersos por uma área que, pelo menos a Norte, extravasa a cintura muralhada; as escavações realizadas nesta zona exterior à muralha, sob a direcção de João Carlos Albergaria, Pedro Peça e João Rebuge, revelaram vários níveis de ocupação e estruturas negativas com inúmero espólio cerâmico e lítico associado.

Cronologia: Neolítico Final (?), Calcolítico e Idade do Bronze.

Bibliografia: REDOL, 1985: 49-51; FERREIRA, 1992: 4; VELHO e VELHO, 1999: 241-250; FERREIRA, 2000a: 365, n.º 6; base de dados *Endovélico* (DGPC).

72. OLOS I

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 65722.187, 117896.593

Altitude: 564 m

Contextualização: plataforma aplanada e de encostas suaves, irrigada por pequenas linhas de água e sobranceira à ribeira do Frechão.

Estruturas, espólio e dispersão: estuque, *tegulae*, *imbrices*, *lateres*, cerâmica comum, *dolia*, cerâmica cinzenta fina (século I), *terra sigillata* hispânica e hispânica tardia, lucerna (?), malha de jogo, pesos de tear, peso de lagar, duas mós rotativas e escória em área de nível 4.

Cronologia: Romano

Observações: referências orais ao achado de um fuste de coluna e de diversas moedas.

Bibliografia: FERREIRA, 2000a: 366, n.º 12; PERESTRELO e FERREIRA, 2000: 104; MARQUES, 2011: anexo I, n.º 10.

73. OLOS II

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 65652.521, 117780.140

Altitude: 557 m

Contextualização: encosta suave, sobranceira a ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* e cerâmica comum escassas em área de nível I.

Cronologia: Romano

Bibliografia: inédito

FIG. 10 – Vista sobre o povoado fortificado da Quinta da Atalaia (n.º 71).

74. OLOS III

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 65612.368, 117972.514

Altitude: 566 m

Contextualização: ver n.º 73.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* e cerâmica comum escassas em área de nível 1.

Cronologia: Romano

Bibliografia: inédito

75. OLOS IV

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 65624.019, 117918.152

Altitude: 564 m

Contextualização: ver n.º 73.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* em área de nível 1.

Cronologia: Romano

Bibliografia: inédito

76. ATALAIA (São Pedro)

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 67354.755, 118020.572

Altitude: 585-610 m

Contextualização: área de inclinação suave no cume de um monte, sobranceiro a uma ribeira.

Estruturas, espólio e dispersão: cerâmica manual, uma ponta de seta em sílex e dezenas de mós de vaivém (dormentes) em área de nível 4.

Cronologia: Pré-História

Bibliografia: base de dados *Endovélico* da DGPC (informação do Gabinete de Arqueologia da C. M. de Trancoso).

77. BARREIRO

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 65721.852, 117500.659

Altitude: 518 m

Contextualização: encosta suave com alguns socalcos pouco expressivos, sobranceira à ribeira do Frechão.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* em área de nível 1.

Cronologia: Romano

Observações: os vestígios dispersam-se, essencialmente, por um carreiro e um talude.

Bibliografia: inédito

78. SÃO CLEMENTE I

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 65639.254, 117332.253

Altitude: 507 m

Contextualização: encosta suave, na base da serra de Fiães e junto a um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: base (?) e fuste de colunas, dois silhares almofadados, *tegulae*, *imbrices*, *lateres*, cerâmica comum, *terra sigillata*, peso de lagar rectangular e uma mó rotativa em área de nível 3.

Cronologia: Romano

Bibliografia: MARQUES, 2011: anexo I, n.º 11 (informação do Gabinete de Arqueologia da C. M. de Trancoso).

79. SÃO CLEMENTE II

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 65782.083, 117317.973

Altitude: 502 m

Contextualização: área de relevo ondulado suave, na base da serra de Fiães e sobranceira ao ribeiro do Frechão.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* e cerâmica comum em área de nível 2.

Cronologia: Romano

Bibliografia: inédito

80. SÃO CLEMENTE III

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 65853.864, 117300.243

Altitude: 496 m

Contextualização: encosta de declive ligeiramente moderado, na base da serra de Fiães e sobranceira ao ribeiro do Frechão.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* e *dolia* escassos em área de nível 1.

Cronologia: Romano

Bibliografia: inédito

81. QUINTA VELHA I

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 65541.970, 117267.225

Altitude: 499 m

Contextualização: encosta de declive moderado, modelada por socalcos e sobranceira a um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* escassas em área de nível 1.

Cronologia: Romano

Bibliografia: inédito

82. QUINTA VELHA II

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 65499.091, 117249.748

Altitude: 499 m

Contextualização: ver n.º 81.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae*, *imbrices*, cerâmica comum e *dolia* escassos em área de nível I.

Cronologia: Romano

Bibliografia: inédito

83. QUINTA VELHA III

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 65536.359, 117192.960

Altitude: 490 m

Contextualização: área plana, junto a um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* e cerâmica comum escassas em área de nível I.

Cronologia: Romano

Bibliografia: MARQUES, 2011: anexo I, n.º 14 (informação do Gabinete de Arqueologia da C. M. de Trancoso).

84. QUINTA DO QUADRADO I

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 65550.464, 116809.134

Altitude: 479 m

Contextualização: encosta, em área de relevo ondulado suave e sobranceira a um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* e *dolia* em área de nível 2.

Cronologia: Romano

Bibliografia: MARQUES, 2011: anexo I, n.º 18 (informação do Gabinete de Arqueologia da C. M. de Trancoso).

85. QUINTA DO QUADRADO II

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 65594.692, 116731.462

Altitude: 476 m

Contextualização: ver n.º 84.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* escassas em área de nível I.

Cronologia: Romano

Bibliografia: inédito

86. QUINTA DOS CORGOS (Casais)

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 66761.688, 116469.078

Altitude: 500 m

Contextualização: pequena elevação, em área de relevo ondulado suave e irrigada por pequenas linhas de água.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae*, *imbrices*, *lateres*, cerâmica comum, *dolia*, cerâmica cinzenta fina (século I), *terra sigillata* sudgálica (?), hispânica, hispânica tardia e clara D, peso de tear (?), mó rotativa e escória em área de nível 4.

Cronologia: Romano; Medieval (?).

Bibliografia: FERREIRA, 2000a: 366, n.º 11; PERESTRELO e FERREIRA, 2000: 104; MARQUES, 2011: anexo I, n.º 12.

87. VALES I

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 66348.408, 116370.681

Altitude: 486 m

Contextualização: área de relevo ondulado suave com diversos afloramentos e blocos graníticos dispersos, irrigada por pequenas linhas de água.

Estruturas, espólio e dispersão: três sepulturas – uma não antropomórfica infantil, outra antropomórfica incipiente (?) e outra com duplo antropomorfismo – escavadas na rocha.

Cronologia: Medieval

Observações: referências orais a mais sepulturas na zona; junto ao túmulo infantil, observaram-se telhas e escassa cerâmica comum incaracterística.

Bibliografia: TEIXEIRA, 1982: 414; RAMOS, 2008: 78.

88. VALES II

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 66611.691, 116399.294

Altitude: 490 m

Contextualização: encosta, em área de relevo ondulado suave com pequenos cabeços graníticos e irrigada por pequenas linhas de água.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* e *dolia* escassos em área de nível I.

Cronologia: Romano

Bibliografia: inédito

U. F. DE TORRES DO TERRENHO, SEBADELHE DA SERRA E TERRENHO**89. FOLHINHA**

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 66786.636, 136405.911

Altitude: 700 m

Contextualização: topo de uma elevação e encosta suave que se lhe segue, sobranceiras à ribeira da Teja

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* escassas, muitos *imbrices* grossos e cerâmica comum em área de nível 2.

Cronologia: Romano (?), Medieval (?).

Bibliografia: inédito

90. ALTO DA ESCUDEIA

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 64623.543, 136106.251

Altitude: 832 m

Contextualização: encosta suave.

Estruturas, espólio e dispersão: troço de caminho, com cerca de 150 m de extensão, pavimentado com lajes irregulares de granito de média / grande dimensão, dispostas irregularmente.

Cronologia: indeterminado

Observações: apresenta áreas repavimentadas com blocos irregulares de pequena dimensão.

Bibliografia: inédito

91. CORGO

Folha CMP: 159

Coordenadas ETRS89: 62473.198, 134180.700

Altitude: 820 m

Contextualização: encosta de declive suave / moderado, sobranceira a uma ribeira.

Estruturas, espólio e dispersão: troço de caminho, com cerca de 220 m de extensão, pavimentado com lajes irregulares de granito de média / grande dimensão.

Cronologia: indeterminado

Observações: sítio actualmente destruído (?).

Bibliografia: inédito

92. SÃO GENS

Folha CMP: 159

Coordenadas ETRS89: 61586.436, 134090.927

Altitude: 847-926 m

Contextualização: encosta de declive acentuado.

Estruturas, espólio e dispersão: troço de caminho, com cerca de 610 m de extensão, pavimentado com lajes irregulares de granito de média / grande dimensão, dispostas irregularmente, embora na sua maioria com o comprimento no sentido transversal da via, e com muro lateral de suporte e nivelamento da calçada.

Cronologia: indeterminado

Observações: sítio actualmente destruído (?).

Bibliografia: FERREIRA, 1992: 11-12.

93. CASTELO DE SEBADELHE

Folha CMP: 159

Coordenadas ETRS89: 61826.398, 133981.716

Altitude: 880 m

Contextualização: imponente esporão rochoso, em encosta de declive moderado e sobranceiro a uma ribeira.

Estruturas, espólio e dispersão: fortificação definida por uma muralha de configuração ovalada, erigida com pedras de granito rudemente afeiçãoadas e de dimensão variável, dispostas por encaixe e com aproveitamento dos blocos graníticos existentes, delimitando uma área com cerca de 200 m², onde se identificaram escassos vestígios de superfície, nomeadamente: cerâmica comum e um prego.

Cronologia: Medieval

Observações: sítio amplamente destruído para colocação de uma imagem de Nossa Senhora.

Bibliografia: ALMEIDA, 1945: 354; TEIXEIRA, 1982: 282; FERREIRA, 1992: 11.

94. CAPELA DE SANTA MARIA MADALENA

Folha CMP: 159

Coordenadas ETRS89: 61911.555, 133890.485

Altitude: 837 m

Contextualização: encosta de declive moderado, na base do esporão do Castelo e sobranceira a uma ribeira (interior da povoação).

Estruturas, espólio e dispersão: três estelas funerárias, duas decoradas com cruciformes e uma com motivo geométrico.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: FERREIRA, 2000a: 368, n.º 27.

FIGS. 11 E 12 – Terrenho I (n.º 95): eremitérios altomedievais na rua da Diacova. Em baixo, troço de muralha da fortificação medieval.

95. TERRENHO I

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 65596.460, 133591.612

Altitude: 762 m

Contextualização: pequeno cabeço em encosta de relevo irregular e declive tendencialmente moderado, junto a um ribeiro e sobranceiro à ribeira da Teja (interior da povoação).

Estruturas, espólio e dispersão: fortificação de que se preserva apenas um pequeno troço de muralha, erigido com um aparelho assimétrico de silhares rectangulares, maioritariamente alongados e, por vezes, em forma de cotovelo, sendo ainda usual o recurso a cunhas e rolhas; quatro possíveis eremitérios, correspondentes a amplas “covas” rupestres, uma das quais com duas entradas, duas divisões internas e uma pequena “janela”, e outra com a entrada rudemente moldurada e encimada por uma cruz gravada na rocha; e diversos entalhes, degraus e buracos de poste escavados no afloramento rochoso.

Cronologia: Medieval

Observações: os vestígios distribuem-se ao longo da rua da Diacova e área envolvente.

Bibliografia: ALMEIDA, 1945: 354-355; TEIXEIRA, 1982: 321; FERREIRA, 1992: 12; COSTA, 1999: 154.

96. TERRENHO II

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 65417.392, 133554.847

Altitude: 775-809 m

Contextualização: encosta de declive moderado.

Estruturas, espólio e dispersão: troço de caminho, com cerca de 250 m de extensão, pavimentado

com lajes irregulares de granito de média / grande dimensão, dispostas irregularmente e assentes directamente sobre a rocha, que foi também frequentemente utilizada como nível de circulação.

Cronologia: indeterminado

Observações: possui alguns trechos / áreas repavimentados com blocos irregulares de granito de menor dimensão.

Bibliografia: inédito

97. QUINTA DO BOCO II

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 65419.943, 132179.305

Altitude: 741 m

Contextualização: pequena elevação com inúmeros afloramentos e blocos graníticos, no sopé de uma encosta de declive moderado e irrigada por pequenas linhas de água.

Estruturas, espólio e dispersão: sepultura antropomórfica escavada na rocha.

Cronologia: Medieval

Observações: referências orais à existência de outra sepultura (infantil).

Bibliografia: inédito

98. QUINTA DO BOCO III

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 65485.731, 132171.133

Altitude: 732 m

Contextualização: área aplanada, situada no sopé de uma encosta de declive moderado e irrigada por pequenas linhas de água.

Estruturas, espólio e dispersão: tegulae (?) e cerâmica comum escassas em área de nível I.

Cronologia: Romano (?); Medieval (?).

Bibliografia: inédito

FIG. 13 – Área de implantação do sítio romano de Aldeia Velha I (n.º 105).

UNIÃO DE FREGUESIAS DE TRANCOSO E SOUTO MAIOR

99. CASTELO DAS SOMAIAS

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 65345.164, 127523.537

Altitude: 850 m

Contextualização: imponente elevação rochosa a meio de uma encosta de relevo irregular, sobranceira à ribeira de Vale Azedo e irrigada por pequenas linhas de água.

Estruturas, espólio e dispersão: vários entalhes e rasgos no afloramento granítico e cerâmica comum escassa.

Cronologia: Medieval (?)

Bibliografia: inédito

100. PEREIRA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 64396.211, 126768.341

Altitude: 779 m

Contextualização: vertente suave com vários afloramentos graníticos, em encosta de relevo ondulado e sobranceira à ribeira de Vale Azedo.

Estruturas, espólio e dispersão: sepultura dupla e com duplo antropomorfismo escavada na rocha.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

101. MACHADINHAS

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67528.535, 125924.900

Altitude: 743 m

Contextualização: aglomerado de afloramentos e blocos graníticos em encosta de declive moderado.

Estruturas, espólio e dispersão: duas sepulturas, uma antropomórfica e outra de tipologia indeterminada, escavadas na rocha e com orifício de escoamento.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

102. BREGO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67602.542, 125795.731

Altitude: 752 m

Contextualização: encosta de declive moderado com pequenas plataformas no início / fim da área de dispersão, irrigada por pequenas linhas de água.

Estruturas, espólio e dispersão: tegulae e cerâmica comum escassas em área de nível 3.

Cronologia: Romano; Medieval (?)

Bibliografia: inédito

103. QUINTA DAS BOIÇAS I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68375.393, 125783.553

Altitude: 708 m

Contextualização: pequena elevação com muitos afloramentos graníticos, em encosta de declive moderado e sobranceira a um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: telha escassa e cerâmica comum em área de nível I.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

104. QUINTA DAS BOIÇAS II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68390.597, 125800.824

Altitude: 705 m

Contextualização: ver n.º 103.

Estruturas, espólio e dispersão: duas sepulturas não antropomórficas escavadas na rocha, uma das quais inacabada.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

105. ALDEIA VELHA I (Chão dos Correias)

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 71258.639, 125718.149

Altitude: 617 m

Contextualização: encosta de declive suave e, por vezes, moderado, com alguns afloramentos graníticos, irrigada por pequenas linhas de água e sobranceira à ribeira do Freixo.

Estruturas, espólio e dispersão: três bases / fustes de coluna talhados no mesmo bloco granítico, quatro fustes de colunas, dez silhares almofadados, tegulae, imbrices, lateres, cerâmica comum, dolia, cerâmica cinzenta fina (século I), terra sigillata, pesos de tear, pesos de lagar e três mós rotativas em área de nível 5.

Cronologia: Romano

Bibliografia: inédito

106. ALDEIA VELHA II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 71373.170, 125719.763

Altitude: 590-612 m

Contextualização: encosta de declive ligeiramente moderado, atravessada por um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: troço de caminho, com cerca de 180 m de extensão, pavimentado com lajes irregulares de granito de média e, por vezes, grande dimensão, dispostas irregularmente.

Cronologia: indeterminado

Bibliografia: inédito

107. CASAIS I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68180.548, 125725.699

Altitude: 725 m

Contextualização: sopé de um cabeço com inúmeros afloramentos e blocos graníticos, em encosta de declive tendencialmente moderado, pontuada por pequenas elevações rochosas, e sobranceiro a um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: duas sepulturas não antropomórficas escavadas na rocha, uma das quais com orifício de escoamento.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

108. FONTE MONTEIRO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67634.547, 125501.104

Altitude: 773 m

Contextualização: encosta suave, junto a um ribeiro. Estruturas, espólio e dispersão: sepultura antropomórfica escavada na rocha, com orifício de escoamento.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

109. SM-2

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68769.491, 125254.320

Altitude: 708-730 m

Contextualização: encosta de declive suave.

Estruturas, espólio e dispersão: troço de caminho, com cerca de 240 m de extensão, pavimentado com lajes irregulares de granito de média / grande dimensão, dispostas irregularmente, embora, a espaços, se observe um alinhamento dos elementos pétreos no sentido transversal da via.

Cronologia: indeterminado

Bibliografia: inédito

110. QUINTA DO SAMEIRO I

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 62013.477, 125177.794

Altitude: 755 m

Contextualização: encosta suave com alguns afloramentos e blocos graníticos, por vezes aglutinados, sobranceira a um ribeiro e irrigada por várias linhas de água.

Estruturas, espólio e dispersão: duas sepulturas, uma antropomórfica dupla e outra de tipologia indeterminada, escavadas na rocha e um sarcófago (?), actualmente a servir de canteiro junto a uma habitação da quinta.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

111. QUINTA DO SAMEIRO II

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 62006.166, 125106.440

Altitude: 750 m

Contextualização: ver n.º 110.

Estruturas, espólio e dispersão: três silhares almofadados,

duas soleiras (?) de grande dimensão, *tegulae*, *imbrices* e cerâmica comum em área de nível 4.

Cronologia: Romano; Medieval (?).

Bibliografia: inédito

112. SOUTO MAIOR

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68294.022, 125131.032

Altitude: 752 m

Contextualização: área aplanada com várias nascentes de água.

Estruturas, espólio e dispersão: dois sarcófagos antropomórficos trapezoidais, um dos quais com orifício de escoamento.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

113. SINTRÃO

Folha CMP: 169-170

Coordenadas ETRS89: 64003.130, 125124.211

Altitude: 730 m

Contextualização: área aplanada ou de relevo ondulado suave, atravessada pela ribeira de Vale Azedo e outras linhas de água.

Estruturas, espólio e dispersão: troço de caminho, com cerca de 440 m de extensão, parcialmente pavimentado com lajes irregulares de granito de dimensão variável, alinhadas e de grande tamanho nas laterais, com amplo aproveitamento do substrato rochoso e, em parte, com muro lateral de suporte e nivelamento da calçada.

Cronologia: indeterminado

Observações: classificado como Imóvel de Interesse Público (1997).

Bibliografia: FERREIRA, 1992: 11; FERREIRA, 2000a: 367, n.º 22; CAMELO, 2003: 43.

114. LAJAS

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 62638.213, 124347.385

Altitude: 714 m

Contextualização: pequena elevação com afloramentos graníticos dispersos, em área aplanada e sobranceira à ribeira de Vale Azedo.

Estruturas, espólio e dispersão: sepultura antropomórfica escavada na rocha.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

115. CHÃES (Santo Apolinário)

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68574.229, 124260.722

Altitude: 687 m

Contextualização: encosta suave, sobranceira à ribeira do Freixo.

Estruturas, espólio e dispersão: base de coluna, *tegulae*, *imbrices*, cerâmica comum e *terra sigillata* em área de nível 3.

Cronologia: Romano

Bibliografia: base de dados *Endovélico* da DGPC (informação do Gabinete de Arqueologia da C. M. de Trancoso).

116. POMAR

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68654.762, 124121.216

Altitude: 666 m

Contextualização: área aplanada, sobranceira à ribeira do Freixo.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae*

(muito fragmentadas) e cerâmica comum escassas em área de nível 1.

Cronologia: Romano

Observações: a área de dispersão é balizada por dois caminhos que se desenvolvem a uma cota bastante inferior.

Bibliografia: inédito

117. FALACHOS

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 70304.455, 124206.852

Altitude: 650-666 m

Contextualização: encosta de declive tendencialmente moderado.

Estruturas, espólio e dispersão: troço de caminho, com cerca de 170 m de extensão, parcialmente pavimentado com lajes irregulares de granito de média / grande dimensão, dispostas irregularmente, e com aproveitamento da rocha.

Cronologia: indeterminado

Bibliografia: inédito

118. AMEAL

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 71515.408, 124123.210

Altitude: 675-700 m

Contextualização: encosta de declive suave.

Estruturas, espólio e dispersão: troço de caminho, com cerca de 290 m de extensão, pavimentado com lajes irregulares de granito de média / grande dimensão, dispostas irregularmente, e com aproveitamento pontual da rocha.

Cronologia: indeterminado

Observações: possui algumas áreas repavimentadas com blocos irregulares de granito de menor dimensão.

Bibliografia: inédito

119. Quinta de São Lázaro

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67014.600, 124003.995

Altitude: 748 m

Contextualização: encosta suave, na base do vale que se desenvolve a Nascente do Castelo de Trancoso e sobranceira a uma ribeira.

Estruturas, espólio e dispersão: sepultura antropomórfica escavada na rocha, com orifício de escoamento.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

120. QUINTA DA SETA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 69204.264, 123861.794

Altitude: 643 m

Contextualização: encosta suave, sobranceira à ribeira do Freixo.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae*, *lateres* e cerâmica comum em área de nível I.

Cronologia: Romano

Observações: no local indicado na base de dados *Endovélico* (DGPC), situado na margem oposta da ribeira, observaram-se apenas alguns fragmentos de *tegulae* ao longo de um caminho rural.

Bibliografia: inédito

121. CAPELA DE SANTA LUZIA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 66115.814, 123887.773

Altitude: 859 m

Contextualização: área planáltica (interior da povoação).

Estruturas, espólio e dispersão: igreja de nave única e capela-mor, que, não obstante as várias reformas realizadas a partir do século XVII, preserva ainda, de época românico-gótica, toda a capela-mor e, provavelmente, o portal Sul (de arco ogival com duas linhas de aduelas); destacam-se o arco-triunfal (com três arquivoltas e decorado com enxaquetado e arabescos), a ornamentação interior da fresta Nascente, e a cachorrada, onde figuram motivos típicos do imaginário medieval, tais como: demónios (um dos quais a devorar uma criança), um tritão, um mocho, um escorpião e uma pipa, entre outros.

Cronologia: Medieval; Moderno

Observações: classificado como Imóvel de Interesse Público (1953).

Bibliografia: CAMPOS, 1915: 83-84; CORREIA, 1989: 333-334; CONCEIÇÃO, 1998c; GORJÃO, 2009: 43-45.

122. CHÃO DO TOMÉ

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 66358.249, 123846.600

Altitude: 836 m

Contextualização: encosta de declive moderado, que se desenvolve a Nascente do Castelo de Trancoso, sobranceira a uma ribeira.

Estruturas, espólio e dispersão: duas sepulturas escavadas na rocha, uma antropomórfica e outra inacabada, dispostas lado-a-lado.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: TEIXEIRA, 1982: 13; REDOL, 1985: 62; CORREIA, 1986: 87; CORREIA, 1989: 111; FERREIRA, 2000a: 368, n.º 26.

123. MICHA VELHA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 66472.698, 123780.999

Altitude: 825 m

Contextualização: ver n.º 122.

Estruturas, espólio e dispersão: sete sepulturas, três antropomórficas e quatro de tipologia indeterminada, escavadas na rocha.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: TEIXEIRA, 1982: 13; REDOL, 1985: 62-63; FERREIRA, 2000a: 368, n.º 26.

124. NECRÓPOLE DO TRIBUNAL

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 66081.752, 123760.030

Altitude: 851 m

Contextualização: extensa laje granítica sobrelevada em área planáltica (interior da povoação).

Estruturas, espólio e dispersão: 35 sepulturas – 21 antropomórficas, três não antropomórficas e 11 de tipologia indeterminada – escavadas na rocha e agrupadas, de forma alinhada e ordenada, num espaço restrito; no local encontram-se ainda: uma tampa de sepultura, uma tampa de sarcófago (proveniente, segundo informações orais, da capela de Santa Luzia – n.º 121) e uma estela funerária.

Cronologia: Medieval

Observações: classificado como Imóvel de Interesse Público (1978).

Bibliografia: CAMPOS, 1915: 84; TEIXEIRA, 1982: 14; CORREIA, 1986: 87; CORREIA, 1989: 111; BARROCA, 1990-1991: 96; FERREIRA, 1992: 10; DÓRDIO, 1998: 39; FERREIRA, 2000a: 368, n.º 26.

125. CASTELO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 66319.913, 123675.038

Altitude: 875 m

Contextualização: topo de um planalto com vários afloramentos graníticos destacados e com vertentes de declive moderado a Nascente e Sudeste, sobranceiro a uma ribeira.

Estruturas, espólio e dispersão: castelo de características góticas, constituído pela Torre de Menagem (de origem pré-românica), por cinco torres rectangulares e pelas ruínas de uma capela, dispostos ao longo de uma cintura de muralhas tendencialmente rectangular, com cerca de 270 m de perímetro, que define um amplo recinto, com 2.666 m² de área, a que se acede por uma única porta, de arco quebrado, aberta a Poente, e onde se regista somente a presença de um poço-cisterna; as escavações arqueológicas realizadas sob a direcção dos signatários revelaram diversas fases de ocupação do mesmo, desde a Alta Idade Média até à Época Contemporânea, algumas delas associadas a ruínas de estruturas, quer habitacionais, quer de carácter militar, e todas elas com inúmero e variado espólio cerâmico, metálico e faunístico.

Cronologia: Medieval; Moderno.

Observações: classificado como Monumento Nacional (1921) e com Zona Especial de Protecção (1955).

Bibliografia: MOREIRA, 1921-1922: 193; ALMEIDA, 1945: 341-348; CORREIA, 1989; BARROCA, 1990-1991: 96; FERREIRA, 1992: 10; GOMES, 1996: 116; CONCEIÇÃO, 1998a; DÓRDIO, 1998: 38; COSTA, 1999: 12-13 e 80-81; MONTEIRO, 1999; FERREIRA, 2000a: 368, n.º 24; FERREIRA, 2000b; BARROCA, 2000b: 216-217 e 225; PERESTRELO, 2003: 89-90, n.º 96; CAMELO, 2003: 193-201; FERREIRA et al., 2011; FERREIRA, LOBÃO e CATARINO, 2012; FERREIRA e LOBÃO, 2013.

126. TRANCOSO I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 66196.650, 123579.743

Altitude: 850-880 m

Contextualização: área planáltica com vários afloramentos graníticos e com vertentes de declive moderado a Nascente e Sudeste, sobranceira a uma ribeira.

Estruturas, espólio e dispersão: cerca amuralhada de formato subrectangular; composta, segundo a documentação dos séculos XVIII-XIX, por quatro portas principais, duas portas secundárias, um postigo e 15 torres (seis das quais adossadas às entradas principais) e reforçada com uma barbacá; a muralha define uma área urbana com cerca de 9 hectares, que, apesar de maioritariamente ocupada por edifícios dos séculos XVII-XX, ainda preserva os traços fundamentais do urbanismo medieval (de expansão orgânica e planeada) e conserva no subsolo inúmeros vestígios que ilustram as constantes mutações e remodelações ocorridas no local desde a sua origem.

Cronologia: Medieval; Moderno.

Observações: classificado como Monumento Nacional (1921) e com Zona Especial de Protecção (1955).

Bibliografia: MOREIRA, 1921-1922; CORREIA, 1986; CORREIA, 1989; CONCEIÇÃO, 1998a; DÓRDIO, 1998: 39-41; BARROCA, 2000b: 225.

127. IGREJA DE NOSSA SENHORA DA FRESTA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 664989.004, 123547.066

Altitude: 830 m

Contextualização: pequena elevação, no início de uma encosta de declive moderado e sobranceira a uma ribeira.

Estruturas, espólio e dispersão: igreja românica de nave única e capela-mor, com frontispício e torre sineira de época barroca e, originalmente, com alpendres laterais, cuja existência é denunciada pelos alinhamentos de mísulas situados a meia-altura das paredes da nave; destacam-se: a cachorrada, que apresenta figuras diversas, os dois portais laterais – um decorado com enxaquetado e meias-esferas e com figurações nos cantos do lintel e o outro com uma cruz patriarcal a ornamentar o tímpano –, o arco-triunfal, adornado com enxaquetado, meias-esferas e arabescos, e ainda três inscrições dos séculos XII-XIII – uma de 1177-1187, actualmente desaparecida: “*Si Vis Scire Tempus Quando Fuit Capta Iherusalem · Era · MCCCXV*”, outra de 1184, gravada numa das ombreiras do portal lateral Norte: “*+ Era M^o CC^a | XX^a | III^a | OBIIT · SUA | RIUS | PRESBI / TER · PATER NosteR*”, e a terceira de 1293, gravada no alçado interior direito da nave: “*Era · M^o · CCC^a · XXX · Ia · OBIIT | PETRUS |*”.

Cronologia: Medieval; Moderno.

Observações: classificado como Imóvel de Interesse Público (1944) e com Zona Especial de Protecção (1953).

Bibliografia: CAMPOS, 1915: 86-87; DGEMN, 1953; CORREIA, 1989: 319-326; CONCEIÇÃO, 1998b; BARROCA, 2000a: n.º 155, 174 e 426.

128. TRANCOSO II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 66387.261, 123408.359

Altitude: 843 m

Contextualização: área planáltica com vertentes de declive moderado a Nascente.

Estruturas, espólio e dispersão: telhas, cerâmica comum, cerâmica vidrada, faiança, numismas, objectos metálicos diversos e fauna em área de nível 3.

Cronologia: Medieval; Moderno.

Observações: sítio amplamente destruído por revolvimentos de terras e pela prática de detectorismo e escavações ilegais.

Bibliografia: inédito

129. MOINHOS DA RIBEIRA DO ALCAIDE (Casa da Ribeira)

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67789.497, 122803.404

Altitude: 688 m

Contextualização: encosta de declive moderado, sobranceira a uma ribeira.

Estruturas, espólio e dispersão: duas estelas funerárias decoradas com cruciformes, uma das quais com gravação em ambas as faces e com duas linhas incisivas paralelas no rebordo lateral.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

130. CHÃO DO EIRÓ

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 62276.166, 121516.981

Altitude: 750 m

Contextualização: encosta suave, ladeada por pequenas elevações com diversos afloramentos e blocos graníticos e irrigada por pequenas linhas de água.

Estruturas, espólio e dispersão: telhas e cerâmica comum em área de nível 1.

Cronologia: Moderno (?)

Bibliografia: inédito

131. PRADO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67600.308, 121529.771

Altitude: 745 m

Contextualização: encosta suave sobranceira a uma ribeira.

Estruturas, espólio e dispersão: cerâmica manual em área indeterminada; as sondagens realizadas por António Carlos Valera revelaram apenas cerâmica em mau estado de conservação, correspondendo o local a um provável *habitat* de ocupação temporária.

Cronologia: Pré-História

Observações: sítio não visitado.

Bibliografia: base de dados *Endovélico* (DGPC).

132. CAMPO MILITAR DE TRANCOSO (Campo Militar de São Marcos)

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 66153.429, 121268.140

Altitude: 810-844 m

Contextualização: extrema de um planalto de relevo ondulado suave, com vertentes de declive moderado / acentuado.

Estruturas, espólio e dispersão: palco da batalha travada a 29 de Maio de 1385 entre portugueses e castelhanos, o qual incluí, entre outros, as ruínas dos templos que antecederam a actual ermida setecentista de São Marcos, isto é, o edifício religioso mandado incendiar pelo Rei de Espanha, em Julho de 1385, e a capela sucedânea, erigida no século XV; os dois templos foram identificados no decurso das escavações arqueológicas realizadas sob a direcção de Maria Antónia Amaral, onde se recolheu ainda abundante espólio, sendo de destacar: os inúmeros fragmentos de cerâmica comum, um fragmento de prato de porcelana chinesa da dinastia Ming (1573-1619), vários numismas de D. João I a D. Sebastião e dois objectos em sílex.

Cronologia: Pré-História (?); Medieval; Moderno.

Observações: classificado como Monumento Nacional e com área *non aedificandi* (2012).

Bibliografia: ARNAUT, 1986; CORREIA, 1989: 265-268; AMARAL et al., 2008; BARBOSA e GOUVEIA, 2013; AMARAL, 2014.

UNIÃO DE FREGUESIAS DE VALE DO SEIXO E VILA GARCIA

133. QUINTA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 73489.824, 127064.267

Altitude: 541 m

Contextualização: encosta suave no sopé da elevação do Sítio do Castelo e sobranceira à ribeira do Freixo.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae*, *lateres* e cerâmica comum escassos e dispersos, de forma descontínua, por uma área de nível 3.

Cronologia: Romano

Bibliografia: inédito

134. SÍTIO DO CASTELO

(Castro / Castelo da Cogula)

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 73480.618, 126764.747

Altitude: 524-560 m

Contextualização: elevação aplanada com vertentes de declive acentuado / moderado e com inúmeros afloramentos e blocos graníticos, encaixada num meandro da ribeira do Freixo.

Estruturas, espólio e dispersão: povoado fortificado delimitado por uma linha de muralha maioritariamente erigida com pedras irregulares e outras facetadas de média / grande dimensão, sobrepostas por encaixe; possui diversas cavidades e entalhes no substrato rochoso e numerosos vestígios de superfície, nomeadamente: *tegulae*, *imbrices*, *lateres*, cerâmica comum (manual e a torno), *dolia*, *terra sigillata*, machado de pedra, pesos de tear, cossoiros, mós rotativas e escória, dispersos por uma área de nível 5, que extravasa a cintura muralhada.

Cronologia: Proto-História; Romano.

Bibliografia: ALMEIDA, 1945: 357-358; TEIXEIRA, 1982: 12 e 313-314: nos inícios do século XX descobriram-se “*contas de colares [...] infusas e tigelas, uma das quais [...] tendo gravado o nome Ana*”; COSTA, 1999: 116; FERREIRA, 2000a: 365, n.º 7; PERESTRELO e FERREIRA, 2000: 105; PERESTRELO, 2003: 81-82, n.º 78 e p. 118: dois lanços de muralha na zona mais acessível (Sudeste); GORJÃO, 2009: 14.

135. CARIGAS

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 72453.758, 126675.920

Altitude: 590-650 m

Contextualização: monte com vertentes de declive acentuado, pontuadas por cabeços rochosos e pequenas plataformas onde abundam os afloramentos e blocos graníticos, sobranceiro à ribeira do Freixo.

Estruturas, espólio e dispersão: cerâmica manual, duas mós de vaivém (dormentes) e duas mós circulares (?) dispersas, sobretudo, pelas plataformas existentes, numa área de nível 5.

Cronologia: Pré-História

Observações: no limite Sudeste da área com vestígios registam-se alguns muros de sustentação de terras que poderão corresponder a uma estrutura defensiva.

Bibliografia: inédito

FIG. 14 – Área de implantação do povoado pré-histórico das Carigas (n.º 135).

136. QUINTÃ II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 74555.750, 125705.840

Altitude: 587 m

Contextualização: encosta com alguns afloramentos graníticos, em área de relevo ondulado suave e sobranceira a pequenas linhas de água.

Estruturas, espólio e dispersão: duas sepulturas, uma antropomórfica e outra não antropomórfica, escavadas na rocha.

Cronologia: Medieval

Observações: nas imediações encontra-se um afloramento sobrelevado com cerca de dez *fossettes*, algumas alinhadas e todas elas concentradas num dos extremos da rocha.

Bibliografia: FERREIRA, 2000a: 370, n.º 35.

137. CABEÇO DOS TELHÕES

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 76624.372, 125321.400

Altitude: 520 m

Contextualização: cabeço aplanado com vertentes de declive acentuado a Norte-Nordeste, sobranceiro à ribeira de Massueime.

Estruturas, espólio e dispersão: fuste de coluna, pedra de canalização, *tegulae*, *imbrices*, cerâmica comum, *dolia*, *terra sigillata* hispânica tardia e clara C, *fusaiola*, mó rotativa (dormente/movente) e escória em área de nível 4.

Cronologia: Romano

Bibliografia: FERREIRA, 2000a: 369, n.º 33: pedras almofadadas e referências orais ao aparecimento de moedas; PERESTRELO e FERREIRA, 2000: 101-102; PERESTRELO, 2003: 83, n.º 80.

138. BARRANCOS

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 72674.284, 124449.340

Altitude: 609 m

Contextualização: vertente moderada de um cabeço com vários afloramentos graníticos, sobranceira a pequenas linhas de água.

Estruturas, espólio e dispersão: duas sepulturas antropomórficas escavadas na rocha, uma das quais com uma *fosssette* na lateral direita, junto aos pés.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

139. GATEIRA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 72310.019, 124386.665

Altitude: 614 m

Contextualização: encosta suave, sobranceira a um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: duas sepulturas não antropomórficas escavadas na rocha e dispostas lado-a-lado.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: TEIXEIRA, 1982: 400: referidas como duas lagaretas; FERREIRA, 2000a: 368, n.º 28.

140. OUTEIRO II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 72149.318, 124288.463

Altitude: 655 m

Contextualização: pequena plataforma aplanada, em encosta de declive moderado e sobranceira a um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* em área de nível I.

Cronologia: Romano (?)

Observações: os vestígios concentram-se em torno do Reservatório de Água e no caminho de acesso, pelo que poderão provir de outro local, tendo sido aqui depositados no decurso das obras de construção daquela infraestrutura.

Bibliografia: inédito

UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA FRANCA DAS NAVES E FEITAL**141. FEITEIRA (Bica)**

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 73282.348, 120376.743

Altitude: 618 m

Contextualização: encosta suave com alguns afloramentos graníticos, sobranceira a uma ribeira.

Estruturas, espólio e dispersão: um silhar almofadado, uma soleira, *tegulae*, cerâmica comum, *dolia*, lagareta amovível, mó rotativa e escória em área de nível 4.

Cronologia: Romano

Observações: sítio parcialmente destruído, sendo visíveis as fundações de um muro e o nível de derrube do telhado, no perfil da terraplanagem realizada para a construção de uma habitação.

Bibliografia: inédito

142. CASAL DA FONTE GRANDE I

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 73020.103, 119707.388

Altitude: 660 m

Contextualização: encosta suave com alguns afloramentos e blocos graníticos, junto a uma linha de água.

Estruturas, espólio e dispersão: dois capitéis e dois fustes de colunas, *tegulae*, *imbrices*, cerâmica comum e três mós rotativas em área de nível 4 (?).

Cronologia: Romano; Medieval (?)

Observações: actualmente não se observam quaisquer vestígios à superfície.

Bibliografia: FERREIRA, 2000a: 365-366, n.º 10; PERESTRELO e FERREIRA, 2000: 103: designado como Quinta das Eiras.

143. CASAL DA FONTE GRANDE III

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 72937.296, 119661.260

Altitude: 671 m

Contextualização: ver n.º 142.

Estruturas, espólio e dispersão: três sepulturas, uma antropomórfica e duas não antropomórficas, escavadas na rocha.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: COSTA, 1999: 122; FERREIRA, 2000a: 365-366, n.º 10.

144. CASAL DA FONTE GRANDE IV

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 73009.960, 119518.162

Altitude: 669 m

Contextualização: extensa laje e blocos graníticos dispersos em encosta de declive suave.

Estruturas, espólio e dispersão: sepultura antropomórfica escavada na rocha.

Cronologia: Medieval

Observações: o túmulo encontra-se deslocado da sua implantação original e fracturado em três partes.

Bibliografia: inédito

145. BAIRRO DAS FLORES

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 73292.567, 117313.742

Altitude: 550 m

Contextualização: área plana irrigada por pequenas linhas de água.

Estruturas, espólio e dispersão: telhas, cerâmica comum e faiança em área de nível 2.

Cronologia: Moderno

Bibliografia: base de dados *Endovélico* (DGPC).**UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILARES E CARNICÃES****146. BROCA**

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 70753.744, 119408.856

Altitude: 767 m

Contextualização: encosta de declive moderado (interior da povoação).

Estruturas, espólio e dispersão: troço de caminho, com cerca de 70 m de extensão, pavimentado com lajes irregulares de granito de média / grande dimensão, dispostas irregularmente, e com aproveitamento da rocha.

Cronologia: indeterminado

Observações: a calçada está parcialmente coberta com *toutvenant*.

Bibliografia: inédito

147. TAPADA DA FONTE DA CAL II

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 68329.003, 119152.290

Altitude: 530 m

Contextualização: encosta suave, na base do Monte da Moita Alta, junto a uma ribeira.

Estruturas, espólio e dispersão: cerâmica de construção escassa em área de nível I.

Cronologia: Romano (?)

Bibliografia: MARQUES, 2011: anexo I, n.º 7 (informação do Gabinete de Arqueologia da C. M. de Trancoso).

148. TAPADA DA FONTE DA CAL III

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 68469.907, 119062.053

Altitude: 534 m

Contextualização: encosta suave, junto a uma ribeira.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* e cerâmica comum em área de nível I.

Cronologia: Romano

Bibliografia: MARQUES, 2011: anexo I, n.º 8 (informação do Gabinete de Arqueologia da C. M. de Trancoso).

149. MOITA ALTA

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 67750.531, 118974.519

Altitude: 670 m

Contextualização: cume aplanado de um monte com vertentes de declive acentuado e alguns afloramentos graníticos, sobranceiro a várias ribeiras.

Estruturas, espólio e dispersão: cerâmica comum (manual e a torno) em área de nível 4.

Cronologia: Neolítico; Calcolítico; Medieval (?).

Bibliografia: base de dados *Endovélico* da DGPC (informação do Gabinete de Arqueologia da C. M. de Trancoso).

150. TAPADA DO QUARTO I (Tapada da Laje)

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 68498.757, 118722.320

Altitude: 520 m

Contextualização: plataforma aplanada com vários afloramentos e blocos graníticos, na transição entre encostas de declive suave.

Estruturas, espólio e dispersão: sepultura antropomórfica escavada na rocha, com orifício de escoamento.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: REDOL, 1985: 51; FERREIRA, 1992: 4.

151. TAPADA DO QUARTO II

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 68438.846, 118710.596

Altitude: 520 m

Contextualização: encosta suave com alguns blocos graníticos, sobranceira a uma ribeira.

Estruturas, espólio e dispersão: *tegulae* (?), cerâmica comum e mó rotativa em área de nível I.

Cronologia: Medieval (?)

Bibliografia: inédito

152. LAPA CHÃ

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 71233.914, 117368.565

Altitude: 567 m

Contextualização: sopé da vertente de declive acentuado da serra da Broca, com inúmeros afloramentos e blocos graníticos, junto a um ribeiro.

Estruturas, espólio e dispersão: penedo informe com uma inscrição, que, segundo CURADO *et al.* (2013), possui a seguinte leitura: AEDI · IH (Iesu) / DOMINI / CATVRO / AREINI (filii) ^{is}

FIG. 15 – Inscrição rupestre romana da Lapa Chã (n.º 152).

OCVPAVIT / LOCVM · L(atum) / P(edes) · XXV (quinque et viginti) · ACT(um) · / PR(idie) · K(alendas) · IVNI(A)s) · CO(n)S(ule) [: D(omitio) · ZENO] / PHILLO · V(iro) · [INL(ustri)] e tradução: “na véspera das Calendas de Junho [31 de Maio], sendo Cônsul Domício Zenófilo [ano 333], Varão Ilustre, Caturão, [filho] de Arreino, ocupou um lugar com vinte e cinco pés de largo [7,40 m] para [construir] o templo de Jesus Senhor”.

Cronologia: Romano (333).

Bibliografia: FERREIRA, 1993; FERREIRA, 1992: 14; RODRÍGUEZ COLMENERO, 1995; FERREIRA, 2000a: 369, n.º 30; PERESTRELO e FERREIRA, 2000: 107-108; PERESTRELO, 2003: 93-94, n.º 104; FERREIRA, 2005b: 19; GUERRA, 2005: 637; MARQUES, 2011: 57-58 e anexo I, n.º 16; CURADO, FERREIRA e LOBÃO, 2013: 30.

153. VILARES

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 71073.284, 117192.878

Altitude: 548 m

Contextualização: encosta suave com alguns afloramentos e blocos graníticos, no sopé da serra da Broca e irrigada por pequenas linhas de água.

Estruturas, espólio e dispersão: dois fragmentos de aras, um ajimez, quatro bases e sete fustes de colunas, três silhares almofadados, três elementos arquitectónico-decorativos (forma de *hedera*), pedra de canalização, *tegulae*, *imbrices*, cerâmica comum, *dolia*, cerâmica cinzenta fina (século I), *terra sigillata* sudgálica marmoreada, hispânica, hispânica tardia, clara A, clara C e clara D, vidro, três pesos de tear, três lagaretas, um peso de lagar, uma mó rotativa, pios e escória dispersos por uma área descontínua de nível 5.

Cronologia: Romano; Medieval.

Bibliografia: ALARCÃO, 1988: 60, n.º 4/188; FERREIRA, 1993: 14; FERREIRA, 1992: 14; FERREIRA, 2000a: 369, n.º 29; PERESTRELO e FERREIRA, 2000: 107-108; NETO e REBELO, 2000: 10-11; PERESTRELO, 2003: 93-94, n.º 104; FERREIRA, 2005b: 18-19; MARQUES, 2011: anexo I, n.º 17; CURADO, FERREIRA e LOBÃO, 2013: 30.

154. PLAMES

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 71444.604, 117127.540

Altitude: 546 m

Contextualização: encosta suave com vários afloramentos e blocos graníticos, na base da serra da Broca.

Estruturas, espólio e dispersão: cerca de 40 sepulturas escavadas na rocha, predominantemente antropomórficas.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: FERREIRA, 1992: 14; FERREIRA, 2000a: 369, n.º 32; PERESTRELO e FERREIRA, 2000: 107-108; NETO e REBELO, 2000: 13: existência de cinco sepulturas com tampa; PERESTRELO, 2003: 93-94, n.º 104; FERREIRA, 2005b: 19.

155. VL-I

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 71269.005, 116130.610

Estruturas, espólio e dispersão: no decurso das escavações arqueológicas realizadas sob a direcção de João Carlos Albergaria e Pedro Peça, identificaram-se cinco depressões de formação antrópica escavadas na rocha, que deverão corresponder a estruturas de combustão.

Cronologia: indeterminado

Observações: sítio destruído para construção da ligação do IP2 a Vila Franca das Naves.

Bibliografia: base de dados *Endovélico* (DGPC).

156. OITEIRO

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 71969.404, 115912.028

Altitude: 519 m

Contextualização: elevação pouco pronunciada, em encosta de declive moderado com vários cabeços rochosos e sobranceira à ribeira de Vilares.

Estruturas, espólio e dispersão: sepultura antropomórfica escavada na rocha, com canal de escoamento, e outra possível sepultura rupestre, adulterada para adaptação a lagar.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

157. LARGO DO CHAFARIZ

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 71966.820, 115812.525

Altitude: 503 m

Contextualização: encosta suave, sobranceira à ribeira de Vilares.

Estruturas, espólio e dispersão: vários moradores da aldeia referem a existência, neste local, de duas sepulturas rupestres – uma das quais infantil –, que terão sido encobertas no decurso das obras de pavimentação do largo.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

158. CAPELA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 72102.764, 115768.853

Altitude: 492 m

Contextualização: encosta suave, junto à ribeira de Vilares.

Estruturas, espólio e dispersão: estela funerária (?) de grande dimensão, decorada com um cruciforme.

Cronologia: Medieval

Observações: actualmente no interior da capela, estava num muro perto do cemitério.

Bibliografia: FERREIRA, 2000a: 369, n.º 31.

VALDUJO**159. ESPARTAÇÕES V**

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 71427.663, 132901.333

Altitude: 696 m

Contextualização: encosta suave com vários afloramentos e blocos graníticos isolados ou formando pequenas elevações rochosas.

Estruturas, espólio e dispersão: sepultura não antropomórfica escavada na rocha, com orifício de escoamento.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

160. VILA CHOISSA I (Vila Sousa)

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 72178.261, 132419.431

Altitude: 600 m

Contextualização: pequena elevação com vários afloramentos graníticos, por vezes destacados, situada numa encosta suave e sobranceira à ribeira do Prado.

Estruturas, espólio e dispersão: três sepulturas, uma antropomórfica e duas não antropomórficas, escavadas na rocha.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: COSTA, 2011: 15-17.

161. VILA CHOISSA II (Vila Sousa)

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 72086.339, 132112.453

Altitude: 603 m

Contextualização: área plana que se desenvolve ao longo da ribeira do Prado, na base de uma encosta de declive moderado com vários afloramentos e blocos graníticos.

Estruturas, espólio e dispersão: sepultura (?) infantil, não antropomórfica, escavada na rocha.

Cronologia: Medieval

Bibliografia: inédito

**BIBLIOGRAFIA
referente ao património arqueológico
do concelho de Trancoso**ALARCÃO, Jorge de (1988) – *Roman Portugal*. Warminster: Aris & Philips. Vol. 2 (1).ALMEIDA, João de (1945) – *Roteiro dos Monumentos Militares Portugueses*. Lisboa: ed. do autor. Vol. 1.AMARAL, Maria Antónia (2014) – *Campo Militar da Batalha de Trancoso. Trancoso: Circuito Cultural 3* (Folheto). Trancoso: C. M. de Trancoso.AMARAL, Maria Antónia; MORGADO, Paulo; MOURA, Ricarda e ROCHA, António (2008) – “Vestígios Materiais da Guerra: a capela de S. Marcos, em Trancoso, no ano de 1385”. In *III Congresso de Arqueologia de Trás-os-Montes, Alto Douro e Beira Interior*. Porto: ACDR de Freixo de Numão. Vol. 4, p. 75-85.ARNAUT, Salvador Dias (1986) – *Acerca da Batalha de Trancoso*. Trancoso: C. M. de Trancoso.AZEVEDO, Pedro de (1896) – “Extractos Archeológicos das Memórias Parochiais de 1758”. *O Archeologo Português*. Lisboa. 1.ª Série. 2: 177-192.AZEVEDO, Pedro de (1914) – “Apontamentos de Viagem de Herculano Pelo País em 1853-1854”. *Arquivo Histórico Português*. Lisboa: Typ. Calçada do Cabra. 9: 402-422.BARBOSA, Pedro Gomes e GOUVEIA, Alexandre Patrício (2013) – *A Batalha de Trancoso (1385). A Vitória dos Nobres da Beira*. Lisboa: Babel / Fundação Batalha de Aljubarrota.BARROCA, Mário Jorge (1990-1991) – “Do Castelo da Reconquista ao Castelo Românico”. *Portugália*. Porto: Instituto de Arqueologia da FLUP. Nova série. 11-12: 89-136.BARROCA, Mário Jorge (1992) – “Medidas-Padrão Medievais Portuguesas”. *Revista da Faculdade de Letras*. História. Porto: FLUP. 2.ª Série. 9: 53-83.BARROCA, Mário Jorge (2000a) – *Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422)*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian / Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 3 vols.BARROCA, Mário Jorge (2000b) – “Aspectos da Evolução da Arquitectura Militar da Beira Interior”. In *Beira Interior: História e Património*. Guarda: ARA / C. M. da Guarda, pp. 215-238

(Actas das I Jornadas de Património da Beira Interior, Guarda, 1998).

CAMPOS, Norberto de (1915) – “Monographia de Trancoso”. In *Almanach-Annuário de Trancoso*. Trancoso: Folha de Trancoso, pp. 47-102.CAMELO, Amado (2003) – *Monografia de Trancoso*. Trancoso: C. M. de Trancoso.COIXÃO, António Sá; CRUZ, Ana Brígida e SIMÃO, Paulo Vaz (2009) – *Carta Arqueológica do Concelho de Méda*. Meda: C. M. da Meda.CONCEIÇÃO, Margarida (1992a) – *Castelo de Moreira de Rei*. Em linha. Disponível em http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2984 (consultado em 2016-01-08).CONCEIÇÃO, Margarida (1992b) – *Igreja de Santa Marinha de Moreira de Rei*. Actualização de Antero Carvalho (2005). Em linha. Disponível em http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2993 (consultado em 2016-01-08).CONCEIÇÃO, Margarida (1998a) – *Castelo e Muralhas de Trancoso*. Em linha. Disponível em http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4056 (consultado em 2016-01-08).CONCEIÇÃO, Margarida (1998b) – *Igreja de Nossa Senhora da Freixa*. Actualização de Paula Figueiredo (2001). Em linha. Disponível em http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2995 (consultado em 2016-01-08).

- CONCEIÇÃO, Margarida (1998c) – *Capela de Santa Luzia*. Actualização de Paula Figueiredo (2001). Em linha. Disponível em http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1519 (consultado em 2016-01-08).
- CORREIA, Lopes (1986) – *Notícias de Trancoso*. Trancoso: C. M. de Trancoso.
- CORREIA, Lopes (1989) – *Trancoso (Notas para uma Monografia)*. 2.ª ed. revista e aumentada. Trancoso: C. M. de Trancoso.
- COSTA, Santos (1999) – *Breve Monografia de Trancoso*. Trancoso: Almanaque Bandarra.
- COSTA, Santos (2011) – *Valdujo: três povoados, um povo*. Trancoso: ed. do autor.
- CURADO, Fernando Patrício (1988) – “Tégula Epigrafada de Póvoa do Concelho (Trancoso)”. *Ficheiro Epigráfico*. Coimbra: IA-FLUC. 27: n.º 124.
- CURADO, Fernando Patrício; FERREIRA, Maria do Céu e LOBÃO, João Carlos (2013) – “Vilares, Trancoso”. In *Aspetos da Romanização das Terras Beiras de Entre Tejo e Douro* (Catálogo da Exposição). Celorico da Beira: C. M. de Celorico da Beira / ARA.
- DGEMN - Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (ed.) (1953) – *Igreja de Nossa Senhora da Fresta (Trancoso)*. Lisboa (*Boletim da DGEMN*, 72).
- DÓRDIO, Paulo (1998) – “Centros de Povoamento: um percurso pelas Vilas medievais”. *Terras do Côa / da Malcata ao Reboredó: os valores do Côa*. Guarda: Estrela-Côa - Agência de Desenvolvimento Territorial da Guarda, pp. 14-73.
- FERNANDES, Luís da Silva; FERREIRA, Maria do Céu; OSÓRIO, Marcos e PERESTRELO, Manuel Sabino (2006) – “*Vicus* e *Castellum* na Província Lusitania: notas epigráficas e arqueológicas”. *Conimbriga*. Coimbra: IA-FLUC. 45: 165-198.
- FERREIRA, Ana Paula (2004) – *Epigrafia Funerária Romana da Beira Interior: inovação ou continuidade?* Lisboa: IPA (*Trabalhos de Arqueologia*, 34).
- FERREIRA, Maria do Céu (1992) – “Levantamento Arqueológico do Concelho de Trancoso”. In *Plano Director Municipal de Trancoso. Elementos Anexos: Estudos de Caracterização, 4. Rede Urbana (anexo)*. Trancoso: C. M. de Trancoso / Plural.
- FERREIRA, Maria do Céu (1993) – “Inscrição Rupestre nos Vilares”. *O Bandarra. Almanaque Anuário de Trancoso*. Trancoso: Santos Costa / C. M. de Trancoso. 5: 13-14.
- FERREIRA, Maria do Céu (2000a) – “Contributos Para a Carta Arqueológica do Concelho de Trancoso”. In *Beira Interior: História e Património*. Guarda: ARA / C. M. da Guarda, pp. 361-373 (*Actas das I Jornadas de Património da Beira Interior*, Guarda, 1998).
- FERREIRA, Maria do Céu (2000b) – “Castelo de Trancoso”. *O Interior* (27 de Outubro).
- FERREIRA, Maria do Céu (2005a) – “Moreira de Rei, Trancoso: a ancestral Moraria”. In *25 Sítios Arqueológicos da Beira Interior* (Catálogo da Exposição). Trancoso: ARA / C. M. de Trancoso, pp. 16-17.
- FERREIRA, Maria do Céu (2005b) – “Vilares, Trancoso: uma aldeia com passado”. In *25 Sítios Arqueológicos da Beira Interior* (Catálogo da Exposição). Trancoso: ARA / C. M. de Trancoso, pp. 18-19.
- FERREIRA, Maria do Céu; LOBÃO, João Carlos; BATISTA, Inês e MATOS, André (2011) – *Castelo de Trancoso*. Trancoso: ARA.
- FERREIRA, Maria do Céu; LOBÃO, João Carlos e CATARINO, Helena (2012) – “Cerâmicas Altomedievais do Castelo de Trancoso: uma primeira abordagem”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Ed. Afrontamento. 12: 15-31.
- FERREIRA, Maria do Céu e LOBÃO, João Carlos (2013) – “Arqueologia no Castelo de Trancoso: novos dados para o estudo da fortificação”. In FERNANDES, Isabel Cristina (coord.). *Fortificações e Território na Península Ibérica e no Magreb (Séculos VI a XVI)*. Lisboa: Ed. Colibri / CAM, pp. 761-771.
- FIGUEIREDO, Moreira de (1952) – “Subsídios Para o Estudo da Viação Romana das Beiras”. *Beira Alta*. Viseu: Junta de Província da Beira Alta. 11 (4): 299-330.
- FIGUEIREDO, Moreira de (1953) – “Subsídios Para o Estudo da Viação Romana das Beiras”. *Beira Alta*. Viseu: Junta de Província da Beira Alta. 12 (1): 27-63 e 12 (2-3): 153-210.
- FILIPE, Ana (2012) – *Igreja Paroquial de Moreira de Rei / Igreja de Santa Maria*. Em linha. Disponível em http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=27003 (consultado em 2016-01-08).
- GOMES, Rita Costa (1996) – *Castelos da Raia. I. Beira*. 2.ª ed. Lisboa: IPPAR.
- GORJÃO, Sérgio (2009) – *Cogula. Apontamentos para a Monografia de uma Freguesia de Trancoso*. Trancoso: Junta de Freguesia de Cogula.
- GUERRA, Amílcar (2005) – “Recensão Bibliográfica: Grupo Mérida - *Atlas Antropológico de la Lusitania Romana*. Mérida: Fundación de Estudios Romanos; Bordeaux: Ausonius, 2003”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 8 (2): 636-640.
- LEISNER, Vera (1998) – *Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel. Der Westen*. Berlin: Walter de Gruyter Co. Vol. 4.
- MARQUES, António Carlos (2011) – *A Ocupação Romana na Bacia de Celorico*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia e Território apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (policopiada).
- MONTEIRO, João Gouveia (1999) – *Os Castelos Portugueses dos Finais da Idade Média: presença, perfil, conservação, vigilância e comando*. Lisboa: Ed. Colibri / FLUC.
- MOREIRA, David Nuno (1921-1922) – “As «Marcas de Pedreiro» nas Fortificações de Trancoso”. *O Archeologo Português*. 1.ª Série. 25: 191-196.
- NETO, Nuno Miguel e REBELO, Paulo Miguel (2000) – *Levantamento Arqueológico da Freguesia de Vilares, Concelho de Trancoso*. Lisboa (trabalho académico, policopiado).
- PERESTRELO, Manuel Sabino (2003) – *A Romanização na Bacia do Rio Côa*. Lisboa: IPA, PAVC.
- PERESTRELO, Manuel Sabino e FERREIRA, Maria do Céu (2000) – “O Povoamento Romano na Bacia da Ribeira de Massueime (Guarda): alguns subsídios”. In *Beira Interior: História e Património*. Guarda: ARA / C. M. da Guarda, pp. 97-120 (*Actas das I Jornadas de Património da Beira Interior*, Guarda, 1998).
- RAMOS, Alberto Augusto (2008) – *Recordar Freches*. Évora: ed. do autor.
- REAL, Mário Guedes (1966) – “Pelourinhos da Beira Alta. LXXVII: Moreira de Rei (Trancoso)”. *Beira Alta*. Viseu: Junta Distrital de Viseu. 25 (2): 239-255.
- REDOL, João Carlos (1985) – *Levantamento da Carta Arqueológica do Concelho de Trancoso*. Coimbra: IA-FLUC (trabalho académico policopiado).
- RODRÍGUEZ COLMENERO, Antonio (1995) – “*Corpus* de Inscripciones Rupestres de Época Romana del Cuadrante NW de la Península Ibérica”. In *Saxa Scripta (Inscripciones en Roca. Anejos de Larouco)*. A Coruña: Ediciones del Castro. Vol. 2, pp. 146-149 (*Actas del Simposio Internacional Ibero-Itálico sobre Epigrafía Rupestre*, Santiago de Compostela e Norte de Portugal, 1992).
- TEIXEIRA, Irene Avilez (1982) – *Trancoso: terra de sonho e maravilha*. Trancoso: ed. da autora.
- VALERA, António Carlos (1993) – *Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres. 1.ª Fase da Carta e Roteiro*. Lisboa: Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres.
- VASCONCELOS, José Leite (1913) – *Religiões da Lusitânia: na parte que se principalmente se refere a Portugal*. Lisboa: Imprensa Nacional. Vol. 3.
- VASCONCELOS, José Leite (1919-1920) – “Coisas Velhas (cont.)”. *O Archeologo Português*. 1.ª Série. 24: 215-237.
- VELHO, Alexandra Leite e VELHO, Gonçalo Leite (1999) – “A Estação Calcolítica da Quinta da Atalaia (Trancoso, Guarda)”. *Estudos Pré-Históricos*. Viseu: CEPBA. 7: 241-250.

— PUBLICIDADE —

em papel...

...e na Internet

[<http://www.almadan.publ.pt>]
[<http://issuu.com/almadan>]

dois suportes...

duas revistas diferentes...

o mesmo cuidado editorial...

edições

RESUMO

Apresentação do sítio arqueológico da *Pedra da Encavalada* (Abrantes), que assinala cronologicamente o início do megalitismo da região do Médio Tejo, uma vasta área que engloba 13 municípios no Centro de Portugal. Localizado no vale do baixo rio Zêzere e datado do V milénio a.C., é um “monumento megalítico atípico”. O facto de não existir na tipologia megalítica qualquer monumento semelhante conduziu à criação de uma designação específica – *Pedra da Encavalada* –, e justifica a descrição exaustiva das suas particularidades.

PALAVRAS CHAVE: Pré-História; Megalitismo; Médio Tejo.

ABSTRACT

Presentation of the *Pedra da Encavalada* archaeological site (Abrantes), which marks the beginning of Megalithism in the region of *Médio Tejo*, a vast area that encompasses 13 municipalities in the centre of Portugal. This is an “atypical megalithic monument” from the 5th Millennium B.C. located in the lower Zêzere River valley. The fact that no similar monument can be found in megalithic typologies has led to the coining of a specific designation – *Pedra da Encavalada* –, and justifies a detailed description of its particularities.

KEY WORDS: Prehistory; Megalithism; *Médio Tejo*.

RÉSUMÉ

Nous présentons le site archéologique de *Pedra da Encavalada* (Abrantes). Ce “monument mégalithique atypique” marque l’origine du mégalithisme de la région de la moyenne vallée du Tage, une vaste région du centre du Portugal. Ce monument, situé dans la basse vallée du Zêzere, date du V^e millénaire avant notre ère et l’originalité de sa typologie nous a conduit à la création d’une désignation spécifique - *Pedra da Encavalada* - qui justifie la description exhaustive de ses caractéristiques.

MOTS CLÉS: Préhistoire; Mégalithisme; *Médio Tejo*.

¹ Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. Pós-Doutoranda da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (anacruz@ipt.pt).

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Pedra da Encavalada **(Abrantes, Portugal)**

um monumento que justapôs a Singularidade e a Mudança

Ana Cruz ¹

1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO

A região denominada “Médio Tejo” é uma entidade administrativa criada em 2008 (*Diário da República*, 2008), através da junção de 13 municípios. Geograficamente, situa-se no Centro de Portugal. As três grandes unidades geológicas portuguesas (Maciço Antigo, Orla Meso-Cenozóica Ocidental e Bacia Terciária do Tejo-Sado) (*CARTA GEOLÓGICA DE PORTUGAL*, 1992) convergem no Médio Tejo, agregando-se a uma diversificada rede hidrográfica (Tejo, Zêzere, Nabão, Almonda, Alviela e respectivos afluentes) (ver Fig. 1).

O substrato geológico é atribuído ao Maciço Antigo - Pré-Câmbrico. A litologia é caracterizada por formações sedimentares e metamórficas, onde predominam calcários, gnaisses, granitos, terraços quaternários, os xistos, anfíbolitos, micaxistos, grauvaques, quartzitos e rochas carbonatadas. O declive varia entre os 8 a 15 % nas chãs, acentuando-se nas vertentes, entre os 15 e os 25 %. Esta diversidade litológica proporcionou às comunidades sem escrita o acesso directo, localizado, a diversas matérias-primas (jazidas de sílex, quartzito, quartzo, anfíbolito, depósitos de argila, ocorrência de xisto e moscovite), suportando o fabrico de utensílios.

Simultaneamente, no plano geográfico, esta é uma área central, na qual as redes de intercâmbio de bens circulariam, através do rio Tejo, em todas as direcções do que é hoje considerado território português.

É uma região constituída por várzeas que permitem a prática da agricultura (não extensiva) e da pastorícia e, ainda, por serras de baixa altitude (300 metros de altitude, em média). Os recursos florestais, a recolheção, a caça e a pesca permitiram satisfazer uma dieta alimentar diversificada.

As opções em ordem à implantação de acampamentos sazonais ou de pequenas aldeias são, regra geral, próximas das linhas de água, sendo a implantação de menires e de dólmenes determinada pela riqueza ou escassez das matérias-primas em cada unidade geológica.

O ambiente climático, o fácil acesso aos rios e ribeiras e a associação de taxa arbórea, que se organiza em florestas (acesso à caça selvagem e a matéria-prima com variados propósitos: fogo, ferramentas e recipientes, construção de habitações e abrigos), taxa arbustiva (que poderia ter sido utilizada como combustível, como tempero na confecção dos alimentos ou com efeitos medicinais) e, ainda, de recursos indicadores da prática da agricultura (cereais), o acesso directo a matérias-primas para aprovisionamento local (quartzito, quartzo, anfibolito, xisto) ou o acesso ao sílex, através de redes de intercâmbio organizado, permitiu o estabelecimento “confortável” das comunidades do Holocénico Médio.

O enquadramento da *Pedra da Encavalada* implica ressaltar que o termo “Megalitismo”, utilizado em ordem à explicação de uma postura específica que resulta de uma inovação ideológica (assumindo paralelamente outras conotações, como a implantação topográfica, visibilidade, proximidade com povoados, arte, a passagem do enterramento individual para o colectivizante), é um contentor universal que engloba materialidades que não são “mega”. Contudo, esta nomenclatura tornou-se um lugar-comum numa rede mais vasta que inclui o Megalitismo da Facha-da Atlântica e Mar do Norte (Irlanda, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Bretanha, Ocidente de França, Bélgica, Holanda, Noroeste da Alemanha, Dinamarca, Suécia Ocidental) e o Megalitismo do Mediterrâneo Oriental (Espanha, Ilhas baleares, Sul de França, Córsega, Malta, Sardenha e Sicília).

A nomenclatura “megalitismo” é sinónimo de diacronia e proporciona o seu fortalecimento, na medida em que a padronização das construções e a réplica artefactual, quase “industrial”, se generaliza.

A leitura tentacular que o megalitismo nos proporciona inclui a contribuição para uma nova organização da “paisagem cultural” e para a acentuar de uma clivagem no domínio do simbólico com práticas ancestrais pleistocénicas.

Esta nova atitude, que relaciona a vida do quotidiano com a forma como os vivos prestam homenagem aos seus mortos, encontra explicação em várias correntes teóricas que não dissociam o megalitismo do processo de neolitização.

Todavia, sublinhamos que é nosso entender ser possível utilizar os mesmos dados arqueológicos com a finalidade de desenvolver modelos interpretativos em diferentes direcções, a partir de diferentes pressupostos.

- Maciço Hespérico
- Orla Cenomesozóica
- Bacia Terciária do Tejo e do Sado
- Contorno dos Concelhos (CAOP, 2014)
- Linhas de água (APA)

FIG. 1 – Enquadramento da sub-região do Médio Tejo em Portugal. Respectiva Geologia e Hidrografia (Unidades Hidrológicas - SNIRH, 2014).

2. A REALIDADE MEGALÍTICA DO MÉDIO TEJO

Os monumentos megalíticos de cariz funerário e menérico são escassos nesta região.

Esta escassez pode estar relacionada com várias formas de destruição, que reduziram a potencial leitura interpretativa do megalitismo no Médio Tejo: destruição para reutilização dos ortostatos (Vale de Ovos, Tomar) (VASCONCELLOS, 1900), Anta da Serra da Seara, Tomar) (JESUS, 2001), para a construção de estradas (Anta 1 da Jogada, Anta 2 da Jogada, Anta 3 da Jogada, Anta 4 da Jogada, Abrantes) (CRUZ e OOSTERBEEK, 1998b, 1998e, 1998h, 1998i e 1998j), às mãos dos proprietários (Anta 2 de Val da Laje, Anta 3 de Val da Laje, Anta 4 de Val da Laje, Anta 5 de Val da Laje, Tomar) (CRUZ 1997; OOSTERBEEK 1994), por violação (Anta 1 de Vale Chãos, Anta 2 de Vale Chãos, Anta da Pederneira, Abrantes e Tomar) (CRUZ e OOSTERBEEK, 1998c, 1998f, 1998a), Anta 1 do Rego da Murta, Anta 2 do Rego da Murta, Alvaiázere) (CRUZ e OOSTERBEEK, 1998d, 1998g; FIGUEIREDO, 2006).

FIG. 2 – Sub-Região do Médio Tejo - Portugal Central. Monumentos megalíticos.

1. Cabeço dos Penedentes; 2. Anta da Lajinha;
3. Mincova; 4. Vale da Lagoa; 5. Anta 1 de Vale de Chãos;
6. Anta 2 de Vale de Chãos; 7. Anta da Jogada 1;
8. Anta da Jogada 2; 9. Anta da Jogada 3;
10. Anta da Jogada 4; 11. *Pedra da Encavalada*;
12. Hipogeu de Colos; 13. Vale de Rodrigo;
14. Anta da Casa dos Mouros / Foz do Rio Frio;
15. Zurrague 1; 16. Alto do Pinhal Novo;
17. Anta da Serra da Seara; 18. Anta das Pedras Negras;
19. Casalinho 1 / Vale da Laje 1;
20. Casalinho 2 / Vale da Laje 2; 21. Vale da Laje 3;
22. Vale da Laje 4; 23. Vale da Laje 5;
24. Vale de Ovos; 25. Cabeço da Amoreira;
26. Menir da Medroa; 27. Zurrague 1.

Fonte: Adaptação de Ana Cruz, 2016.

Apesar destes reveses, foi intervencionada em Tomar a Anta 1 de Val da Laje, proporcionando quatro camadas antropizadas correspondentes a “Langedocense”, Neolítico Médio, Calcolítico e Idade do Bronze Inicial; as datações absolutas colocam este monumento no IV milénio a.C. (DREWETT *et al.*, 1992; OOSTERBEEK *et al.*, 1992; OOSTERBEEK, 1994). Em Mação, foram intervencionadas a Anta da Foz do Rio Frio (BÜBNER e BÜBNER, 1985; HORTA PEREIRA e BÜBNER, 1982), cuja datação relativa se aproxima ao IV milénio a.C., a Anta da Lajinha, com datações absolutas situadas entre o V e o II milénio a.C. (SCARRE *et al.*, 2003) e a Anta dos Penedentes com datações absolutas situadas entre o III e o II milénio a.C. (SCARRE, 2003, 2004, 2007 e 2008; SCARRE *et al.*, 2003; BURBIDGE *et al.*, 2014).

Considerando os monumentos cartografados, posteriormente destruídos, e os monumentos intervencionados, podemos organizar espacialmente o megalitismo do Médio Tejo em três grupos (ver Fig. 2):

1. Zona de influência do rio Nabão – Núcleo da Quinta do Paço 1 (FREITAS, 2007); Menir das Olas (FREITAS, 2007); Vale de Ovos (VASCONCELLOS, 1900), Anta da Serra da Seara (JESUS, 2001); Anta 1 de Rego da Murta (CRUZ e OOSTERBEEK, 1998d), Anta 2 do Rego da Murta (CRUZ e OOSTERBEEK, 1998g); Zurrague 1 (PEREIRA, 2001);
2. Zona de influência do rio Zêzere – margem direita: Núcleo de Alverangel-Casalinho (CRUZ, 1997; DREWETT *et al.*, 1992; OOSTERBEEK, CRUZ e FÉLIX, 1992; OOSTERBEEK, 1994), Núcleo da Pederneira (CRUZ e OOSTERBEEK, 1998a); margem esquerda: Núcleo de Martinchel (*Pedra da Encavalada*, dólmenes e menir da Medroa) (CANDEIAS DA SILVA, BATTISTA e GASPAS, 2009; CRUZ e OOSTERBEEK 1998a, 1998b, 1998c, 1998d, 1998e, 1998f, 1998g, 1998h, 1998i, 1998j);

3. Zona de influência do rio Tejo – Núcleo de Mação (HORTA PEREIRA e BÜBNER, 1982; LOURO, 1939; HORTA PEREIRA, 1970; SCARRE, 2003, 2004, 2007 e 2008; SCARRE *et al.*, 2003).

3. PEDRA DA ENCAVALADA:

ENTRE OS FACTOS E A INTERPRETAÇÃO

A *Pedra da Encavalada* localiza-se na bacia hidrográfica do rio Zêzere. A sua ocupação funerária é contemporânea da fase climática Atlântica (clima temperado-frio, temperaturas suaves todo o ano, chuvas constantes), onde se enquadra taxa arbórea com características atlântico-mediterrânicas – Carvalho (*Quercus de folha caduca*), Pinheiro (*Pinus*), Amieiro (*Alnus*), Freixo (*Oleaceae*), Medronheiro (*Arbutus Unedo*) –, taxa arbustiva com características mediterrâneas – Camarinha, Urze (*Ericaceae, Calluna*), Esteva, Sargaça, Alecrim (*Cistaceae*), Trovisco, Gorreia (*Thymelaeaceae*), Rabaça, Salsa-brava, Coentros, Cominhos (*Apiaceae*), Estevinha, Sargaço (*Cistus*) – e taxa arbustiva indicadora de terrenos cultiváveis – Erva-de-ovelha (*Plantago*) e Cereais (ALLUÉ MARTI, 2000: 46).

FIGS. 3 E 4 – Vista panorâmica da Barragem de Castelo do Bode - rio Zêzere a partir da *Pedra da Encavalada*.

Em baixo, perspectiva da câmara simples do Monumento, sendo visível o afloramento que serviu de “cama” para a preparação das fossas de enterramento em todo o perímetro, tornando-se em simultâneo na sua Mamoa.

Este é um sítio megalítico *sui generis* no plano arquitectónico, por comparação com as arquitecturas que proliferaram em território português. Nas intervenções de campo iniciais, não encontrando paralelos arquitectónicos, denominámo-la como monumento megalítico atípico da Jogada 5 (CRUZ, 2002 e 2004). Contudo, a sua singularidade contribuiu para que recorrêssemos ao nome pelo qual é conhecido pelos habitantes da povoação mais próxima: *Pedra da Encavalada* (CRUZ, 2011; CRUZ, GRAÇA e BATISTA, 2011). Esta qualificação resume na perfeição a sua arquitectura e contribui para a diferenciação tipológica, tendo em conta as suas particularidades.

A sua cronologia absoluta demonstra, a nível regional (Médio Tejo) e até ao momento, ser o primeiro sinal indicador da afirmação desta nova ordem ideológica.

As suas singularidades arquitectónicas são o espelho dos constrangimentos na adopção das novas normas ideológicas, já que, a nível económico, estas comunidades praticavam o pastoralismo e uma agricultura incipiente, tendo já adoptado alguma utensilagem, como a cerâmica e a pedra polida.

A ausência de padronização reflecte-se numa arquitectura “mega”, in-

troduzindo o elemento individual no tratamento da morte como contraponto à “colectivização da morte”. Esta postura é consistente com a permanência da ideologia das comunidades caçadoras-recolectoras-armazenadoras. A não-aceitação do padrão das prescrições arquitectónicas e simbólicas significa que existiu um núcleo *de resistência* às inovações com cariz autóctone regional. Consideramos este monumento como único e realmente representativo de um comportamento selectivo que preserva o seu ideário simbólico, acantonado na fronteira megalítica.

FIG. 5 – Localização da *Pedra da Encavalada* na ruptura de pente, apenas visível a partir do Bairro Fundeiro.

Foto: Ana Cruz, 2004.

3.1. PRAGMATISMO TOPOGRÁFICO

A primeira singularidade corresponde à despreocupação dos construtores no que concerne à relevância da visibilidade topográfica, mencionada como preponderante por alguns autores (ALCÁZAR HERNÁNDEZ, 1998: 83; CLARKE, 1977; ESPIAGO e BAENA, 1999: 41-44; HODDER e HORTON, 1976; OREJAS, 1991).

Uma coisa é certa, não podemos falar em “estratégia de implantação” do sítio.

A interferência antrópica reflecte-se no aproveitamento de um grande afloramento em gnaisse localizado a meia encosta, em declive muito acentuado, por oposição ao que verificamos nos monumentos vizinhos, que aparentam uma implantação cuidadosa e estratégica em áreas aplanadas ou em chás (Anta 1 de Val da Laje, Anta da Peder-

neira, Anta 1 da Jogada, Anta 2 da Jogada, Anta 3 da Jogada, Anta 4 da Jogada, Anta 1 de Vale Chãos e Anta 2 de Vale Chãos).

As relações de visibilidade e de intervisibilidade entre monumentos apresentadas nos gráficos da Fig. 6 demonstram que não existe relação directa entre a implantação de dólmenes em qualquer das margens do rio Zêzere. Esta observação é apenas possível a partir de Bairro Fundeiro, local onde não foi encontrada qualquer evidência megalítica.

FIG. 6 – Modelo Digital de Terreno (MDT) do território que abrange as duas margens do rio Zêzere, onde é possível proceder ao exercício de perfis de visibilidades e intervisibilidades entre *Pedra da Encavalada*, a Anta 1 de Val da Laje e o Bairro Fundeiro.
Fonte: ITGEO, 2002. Adaptação de Ana Cruz, 2004.

FIG. 7 – Em cima, planta geral do monumento.

FONTE: Ana Cruz, 2007.

3.2. ALTERNATIVA AO MODELO CONSTRUTIVO PADRONIZADO

A segunda singularidade relaciona-se com os dotes arquiteturais praticados na *Pedra da Encavalada*.

Este sítio é por nós considerado como um exemplar que concilia num mesmo espaço características mistas: utilitárias (pedreira para extração de monólitos), simbólicas funerárias (câmara simples adossada ao afloramento, nove fossas de deposição individual construídas em todo o perímetro da mamoa) e culturais na comunhão comunitária de ritos (derrube de grandes monólitos que constituíam um recinto circular aberto) (ver Fig. 8).

Para além da definição destas três estruturas, foi-nos ainda possível observar alguns pormenores relativos à construção do recinto: a colocação dos monólitos transversalmente em terreno íngreme e a presença de estruturas pétreas colocadas de forma a escorarem internamente os monólitos.

Esta organização composta de estruturas com funcionalidades diferentes leva-nos a pensar na relação entre os tempos de construção e os tempos de utilização.

FIGS. 8 E 9 – À direita, de cima para baixo, perfis do monumento: Norte, Sul, Este e Oeste.

FONTE: Ana Cruz, 2007.

FIGS. 10 A 13 – De cima para baixo, planta da Fossa 1, perfil da Fossa 3, planta da Fossa 5 e perfil da Fossa 7.

A observação arqueológica realizada em campo permitiu-nos definir os tempos de construção. A câmara simples foi o primeiro elemento a ser construído, tendo sido apenas necessário colocar um grande ortostato lateral, um pequeno ortoestato como fecho da câmara e dois ortoestatos encavalitados, representando a mesa.

O recinto, com cerca de dez metros de diâmetro, terá sido construído num momento coevo ao da câmara. A mamoa “pétrea”, onde se localizam as fossas (constituídas por pequenos blocos de gnaiss, planta ovalada variando entre 1,5 a 2 metros de diâmetro e lajes de cobertura protegendo as sepulturas), corresponderá ao último momento de construção. A correlação dos tempos de construção comprova-nos que a mamoa se apresenta acoplada à câmara, sem ter uma função de escoramento, já que o seu topo coincide topograficamente com a base da câmara.

3.3. OS TEMPOS DE UTILIZAÇÃO

A terceira singularidade a referir corresponde aos tempos humanos. Se foi fácil determinar os tempos de construção com recurso aos registos de campo, o mesmo já não se aplicou aos tempos de utilização. Os restos ósseos humanos enviados para datação por AMS (*Accelerator Mass Spectrometry*) revelaram-se inúteis devido à escassez de colagénio. Tendo este recurso falhado, recorreremos à luminescência. A submissão de dez fragmentos providenciou uma idade média (6082 ± 620 TL) que coloca o tempo de utilização funerária destas estruturas entre o final do V e o início do IV milénios a.C. (ver Tabela 1).

TABELA 1 – Resultados das análises de termoluminescência realizados sobre fragmentos cerâmicos [ITN - Sacavém]

Referência	Proveniência	Idade [anos TL]
ITN-A5-229	L 18-39 (Fossa 1)	6.058 ± 652
ITN-A5-230	L 21-1 (Fossa 2)	6.037 ± 529
ITN-A5-231	M 20-11 (Fossa 2)	6.033 ± 711
ITN-A5-232	M 21-11 (Fossa 2)	5.999 ± 697
ITN-A5-233	M 21-47 (Fossa 3)	6082 ± 620
ITN-A5-234	N 21-33 (Fossa 3)	6.001 ± 654
ITN-A5-235	L 21-s/c 7 (Fossa 4)	6.069 ± 545
ITN-A5-236	0 19-12 (Fossa 5)	6.057 ± 586
ITN-A5-237	K20-9 (Fossa 6)	6.048 ± 628

Foto: Ana Cruz, 2001.

Foto: Ana Cruz, 2002.

Foto: Ana Cruz, 2003.

Foto: Ana Cruz, 2006.

FIG. 14 – Perfil da Fossa 1.

Apesar de termos uma ideia clara sobre o tempo de deposição, pensamos que os rituais funerários foram levados a cabo em dois momentos distintos, embora sejam coevos.

Considerando que, arqueograficamente, a construção da câmara simples e do recinto é anterior à construção das estruturas localizadas na mamoa, constatamos que o tempo de utilização funerária da câmara terá que se situar, pelo menos, em meados do V milénio a.C.

Tendo em conta que a câmara simples é demasiado pequena para que se tenha praticado o ritual da “colectivização da morte”, julgamos que, em meados do V milénio a.C., a prática funerária fosse individualizada, sucedendo o mesmo com os enterramentos nas fossas, que se situam cronologicamente na transição do V para o IV milénios a.C.

Estes factos conduzem-nos ao reconhecimento de um anacronismo. Numa fase da Pré-História Recente em que se praticava a chamada colectivização da morte em Portugal, e assumindo a existência de uma estrutura ideológica dominante onde as comunidades partilhavam o mesmo espaço dedicado à morte, verificamos que estamos perante uma comunidade que, ao tratar a morte individualmente, assume

uma assimetria no plano do simbólico e ideológico através da manutenção da herança do “passado”. Perante esta constatação, teremos que concluir pela aceitação do carácter excepcional, autóctone e micro-regional das comunidades que comungavam destas estruturas.

O tempo de utilização simbólica no recinto pode ter duas interpretações: 1) considerando a proximidade dos enterramentos, estaríamos perante uma atitude de ritualização colectiva dos vivos perante a inevitabilidade da morte que teria apenas lugar aquando das cerimónias fúnebres; 2) apesar da proximidade dos enterramentos, a comunidade reunia-se em épocas particulares para celebrar eventos que poderão estar relacionados com o tempo cíclico das estações do ano (semear e colher), com as fases lunares, com a composição do firmamento e com fenómenos astronómicos (eclipses do sol e da lua, passagem de asteroides através da atmosfera terrestre, avistamento de cometas) e, neste último caso, seria de prever uma frequência relativamente assídua.

3.4. O ESPÓLIO

A quarta singularidade a referir corresponde à parcimónia no espólio funerário depositado nas estruturas. Ele é constituído globalmente por artefactos líticos sobre seixo e sobre lasca, raras pontas de seta, escassos elementos polidos e fraca percentagem de recipientes cerâmicos (hemisféricos, pequenos e médios).

Se considerarmos que o falecido era vulgarmente acompanhado por artefactos que lhes pertenceram em vida, somos obrigados a considerar duas hipóteses: 1) estarmos perante uma comunidade que não dispunha os artefactos utilizados no quotidiano em rituais fúnebres, por razões pragmáticas; 2) propositada pobreza de espólio por razões simbólicas.

Em qualquer dos casos, esta exiguidade votiva está directamente relacionada com o “conceito” que a comunidade tinha do que devia ser considerado “simbólico”, ou seja, a sua cosmogonia favoreceria certos rituais em detrimento de outros. Muito embora a morte representasse um factor de desequilíbrio emocional, a sua constatação material não se revia no plano dos enterramentos.

...43 ►

Indústria sobre Seixo: **1.** Seixo unifacial (*chopper*), quartzito de grão médio; **3.** Núcleo informe de lascas, esgotado, quartzito leitoso.

Indústria sobre Lasca: **2.** Lasca Tipo 9, com pequeno entalhe no bordo distal, quartzito de grão médio; **4.** Lasca Tipo 3, Furador lateral, quartzito de grão médio.

Martelo: **5.** Percutor de cornija.

Indústria Polida: **6.** Polidor, grauvaque.

Matéria-Prima: **7 e 8.** Seixos rolados, anfíbolito e quartzito.

Elemento ideotécnico: **9.** Fragmento de placa-ídolo, anfíbolito.

Fotos: Ana Cruz, 2010.

Indústria sobre Lâmina:

10, 11, 12 e 13. Pontas de seta.

Produtos alongados: **14.** Lâmina fragmentada, sílex.

Recipientes cerâmicos:

15. Hemisférico de base convexa;

16. Copo de base aplanada.

FIG. 15 – Achados votivos recolhidos das fossas de enterramento.

A quinta singularidade possui outras implicações, uma vez que arquitectura, morte e ideologia têm que ser compreendidas como um todo. Consideramos que estas construções foram determinadas por uma ideologia cosmogónica específica, divergente dos cânones da ideologia dominante nas outras comunidades agro-pastoris.

O sítio reflecte o carácter voluntarista e autónomo destas comunidades que, ainda que tenham adquirido o conhecimento técnico para a construção de megálitos padronizados, optaram por manter a sua marca original através da diferença.

Em termos de supra e de infra-estrutura, a *assimilação ideológica* não é realizada automaticamente.

Pedra da Encavalada é indicador de um sinal contrário paradoxal ou de uma certa rebeldia, comprovando apenas a recepção da noção de descontinuidade, cujo significado se reflecte na ruptura entre a manutenção de uma dependência absoluta dos recursos disponíveis e a independência alimentar tornada possível com recurso a novas tecnologias.

Simultaneamente, revela que o processo de transição foi lento e pleno de particularidades regionais.

4. O RECONHECIMENTO DA EXCEPÇÃO

O destaque deste sítio na paisagem é quase nulo, considerando a sua implantação a meia encosta.

O grande afloramento é o elemento mais significativo a ter em conta, representando uma referência simbólica na paisagem e, por outro lado, a conjugação de todos os elementos arquitectónicos (os ortosetatos fundem-se com o afloramento, as fossas de enterramento são

completamente dissimuladas na mamoa, os monólitos estão adossados ao afloramento, caídos em dominó).

É, pois, o fio condutor de formas de estar e de sentir consubstanciadas numa apropriação antrópica atípica, na qual a comunidade miscigenou a ligação ao antepassado caçador-recolector alegórico com a invenção de uma nova forma de sacralização, concedendo-lhe um significado iniciático e íntimo entre grupo-construtor e grupo-utilizador.

A ideia, partilhada por quase todos os investigadores actuais de megalitismo, de estarmos perante uma *apropriação ideológica* do território designada como “*domesticação da paisagem*” (DINIZ, 2000), parece não ter fundamento neste caso. Ainda que os estudos palinológicos tenham detectado a presença de espécies agricultáveis, pensamos que os construtores destes monumentos se dedicavam maioritariamente à criação de gado, à pastorícia transumante e a práticas de recollecção, caça e pesca, sugerindo a mobilidade do grupo.

A introdução da nova ordem ideológica no Médio Tejo está patente na *Pedra da Encavalada*, embora os registos nos transmitam uma história assimétrica no plano ideológico, que condicionará o modo de vida no vale do Baixo Zêzere.

A *Pedra da Encavalada* é um monumento paradoxal na sua arquitectura e no seu propósito funerário ao acolher a prática do enterramento individual, característico do chamado Protomegalitismo (SILVA e SOARES, 2000).

Os seus construtores mantinham-se num limbo ideológico, marcado simultaneamente pela persistência de práticas ancestrais e pela abertura à novidade sua contemporânea. Esta postura poderá ter significado, nestas comunidades, uma abordagem à morte circunstancial, periférica, com um sustentáculo cultural misto, representando a existência de regionalismos que, ora aceitam, ora recusam as regras da Nova Ordem.

BIBLIOGRAFIA

- ALCARCAR HERNÁNDEZ, Eva (1998) – “Un Modelo de Investigación Histórica sobre el Concejo de Jaén en la Baja Edad Media”. *Arqueología Espacial. Arqueología del Paisaje*. Teruel: Instituto de Estudios Turoleses. 19-20: 79-89.
- ALLUÉ MARTÍ, Ethel (2000) – “Pollen and Charcoal analyses from archaeological sites from the Alto Ribatejo (Portugal)”. *Arkeos*. Tomar: Centro Europeu de Investigação da Pré-História do Alto Ribatejo. 9: 37-58.
- BÜBNER, Maria Amélia e BÜBNER, Thomas (1985) – “Anta da Foz do Rio Frio (Ortiga), 1982”. *Informação Arqueológica*. Lisboa: Instituto Português do Património Cultural. 5: 112-211.
- BURBIDGE, C. I.; TRINDADE, M. J.; DIAS, M. I.; OOSTERBEEK, L.; SCARRE, C.; ROSINA, P.; CRUZ, A.; CURA, S.; CURA, P.; CARON, L.; PRUDÊNCIO, M. I.; CARDOSO, G. J. O.; FRANCO, D.; MARQUES, R. e GOMES, H. (2014) – “Luminescence dating and associated analyses in transition landscapes of the Alto Ribatejo, Central Portugal”. *Quaternary Geochronology*. 20: 65-77. DOI: 10.1016/j.quageo.2013.11.002.
- CANDEIAS DA SILVA, J.; BATISTA, Á. e GASPAR, F. (2009) – *Carta Arqueológica do Concelho de Abrantes*. Abrantes: Câmara Municipal de Abrantes [CD-ROM].
- CLARKE, David (1972) – *Models in Archaeology*. London: Methuen.
- CLARKE, David (1977) – *Spatial Archaeology*. London: Academic Press.
- CRUZ, Ana Rosa (1997) – “Vale do Nabão. Do Neolítico à Idade do Bronze”. *Arkeos*. Tomar: Centro Europeu de Investigação da Pré-História do Alto Ribatejo. 3.
- CRUZ, Ana Rosa (2002) – “Campanha Arqueológica 2001. Monumento 5 da Jogada”. *Techne*. Tomar: Arqueojovem. 8: 9-21.
- CRUZ, Ana Rosa (2004) – “Monumento 5 da Jogada. Campanha Arqueológica 2003”. *Techne*. Tomar: Arqueojovem. 9: 89-114.
- CRUZ, Ana Rosa (2011) – “A Pré-História Recente do Vale do Baixo Zêzere”. *Arkeos*. Tomar: Centro Europeu de Investigação da Pré-História do Alto Ribatejo. 30.
- CRUZ, Ana Rosa e OOSTERBEEK, Luiz (1998a) – “Anta das Pedras Negras (Tomar)”. *Techne*. Tomar: Arqueojovem. 4: 226-230.

- CRUZ, Ana Rosa e OOSTERBEEK, Luiz (1998b) – “Anta 1 da Jogada (Abrantes)”. *Techne*. Tomar: Arqueojovem. 4: 26-31.
- CRUZ, Ana Rosa e OOSTERBEEK, Luiz (1998c) – “Anta 1 de Vale Chãos (Abrantes)”. *Techne*. Tomar: Arqueojovem. 4: 7-10.
- CRUZ, Ana Rosa e OOSTERBEEK, Luiz (1998d) – “Anta 1 do Rego da Murta (Alvaiázere)”. *Techne*. Tomar: Arqueojovem. 4: 80-90.
- CRUZ, Ana Rosa e OOSTERBEEK, Luiz (1998e) – “Anta 2 da Jogada (Abrantes)”. *Techne*. Tomar: Arqueojovem. 4: 32-35.
- CRUZ, Ana Rosa e OOSTERBEEK, Luiz (1998f) – “Anta 2 de Vale Chãos (Abrantes)”. *Techne*. Tomar: Arqueojovem. 4: 11-25.
- CRUZ, Ana Rosa e OOSTERBEEK, Luiz (1998g) – “Anta 2 do Rego da Murta (Alvaiázere)”. *Techne*. Tomar: Arqueojovem. 4: 91-93.
- CRUZ, Ana Rosa e OOSTERBEEK, Luiz (1998h) – “Anta 3 da Jogada (Abrantes)”. *Techne*. Tomar: Arqueojovem. 4: 32-35.
- CRUZ, Ana Rosa e OOSTERBEEK, Luiz (1998i) – “Anta 4 da Jogada (Abrantes)”. *Techne*. Tomar: Arqueojovem. 4: 36-41.
- CRUZ, Ana Rosa e OOSTERBEEK, Luiz (1998j) – “Anta 5 da Jogada (Abrantes)”. *Techne*. Tomar: Arqueojovem. 4: 42-48.
- CRUZ, Ana; GRAÇA, Ana e BATISTA, Álvaro (2011) – “Recent Prehistory and Protohistory in Abrantes and Constância council (Portuguese Middle Tagus). The research preliminary state”. In BUENO RAMÍREZ, P.; CERRILLO CUENCA, Enrique e GONZÁLEZ CORDERO, Antonio (eds.). *From the Origins: the Prehistory of the Inner Tagus Region*. Oxford: Archaeopress, pp. 93-109 (*British Archaeological Reports. International Series*, 2219).
- DINIZ, Mariana (2000) – “As Comunidades Neolíticas no Interior Alentejano: uma leitura cultural e cronológica”. In JORGE, V. O. (coord.). *Neolitização e Megalitismo da Pensínsula Ibérica*. Porto: Associação para o Desenvolvimento da Cooperação da Arqueologia Peninsular, pp. 23-33 (*Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular*, vol. 3).
- DREWETT, Peter; OOSTERBEEK, Luiz; CRUZ, Ana e FÉLIX, Paulo (1992) – “Anta 1 de Val da Laje 1989/90. The excavation of a passage grave at Tomar (Portugal)”. *Bulletin of the Institute of Archaeology*. London: University College. 28: 133-147.
- ESPIAGO, J. e BAENA, Javier (1999) – “Los Sistemas de Información Geográfica como Tecnología Informática Aplicada a la Arqueología y a la Gestión del Patrimonio”. In BAENA, Javier; BLASCO, Maria Concepción e QUESADA, Fernando (eds.). *Los S.I.G. y el Análisis Espacial en Arqueología*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, pp. 7-65.
- FIGUEIREDO, Alexandra (2006) – *Complexo Megalítico de Rego da Murta. Pré-História recente do Alto Ribatejo (IV-IIº milénio a.C.): problemáticas e interrogações*. Dissertação apresentada à Universidade do Porto, Faculdade de Letras, para obtenção do grau de Doutor em Arqueologia e Pré-História.
- FREITAS, André (2007) – *Megalitismo e Povoamento no Alto Ribatejo: Quinta do Paço*. Dissertação para obtenção do grau de Mestre, apresentada à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e ao Instituto Politécnico de Tomar.
- GOMES, Mário Varela (2002) – “Cromeleque do Xarez. O grande naufrago do Alqueva”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 11: 172-175.
- HODDER, Ian e ORTON, Clive (1976) – *Spatial analysis in archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- HORTA PEREIRA, Maria Amélia (1970) – *Monumentos Históricos do Concelho de Mação*. Mação: Câmara Municipal de Mação.
- HORTA PEREIRA, Maria Amélia e BÜBNER, Thomas (1982) – *A Anta da Foz do Rio Frio ou Casa dos Mouros (Ortiga). Resultado das escavações de 1982. Relatório Técnico*. Lisboa: Instituto Português do Património Cultural.
- JESUS, Luciana (2001) – *Relatório Técnico de Levantamento da Anta da Serra da Seara*. Lisboa: DGPC.
- LOURO, Henrique (1939) – *Monografia de Cardigos*. Cucujães: Escola Tipográfica do Seminário das Missões, pp. 13-15.
- OOSTERBEEK, Luiz (1994) – *Echoes from the East: the western network. An insight to unequal and combined development, 7000-2000 BC*. Dissertação para obtenção do grau de Doutor na Universidade de Londres.
- OOSTERBEEK, Luiz; CRUZ, Ana Rosa e FÉLIX, Paulo (1992) – “Anta 1 de Val da Laje: notícia de 3 anos de escavação, 1989-91”. *Boletim Cultural*. Tomar: Câmara Municipal. 16: 31-49.
- OOSTERBEEK, Luiz; CRUZ, Ana Rosa; REIS, Rui Pena; BOTÓN GARCIA, Felix; ALLUÉ MARTÍ, Ethel; MIGLIAVACCA, M. e MOZZI, Paolo (2000) – “Novos Dados Crono-Estratigráficos e Paleo-Ambientais do Pleistoceno e do Holoceno no Alto Ribatejo”. *Arkeos*. Tomar: Centro Europeu de Investigação da Pré-História do Alto Ribatejo. 9: 23-36.
- OREJAS, Almudena (1991) – “Arqueología del Paisaje: Historia, Problemas y Perspectivas”. *Archivo Español de Arqueología*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 64: 163-164, 191-230.
- PEREIRA, Jacqueline (2001) – *PNTA/98. Carta Arqueológica do Concelho de Ourém. Relatório Técnico de Prospeção*. Lisboa: IGESPAR.
- RENFREW, Colin e MOELEY, Iain (2009) – *Becoming human: innovation in prehistoric material and spiritual culture*. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
- RENFREW, Colin e SCARRE, Christopher (eds.) (1998) – *Cognition and Material Culture: the Archaeology of Symbolic Storage*. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research (*McDonald Institute Monographs*).
- RENFREW, Colin e ZUBROW, Ezra (eds.) (1994) – *The ancient mind: elements of cognitive archaeology*. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
- SCARRE, C. (2003) – “Death, Emotion and Identity in Late Mesolithic Cemeteries”. In *Embodied Rituals and Ritualized Bodies: Tracing Ritual Practices in Late Mesolithic Burials*. Lund: Almqvist & Wiksell International, pp. 149-152 (Separata de *Acta Archaeologica Lundensia*, 46).
- SCARRE, C. (2004) – “Displaying the Stones: the Materiality of «Megalithic» Monuments”. In DEMARRAIS, E.; GOSDEN, C. e RENFREW, C. (eds.). *Rethinking materiality. The engagement of mind with the material world*. Cambridge: McDonald Institute, pp. 141-152.
- SCARRE, C. (2007) – *Monumentos de Pedra “Rude” e Pedras Troféu: a relação com os materiais nos megalitos da Europa ocidental*. Em linha. Disponível em <http://www.crookscape.org/textset2007/text13.html> (consultado em 2009-03-03 mas entretanto inactivo) [em alternativa, ver o mesmo artigo em CALADO, M. (org.) (2004) – *Sinais de Pedra. 1º Colóquio Internacional sobre Megalitismo e Arte Rupestre na Europa Atlântica*. Évora: Fundação Eugénio d’Almeida].
- SCARRE, C. (2008) – “«Being like themselves?»: anthropomorphic representations in the megalithic tombs of France”. In OOSTERBEEK, L. e BUCO, C. (eds.). *Arte Rupestre do Vale do Tejo e outros Estudos de Arte Pré-Histórica*. Tomar: CEIPAR, p. 73-96 (*Arkeos*, 24). Em linha. Disponível em <http://dro.dur.ac.uk/7568/1/7568.pdf?DDD6+drk0c> (consultado em 2016-06-11).
- SCARRE, C.; ARIAS, P.; BURENHULT, G.; FANO, M.; OOSTERBEEK, L.; SCHULTING, R.; SHERIDAN, A. e WHITTLE, A. (2003) – “Megalithic Chronologies”. In BURENHULT, G. (ed.). *Stones and Bones. Formal disposal of the dead in Atlantic Europe during the Mesolithic-Neolithic interface 6000-3000 BC*. Oxford, pp. 65-112 (*BAR - International Series*, 1201).
- SILVA, Carlos Tavares da e SOARES, Joaquina (2000) – “Protomegalitismo no Sul de Portugal: inauguração das paisagens megalíticas”. In GONÇALVES, Victor S. (ed.). *Muitas Antas, Pouca Gente? Actas do I Colóquio Internacional sobre Megalitismo*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, pp. 117-134 (*Trabalhos de Arqueologia*, 16).
- VASCONCELLOS, José Leite de (1900) – “A Mesa dos Ladrões em Valle d’Ovos”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: Museu Ethnographico Português. 1.ª Série. 5: 107-110.

CARTOGRAFIA

- CARTA GEOLÓGICA DE PORTUGAL (1992) – Folha 1. Serviços Geológicos de Portugal. Escala 1: 500.000. Lisboa: Instituto Geográfico e Cadastral.

LEGISLAÇÃO

- Anúncio n.º 7346/2008. *Diário da República* n.º 233, II Série, de 02 de Dezembro de 2008. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Rua do Formigueiro

(Vila Nova de Gaia)

um lugar de estruturas negativas

Rui Pinheiro¹

1. LOCALIZAÇÃO

O terreno intervencionado situa-se na Rua do Formigueiro, lugar de Penouços, freguesia da Madalena, concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto. Quanto à envolvente, é de salientar que se trata de uma área a Sul do Castro de Valadares, numa zona de moradias e terrenos baldios. Esta intervenção arqueológica tem as seguintes coordenadas: Long. 8° 38' 31" W; Lat. 41° 05' 55" N; Alt. 46 m (Fig. 1).

A geologia do concelho de Vila Nova de Gaia apresenta uma região central granítica ladeada por formações xistentas, cobertas por depósitos decorrentes de fenómenos erosivos, sendo de destacar a ocorrência de formações recentes (aluviões actuais; areais e cascalheiras de praia e areias de duna; depósitos de praias antigas e de terraços fluviais e formações areno-pelíticas de cobertura) (JUNCAL, 2008: 126).

FIG. 1 – Localização aproximada da intervenção arqueológica.

Apresentação de resultados preliminares da 4.ª fase de trabalhos arqueológicos na rua do Formigueiro (Vila Nova de Gaia), no âmbito da construção de novo conjunto residencial. Realizada em 2010, permitiu identificar 37 estruturas em negativo (fossos, buracos de poste, fossas e outras estruturas), em parte associadas a artefactos da Pré-História recente (líticos e cerâmicos), mas também a cerâmicas de Época Romana e de Época Contemporânea.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia urbana; Arqueologia preventiva; Pré-História recente; Estruturas negativas.

ABSTRACT

Presentation of the preliminary results of the 4th stage of archaeological work done at the Rua do Formigueiro street (Vila Nova de Gaia) while a new residential estate was being built. The works, which were carried out in 2010, led to the identification of 37 negative structures (ditches, pole holes, pits and other structures) partly associated to late Prehistory artefacts (lithic and ceramic), but also to Roman and Contemporary ceramics.

KEY WORDS: Urban archaeology; Preventive archaeology; Late Prehistory; Negative structures.

RÉSUMÉ

Cet article présente les résultats préliminaires de la 4ème phase des travaux archéologiques réalisés dans le cadre de la construction d'une résidence dans la rue do Formigueiro (Vila Nova de Gaia). Ces travaux, réalisés en 2010, ont permis d'identifier 37 structures négatives (fosses, trous de poteaux et autres structures), en partie associées à des objets de la Préhistoire récente (vestiges lithiques et céramiques), ainsi qu'à des céramiques romaines et de l'époque contemporaine.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Archéologie préventive; Préhistoire récente; Structures négatives.

¹ Arqueólogo, Arqueologia e Património, Lda. (rui@pinheiro14@sapo.pt).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Quanto à geomorfologia da área, é de salientar que se encontra a uma cota de cerca de 50 m de altitude, sendo que este aspecto a associa a um determinado momento de formação da plataforma litoral. Atenemos ao seguinte excerto, relativo à geomorfologia de Valadares: “[A] região de Valadares caracteriza-se pela existência de um relevo marginal cuja altitude máxima não ultrapassa os 250 m, e que se desenvolve perpendicularmente ao vale do rio Douro a cerca de 1 km da actual linha da costa. A ele sucede-se, para Oeste, a plataforma litoral sobre a qual assentam depósitos de antigas praias que se estendem escalonados até ao sopé do referido relevo. Constituem, deste modo, testemunhos da oscilação do mar e da crusta terrestre ao longo do Plioplistocénico (fase de uma era geológica). Sobre eles ou, em contacto directo com um substrato rochoso, existem frequentemente várias formações de cobertura dunares e coluvionares, tendo-se estas últimas mostrado recentemente bastante ricas do ponto de vista arqueológico.

Perpendicularmente a estes terrenos de origem sedimentar, surgem pequenos vales onde correm ribeiros no sentido E-W. Em alguns deles é possível verificar a existência de depósitos aluvionares actuais, geralmente aproveitados para trabalhos agrícolas, bem como de formação de génese similar, mas mais antigos, posicionados a cotas relativamente superiores.

No que respeita à sua constituição geológica nota-se a existência de um afloramento de Precâmbrico polimetamórfico predominando um granito porfiróide, rocha constituinte do maciço antigo. Para além deste, podemos encontrar junto à praia um outro granito de grão médio, tendo no seu interior uma formação que se convencionou chamar de arena-pelítica de cobertura que poderá ser de origem continental ou de origem eólica. Ainda se visualizam alguns depósitos de praias antigas com diferentes altitudes. Os depósitos de 5-8 m que se podem observar entre as praias de Gulpilhares e Valadares, apresentam uma cor castanha que corresponde a uma ferruginização bastante intensa, que os transforma por vezes, em verdadeiros conglomerados e que, em certos locais, chegam a atingir o nível das marés baixas.

Pensa-se que na era Cenozóica o oceano cobria toda esta área. No Quaternário houve oscilações, ficando o mar com o nível da actualidade e por outro uma deposição de materiais”¹.

Com base nesta descrição, é possível compreender algumas características do local intervencionado. Com efeito, trata-se de uma área aplanada, cujo modelado é correlativo da plataforma litoral que encaixa no relevo marginal. Esta localização proporciona um substrato geológico onde ocorrem depósitos que parecem corresponder tanto à decomposição de um substrato rochoso granítico (saibros), como a depósitos areno-argilosos, com seixos de quartzito de diferentes calibres, que poderão corresponder a antigas praias ou dunas ou ao resultado de agentes continentais (ribeiras, por exemplo).

¹ Citação retirada do sítio web da Junta de Freguesia de Valadares, em Agosto de 2010 (<http://www.freguesiavaladares.com/mnu2723.php>). Contudo, a ligação ficou entretanto inactiva.

2. CONTEXTOS / OBJECTIVOS

Esta intervenção arqueológica (4.ª fase de trabalhos arqueológicos) teve como director científico o signatário do presente artigo e foi realizada pela empresa Arqueologia e Património, Lda, entre os meses de Outubro e Novembro de 2010. Foi justificada pela conclusão das construções / arranjos paisagísticos das moradias unifamiliares em banda na Rua do Formigueiro, em Vila Nova de Gaia.

Desenvolveu-se a num terreno a Norte das ditas moradias e teve duas fases distintas: uma primeira de acompanhamento da limpeza e decapagem do terreno até ao substrato geológico, e uma segunda de escavação das realidades arqueológicas detectadas no acompanhamento arqueológico.

3. A INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA

3.1. METODOLOGIA DE CAMPO

A metodologia seguida para a intervenção arqueológica seguiu o sistema de escavação e registo preconizado por Harris. Este método de trabalho define-se pela identificação de Unidades Estratigráficas (UE): unidades de deposição, naturais ou produto da intervenção humana, individualizadas de acordo com as suas características físicas (compactação, cor, composição, espessura, extensão), materiais incluídos (areia, argila, saibro, rocha, cerâmica, vidros, carvões, metais...) e, sobretudo, pela sua relação estratigráfica com as outras unidades (coberta por, cortada por, cheia por, serve de apoio a, igual a, sincroniza-se com, cobre, corta, enche, apoia-se). Na identificação destas relações assume um lugar primordial a observação em planta, de modo que os registos dos cortes da escavação constituem apenas um ponto de apoio à interpretação arqueológica.

O interior das estruturas foi escavado de modo diferente: as de tipo “fossa” e “buraco de poste” foram escavadas em plano; estruturas tipo “fosso” foram intervencionadas por tramos ou secções, registando os cortes estratigráficos dessas mesmas secções.

Todas as unidades estratigráficas foram escavadas segundo a sua deposição natural, não por camadas artificiais, e a sequência destas foi linear, isto é, optou-se pelo registo em área, não se usando quadrículas a delimitar as estruturas negativas. Assim, à primeira Unidade Estratigráfica (UE) foi atribuído o n.º 10000, atribuindo-se as seguintes UE sequencialmente, independentemente da estrutura a que se referem.

Cada UE identificada foi alvo de registo através do preenchimento de uma ficha de caracterização, da realização de desenho de planos à escala 1:20 e de registo fotográfico em suporte digital, com referência ao Norte geográfico, escala e placa identificadora. Sempre que se justificou, foram realizados planos intermédios de registo fotográfico e

gráfico. Todas as UE foram cotadas altimetricamente, de acordo com um ponto fixo na escavação, denominado *ponto zero*, posteriormente convertido à altimetria real.

Relativamente ao espólio exumado, é de referir que foi separado e acondicionado de acordo com o tipo de material, sendo devidamente identificado com etiqueta que contém o acrónimo, número da estrutura, número de UE, data e operador. Sempre que se mostrou relevante, efectuou-se a coordenação topográfica dos materiais e a recolha de sedimentos. Posteriormente, procedeu-se ao armazenamento dos materiais em contentores para o seu transporte até ao gabinete / laboratório.

3.2. TRABALHO DE GABINETE

Todas as informações relativas à caracterização das UE foram introduzidas numa base de dados realizada no programa *Filemaker*.

O conjunto de relações estratigráficas das UE foi representado graficamente pela Matriz de Harris, que permite a leitura integrada da estratigrafia da escavação. O seu desenho foi realizado em *Open Office.org Draw*.

Os registos fotográficos efectuados em suporte digital (fotografias de campo e da componente artefactual) foram organizados e inventariados informaticamente, de acordo com os seguintes elementos: acrónimo e identificação do contexto que contempla a referência da estrutura ou sondagem, UE ou corte (Norte, Sul, Este, Oeste) e identificação da fotografia, à qual corresponde um n.º de inventário que segue uma numeração sequencial por UE.

Aos desenhos dos planos, perfis e alçados foi atribuída uma numeração sequencial em campo e foram integralmente digitalizados, tendo-se procedido à sua inventariação de acordo com os seguintes elementos: acrónimo e identificação do contexto que contempla a referência da estrutura ou sondagem, UE ou corte (Norte, Sul, Este, Oeste) e identificação do desenho, à qual corresponde um n.º de inventário que segue uma numeração sequencial por UE. Os contextos mais significativos foram tratados em *CAD*.

O espólio foi alvo de limpeza e cada elemento foi identificado com acrónimo, unidade estratigráfica e um número de inventário que segue uma numeração sequencial por UE. Procedeu-se ainda ao registo fotográfico de conjunto da componente artefactual, de acordo com o contexto de exumação.

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1. ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO / DECAPAGEM

A primeira fase dos trabalhos arqueológicos consistiu na demolição de pequenas construções existentes no local e na decapagem das terras vegetais até ao substrato geológico, para identificação de contextos arqueológicos existentes na área afectada pela obra.

Esta fase foi executada com uma retroescavadora, permitindo um maior pormenor nesta decapagem. Seguiu-se uma limpeza manual de toda a área, para identificação / delimitação de todas as realidades arqueológicas presentes no local (Figs. 2, 3 e 4).

FIG. 5 – Perfis das fossas identificadas com as UE 10022, 10023 e 10024.

FIG. 6 – UE 10022, 10023 e 10024. Fossas de cronologia pré-histórica.

FIG. 7 – Fossa de cronologia pré-histórica.

4.2. ESCAVAÇÃO ARQUEOLÓGICA

Nesta 4.^a fase de trabalhos arqueológicos foram identificadas 37 estruturas negativas, de diferentes cronologias, dividindo-se entre estruturas tipo “fossas”, tipo “buracos de poste” e tipo “fossos / valados”. Da Pré-História Recente foram intervencionadas 14 estruturas, correspondendo a 38% do total das estruturas escavadas. Destas, escavaram-se três estruturas tipo “fossos”, nove tipo “fossas” e duas de boca irregular.

Estas estruturas têm uma estratigrafia muito simples, com apenas um sedimento de matriz areno-argilosa e grão fino e pouco compacto. A única exceção é de uma estrutura tipo “fosso” que apresenta três sedimentos distintos, identificada com a UE 10077.

Não foi possível aferir posterioridades ou anterioridades entre estas estruturas, já que nenhuma tem relações estratigráficas directas, à excepção dos “fossos” identificados com as UE 10077 e 10079, onde o primeiro é posterior ao segundo.

As “fossas”, de uma forma geral, têm uma boca subcircular, paredes ligeiramente côncavas e fundo aplanado (Figs. 5, 6 e 7).

As estruturas de boca irregulares, tal como o nome indica, são estruturas de boca, paredes e fundo irregulares.

As estruturas tipo “fossos” têm uma morfologia mais variada. O fosso identificado com a UE 10054 localiza-se sensivelmente a meio do terreno intervencionado e tem um traçado sinuoso, com uma orientação E-W, aproximadamente, e um perfil sensivelmente em U. Este

fosso tem uma maior profundidade e largura a Oeste, e uma menor largura e profundidade a Este do terreno intervencionado (Figs. 8, 9 e 10). O fosso identificado com a UE 10077 corta um outro, identificado com a UE 10079, tem uma orientação NE-SW, aproximadamente, um traçado sinuoso e perfil em V. A largura e profundidade são maiores a SW do que a NE (Figs. 11, 12, 13 e 14).

...50 ►

FIGS. 8, 9 E 10 – Vista geral do fosso identificado com a UE 10054. Fotografia (à esquerda) e desenho (em cima) do Corte C1 do mesmo fosso.

FIGS. 11, 12, 13 E 14 – Estrutura tipo “fosso” identificada com a UE 10077. Em cima, imagens do topo (à esquerda) e após a escavação (à direita). Em baixo, fotografia e desenho do Corte C1 da mesma estrutura.

FIGS. 15 E 16 – Estrutura tipo “fosso” identificada com a UE 10079. Imagens do topo (UE 10078, em cima) e após a escavação (em baixo).

◀ 48... Por fim, o fosso identificado com a U.E 10079 tem uma orientação SE-NW, aproximadamente, um traçado irregular, fundo aplanado e paredes oblíquas. Também ele é mais profundo e largo a NW do que a SE (Figs. 15 e 16).

As estruturas tipo “fossos”, neste terreno, são mais largas e profundas a Oeste do que a Este.

A nível artefactual, o espólio é reduzido e pouco variado. Surgem apenas fragmentos de cerâmica manual, alguns correspondendo a formas carenadas, alguma indústria macrolítica e algumas lascas de quartzo e quartzito.

Todas estas estruturas negativas cortam o substrato geológico, que nos parece corresponder a uma área de saibro. Porém, tal realidade está em associação com depósitos areno-argilosos que incluem seixos de quartzito de diferentes dimensões. Esses depósitos parecem cobrir o saibro, sendo visíveis tanto ao nível do topo do substrato, como nas paredes das estruturas. Estas formações poderão corresponder a antigos terraços que foram sendo erosionados, tendo-se conservado apenas em alguns locais da zona intervencionada. Em associação com estas formações não foram identificados elementos artefactuais. Todavia, os seixos terão sido aproveitados como matéria-prima de alguns elementos líticos recolhidos no interior das estruturas.

De cronologia romana apenas temos uma estrutura tipo “fossa”, que representa 3% da amostra total. Esta estrutura também é de estratigrafia muito simples (apenas um sedimento). A nível morfológico, tem uma boca subcircular, paredes ligeiramente oblíquas e fundo aplanado. A nível artefactual, recolheu-se nesta estrutura cerâmica comum e material de construção.

Da Época Contemporânea intervencionaram-se três estruturas (8% da amostra total) de contornos irregulares.

Estas estruturas cortam os enchimentos da estrutura tipo “fosso” identificada com a UE 10077 e serviram como lixeiras.

De cronologia indeterminada intervencionaram-se 19 estruturas (19% da amostra total), 13 das quais do tipo “fossas”, quatro de bocas irregulares e duas tipo “buracos de poste” (Figs. 17 e 18).

As estruturas tipo “fossas” são, de uma maneira geral, de boca subcircular, embora também existam, em menor número, de boca subovada. O fundo é aplanado e as paredes são rectas ou ligeiramente oblíquas.

As estruturas de boca irregular têm planta indefinida, podendo, em alguns casos, ser apenas biodeturpações.

Também se intervencionaram duas estruturas tipo “buraco de poste”, de boca circular, fundo plano e paredes rectas, verticais.

FIGS. 17 E 18 – Estrutura tipo “buraco de poste” (em cima) e fossa de boca ovalada com cronologia indeterminada (em baixo).

Destas estruturas não se recolheu nenhum elemento artefactual que permitisse datar ou balizar cronologicamente estas mesmas estruturas. Mas, pela sua morfologia, provavelmente a grande maioria poderá ser de cronologia Pré-Histórica.

5. CONCLUSÕES

A 4.ª fase da intervenção arqueológica na Rua do Formigueiro contemplou, quer a decapagem das terras vegetais situadas a Norte das construções unifamiliares, quer a escavação das realidades arqueológicas detectadas nessa mesma área. Tais trabalhos permitiram identificar um conjunto de 37 estruturas em negativo: três “fossos”, dois “buracos de poste”, 23 “fossas” e nove estruturas de boca irregular (Figs. 19 e 20). Em associação a algumas destas estruturas, foi identificado um conjunto artefactual de cronologia pré-histórica: elementos líticos (nomeadamente indústria macrolítica), fragmentos cerâmicos (alguns dos quais correspondem a formas carenadas que remetem para a Idade do Bronze Regional) e um dormente de uma mó de vaivém. Para além destes elementos de cronologia pré-histórica, foram identificados fragmentos de cerâmica comum e cerâmica de construção, quer de cronologia romana, quer da Época Contemporânea.

Assim, de cronologia Pré-Histórica intervieram-se 14 estruturas de diferentes morfologias; de cronologia romana apenas uma estrutura tipo “fossa”; da Época Contemporânea três estruturas irregulares que eram lixeiras; e de cronologia indeterminada, 19 estruturas também de morfologias variadas.

A intervenção arqueológica efectuada em Vila Nova de Gaia, no litoral do Norte de Portugal, mostra que este mundo das estruturas negativas é, cada vez mais, uma realidade não restrita ao Sul de Portugal, mas antes abrangendo todo o território nacional. 🏗️

FIG. 19 – Vista geral da área intervencionada.

FIG. 20 – Vista geral da área escavada. Zona Noroeste.

BIBLIOGRAFIA

- BAPTISTA, L. e OLIVEIRA, M. (2008) – *Parecer Técnico da Intervenção Arqueológica em Rua do Formigueiro (2ª fase)*. Porto: Arqueologia & Património (relatório policopiado).
- GOMES, J. (2007) – *Relatório Preliminar da Intervenção Arqueológica em Rua do Formigueiro*. Porto: Arqueologia & Património (relatório policopiado).
- JUNCAL, M. (2008) (coord.) – *Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia*. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Em linha. Disponível em <http://www.gaiurb.pt/revpdm/relatorio.pdf> (consultado em 2016-06-05).
- MONTEIRO-RODRIGUES, S. (2000) – “A Pré-História Antiga da Região do Porto. Síntese bibliográfica”. *Al-Madan*. II Série. 9: 74-78.
- SILVA, A. M. S. P. (2007) – *Relatório 2.11. Património Arqueológico e Geomorfológico*. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Em linha. Disponível em http://www.gaiurb.pt/revpdm/rel11/11_1.pdf (consultado em 2016-06-05).
- VALERA, António (2013) – “Recintos da Pré-História Recente em Portugal: investigação, discursos, salvaguarda e divulgação”. *Al-Madan*. II Série. 18: 93-110.

CARTOGRAFIA

- CARTA MILITAR DE PORTUGAL* (2012) – Série M888, n.º 133. 5.ª ed. Lisboa: Instituto Geográfico do Exército.

RESUMO

Breve enquadramento do lugar de Cilhades e do sítio fortificado do Castelinho (Felgar, Torre de Moncorvo), alvo de extensa intervenção arqueológica, que terá sido ocupado desde uma etapa avançada da II Idade do Ferro até, muito provavelmente, o início do século II d.C.

Apresenta-se também estudo sumário de uma cabeça antropomorfa em granito, exumada há várias décadas no sítio do Castelinho. Trata-se da sétima ocorrência deste tipo em contextos seguramente ligados a ocupações fortificadas em altura no território hoje português.

PALAVRAS CHAVE: Idade do Ferro; Povoado; Cabeças antropomorfas.

ABSTRACT

Brief layout of Cilhades and of the fortified site of Castelinho (Felgar, Torre de Moncorvo), which underwent extensive archaeological intervention.

The Castelinho site itself seems to have been occupied from the late 2nd Iron Age probably until the beginning of the 2nd century B.C.

The author also presents a short study of an anthropomorphic head in granite which was exhumed at the Castelinho site several decades ago. This is the seventh occurrence of this kind in contexts related to high fortified habitats within the present Portuguese territory.

KEY WORDS: Iron Age; Habitat; Anthropomorphic heads.

RÉSUMÉ

Cilhades et le site fortifié de Castelinho (Felgar, Torre de Moncorvo), ont fait l'objet d'une importante intervention archéologique.

Ces sites ont été occupés lors d'un stade avancé du deuxième âge du fer et, très probablement, jusqu'au début du deuxième siècle après J-C.

Est également présenté une brève étude de la tête anthropomorphique en granite exhumée il y a plusieurs décennies sur le site de Castelinho. Il s'agit du septième exemple de ce type dans des contextes associés de manière certaine à des sites fortifiés de hauteur sur le territoire aujourd'hui portugais.

MOTS CLÉS: Âge du Fer; Habitat; Têtes anthropomorphiques.

^I Arqueólogo. Coordenador do Estudo Etno-Arqueológico de Cilhades. ACE - Agrupamento Complementar de Empresas Baixo Sabor (santos.philipe@gmail.com).

^{II} Arqueólogo e Antropólogo. Lúnula - Património Cultural e Arqueologia. ACE - Agrupamento Complementar de Empresas Baixo Sabor (lunulapatrimonio@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Cilhades e a Cabeça Antropomorfa do Castelinho

um novo elemento da estatuária proto-histórica de Trás-os-Montes achado no vale do Baixo Sabor

Filipe João C. Santos ^I e Lois Ladra ^{II}

1. INTRODUÇÃO

A construção de uma nova barragem na parte oriental da região portuguesa de Trás-os-Montes – Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS) –, abarcando esta obra de engenharia uma vasta área do distrito de Bragança e englobando a sua albufeira parte dos concelhos de Torre de Moncorvo, Alfândega da Fé, Mogadouro e Macedo de Cavaleiros, levou à concretização de um *Plano de Salvaguarda do Património* (PSP), concebido para acautelar, ao risco de destruição, quaisquer elementos patrimoniais existentes na área de afectação do empreendimento aludido. Nesse documento orientador de todos os trabalhos arqueológicos a realizar no âmbito desta empreitada, foram contemplados diversos estudos específicos, recaindo os mesmos sobre diferentes áreas e categorias patrimoniais do vale do Rio Sabor. Englobando um amplo espectro cronológico, os mesmos incidiram desde a Pré-história Antiga até à Época Contemporânea. A par dos estudos referidos, foi também equacionada a análise aprofundada, a nível histórico, arqueológico e antropológico, de um pequeno lugar da margem direita do Rio Sabor – Cilhades (Felgar, Torre de Moncorvo, Bragança) –, atendendo-se, desde logo, à longa diacronia ocupacional ali observada. Designado por *Estudo Etno-Arqueológico de Cilhades*, visava o mesmo, na sua essência, dar conta de distintos aspectos dessa dilatada presença humana naquele espaço.

Muito embora os vestígios antrópicos mais visíveis de Cilhades se prendam com construções bastante tardias, directamente relacionadas com o aproveitamento sazonal dos terrenos agrícolas ali existentes – edifícios de apoio agrícola, muros de socalco, muros apiários, poços de captação, levadas de água... –, havia neste pequeno lugar claras evidências de ocupações bem mais antigas, cujo início, pelo que alguns elementos avulsos

FIG. 1 – Localização do Castelinho na Península Ibérica e na cartografia do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS).

entretanto descobertos parecem apontar, se centrará na Pré-História recente (III-II milénios a.C.). Bastante mais expressivas são as marcas deixadas pela antropização deste espaço durante a Idade do Ferro, como aqui veremos, os períodos romano e medieval, até praticamente aos nossos dias.

O elemento escultórico que aqui se apresenta, achado casualmente durante a abertura de um covacho na extremidade Norte da parte interna do sítio fortificado do Castelinho, foi-nos dado a conhecer pelo seu actual proprietário – Eng.º Filipe Salgado (ACE - Agrupamento Complementar de Empresas) – e neto do achador, a quem desde já agradecemos as facilidades concedidas para o seu estudo.

2. O CASTELINHO: LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E BREVE ENQUADRAMENTO

Administrativamente, o Castelinho pertence à freguesia de Felgar, concelho de Torre de Moncorvo e distrito de Bragança.

As coordenadas geográficas – Datum 73 – retiradas a partir do local do achado, são as seguintes: X = 97393,50; Y = 17544350; Z = 210,80 m, aparecendo representado na *Carta Militar de Portugal*, escala 1:25 000, folha 119.

Ocupando o topo de um esporão de substrato xistoso, sobranceiro ao Rio Sabor, destacando-se perfeitamente da área em redor e controlando um troço significativo deste rio, detém um amplo domínio visual sobre o território envolvente, muito embora se encontre perfeitamente encravado na zona de vale. As vertentes Sul, Este e Oeste do esporão onde o Castelinho se implantou são bastante acentuadas, com excepção feita ao seu lado Norte, onde se situa uma pequena plataforma extremamente regular. A cota absoluta do topo do esporão é de 212,50 m.

No seu entorno imediato, são de salientar a Norte os declives extremamente destacados da Serra de Bornes, atingindo o topo das mesmas valores de cota perto dos 500 m de altitude.

O traçado da(s) sua(s) muralha(s) confere-lhe uma planta subovalada, com uma orientação Noroeste-Sudeste, medindo os seus eixos máximos cerca de 100 m de comprimento por 60 m de largura. A área total do espaço intramuros atinge, apenas, cerca de meio hectare.

Em traços gerais, o vale do Rio Sabor, embora no ponto em apreço seja ligeiramente espriado, é relativamente encaixado, definindo, por norma, declives em V bastante marcados. A nível geológico, nesta região de Trás-os-Montes oriental, são predominantes os xistos, grauvaques e quartzitos, prevalecendo os litossolos.

3. O VALE DO SABOR E A DIACRONIA DE C(S)ILHADES

O rio Sabor, que nasce em Espanha na Serra de Montesinho, findando o seu percurso no nosso território como afluente da margem direita do rio Douro, estende-se principalmente pela região portuguesa de Trás-os-Montes oriental, integrando-se numa das grandes unidades geológicas da Península Ibérica – Maciço Hespérico –, onde predominam diversos tipos de rochas: granitóides, xistosas, quartzíticas e metamórficas. No caso particular do território português, a altimetria varia entre os menos de 100 m e mais de 1200 m (NUNES, 2008: 2). Tal como já o referimos, sendo o vale deste rio medianamente encaixado ao longo de toda a sua extensão, verifica-se, ainda assim, a existência de algumas zonas onde se apresenta visivelmente mais aberto, constituindo o lugar de Cilhades, precisamente, um desses pontos. A contínua ocupação humana deste lugar no tempo é, assim cremos, um reflexo desta realidade.

DESENHO: Sofia Figueiredo.

FIG. 2 – Território teórico de exploração do Castelinho (60 minutos), observando-se a concentração de motivos de arte rupestre ao ar livre de cronologia diversa, em ambas as margens, entre a linha de 15 e 30 minutos. À direita, levantamento da Rocha 11 de Vale de Figueira.

A própria circulação entre as duas margens, sendo este lugar conhecido e referenciado em cartografia antiga por constituir precisamente uma passagem fluvial importante, tendo esta sido feita durante muito tempo por intermédio de uma barca – *Barca de Silhade(s)*, usada até aos inícios da década de oitenta do século passado –, terá sido prática corrente desde, se não mesmo antes, a Idade do Ferro. A prová-lo, não aparentando, de todo, que o curso fluvial constituísse qualquer fronteira intransponível sobre o território da comunidade que ocupou este lugar nesse período, encontram-se um conjunto de painéis gravados ao ar livre. Concentrando-se, preferencialmente, junto a linhas de água importantes, que, correndo nas vertentes de ambas as margens, contribuem significativamente para o aumento do caudal do Sabor, são de salientar, na margem esquerda, os núcleos de gravuras da ribeira da Sardinha e da ribeira dos Moinhos.

Na verdade, algumas das manifestações artísticas referidas e patentes nesta área em ambas as margens do rio Sabor, sobretudo junto a linhas de água secundárias subsidiárias deste rio, como referimos, parecem não só inferir sobre este trânsito, como testemunham também, de forma inequívoca, a presença humana neste território por períodos anteriores à própria Idade do Ferro. Uma das representações mais antigas da envolvimento directa do Castelinho, senão mesmo a mais antiga, e à qual não poderíamos deixar de aludir, prende-se com a gravação de um auroque, patente num painel vertical junto à ribeira da Sardinha, na margem esquerda do Sabor. Esta figura apresenta semelhanças inegáveis com as conhecidas e geograficamente próximas – ainda que ali em muito maior número – gravuras Paleolíticas do vale do Côa (BAPTISTA, 2009: 197). Já na margem oposta, a do sítio fortificado, e a Oeste deste, de novo associando-se a um núcleo de painéis gravados de distinta cronologia identificados sobre outro curso de água subsidiário do Sabor, desta feita a ribeira de Figueira, encontramos outro conjunto de gravuras, tendo, no caso que nos importa neste ponto – *Rocha 11* –, sido interpretadas como armas. Saltaram à vista da equipa responsável pelo seu levantamento uma alabarda de

tipo Carrapatas (ou Transmontano), representada encabada, ladeada ainda por um punhal, apresentando-se este sobre o lado esquerdo do primeiro elemento referido (FIGUEIREDO, 2014: 78). Este painel, parte lateral da parede rochosa da própria ribeira de Figueira, assume particular significância porquanto elemento documentador da diacronia da ocupação humana do espaço que nos importa, sendo comumente aceite, existindo inúmeros paralelos conhecidos deste tipo de “armamento”, que os mesmos se possam incluir no Bronze Antigo (2200-1700 a.C.). Para alguns dos elementos representados, nomeadamente para a alabarda, encontram-se inúmeros exemplares na região de Trás-os-Montes, destacando-se, meramente a título de exemplo, as peças metálicas achadas de forma fortuita no sítio de Vale Bemfeito (Macedo de Cavaleiros, Bragança). Acrescenta-se ainda que uma figuração deste género de elementos encontra-se também patente, gravada, na conhecidíssima estela de Longroiva (Meda) (SANCHES, 1995: 30).

Estaria a representação destes elementos de prestígio a “marcar” o local, ou as proximidades, de um depósito votivo? Sobre esta matéria, não será despropositado recordar-se, ainda que com as suas especificidades e sem nos alongarmos sobre esta matéria, o depósito de Fontes do Alviela (Alcanena), ou o depósito de Abreiro (Mirandela), que, achando-se junto a um ribeiro, era constituído, curiosamente, por duas alabardas do tipo a que nos referimos (VILAÇA, 2007: 50).

Sem que se trate, de nenhuma forma, do objectivo deste nosso trabalho, servindo apenas alguns dos elementos aqui referidos como mera contextualização do próprio sítio onde a peça que aqui nos importa foi recolhida, muito haverá ainda a descortinar em relação a tão importantes testemunhos da presença mais recuada do Homem pela

área de Cilhades. A este propósito, e ainda pela Pré-História recente, é também de relevar o achado, a par de outras peças ligadas a utensilagem lítica polida, nomeadamente machados, do topo de um ídolo estela, com paralelos evidentes, e ainda que outros exemplares paralelizáveis existam no próprio concelho de Torre de Moncorvo, como as estelas exumadas no santuário de Cabeço da Mina (Vila Flor) (JORGE, 1999: 138). O exemplar de Cilhades, recuperado acidentalmente numa pequena escombreira junto a uma das casas de *apoio agrícola* tão características deste lugar, construção essa ligada à sua ocupação tardia, encontra paralelos nas *estelas centro-ocidentais* (BUENO RAMIREZ, BARROSO BERMEJO e BALBÍN BEHRMANN, 2011: 43).

Não nos parece totalmente deslocada a hipótese deste fragmento de estatuária, mais antigo, poder ser coetâneo das armas gravadas por nós referidas, constituindo-se ambos como elementos de prestígio, bem assinalados, sem dúvida ligados a uma elite, e que se encontram presentes, convenhamos, na mesma área geográfica. Consideramo-las peças, entre outras, de um universo provavelmente comum.

O breve descortinar da diacronia de Cilhades que aqui se procura levar a cabo só foi possível, embora outros documentos tenham também sido validados, mediante a realização de outras duas intervenções arqueológicas de larga escala neste lugar. Estas foram, de igual modo, por nós também desenvolvidas dentro do mesmo âmbito. A par da intervenção no topo e na envolvente imediata do esporão onde o sítio fortificado da II Idade do Ferro se alicerçou (Fig. 3: 1), foram tam-

bém escavados parcialmente os sítios de Laranjal (Fig. 3: 2) e Cemitério dos Mouros (Fig. 3: 3). Afastados do primeiro para Oeste, e muito próximos entre si, estabelecem-se a cotas inferiores e mais próximos do próprio Sabor, naquela que pode ser considerada a sua parte central, a mais intensamente ocupada.

Muito embora as marcas mais evidentes deixadas pelo Homem nessa parte central de Cilhades se reportem a um conjunto de construções tardias, ligadas, como o dissemos antes, à ocupação sazonal deste lugar com fins de aproveitamento agrícola – com a maioria da população que as mantinha a residir na margem oposta do rio, sobretudo em Felgar –, estas acabaram por se estabelecer sobre níveis de ocupação anteriores. Esta realidade era já denunciada, de forma ténue, à superfície das parcelas agrícolas. Por norma muradas e com a terra mais ou menos amanhada, era comum a presença de alguns materiais arqueológicos reaproveitados no aparelho construtivo. Nestes campos de cultivo, pontuava sobretudo a cultura da oliveira e algum amendoal, juntamente com áreas de pomar ligadas a pequenas quintas mais periféricas. O cereal há muito que daqui desaparecera.

Efectivamente, a presença de fragmentos de cerâmica de construção do período romano, sobretudo, acabaria por denunciar uma ocupação do Cemitério dos Mouros dentro dessa periodização. Por outro lado, as ligações do sítio do Laranjal a uma antiga necrópole, e ainda que a área de dispersão de materiais arqueológicos atingisse visivelmente aquele ponto, foi-nos comunicada por intermédio de um antigo jornaleiro da família proprietária. Disso mesmo nos deu conta o próprio achador, referindo que tinha casualmente descoberto algumas sepulturas quando procedia à abertura de um cabouco para a construção de um pequeno reservatório de água na extremidade de Oeste da propriedade. Adiantou-nos ainda que, a par dos sepulcros – denunciados pela estruturação de lajes de xisto dis-

FIG. 3 – Levantamento topográfico de Cilhades, localizado-se os sítios de Castelinho (1), Laranjal (2) e Cemitério dos Mouros (3).

postas a perfazer uma caixa e cobertas por elementos de natureza semelhante assentes transversalmente –, achara também uma pedra com letras, que se manteve durante muito tempo a embelezar o tanque, encontrando-se à data na posse da família para a qual tinha ali trabalhado na década de 50 do século passado.

Embora o topónimo Laranjal se nos afigurasse recente, e à partida de pouco significado, por certo ligado à existência de um pequeno pomar naquela propriedade agrícola – como nos confirmariam depois –, já o de Cemitério dos Mouros parecia-nos extremamente auspicioso. Não obstante, a referência à existência de sepulturas levou-nos, tal como em Cemitério dos Mouros, a empreender um plano de sondagens de diagnóstico, que não só acabariam por pôr em evidência os sepulcros e outras evidências das permanências anteriores naquele espaço, como nos possibilitaram identificar o conjunto de estruturas arqueológicas ligadas também aos níveis de ocupação mais antigos de Cemitério dos Mouros.

Desta feita, após os resultados obtidos pelo diagnóstico, concretizámos um plano de escavação mais alargado¹, em área, por ambos os sítios. É uma pequena súmula desses resultados, porquanto fragmentos importantes das temporalidades de Cilhades, que apresentaremos de seguida.

Sabemos hoje que a necrópole do Laranjal – que, ainda que apenas em parte escavada, haveria de ter resultado na identificação e escavação de duas centenas de sepulcros –, terá sido o espaço cemiterial privilegiado para a comunidade deste lugar desde o período Tardo-Antigo até aos alvares da Baixa Idade Média. Esta dilatada cronologia encontra-se não só atestada pelo conjunto de datas absolutas conseguidas mediante a datação de alguns dos enterramentos, como nos é corroborada pela presença de materiais ligados a contextos funerários da Antiguidade Tardia (SANTOS *et al.*, 2016).

Sem nos alongarmos muito nas considerações em relação a este espaço de morte, o único encontrado dentro da longa diacronia de Cilhades, com ele próprio, como referimos, a preencher nela um bom conjunto de páginas, importará reforçar aqui a ideia da ligação do sítio do Laranjal ao próprio Cemitério dos Mouros, ligação essa que não se esgota, apenas, nas presenças dos testemunhos medievos por ambos os sítios. Em boa verdade, e ainda que devam ser entendidas – mesmo para períodos mais recuados – como parte integrante da mesma estação arqueológica, existe entre a necrópole do Laranjal, que se estabeleceu em zona de vertente voltada a Sudoeste, e o sítio de Cemitério dos Mouros, que dele dista poucas dezenas de metros, uma separação natural (porventura sobretudo simbólica) operada pelo ribeiro de São Lourenço, um dos subsidiários do rio Sabor.

¹ A intervenção em área do Laranjal e Cemitério dos Mouros foi levada a cabo pelo consórcio formado pelas empresas Arqueologia & Património e ArcheoEstudos, tendo como arqueólogos responsáveis, respectivamente, Sandra Clélia e Jorge Fonseca, assessorados por Ricardo Teixeira.

A par da necrópole, e a ela ligada, foram ainda identificadas as ruínas de um pequeno edifício, alvo, pela sua leitura, de sucessivas remodelações. A sua planta e orientação (Fig. 4.), bem como a sua ligação estratigráfica a algumas das sepulturas, fez-nos pensar de imediato estarmos na presença da “antiga capela de São Lourenço”, provavelmente construída naquele local – e em completa ruína já em finais do século XIX, razão para a tomada de decisão, ao nível da política local, da construção da “nova” capela de São Lourenço na parte central de Cilhades, enquadrada com as novas construções em banda que por ali também se edificavam na altura –, certamente em momento mais avançado que o dos primeiros sepultamentos, ocorridos no período Tardo-Antigo.

Alguns elementos arquitectónicos reaproveitados nas construções mais tardias de Cilhades, nomeadamente alguns silhares almofadados e fragmentos de colunas, indiciavam a presença naquele ponto do vale de construções com alguma monumentalidade do período romano, julgando que se possa afastar a hipótese da mesma poder estar ligada a um casal, ou mesmo a uma *villa* ou granja de confortáveis dimensões. Provavelmente, esses elementos do grande aparelho romano, dadas as evidências, poderão enquadrar-se, assim cremos, com um eventual edifício público assente num pequeno *vicus*. A este propósito, convém salientar, no acervo material deste período, com uma importância bem maior para o nosso enquadramento, o achado de dois altares – aras votivas (uma dedicada a *Denso* a outra a *Tutela*) –, resgatados à terra no sítio do Laranjal. O primeiro, e ao qual já anteriormente aludimos, foi achado de forma ocasional em meados do século XX, encontrando-se dedicado a *Denso* (BRANDÃO, 1961: 26). A recente revisão desta epígrafe levou a interpretar-se *Denso* como divindade indígena protectora da comunidade romana local (PRÓSPER e REDENTOR, 2007: 264), apontando-se para a mesma uma datação no século II d.C. Uma outra ara votiva acabaria por ser identificada pelos trabalhos arqueológicos que também ali levámos cabo, tendo esta sido dedicada a *Tutela* (PEREIRA *et al.*, 2012). Ambas, *Denso* e *Tutela*, seriam divindades tutelares do pequeno aglomerado populacional.

De modo a concluirmos as breves considerações em relação à área intervencionada no sítio do Laranjal, importará fazer-se ainda menção à identificação de um forno de produção cerâmica, possivelmente enquadrável no período tardo-romano (Fig. 4: A), subjacente a algumas das sepulturas e parcialmente enterrado no substrato brando local, bem como a uma estrutura em fossa – ligada a um provável contexto de armazenagem –, também ela escavada no substrato xistoso de base, de onde se recuperaram do seu interior alguns fragmentos de moinhos de vaivém e pedaços de vasilhame manual, conotados com um pequeno pote. Este recipiente, a par de outros (Fig. 4), é perfeitamente atribuível a produções cerâmicas da II Idade do Ferro, evidenciando este depósito, assim se supõe, uma clara intencionalidade “ritual”.

FIG. 4 – Planta geral do Laranjal, associando-se alguns materiais arqueológicos da ocupação deste espaço na II Idade do Ferro.

FIG. 5 – Planta geral de Cemitério dos Mouros, associando-se alguns materiais arqueológicos da ocupação deste espaço na II Idade do Ferro.

DESENHO: Arqueociências e Arqueologia & Património.

◀ 56... Tal como no Laranjal, muito embora naquele caso se excluam os contextos habitacionais propriamente ditos e que se ligam a Cemitério dos Mouros, encontrando-se a própria pequena unidade industrial de produção cerâmica fora desta esfera, como seria comum, também aqui se assiste a uma sequência estratigráfica perfeitamente similar. Ou seja, também em Cemitério dos Mouros (Fig. 5) os contextos mais antigos reportam-se a um conjunto de estruturas em fossa, conotadas com uma ocupação sidérica deste espaço, seguindo-se na sequência estratigráfica as posteriores ocupações ligadas ao período romano Alto-Imperial, Tardo-Antigo e Medieval (ROSSELLÓ MESQUIDA *et al.*, 2016), correspondendo as últimas impressões nesta área a construções tardias, já centradas no período Moderno-Contemporâneo.

Do período medieval, e excluindo-se os dados ligados às próprias intervenções arqueológicas, é de referir ainda existência de um documento, bem mais tardio e já da nossa nacionalidade, que dá conta da doação por D. Sancho I, nos alvares do século XIII, do *Reguengo* de Cilhades – as terras do Rei – aos povoadores de Mós (AZEVEDO, COSTA e PEREIRA, 1979: 178). Em boa verdade, parece existir um *espaço vazio*, entre a Baixa Idade Média e o período Moderno-Contemporâneo, como se as reorganizações geopolíticas nos advenços da nossa nacionalidade o tivessem intencionalmente proporcionado.

Cilhades manteve-se, até aos anos de 1980, como uma zona de passagem fluvial importante, servida por uma barca, que, como noutros pontos importantes próximos – estes no Rio Douro –, garantia o acesso de pessoas e bens entre as duas margens do Rio Sabor. A importância deste trânsito fluvial, documentado desde pelo menos a Época Moderna, é assinalável, observando-se este lugar destacado em exemplares da cartografia da região dos séculos XVI-XVII, como *Barca de Silhades*. Esta embarcação só seria suplantada em 1982 pela construção, nas proximidades do seu local de travessia, de um pequeno pontão.

DESENHO: Luísa Batalha e Liliana Carvalho.

FIG. 6 – Vista aérea sobre o Castelinho (1), localizando-se, também, os sítios de Laranjal (2) e Cemitério dos Mouros (3).

4. O SÍTIO FORTIFICADO DO CASTELINHO: BREVES APONTAMENTOS

A estação arqueológica do Castelinho assume particular relevância pelos dados científicos que aportou, sobretudo tendo em conta o facto de serem escassas as intervenções arqueológicas levadas a cabo, de forma efectiva e sistemática, em contextos sidéricos da região de Trás-os-Montes. A par de intervenções pontuais que testemunharam uma longa diacronia de alguns desses sítios – tendo-se, nalguns casos, observado uma sequência estratigráfica que se inicia no Calcolítico e finda no período medieval (RODRIGUES e REBANDA, 1995: 55) –, tinha apenas, e até há bem pouco tempo, sido intervencionado de forma sistemática no Nordeste Transmontano o Crasto de Palheiros (Murça), tendo-se também aqui comprovado uma ocupação humana dilatada no tempo (SANCHES, 2008: 120). Esta realidade, convenhamos, sofreu alterações significativas, mormente pelas recentes intervenções de larga escala ocorridas não só no Castelinho, como nos sítios de Castelo dos Mouros (Vilarinhos dos Galegos, Mogadouro) (DINIS e GONÇALVES, 2014: 55) e de Crestelos (SASTRE BLANCO, 2014: 81), este último também intervencionado no mesmo âmbito que a estação arqueológica que aqui destacamos.

Atevemo-nos mesmo a dizer que nunca, tal como agora e em tão pouco tempo, se puderam conhecer em tal grau de pormenor algumas das características fulcrais de pontos de reconhecida importância da estratégia de ocupação do território, ainda que apenas constituam parte de uma rede mais alargada da Proto-História do Noroeste peninsular. Pontos fulcrais, de igual modo, para o conhecimento do iní-

cio do processo de romanização desta área geográfica, levantando significativamente alguma da neblina que a envolvia, sobretudo atendendo ao seu cabal enquadramento cronológico.

Não sendo de forma alguma desconhecido, o sítio do Castelinho fora, desde há muito, referenciado na bibliografia arqueológica desta região (ALVES, 1934: 154), tendo mais recentemente sido incluso no inventário das estações arqueológicas de Trás-os-Montes Oriental levado a cabo por Sande LEMOS (1993: 364). O mesmo investigador, apontando-lhe desde logo uma cronologia da Idade do Ferro, classifica-o mesmo como um castro de tipo D, isto é, um castro implantado em relevo com forma de esporão, mais ou menos pronunciado, sobranceiro a um curso de água de certa dimensão e situado em vale ou na bordadura do planalto, mas sempre na proximidade de um rio ou ribeiro.

Tal como acabámos de referir, o Castelinho havia sido historiograficamente, e bem, considerado como um sítio proto-histórico. Mas, na verdade, que tipo de sítio? Um *castro*, como alguns ainda hoje teimam em chamar-lhe? Ou será antes um dos inúmeros dispositivos – neste caso um *sítio fortificado* – que se encontrariam agregados a povoados abertos, de uma dimensão maior, estabelecidos em pontos precisos do vale desta região?

A intervenção arqueológica em área que ali se realizou desde finais de Março de 2011 até meados de 2013, recorde-se dentro das medidas de minimização previstas para todo um conjunto de estações arqueo-

lógicas directamente afectadas pelo Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (Escalão de Montante), não só confirmou a sua integração cronológica como ampliou, sobremaneira, os conhecimentos sobre este pequeno sítio edificado na II Idade do Ferro. Procuraremos resumi-los de seguida, alicerçando as nossas considerações, também, sobre os resultados aportados e sumariamente aqui abordados nos dois outros pontos intervencionados de Cilhades, aproveitando para reforçar uma vez mais a ideia de que estes fazem parte, não podendo ser olhados de uma forma atomística, de uma única grande estação arqueológica.

São muitas as estruturas monumentais que caracterizam o Castelinho, sobretudo ligadas ao(s) seu(s) *sistemas defensivo(s)*, possibilitando-nos facilmente remetê-lo para os arrumos, digamos assim, dos *sítios fortificados*. Foram estas ainda, ou as transformações nelas operadas ao longo do tempo (SANTOS, 2015), essencialmente, que nos permitiram enquadrá-lo em seis grandes fases (I a VI).

Sabemos hoje, por intermédio de um conjunto de datações absolutas que abarcam e corroboram os faseamentos por nós previamente aventados, que a monumentalização inicial do esporão (Fase II) se liga a uma etapa relativamente avançada da II Idade do Ferro. Sobre esta evidência, de importantíssimas repercussões para o próprio enquadramento de muitas outras particularidades que o sítio encerra, deve atender-se à data obtida num nível de terras carbonosas (incêndio?), estratigraficamente subjacente em relação à própria camada de sedimento argiloso, de provável formação coluvionar, onde se estabeleceu a base da muralha primitiva deste sítio (MP). Este estrato, sem outro tipo de material arqueológico associado, encontrava-se polvilhado, por entre outros pequenos carvões, por um número extremamente elevado de sementes carbonizadas, tendo a sua datação, após a devida identificação carpológica, resultado na data que pela sua importância não quisemos aqui deixar

de apresentar (Tabela 1). Ainda que um trabalho nosso sobre a evolução diacrónica do sistema fortificado tenha já sido apresentado (SANTOS, 2015), não queremos deixar aqui de reforçar, e atendendo sobretudo à datação de carbono 14 que se apresenta, que a primeira etapa de monumentalização deste sítio terá sido levada a cabo, sempre, ou nos finais do século III ou, tendo em conta o contexto estratigráfico, já no primeiro quartel do século II a.C. Praticamente nada sabemos em relação a este sítio antes da primeira cerca/muralha primitiva ter sido construída. O provável nível de incêndio (ritual?) a que se reporta a datação apresentada, e cuja relação estratigráfica nos remete para um momento prévio ao da construção

da primeira muralha, leva-nos a equacionar a prévia frequência deste espaço pela comunidade daqueles que acabariam, posteriormente, por elevá-la. Desta que consideramos a sua Fase I, à qual se associa o nível de incêndio, pouco mais se poderá dizer, mantendo-se, ainda assim, a possível relação, como veremos, de uma das linhas de fosso presentes no sítio com esta etapa. Em boa verdade, não nos podemos esquecer que a ocupação sidérica de Cilhades, com marcas nos dois outros pontos intervencionados deste lugar, pode ter-se iniciado enquanto *povoado aberto*, na parte central deste lugar, no fundo de vale. A construção da muralha primitiva (MP), estrutura maciça com cerca de 4 m de largura e de perfis reentrantes, conseguida pela sobreposição regular de elementos de xisto muito bem imbricados, marca a primeira fase de ocupação perfeitamente atestada do esporão (Fase II). À elevação desta estrutura, cuja planta tendencialmente ovalada não será alheia a própria topografia do sítio, deverá ligar-se a abertura de uma das cinco linhas de fosso aqui identificadas, Fosso III (F.III). Na verdade, esta vala, atendendo ao que dela conseguimos apurar por diversos pontos intervencionados da envolvente do pequeno promontório, acompanharia, não de forma equidistante, esta primeira cortina defensiva. Sabemos, por outro lado, que a abertura deste fosso haveria de cortar uma estrutura negativa pré-existente, a qual designámos por Fosso IV (F.IV). Deve colocar-se a hipótese, tendo em conta que o corte é já operado com a oclusão desta vala anterior, da mesma poder, eventualmente, relacionar-se com uma ocupação deste espaço ligada à Fase I. Não só esta estrutura negativa é cortada, sobre a sua extremidade Noroeste, pelo desenvolvimento do Fosso III em torno da muralha primitiva, como a mesma se veria de igual modo truncada, no lado oposto ao do seu troço identificado, pelo erro operado, assim nós julgamos, por aqueles que fizeram reflectir em demasia, naquele ponto, a curvatura do Fosso III, dando

TABELA 1 – Datação de radiocarbono de um “nível de incêndio” subjacente à camada que serviu de base ao estabelecimento da muralha primitiva do Castelinho

Ref.ª de Laboratório	Tipo de Amostra	Contexto Arqueológico	Data convencional [anos BP]	Data calibrada	
				[método de distribuição de probabilidades] 2 sigma [cal BP]	2 sigma [cal BC]
Beta-387565	<i>Ordeum vulgare</i> (sementes carbonizadas)	UE [627]	2190 ± 30	2310-2120	BC 360-170

Amostras datadas por AMS (*Accelerator Mass Spectrometry*) (2013 INTCAL). Agradece-se a A. Monge Soares e a J. Matos Martins o tratamento estatístico das datas.

essa falha lugar a uma vala pouco profunda, inacabada, observada precisamente no desenvolvimento para Este do Fosso III, à qual nomeámos de Fosso IIIA (F.IIIA). A correcção do traçado do Fosso III, no seu desenvolvimento para Ocidente e circundando também aí o perímetro amuralhado, procurando não se repetir certamente o erro da trajectória que o levava inicialmente de encontro à muralha, fez com que os construtores o afastassem significativamente desta, ao

contrário do que se observa no lado imediatamente oposto, a Oeste. Imediatamente a Norte do Fosso III, outras duas valas, com características perfeitamente distintas, menos profundas e mais estreitas que a maior das construções negativas aludida, foram de igual modo postas por nós em evidência. Entre a que designámos por Fosso I (FI), tendo por correspondência a linha que se materializou sobre o lado Este, e o Fosso V, no enfiamento desta, sobre a extremidade Oeste da área que abrimos na pequena plataforma Norte, com o espaço deixado aberto entre estas a ligar-se hipoteticamente com uma passagem, não encontramos qualquer ligação estratigráfica entre si, sendo-nos, pelo exposto, extremamente difícil enquadrá-las com a devida precisão em qualquer um dos faseamentos propostos. Na verdade, tão pouco as podemos taxativamente considerar contemporâneas. Sabe-se, ainda assim, que as mesmas se encontram dispostas sobre a vertente de mais fácil acesso ao Castelinho, podendo ter-se enquadrado, em concomitância com o próprio Fosso III – mais como valas de implantação de uma paliçada do que propriamente como um *fosso defensivo* –, numa das múltiplas linhas de defesa ligadas à Fase II. É meramente uma hipótese, com apenas duas das extremidades de cada uma destas valas, que se desenvolvem de forma rectilínea, a terem sido postas em evidência.

À cerca ovalada, ou muralha primitiva, que se julga aliada à linha de maior extensão escavada no seu entorno, como vimos, tendo esta com certeza proporcionado uma parte do material de construção empregue na sua elevação, associam-se três portas. A primeira, de acesso directo / frontal, foi deixada pelo vão da interrupção do muro possante sobre a extremidade Oeste do recinto; a segunda foi observada na extremidade imediatamente oposta; e a terceira, alvo de sucessivas remodelações, materializada no seu ângulo Sudeste. As duas últimas portas aludidas são, nesta fase, de acesso oblíquo.

Pelo exposto, e mantendo minimamente as dimensões internas até ao seu epílogo, com dimensões intramuros de 100 x 60 m, traduzindo-se numa área interna útil de cerca de meio hectare, apenas, a Fase II remete-nos para um Castelinho fortificado com uma muralha extremamente regular, sem torreões ainda associados, sobre a qual se abrem três portas de acesso, ligado-se esta a uma linha de fosso e a uma eventual – (coeva desta ?) – paliçada (?). Ao nível das suas dinâmicas internas, sabemos que a parte central deste reduto seria contornada por um muro – estrutura possante de alvenaria assente a seco, tal como todas as outras –, que não só a delimitaria como conteria parte dos seus elementos. Assim, poderá facilmente visualizar-se nesta primeira planta um amplo deambulatório, compreendido, de forma equidistante, entre esta estrutura delimitadora e a face interna do próprio perímetro amuralhado. Aparte de algumas construções coevas desta fase, achadas na parte interna da sua extremidade Norte, aliadas a um conjunto de buracos de poste localizados na área do *corredor Oeste*, mais nenhuma estrutura podemos associar com esta etapa construtiva, a primeira de monumentalização efectiva deste sítio, Fase II.

A provável ruína de alguns troços ligados à muralha primitiva (MP), situação que julgamos ter perfeitamente documentado aquando da identificação de significativas porções desta estrutura pelo desmonte de construções que se lhe sobrepuseram das fases construtivas seguintes, poderá ter sido o motivo principal para que se tenha avançado com um novo projecto edificativo, projecto esse que medeia no tempo entre a edificação da cerca primitiva e a muralha tardia (MT).

Aquela que designamos por Fase III é responsável por profundas remodelações ao nível da cortina defensiva de cota positiva deste sítio, mantendo-se em funções por esta altura o próprio Fosso III. Essa remodelação ao nível da muralha ganha maior destaque sobre as extremidades Este e Norte e o ângulo Noroeste do recinto, mantendo-se, assim nos foi dado a observar, uma parte substancial do perímetro amuralhado primitivo ao longo dos lados Oeste e Sul. Assiste-se também agora à imposição de estruturas de reforço sobre a face interna da muralha primitiva, junto ao seu ângulo Noroeste, sendo estas combinadas com a reconstrução integral, por reaproveitamento do corpo e traçado antigo dessa muralha, do novo troço amuralhado voltado a Este. Nesse lado, a nova muralha, com o corpo a desenvolver-se em contínuo espessamento, já com o recurso a troços escalonados sobre a extremidade Norte do recinto, servirá aí de suporte à criação de uma plataforma. Este espessamento, ainda que em boa parte do lado Este mantenha as mesmas dimensões da sua antecessora, permitirá, juntamente com a condenação do deambulatório a Norte, interpondo-se para o efeito um conjunto de construções entre a face interna da muralha primitiva e o muro delimitador da parte central do recinto, a constituição de uma base sólida onde será erguido um pequeno torreão semicircular (Fig. 8: 3), a primeira das estruturas do género presente por este sítio. Construído integralmente em alvenaria de xisto maciço, este torreão primitivo (TP) irá materializar-se ligeiramente recuado em relação aos limites da própria cortina defensiva, tendo esses sim por correspondência a extremidade Norte da plataforma onde o mesmo foi elevado. A extremidade Norte do torreão primitivo, após o desmonte de parte da sua plataforma, alinhava com os limites internos da muralha primitiva, vindo a encostar, no lado oposto, a um alteamento operado sobre o muro delimitador da plataforma central deste recinto. Associa-se ainda à plataforma onde o mesmo foi erguido um buraco de poste de dimensões assinaláveis, encontrando-se ali cravado, bem como dois núcleos de balastos – quartzos e quartzitos perfeitamente ergonómicos (projecteis?) – que foram observados junto ao alçado do torreão e sobrepostos directamente à cota de utilização da superfície onde este se ergueu. O acesso a esta plataforma, e concomitantemente ao próprio adarve da muralha, era feito por intermédio de um conjunto de degraus. Estes eram constituídos por grandes lajes de xisto, com as extremidades voltadas ao interior do recinto deixadas visivelmente avançadas em relação ao paramento regular da própria muralha intermédia (MI). Sob o corpo desta, e em zona contígua a essa escadaria de acesso, um alçado bem pre-

FIG. 7 – 1. Pormenor da “condenação” (Fase III) operada à porta Oeste da muralha Primitiva (Fase II);

2. Pormenor da porta Oeste da muralha primitiva após a remoção dos elementos usados na sua condenação. Observa-se o nível carbonoso, subjacente à base da muralha primitiva, de onde se recolheu a amostra cuja data de C14 se apresenta;

3. Pormenor do alçado da porta voltado a Norte – largura da muralha primitiva e corpo escalonado (MT) adossado;

4. Pormenor da planta da porta Oeste da muralha primitiva (Fase II) e do corpo da muralha escalonada (MT) adossado pelo exterior (Fase IV).

servado da muralha primitiva, notoriamente mais recuado em relação ao paramento interno do corpo da renovada muralha – que a suplantara –, era aí perfeitamente visível. A própria tonalidade do xisto era distinta, com o cinzento das construções mais tardias a contrastar com o amarelo-acastanhado da primeira muralha.

Nesta fase, quer as portas Oeste (PO), quer a porta Este (PE), elementos ainda associados à muralha primitiva, são condenadas. A Oeste, assiste-se a um emparedamento cuidado do vão, mantendo-se, ao nível do seu alçado interno, uma perfeita estereotomia do aparelho construtivo. A Este, quer o corpo da muralha primitiva, quer a porta desta que ali se abria, vêem-se completamente envoltas por um corpo novo, corpo esse, qual invólucro, associado à muralha intermédia (MI). Já no ângulo Sudeste do recinto, onde localizamos a única porta de acesso associada a esta Fase III, tendo em conta a condenação das outras duas, infere-se sobre uma diminuição ao nível da extremidade da cortina amuralhada. Parece ter-se agora, e pelas evidências no terreno, transformado o primitivo acesso oblíquo numa porta de acesso directo / frontal, isto na medida em que a sobreposição parcial de uma extremidade da muralha em relação à outra, que lhe conferia a planta primitiva, deixa agora de existir.

Ao nível do extenso corredor que na fase inicial permitia a circulação em redor da plataforma central deste sítio, que, como o referimos, é fechado na sua extremidade Norte por forma a dar lugar a criação de

uma plataforma para o estabelecimento do pequeno torreão (TP), é observável uma subida das suas cotas de utilização, empregando-se nesta acção, tal como acontecerá na fase edificativa seguinte, muito material arqueológico descartado. Por esta altura, e nas porções de corredor livres, assiste-se ao estabelecimento de um conjunto de estruturas de armazenagem (EA) de planta subcircular, encostando estas ou à parede rochosa rebaixada da plataforma central ou ao próprio muro que a delimita.

Embora mantendo algumas das megaestruturas associadas às fases anteriores, reaproveitando-as ou preservando-se mesmo por esta altura troços significativos do perímetro primitivo sem grandes alterações, como acreditamos que tenha acontecido na sua extremidade Sul, relacionamos a Fase IV com o capítulo de maior investimento na monumentalização deste sítio, dotando-se agora o lugar de uma muralha verdadeiramente imponente (MT), que, de forma escalonada (Fig. 8: 1), procura reforçar toda a extremidade Norte e Oeste.

Por esta altura abre-se uma nova porta (PSO), a mais monumental (Fig. 8: 4), também ela ladeada por torreão maciço e de configuração subcircular, no seu ângulo Sudoeste. No ângulo oposto, a porta (PSE) vê-se agora reforçada por um pequeno torreão semicircular (Fig. 8: 2), construído por forma a preservar um dos limites que ali foram identificados de ligação ao Fosso III. A par da construção deste torreão, é notório um reforço estrutural no lado oposto do vão sobre elementos remanescentes do que se julga poder ainda tratar-se da primitiva muralha, dotando-a, à data, e na mesma etapa construtiva, de um duplo paramento. Ou seja, esse corpo antigo acaba por ser revestido por uma nova superfície de alvenaria, colocando-se na base do vão associado a esta porta Sudeste, também nesta fase, uma série de lajes de xisto, ligando-se estas ao material térreo colocado no acesso em rampa pelo exterior, sustido por um muro de contenção voltado a Oeste.

Continuando a deter um papel importante nesta fase, o Fosso III ver-se-á reaberto sobre a extremidade Norte e Nordeste a partir da escavação das camadas que já, pelo menos em parte, o colmatariam. Esta escavação parcial sobre os seus níveis de enchimento, nalguns casos observando-se nesta acção um extravasamento da própria vala primitiva escavada na rocha, traduzem a abertura de um “novo fosso”, Fosso II (F.II). Este conjugar-se-á, ainda que ligeiramente mais tarde, com o troço de muralha escalonada, protegendo-se uma vez mais, em conjunto, o ponto de maior fragilidade natural do esporão. Ao fosso renovado e à muralha tardia, nesta mesma extremidade, assiste-se ainda à construção de um outro torreão (TNT), vindo este a ocupar a plataforma associada ao torreão primitivo que ali fora construído na fase anterior, e transformando esta antiga estrutura, ao assimilá-la, numa espécie de núcleo possante do novo congénere (Fig. 8: 1 e 3). No exterior, em associação ao desenvolvimento do Fosso II, e de modo a colmatar uma depressão ali existente no afloramento rochoso, é materializada uma parede de alvenaria que a procura vencer, desenvolvendo-se em re-

1

2

3

4

FIG. 8 – De cima para baixo, **1.** muralha escalonada (MT) e torreão tardio (TNT); **2.** torreão da porta Sudeste: Fase IV; **3.** torreão primitivo (TP) e plataforma associada: Fase III; **4.** porta monumental Sudoeste (PSO): Fase IV.

dor da mesma uma estrutura de lajes de xisto fincadas (PF). Estas, de tal forma justapostas, formam uma construção pontiaguda em escama, julgando nós que não só terá funcionado como contraforte ao próprio muro de alvenaria, como acreditamos, ainda que não se possa, de forma convencional associar a um “campo de pedras fincadas”, que corresponderá a mais um dispositivo ligado, de forma intencional, ao próprio sistema defensivo do sítio na sua fase de ocupação sidéica tardia.

Em associação a esta Fase IV, que no fundo corresponde à última etapa de ocupação do Castelinho durante a II Idade do Ferro, antecedendo no imediato, e só assim se entendendo o tamanho investimento nas suas defesas, a conquista romana desta parte do nosso território, encontramos várias estruturas de armazenagem, sobrelevadas. Ou de planta circular ou de planta quadrangular, estas estariam, pelas evidências no terreno e posteriores conclusões do estudo paleobotânico que se levou a cabo – e que a breve trecho revelaremos –, associadas a estruturas de armazenagem (celeiros), guardando-se no seu interior, sobretudo, cereais.

Alguns signos inscritos em lajes de xisto por nós descobertas nos níveis superficiais deste sítio denunciam uma nova etapa da sua diacronia, apresentando um conjunto de caracteres que nos são familiares. Essa familiaridade advém do facto de terem sido retirados ao alfabeto latino. Este tipo de monumentos epigráficos, que seriam praticamente desconhecidos na região até aos finais do século I a.C. (?), marcando-se talvez aqui o momento cronológico da derradeira etapa da conquista romana do Noroeste peninsular, demonstram, em associação a outros elementos de não menor relevância, a ligação da Fase V com a ocupação romana deste espaço. A par das epígrafes aludidas (SANTOS, ROCHA e PINHEIRO, 2014), de onde sobressai um abecedário e um marco de propriedade, elementos usados pela *romanidade* na própria condenação da porta monumental, aberta imediatamente

FIG. 9 – Evolução esquemática do sistema defensivo do Castelinho.

antes da sua chegada, e tal como também observado na colmatação perfeitamente intencional do Fosso II, foram empregues nessa condenação dezenas de lajes com gravuras da II Idade do Ferro. Estes elementos, e ainda que alguns tenham sido reaproveitados nalgumas construções tardias, como a emblemática laje 1 (SANTOS, ROCHA e PINHEIRO, no prelo) a fazer inclusivamente parte de um dos muros paralelos associados a um dos celeiros, por exemplo, acabaram, ao final, por ser descartados numa acção sincrónica de condenação de alguns dos espaços vitais do Castelinho. Denunciam o fim do sítio fortificado.

Ainda no que diz respeito ao impressionante conjunto de lajes gravadas sidéicas do Castelinho, sem precedentes, ressaltando-se também o seu achado pela parte central de Cilhades, ainda que em muito menor número e igualmente em posição secundária, pontuada na pequena fortificação por mais de meia centena de exemplares, julgamos que poderiam de alguma forma estar associadas, pelo menos na sua maioria, a construções posteriormente desmanteladas da primeira etapa de monumentalização deste sítio, Fase II.

Sem que se tenha evidenciado uma presença que se estendesse no tempo, ou pelo menos de forma efectiva, para além do século II d.C., designou-se a etapa de abandono do Castelinho e a sua posterior utilização como mera parcela agrícola, como Fase VI. A ocupação romana, que não dá continuidade ao dispositivo defensivo, e ainda que possa não ter abandonado por completo o esporão, não num primeiro momento, certamente, tirando daí os seus dividendos, irá estabelecer-se posteriormente e preferencialmente pelo ponto de fundo de vale, a que a população haveria de registar na microtoponímia do lugar de Cilhades como Cemitério dos Mouros. ...67 ▶

F.I a F.V. - Fossos; **MP** - Muralha primitiva; **MI** - Muralha intermédia; **MT** - Muralha tardia;
TNP - Torreão Norte primitivo; **TNT** - Torreão Norte tardio; **PO** - Porta Oeste; **PE** - Porta Este;
PSO - Porta Sudoeste; **PSE** - Porta Sudeste; **CI** - Celeiros; **EA** - Estruturas de armazenagem; **PF** - "Pedras fincadas"

FIG. 10 – Planta geral, interpretada, do Castelhinho.

Século I a.C. - Século IV d.C.

Século V - II a.C.

Século I a.C. - Século IV d.C.

Século III - II a.C.

Século II - I a.C.

0 3 cm

0 5 cm

7 a.C.

30-20 a.C.

Século II a.C.

FIG. 11 – Amostra de materiais arqueológicos do Castelhinho, destacando-se algumas das figurações antropomórficas e zoomórficas presentes na Laje 1 (uma de 521 lajes gravadas).

Esculpida a partir de um bloco de granito de grão fino e cor cinzenta, a denominada cabeça do Castelinho apresenta uma clara axialidade. Embora mostre algumas ligeiras mutilações, ganhas com certeza com o passar do tempo, encontra-se muito bem preservada. Apresenta uma altura máxima de 18 cm, por 10,3 cm de largura e 8,9 cm espessura máxima. A escultura mostra secções sub-rectangulares, quer no seu eixo longitudinal, quer no transversal.

Em traços gerais, a face desta cabeça assume uma configuração ovalada, tendencialmente periforme (invertida), assinalável pelo recorte perfeito do queixo na sua base. Mostra nitidamente a representação do osso frontal – com correspondência à testa do rosto humano –, encontrando-se, por outro lado, ausente qualquer evidência de cabelo nesta figura. Imediatamente abaixo da testa é perfeitamente visível a arcada orbitária, sem que se evidencie também qualquer indício da existência efectiva de sobrancelhas desenhadas sobre a mesma. Imediatamente abaixo da linha definida pelas arcadas orbitárias tornam-se bastante evidentes os olhos, rebaixados em relação à testa e às maçãs do rosto, apresentando contornos tendencialmente circulares. A representação da pirâmide nasal e das correspondentes fossas na sua extremidade é sensivelmente realista. Ainda na face, as maçãs do rosto encontram-se bem vincadas por dois sulcos oblíquos impostos sobre ambos os lados do nariz, ganhando ainda notoriedade pelo ligeiro relevo que apresentam na superfície esculpida da peça. A boca, pouco realista, é marcada por outro sulco profundo, também ele oblíquo, sobre o lado esquerdo da face. A parte inferior é assinalada por um queixo muito bem definido.

Sobre cada um dos lados do bloco esculpido sobressaem duas orelhas, simétricas, conseguidas através do rebaixamento do granito em ambos os lados da face desta representação humana. De contornos tendencialmente ovalados e dispostas visivelmente de forma oblíqua em

relação ao eixo maior da peça, é perfeitamente evidente em cada uma delas a representação do respectivo canal auditivo, pormenor este conseguido por intermédio de uma pequena covinha de configuração circular colocada sensivelmente a meio do corpo oval da orelha.

A base da peça corresponde ao pescoço, elemento de união da cabeça com o tronco, neste caso completamente ausente. A parte posterior desta escultura é completamente plana, aparentemente cortada por forma a ficar, assim julgamos, adossada a uma superfície rasa. Nesta parte lisa da peça é evidente a presença de uma pequena perfuração circular central, não necessariamente contemporânea da data de fabrico da cabeça.

Relativamente às circunstâncias em que se produziu a descoberta da cabeça antropomórfica do Castelinho, já indicámos que se trata de um achado casual acontecido há várias dezenas de anos. Porém, através de diversos inquéritos orais e da análise feita no próprio terreno, ficámos a saber qual o local exacto da fossa de violação de onde esta foi exumada. Esta fossa ainda era visível antes de dar início às sondagens preliminares. Sendo assim, tomou-se especial atenção à georreferenciação deste ponto e à escavação cuidadosa da sua envoltória.

O local exacto acabaria por corresponder a um troço conotado com o espessamento do perímetro amuralhado interno, ligado já às reformulações da Fase III e em parte subtraído pela violação. Consideramos muito provável que a cabeça poderia ter sido recolhida, mais do que empregue no próprio aparelho construtivo, numa camada de regularização de uma pequena área, associada a uma reformulação cuja ergologia comporta apenas materiais da II Idade do Ferro. Por último, não podemos descurar que a mesma possa ter sido descartada numa subida intencional da cota de circulação, tal como já havia ocorrido anteriormente naquela zona durante as amplas reformulações operadas na Fase IV.

FIG. 12 – Castelinho, Eixo 12. Assinala-se o local exacto do achado, com correspondência a uma antiga fossa de violação.

Por último, julgamos pertinente ainda referir que os restantes elementos em granito que o sítio comporta se referem apenas a um conjunto extremamente expressivo de mós rotativas, por norma associadas, nalguns casos reaproveitadas nessas construções, ao conjunto de estruturas de armazenagem da etapa tardia de ocupação sidérica deste sítio. Não foram identificados no Castelinho, ao contrário dos elementos presentes no enchimento da fossa do Laranjal (Fig. 4), quaisquer fragmentos de moinhos de vaivém. Embora o granito não constitua um elemento preponderante da geologia de Cilhades, encontra-se por área geográfica próxima, nomeadamente na área de Junqueira-Nozelos onde, por informações orais, nos confirmam a existência de pedreiras naquela zona que terão funcionado até à segunda metade do século XX.

6. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO, HISTÓRICO E CULTURAL

A cabeça antropomorfa do Castelinho não constitui em absoluto um *unicum* no marco da plástica antiga recuperada no Noroeste da Península Ibérica. Trata-se de mais um exemplo das denominadas *cabeças castrejas*, que têm vindo a aparecer nesta região.

Em território português, conhecem-se diversas manifestações correspondentes a cabeças antropomorfas feitas em granito, entre as quais poderíamos citar, como mínimo, uma dúzia de exemplares com uma eventual antiguidade bimilenária: região de Braga, Castro de Monte Mozinho (Penafiel), Castro do Monte de Nossa Senhora dos Anúncios (Alfândega da Fé), Castro de Santa Iria (Guimarães - Póvoa de Lanhoso), Castro do Vieito (Viana do Castelo), Citânia de Roriz (Barcelos), Citânia de Sanfins (Paços de Ferreira), região de Chaves, Guarda, Três Minas (Vila Pouca de Aguiar), Vale da Ribeira (Celorico da Beira) e Vale de Figueira (Tabuaço). À partida, poder-se-ia dizer que em todos os distritos do Norte do país, excepto no de Aveiro, têm sido descobertas cabeças antropomorfas em granito. Porém, convém fazer uma triagem mais apurada, que nos permita identificar quais são as manifestações plásticas deste género que apareceram indubitavelmente no interior de castros ou sítios fortificados em altura.

FIG. 14 – Localização geográfica das cabeças antropomorfas referidas no texto: 1. Castro do Vieito (Viana do Castelo); 2. Citânia de Roriz (Barcelos); 3. Castro de Santa Iria (Guimarães - Póvoa de Lanhoso); 4. Citânia de Sanfins (Paços de Ferreira); 5. Monte Mozinho (Penafiel); 6. Castro do Monte de N.ª Sr.ª dos Anúncios; 7. Castelinho (Torre de Moncorvo).

FIG. 13 – Cabeça antropomorfa do Castelinho.

Não conhecemos o lugar exacto de proveniência original dos exemplares de Braga, Chaves, Guarda, Celorico da Beira e Tabuaço. Vejamos isto caso a caso. A *cabeça de guerreiro galaico* de Braga foi interpretada como sendo uma peça reutilizada fora do seu contexto arqueológico original (BETTENCOURT e CARVALHO, 1993-1994: 279). A cabeça descontextualizada de Chaves, embora publicada por J. R. dos SANTOS JÚNIOR (1978b) como *cabeça-troféu*, chegou a ser posteriormente considerada como um possível elemento da plástica românica (CALO LOURIDO, 1994: 238). A cabeça descontextualizada da Guarda foi dada a conhecer em 1958 por Adriano Vasco Rodrigues como sendo uma *cabeça de guerreiro lusitano*, mas Jorge de ALARCÃO (1993: 32) propôs que poderia eventualmente proceder de um *povoado castrejo romanizado*. Da cabeça de Vale da Ribeira (Celorico da Beira), apenas podemos afirmar que, após uma breve referência textual e fotográfica da mesma (VILAÇA, 2009: 24-25), tem sido recentemente estudada num trabalho académico que inclui todas as informações relativas ao seu achado descontextualizado numa vivenda particular (MARQUES, 2011: 47). Finalmente, a cabeça de Vale de Figueira (Tabuaço) apareceu reaproveitada num muro divisório de prédios rurais (PERPÉTUO *et al.*, 1999: 281), aparentemente longe de qualquer contexto arqueológico.

CARTOGRAFIA: Ana Rita Ferreira.

Por outro lado, da cabeça antropomorfa de Três Minas (Vila Pouca de Aguiar) conhecemos o seu contexto arqueológico de proveniência, pois foi encontrada numa exploração aurífera romana. Assim, quase metade das cabeças antropomorfas em granito que inicialmente citámos carece, *a priori*, de qualquer ligação física ou contextual directa e segura com os povoados da denominada *Cultura Castreja*.

Após esta primeira e necessária triagem, ainda teríamos seis cabeças antropomorfas no Norte do território português que estão claramente inseridas no ambiente próprio dos castros e citânias do Noroeste: Monte Mozinho, Monte de Nossa Senhora dos Anúncios, Santa Iria, Roriz, Sanfins e Vieito.

A cabeça antropomorfa do castro de Monte Mozinho (Penafiel) apareceu durante as escavações arqueológicas ali realizadas em 1997, mas, infelizmente, *“por mor da pouca potencia do lugar onde estava, non se pode atribuir estratigráficamente a ningún nivel”* (CALO LOURIDO, 1994: 347). Porém, na área da descoberta, Calo Lourido constatou arqueologicamente a existência de *“un primeiro nível de época augústea com casas redondas, seguido doutro Flávio com habitacions cadradas”* (IDEM: *ibidem*). Está exposta no Museu Municipal de Penafiel.

A cabeça antropomorfa do Castro do Monte de Nossa Senhora dos Anúncios (Alfândega da Fé) foi descoberta neste povoado de maneira fortuita, tendo sido considerada como *“cabeça trofeu, quebrada a uma estátua de guerreiro lusitano”* (SANTOS JÚNIOR, 1978a: 347). Apresenta notáveis paralelos com a cabeça recuperada no Castro de Rubiás (Bande, Ourense), sobretudo pela sua moldura perimetral no pescoço, interpretada como sendo um torques. Inexplicavelmente, e que nós sabemos, tem sido sistematicamente ignorada na maior parte da literatura científica publicada sobre o tema das *cabeças castrejas*, apoiando-se no carácter liminar, fronteiriço e transcultural da região transmontana. À partida, a referida cabeça ainda está no interior da capela de Nossa Senhora dos Anúncios (LOPES, 2006: 80).

A cabeça antropomorfa do Castro de Santa Iria (Guimarães - Póvoa de Lanhoso) foi encontrada por acaso neste povoado em 1876 e posteriormente oferecida a Martins Sarmiento, passando a integrar o magnífico espólio deste conhecido museu arqueológico vimaranense, onde actualmente se expõe.

A cabeça antropomorfa da Citânia de Roriz (Barcelos) foi recuperada no interior deste povoado, concretamente enterrada num local situado *“entre a 1.ª e a 2.ª muralla”* (ALMEIDA, 1981: 469). À partida, ainda se encontra na posse de um particular.

A cabeça antropomorfa da Citânia de Sanfins (Paços de Ferreira), considerada pela maior parte dos investigadores como sendo um fragmento de uma estátua de guerreiro galaico-lusitano, apareceu durante a campanha de escavações desenvolvida neste *oppidum* em 1962. Apresenta a particularidade de ser a única cabeça com capacete das aqui referidas. Está exposta no Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins.

A cabeça antropomorfa do Castro do Vieito (Viana do Castelo) apareceu no decurso das escavações arqueológicas de emergência realizadas neste povoado fortificado durante a década passada. Do estudo pormenorizado do espólio e da estratigrafia, concluiu-se que o castro do Vieito teria sido intensamente ocupado entre os finais do século I a.C. e os meados do século I d.C., isto é, durante a fase inicial do processo de romanização do Noroeste (SILVA, 2009: 158).

As cabeças antropomorfas, as estátuas de guerreiros galaico-lusitanos e diversos elementos de carácter arquitectónico proliferaram nos momentos finais da Proto-História do Noroeste peninsular como manifestações de uma plástica que os investigadores têm designado de *castreja* e que conta com uma ampla bibliografia.

Provavelmente, Trás-os-Montes deteve durante a Proto-História um papel de transição, confluência e troca de elementos, experiências e conhecimentos entre as culturas autóctones do Atlântico e as da Meseta. Porém, consideramos que a região transmontana tem sido injustamente esquecida entre os investigadores activos nos inícios deste século XXI, quando, no caso específico das cabeças antropomorfas, a sua representatividade está completamente atestada, acrescentando-se, por outro lado, o facto de ser esta a zona que tem proporcionado um maior número de *berrões* ou representações zoomorfas em pedra, de todo o Noroeste (SANTOS JÚNIOR, 1975: 355).

Com a conquista romana deste território, as diferenças originárias dos povos que o habitavam seriam esbatidas progressivamente no marco geral da administração imperial, criando-se nesta região um novo ambiente de carácter provincial, periférico, liminar e secundário, relativamente aos ditames culturais emanados da centralidade latina.

7. CONCLUSÕES

Actualmente, conhecem-se no território português a Norte do Douro um número mínimo de seis cabeças antropomorfas em granito, tendo sido todas elas descobertas com absoluta certeza no interior de povoados proto-históricos: Monte Mozinho, Monte de Nossa Senhora dos Anúncios, Roriz, Santa Iria, Sanfins e Vieito. No caso do Castelinho, estaríamos perante a sétima ocorrência que manifesta um contexto de origem seguro claramente ligado a ocupações fortificadas em altura.

Em todos estes sítios arqueológicos existem evidências materiais datáveis dos inícios da Época Romana, isto é, do Alto Império (finais do século I a.C. - século III d.C.). Porém, o tipo de *habitat* e a povoação residente indicam claramente uma tradição local originada muito anteriormente. No debate sobre a cronologia da plástica castreja, tem-se defendido para ela uma adscrição cronológica e cultural autóctone e pré-romana (LÓPEZ CUEVILLAS, 1951: 195-198; RODRIGUES, 1958: 228; TABOADA CHIVITE, 1965: 10-12; LÓPEZ MONTEAGUDO, 1987: 251-252), apontando-se também uma outra explicação como produ-

ção artística meramente provincial, derivada da assimilação das populações locais pelo Império Romano (CALO LOURIDO, 1994: 720-721; ACUÑA CASTROVIEJO, 1993: 195-196). Por outro lado, alguns autores (CARBALLO ARCEO, 1996: 66; SCHATTNER, 2004: 38) têm proposto uma via intermédia, em que as manifestações plásticas em pedra da zona galaico-lusitana poderiam ter tido uma origem local pré-romana que posteriormente seria desenvolvida já sob a dominação imperial.

Sem pretendermos em absoluto fechar este debate, achamos que o novo elemento que agora apresentamos pode contribuir para enriquecer os termos da discussão. A cabeça antropomorfa em granito aparecida no Castelinho foi recuperada no interior de um sítio fortificado em altura. Até à data, todas as evidências arqueológicas identificadas – tanto no que se refere a ergologias materiais como a representações iconográficas gravadas ou a níveis de ocupação – sugerem para este sítio uma origem e um desenvolvimento sidéricos, ainda que a ocupação romana deste local não tenha sido ténue, como se chegou inicialmente a considerar.

A região transmontana constitui um território em que, a par de um *habitat* proto-histórico claramente dominado pela presença de sítios fortificados em altura, com ligações claras a uma ocupação aberta no vale, as manifestações da plástica sidérica em pedra alcançaram um grande desenvolvimento, com numerosos exemplares, entre os quais se destacam, sobremaneira, os conhecidos berrões. Estes foram magnificamente estudados, entre outros, por J. R. dos Santos Júnior. É neste ambiente arqueológico que julgamos poder inserir as cabeças antropomorfas em pedra recuperadas no Castelinho e no Monte de Nossa Senhora dos Anúncios, esta última com presença evidente de um *torques* ao pescoço, constituindo assim uma ligação inegável com a Cultura Castreja do Noroeste.

Embora concluída a escavação arqueológica extensiva do sítio do Castelinho, carecem ainda a apresentação, após tratamento dos dados estatísticos, da totalidade das datações radiométricas dos seus níveis de ocupação. Ainda assim, podemos afirmar, à vista dos dados actualmente disponíveis, que esta estação fortificada em altura, a sua excepcional colecção de arte gravada e a cabeça antropomorfa em granito dali proveniente, correspondem a um ambiente proto-histórico local que atingiu o seu paroxismo numa etapa avançada da II Idade do Ferro.

BIBLIOGRAFIA

- ACUÑA CASTROVIEJO, F. (1993) – “Escultura Galaico-Romana”. In *Actas de la I Reunión sobre Escultura romana en Hispania*. Madrid: Ministerio de Cultura, pp. 195-204.
- ALARCÃO, J. (1993) – Arqueologia da Serra da Estrela. Manteigas: ICN-PNSE.
- ALMEIDA, C. A. B. (1981) – “Uma Escultura Antropomórfica da Citânia de Roriz (Barcelos)”. *Cuadernos de Estudios Gallegos*. 32 (96-97): 467-474.
- ALVES, F. M. (1934) – *Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança*. Santa Maria da Feira: CMB-IPM-MAB.
- AZEVEDO, R.; COSTA, A. J. e PEREIRA, M. C. (1979) – *Documentos de D. Sancho I (1174-1211)*. Coimbra: Universidade de Coimbra. Vol. I, pp. 178-179.
- BAPTISTA, A. M. (2009) – *O Paradigma Perdido. O vale do Còa e a arte paleolítica de ar livre em Portugal*. Porto: Parque Arqueológico Vale do Còa / Edições Afrontamento.
- BETTENCOURT, A. M. S. e CARVALHO, H. P. A. (1993-1994) – “Estátua Sedente e Cabeça de Guerreiro Galaico da Região de Braga”. *Cadernos de Arqueologia*. 10-11: 279-291.
- BRANDÃO, D. de P. (1961) – “*Denso*. Uma nova divindade bárbara do panteão lusitano. Inscrição de Cilhades - Moncorvo”. *Lucerna*. 1: 26-28.
- BUENO RAMIREZ, P.; BARROSO PERMEJO, R. e BALBÍN BEHRMANN, R. (2011) – “Identidades y estelas en el calcolítico peninsular. Memorias funerarias en la cuenca del Tajo”. In *Estelas e Estátuas-Menires da Pré à Proto-História*. Sabugal, pp. 37-62 (*Actas das IV Jornadas Raianas*).
- CALO LOURIDO, F. (1994) – *A Plástica da Cultura Castrexa Galego-Portuguesa*. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.
- CARBALLO ARCEO, L. X. (1996) – “Notas entorno á cronología do Castro da Forca e da plástica castrexa”. *Minius*. 5: 65-75.
- DINIS, A. P. e GONÇALVES, E. C. (2014) – “Projecto de Investigação e Valorização do Castelo dos Mouros (Vilarinho dos Galegos, Mogadouro): ponto de situação”. In *Actas do I Encontro de Arqueologia de Mogadouro*. Mogadouro, pp. 51-78.
- FIGUEIREDO, S. C. S. de (2014) – *A Arte Esquemática do Nordeste Transmontano: contextos e linguagens*. Tese de Doutoramento apresentada à Universidade do Minho. Policopiada.
- JORGE, S. O. (1999) – “Cabeço da Mina (Vila Flor, Portugal). Ein Kupferzeitliches Heiligtum mit «Srelen»”. In *Gotter und Helden der Bronzezeit. Europa im zeitalter des Odysseus*. Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, pp. 137-141.
- LEMS, F. S. (1993) – *Povoamento Romano de Trás-os-Montes Oriental*. Dissertação de Doutoramento. Braga: Universidade do Minho.
- LOPES, F. J. (2006) – *Alfândega da Fé. Registos de um percurso histórico*. Alfândega da Fé: Câmara Municipal de Alfândega da Fé.
- LÓPEZ CUEVILLAS, F. (1951) – “Esculturas Zoomorfas y Antropomorfas de la Cultura de los Castros”. *Cuadernos de Estudios Gallegos*. 19: 177-203.
- LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (1987) – “Las «Cabezas Cortadas» en la Península Ibérica”. *Gerión*. 5: 245-252.
- LUIS, Luis (2008) – “Em Busca dos Cavaleiros com Cabeça de Pássaro. Perspectivas de investigação da Proto-história no Vale do Còa”. In *Arte Prehistórica al Aire Libre en el Sur de Europa*. Valladolid: Junta de Castilla y León, pp. 415-438.
- MARQUES, A. C. N. (2011) – *A Ocupação Romana na Bacia de Celorico*. Dissertação de Mestrado. Coimbra: Universidade de Coimbra.
- NUNES, A. (2008) – “Recursos Hídricos na Bacia do Rio Sabor: evolução recente e relações com mudanças sócio-ambientais”. In *Actas do 6º Congresso Ibérico Sobre Gestão e Planificação da Água*. Vitória-Gasteiz. [CD-ROM].
- PEREIRA, S.; FEIO, J.; SANTOS, F.; ROCHA, F. e PINHEIRO, E. (2012) – “Ara Votiva Dedicada a Tutela, Cilhades (Felgar, Torre de Moncorvo)”. *Ficheiro Epigráfico*. 99: n.º 446.
- PERPÉTUO, J. M.; SANTOS, F. J. C.; CARVALHO, P. S.; GOMES, L. F. C. e SERRA, A. A. (1999) – *Tabuaço. Um passado presente*. Tabuaço: Câmara Municipal de Tabuaço.
- PRÓSPER, B. M. e REDENTOR, A. (2007) – “*Denso*: uma divindade lusitana revisitada”. *Conimbriga*. 46: 251-265.
- RODRIGUES, A. V. (1958) – “Cabeça de Guerreiro Lusitano da Guarda (Portugal)”. *Zephyrus*. 9 (2): 227-228.

- RODRIGUES, M. e REBANDA, N. (1995) – “Cerâmicas Medievais do Baldoeiro (Adeganha, Torre de Moncorvo)”. In *Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 51-66.
- ROSSELLÓ MESQUIDA, M.; SANTOS, C.; CARVALHO, L. e SANTOS, F. (2016) – “Contributo para o Conhecimento das Ocupações Tardo-Antiga e Alto-Medieval do Vale do Sabor. O caso de Cilhades (Felgar, Torre de Moncorvo), à luz do estudo da sua componente cerâmica”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento / Campo Arqueológico de Mértola. 13: 17-33.
- SANCHES, M. J. (1995) – “Alabardas de Tipo Carrapatas”. In *A Idade do Bronze em Portugal, discursos de poder*. Lisboa: Instituto Português de Museus / Museu Nacional de Arqueologia, pp. 29-34.
- SANCHES, M. J. (coord.) (2008) – *O Crasto de Palheiros (Fragada do Castro)*. Murça - Portugal. Murça: Câmara Municipal de Murça.
- SANTOS, F. (2015) – “Arquitecturas da II Idade do Ferro. A evolução do sistema defensivo do Castelhinho (Cilhades, Felgar, Portugal)”. In *Actas de las Fortificaciones en la Edad del Hierro: control de los recursos y el territorio*. Zamora: Asociación Científico-Cultural Zamora-Protohistórica.
- SANTOS, F.; PINHEIRO, E. e ROCHA, F. (2013) – “O Povoado Fortificado do Castelhinho (Felgar, Torre de Moncorvo, Portugal). Dados preliminares de uma intervenção arqueológica por um sítio da Idade do Ferro de Trás-os-Montes Oriental”. In *Arqueología en el Valle del Duero. Del Neolítico a la Antigüedad Tardía: nuevas perspectivas*. Zamora, pp. 119-128 (*Actas de las Primeras Jornadas de Jóvenes Investigadores en el Valle del Duero*).
- SANTOS, F.; ROCHA, F. e PINHEIRO, E. (2014) – “Duas Epígrafes Romanas do Sítio Fortificado do Castelhinho (Cilhades, Felgar, Torre de Moncorvo)”. *Ficheiro Epigráfico*. 117: n.ºs 501-502.
- SANTOS, F.; ROCHA, F. e PINHEIRO, E. (no prelo) – “O Sítio e a Laje 1 do Castelhinho (Cilhades, Felgar, Torre de Moncorvo). Contributos para o conhecimento da II Idade do Ferro em Trás-os-Montes Oriental”. In *Actas da II Mesa Redonda: Artes Rupestres da Pré-História e da Proto-História* (FLUP, Novembro de 2011).
- SANTOS, F.; ROSSELLÓ MESQUIDA, M.; SANTOS, C.; CARVALHO, L. e ROCHA, F. (2016) – “Aspetos da Morte no Vale do Sabor. O mobiliário funerário Tardo Antigo das inumações do Laranjal de Cilhades (Felgar, Torre de Moncorvo). Achegas à cronologia de uma necrópole de longa duração”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento / Campo Arqueológico de Mértola. 13: 35-63.
- SANTOS, F.; SASTRE BLANCO, J. C.; FIGUEIREDO, S. S.; ROCHA, F.; PINHEIRO, E. e DIAS, R. (2012) – “El Sitio Fortificado del Castelhinho (Felgar, Torre de Moncorvo, Portugal). Estudio preliminar de su diacronia y las plaquetas de piedra con grabados de la Edad del Hierro”. *Complutum*. 23 (1): 165-179.
- SANTOS JÚNIOR, J. R. (1975) – “A Cultura dos Berrões no Nordeste de Portugal”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. 22 (4): 353-516.
- SANTOS JÚNIOR, J. R. (1978a) – “A Estação Arqueológica de Vilarelhos e a Cabeça de Guerreiro Lusitano”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. 23: 347-353.
- SANTOS JÚNIOR, J. R. (1978b) – “Cabeça-Troféu do Museu Municipal de Chaves”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. 23: 355-359.
- SANTOS JÚNIOR, J. R. (1980) – “Necrópole do Castro do Monte de Nossa Senhora dos Anúncios (Vilarelhos, Alfândega da Fé)”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. 23: 407-420.
- SASTRE BLANCO, J. C. (2014) – “Da Idade do Ferro à Romanização da Área de Crestelos”. In *Actas do I Encontro de Arqueologia de Mogadouro*. Mogadouro, pp. 79-94.
- SCHATTNER, T. G. (2004) – “Novas Aproximações às Estátuas de Guerreiros Lusitano-Galaicos”. *O Arqueólogo Português*. Série IV. 22: 9-66.
- SILVA, A. J. M. (2009) – *Vivre au-delà du fleuve de l'Oubli*. Dissertação de Doutoramento. Coimbra: Universidade de Coimbra.
- TABOADA CHIVITE, J. (1965) – *Escultura Celto-Romana*. Vigo: Castrelos (*Col. Cuadernos de Arte Gallego*, 3).
- VILAÇA, R. (2007) – “Depósitos de Bronze do Território Português: um debate em aberto”. *Conímbriga*. Anexos. 5.
- VILAÇA, R. (2009) – “Celorico da Beira Antes dos Romanos”. In *Celorico da Beira Através da História*. Câmara Municipal de Celorico da Beira, pp. 11-28.

PUBLICIDADE

10
anos
2005-2015

NEOÉPICA

arqueologia e património

- Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico.
- Marcação, inventariação e estudo de espólio arqueológico
- Desenho técnico de campo e espólio arqueológico, ortofotografia e 3D
- Arqueologia da Arquitectura
- Geo-Arqueologia
- Consultoria e peritagem
- Conservação e restauro

www.neoepica.pt

tel. 210793220

telem. 960148955

RESUMO

Descrição de sítio submerso localizado ao largo da praia da costa de Santo André (Santiago do Cacém), constituído pelos destroços de uma embarcação em madeira naufragada a cerca de 26 metros de profundidade.

As evidências arqueológicas preliminares e a investigação documental conduzida em arquivos alemães e portugueses apontam para que estes destroços correspondam aos restos do iate português *Gomizianes da Graça Odemira*, construído em 1897 em São Martinho do Porto (Alcobaça) e afundado pelo submarino alemão *UB 50* a 13 de Setembro de 1917, em plena 1.ª Grande Guerra Mundial.

PALAVRAS CHAVE: Século XX; Arqueologia subaquática; Análise documental; Guerra.

ABSTRACT

Description of an underwater site located off the coast of Santo André beach (Santiago do Cacém) which consists of the wreckage of a wooden vessel sunk at circa 26 metres deep.

Preliminary archaeological evidence and document analysis carried out at German and Portuguese archives seem to prove that these could be the remains of Portuguese yacht *Gomizianes da Graça Odemira*, built in São Martinho do Porto (Alcobaça) in 1897 and sunk by the German submarine *UB 50* on 13th September 1917, during the 1st World War.

KEY WORDS: 20th century; Underwater archaeology; Document analysis; War.

RÉSUMÉ

Description d'un site submergé, situé au large de la plage de la côte de Santo André (Santiago do Cacém) où, à 26 mètres de profondeur, se trouvent les débris d'une épave en bois.

Les données archéologiques préliminaires et les recherches documentaires menées dans les archives allemandes et portugaises indiquent que cette épave correspond au yacht portugais *Gomizianes da Graça Odemira*, construit en 1897 à São Martinho do Porto (Alcobaça) et coulé par le sous-marin allemand *UB 50* le 13 septembre 1917, pendant la 1ère guerre mondiale.

MOTS CLÉS: XX^e siècle; Archéologie Sous-marine; Analyse documentaire; Guerre.

^I Instituto de Arqueologia e Paleociências (IAP) e Instituto de História Contemporânea, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / Universidade Nova de Lisboa (almonteiro@fsh.unl.pt).

^{II} Instituto de História Contemporânea, FCSH / UNL (pncosta@fsh.unl.pt).

^{III} FCSH / UNL (maria.s.santos@hotmail.com).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O *Gomizianes da Graça Odemira*?

investigação histórico-arqueológica sobre um sítio de naufrágio (Santo André, Santiago do Cacém)

Alexandre Monteiro ^I, Paulo Costa ^{II} e Maria João Santos ^{III}

1. ENQUADRAMENTO

Na tarde do dia 7 de Janeiro de 2013, enquanto navegava ao longo da costa do concelho de Santiago do Cacém, Joaquim Parrinha, proprietário da empresa de animação marítimo-turística ECOALGA – Agricultura Subaquática, detectou na sonda batimétrica da sua embarcação uma estrutura afundada a cerca de 26 metros de profundidade.

Assoreada em fundos de areia e concha, a referida estrutura foi posicionada por GPS nas coordenadas N38 06.773 e W008 48.660 (WGS84) – ou seja, a meia milha náutica da linha de costa e ligeiramente a Sul da barra da lagoa de Santo André (Fig. 1).

Mergulhando no local, a equipa da ECOALGA encontrou, a Sul, “*tabuado com pregos*” que desaparecia sob a areia e, a Norte, “*estruturas de metal que pareciam varandins, com 5 a 6 cm de espessura*” (informação oral do achador, Joaquim Parrinha).

O primeiro autor deste artigo (AM) – por ser o responsável pelo projecto de elaboração da *Carta Arqueológica Subaquática de Grândola* e por se julgar, na altura, que a estrutura poderia estar situada nas águas fronteiras ao referido concelho – foi de imediato contactado por Joaquim Parrinha.

AM sugeriu então que, nos termos da legislação em vigor, a ECOALGA elaborasse um auto de achado fortuito, a ser entregue no órgão local do sistema de autoridade marítima com jurisdição sobre o local do achado – o que foi prontamente cumprido, sendo o referido auto entregue na Capitania do Porto de Sines no dia 9 de Janeiro de 2013 ¹.

No intuito de identificar o destroço, Joaquim Parrinha discutiu o achado com antigos pescadores de Sines. Confirmou na altura que alguns deles eram conhecedores do peguilho, por nele terem perdido algumas artes de pesca – contudo, segundo o seu testemunho oral, se para um se tratava de “*um veleiro, pois com as*

¹ Desta comunicação por auto de achado fortuito não encontramos, contudo, registo CNS no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica Endovélico.

Foto: Alexandre Monteiro.

suas redes tinham arrancado muitas peças da embarcação”, para outro “quando o descobriram, falavam num iate, pois as redes sempre traziam varandins, até que perderam a peça de rede, completa, no local”.

Ou seja, este destroço não era totalmente desconhecido da comunidade marítima local – nem, pelos vistos, da comunidade mergulhadora, já que este destroço surge num vídeo realizado em 2005 por João Sá Pinto, vídeo esse intitulado *Naufrágio da Lagoa de Santo André*. A 2 de Março de 2013, o primeiro autor (AM) aproveitou uma saída de mergulho, desenvolvida pelo achador no âmbito da sua actividade

marítimo-turística, e efectuou uma única imersão no destroço, juntamente com outros mergulhadores amadores (Fig. 2).

Tendo em conta a profundidade – 26 metros, o que implica tempos de fundo mais curtos, de modo a evitar mergulhos de natureza obrigatoriamente descompressiva – e as condições atmosféricas que então se verificavam no local – o mergulho foi efectuado entre duas tempestades de Sudoeste, o que deu azo a que se fizesse sentir forte fola, mesmo àquela profundidade –, a verificação foi necessariamente breve e superficial.

FIG. 3 – Concreções ferrosas, muito provavelmente parte do lastro original.

FOTO: João Branco.

2. DESCRIÇÃO

O sítio caracteriza-se por apresentar uma única mancha de destroços fortemente assoreados, sendo estes constituídos por um casco em madeira e várias concreções ferrosas que lhe conferem integridade e consistência.

Estas concreções ferrosas resultam, aparentemente, da disposição longitudinal de várias barras em ferro, que poderão ter sido parte da carga ou, de forma mais verossímil, parte do lastro original da embarcação (Fig. 3).

À superfície, não existem, quer por sobre o casco, quer na área contígua, quaisquer outros vestígios de lastro.

Não são visíveis quaisquer elementos náuticos conspícuos que nos permitam distinguir a proa da popa, nem outros que nos permitam identificar que parte do navio está presentemente visível.

A Norte, contudo, detecta-se uma fiada de tábuas de costado, identificáveis pela presença de chapas de metal de liga cúprica a revesti-las na sua face exterior (Fig. 4).

Riscada na altura por nós, esta liga revelou ser, muito provavelmente, metal Muntz e não cobre.

Estas tábuas de costado apresentam-se fracturadas, em linhas de rotura que aparentam ser contemporâneas com o afundamento. Algumas delas apresentam sinais de fogo (Fig. 5).

A pregadura e os elementos de ligação são igualmente em liga cúprica, muito provavelmente em bronze ou em metal Muntz. Alguns destes elementos apresentam secção octogonal (Fig. 6).

FOTO: Joaquim Parrinha.

FOTOS: Flávio Biscainha.

FIGS. 4, 5 E 6 – De cima para baixo, madeiras e forro em chapa de liga cúprica e madeiras com sinais de ruptura violenta e eventual abrasamento por fogo.

À esquerda, cavilha em liga cúprica, de secção octogonal.

Observam-se poucos artefactos. Alguns são de natureza náutica, como tubos de esgoto em chumbo (Fig. 7); outros são do mobiliário da vida a bordo, nomeadamente peças em cerâmica comum (Fig. 8).

A revestir o destroço, aqui e ali, encontram-se restos de artes de pesca que nele se prenderam ao longo dos tempos.

Tendo em conta a natureza extremamente móvel dos fundos e o grau de inclinação e penetração da estrutura na areia, é expectável que grande parte do destroço se encontre sob o sedimento.

Em conclusão, numa observação muito preliminar e tendo em conta a inexistência de maquinaria e a reduzida expressão do madeirame (Fig. 9), pareceu-nos estar em presença dos destroços de uma embarcação à vela de pequeno porte.

Em termos de datação da sua construção e utilização, a presença de chapas de ferro em metal Muntz aponta para uma data posterior a 1833, e o tipo de pregadura para uma data posterior a 1880.

3. PESQUISA DOCUMENTAL

Se, numa primeira fase, o achador considerou que teria descoberto os restos do navio francês *La Callone* – da Companhia das Índias Orientais e naufragado na costa de Santiago do Cacém em 1787² –, tal hipótese rapidamente se veria descartada.

Descartada, porque, em primeiro lugar, a diminuta dimensão das madeiras desmentia o pertencerem estas a uma nau das Índias.

Em segundo lugar, porque a sua localização, a 26 metros de profundidade e a meia milha da costa, faz com que este destroço esteja longe, muito longe, da costa para onde fora arrojado, e parcialmente salvado, o navio francês.

Descartada, finalmente, porque tanto a pregadura como o ferro em metal Muntz³ apontam para que a data da construção e utilização deste navio seja, pelo menos, cem anos posterior à data de construção do *La Callone*.

Em todo o caso, observado e datado tentativamente o destroço, um pormenor inusitado se destaca de imediato: a sua localização.

FOTOS: Joaquim Parrinha.

² Duplamente designado no *Endovélico* por “Naufrágio (1787) - Santo André” (CNS 32208) e “*La Callone*” (1787) - Santo André” (CNS 29409).

³ As primeiras experiências de revestimento por cobre foram feitas na fragata *Alarm*, logo após a Guerra dos Sete Anos. Foi também com esta fragata que apareceram os primeiros problemas de corrosão galvânica – em Julho de 1783,

uma inspeção feita a três navios de 74 canhões revelou que todos eles tinham as suas cavilhas em ferro muito corroídas, suspendendo-se a partir dessa data a cobertura em cobre dos navios.

O problema só ficou definitivamente resolvido em Dezembro do mesmo ano, quando William Forbes e Thomas Williams aperfeiçoaram cavilhas feitas com uma liga de cobre e zinco.

Estas entraram ao serviço em Agosto de 1786, conferindo aos navios ingleses a resistência e a protecção exigidas pelo árduo serviço militar de uma marinha imperial. A partir desta época, as cavilhas em material cúprico disseminaram-se gradualmente por todas as marinhas de guerra do mundo, surgindo já nos inícios do século XIX na construção naval mercante.

FIGS. 7, 8 E 9 – De cima para baixo, tubos de esgoto, em chumbo, cerâmica comum e madeirame de reduzida expressão, provavelmente escoas.

Com efeito, não existindo por milhas em redor qualquer recife, baixo ou outro perigo para a navegação, e estando este casco relativamente afastado da costa, fica quase que descartada a hipótese de encalhe seguido de rombo como causa de afundamento.

Assim sendo, consideramos que a perda da embarcação se terá devido uma das seguintes hipóteses:

- a) Afundamento intencional;
- b) Afundamento accidental, na sequência de água aberta, depois de deriva mais ou menos prolongada, ou por colisão com outra embarcação;
- c) Afundamento devido a acto bélico.

Considerando que a data da perda ocorreu em finais do século XIX, consultou-se no Arquivo Central de Marinha o livro do *Registo de Naufrágios e Sinistros Marítimos da capitania de Setúbal* – capitania que, à data, tinha jurisdição sobre o trecho de costa compreendido entre o Cabo Espichel e Vila Nova de Milfontes (ACM, *Capitanias...*).

Percorridas todas as entradas, que seguem exaustivamente de 1870 até 1953, verifica-se que não surge no dito *Registo* qualquer ocorrência capaz de corresponder ao naufrágio em causa.

Pelo menos no que respeita a acidentes e incidentes causados por colisões e fenómenos meteorológicos. Porque, no que concerne a actos de guerra, surgem dois candidatos prováveis: os iates *Correio de Sines* e *Gomizianes da Graça Odemira*, ambos afundados pelo submarino alemão *UB50* no dia 13 de Setembro de 1917, “ao largo do cabo de Sines” (ACM, *Capitanias...*) (Fig. 10).

3.1. O SUBMARINO SM UB50

O submarino da Marinha Imperial germânica *SM UB50* fora lançado à água a 6 de Janeiro de 1917.

Do tipo UBIII, com 580 toneladas e construído em Hamburgo pelos estaleiros da Blohm & Voss, o *UB50* era uma embarcação possante e da última geração, com autonomia para cruzeiros até 16.500 km.

Tendo uma dotação de 34 homens, armado com dez torpedos e um canhão de convés de 8,8 cm, o *UB50* zarpu do porto de Kiel, na Alemanha, a 28 de Agosto de 1917, em direcção ao porto de Cattaro (actualmente Kotor, no Montenegro). Iniciava assim a sua primeira, e longa, patrulha de guerra, no decurso da qual viria a afundar 11 navios.

Comandado pelo Kapitänleutnant Franz Becker, o *UB50* atingiu a costa de Portugal no dia 11 de Setembro, tendo cruzado ao largo da ilha da Berlenga pelas 23:16h (Fig. 11).

FIGS. 10 E 11 – Telegramas enviados de Vila Nova de Milfontes ao Comando da Divisão Naval (ACM) e página do diário de bordo do *UB50*.

Na manhã do dia 12 entrou submergido no estuário do Tejo onde, às 8h da manhã, observou “quase nenhum tráfego marítimo, à excepção de muitos e pequenos barcos de pesca e um navio patrulha” (U BOOT ARCHIV...). Às 11:05h, o *UB50* emergiu e tomou posição junto ao Cabo Espichel, onde permaneceu em vigia a potenciais presas. Não as encontrando, prosseguiu a sua viagem para Sul.

A 13 de Setembro, pelas alturas do cabo de Sines, o diário de bordo do *UB50* registou o afundamento de dois veleiros portugueses, de cerca de 30 toneladas, carregados com trigo e cortiça.

A 14, data em que prossegue a rota para o cabo de São Vicente, regista o afundamento do “veleiro português Sado, de 196 toneladas, carregado com minério”, a 30 milhas a Sul de Sines (U BOOT ARCHIV...).

3.2. OS IATES

Os iates eram navios frequentes no Portugal novecentista.

Paus para toda a obra, ligando todos os portos do país, transportando todo o tipo de carga, os iates eram navios latinos de dois mastros, dos quais o grande tinha maior inclinação para ré do que o do traquete. Geralmente não possuíam mastaréis, tendo às vezes, no mastro grande e em seu lugar, uma vara de combate para içar a bandeira. Em cada mastro, os iates armavam pano latino quadrangular e um gavetope. Com ambos os latinos a caçar em retrancas, não tinham giba, mas largavam velas de proa.

O *Gomizianes da Graça Odemira* (número oficial 463A / HKLM) fora construído em 1897, em São Martinho do Porto. Tinha 18,50 m de comprimento, 5,62 m de boca e 1,73 m de pontal. Arqueava 32,56 de tonelagem bruta e 30,94 de tonelagem líquida. Registrado no porto de Lisboa, era propriedade de J. C. Oliveira e outros (ACM, *Documentação Avulsa*, cx. 702; *LISTA DOS NAVIOS...*, 1916: 25).

O *Correio de Sines* (número oficial 430B / HFDW), construído em Setúbal em 1847, tinha dimensões similares às do *Gomizianes da Graça Odemira*: de comprimento 18,14 m, de boca 5,20 m e de pontal 1,81 m. Arqueando 31,85 de tonelagem bruta e 30,26 de tonelagem líquida, estava também registado em Lisboa, sendo propriedade de J. M. Rodrigues e outros (ACM, *Documentação Avulsa*, cx. 699; *LISTA DOS NAVIOS...*, 1916: 23).

Nos registos do Instituto de Socorros a Náufragos, a referência ao afundamento do *Gomizianes* aponta para que este tenha ocorrido a cerca de 6 milhas a Norte de Sines. Já o do *Correio de Sines* terá ocorrido mais tarde e mais a Sul, defronte ao cabo de Sines (Fig. 12) (*LISTA DOS NAVIOS...*, 1918: 175).

3.3. O AFUNDAMENTO DO IATE GOMIZIANES DA GRAÇA ODEMIRA

Em Abril de 1898, José Gonçalves de Oliveira, proprietário rural, morador na Herdade de Gomes Anes (ou Gomes Eanes), que confrontava com a margem esquerda do rio Mira, na freguesia de Salvador, e António Vicente Ferreira, marítimo e pequeno proprietário de Vila Nova de Milfontes, constituíram uma sociedade de exploração.

Através dessa sociedade, operavam um iate que haviam mandado fazer em São Martinho do Porto pelo construtor José Rodrigues Ascenso, e a que deram o nome de *Gomes Eanes da Graça*⁴.

Com o primeiro a deter três quartos do navio e o segundo o restante um quarto, António Vicente Ferreira acabou por vender ao sócio, em 1909 e por 150\$000 réis, a sua parte – embora o fizesse sob cláusula, mantendo interesses no barco e reservando para si, enquanto vivo, a oitava parte dos lucros da exploração do navio (QUARESMA, 2014: 351-352).

Mas o tempo corre e, 20 anos de pacíficas navegações depois, o país estava agora em guerra. Com efeito, neutral aquando começo da Grande Guerra, Portugal acabara por alinhar com as posições dos Aliados.

⁴ No Arquivo Central de Marinha há um conjunto de nove documentos manuscritos relativos a esta embarcação, onde o seu nome surge com diferentes grafias: *Gomizianes da Graça*, *Gomisianes da Graça Odemira*, *Gomes Annes da Graça Odemira* e *Gomes Ennes da Graça Odemira*.

FIG. 12 – Livro de Registo do Instituto de Socorros a Náufragos, onde se registam os três afundamentos causados pelo *UB50* na costa portuguesa – *Correio de Sines*, *Gomizianes da Graça* e *Sado*.

Fê-lo pela emissão da portaria n.º 616, de 22 de Fevereiro de 1916, através da qual requisitou para serviço do país os 70 navios alemães e os dois austro-húngaros que se encontravam refugiados em portos nacionais.

Esta requisição levou o Governo alemão a declarar guerra a Portugal, no dia 9 de Março de 1916 – o que levou a que, a partir dessa data, todo e qualquer navio sob pavilhão português passasse a ser alvo legítimo para as armas alemãs. Em Setembro de 1917, a guerra no mar não conhecia quartel.

Mas navegar era sempre preciso. E porque era preciso, o iate de comércio *Gomizianes da Graça* embarcara 660 sacas de trigo, 250 sacos de milho e algumas toneladas de pranchas de cortiça em Odemira, singrando depois, rio Mira abaixo, até ao porto de Vila Nova de Milfontes, de onde zarparia para Lisboa a 13 de Setembro de 1917 – mais valiosos do que a cortiça eram os géneros alimentícios, que iam consignados ao Governo e se destinavam ao fabrico de pão que, nessa época de guerra e fome, começava já a escassear.

Entrevistados mais tarde pelo jornalista José Costa Júnior, os sete tripulantes⁵ afirmaram não se julgar em risco, dada a pequenez da embarcação, que era *“barco mais pequeno que os maiores da carreira de Cacilhas, pouco mais de dezoito metros de pópa à proa”*⁶.

Mas, pelo sim, pelo não, o iate singrou na sua rota ao longo do litoral alentejano *“sempre à vista de terra e encoberto com ela”*.

E *“encoberto”* porque, menos de dois meses antes, explodira e afundara-se no estuário do Tejo, pelo impacto com uma mina alemã lançada pelo submarino UC54, o navio da Marinha Portuguesa *Roberto Ivens* – a perda deste caça-minas e os seus 15 mortos alertaram toda a comunidade marítima portuguesa para os perigos da guerra submarina, trazida pelos alemães até à costa pátria.

E o perigo espreitava, realmente – nessa manhã, navegando rumo a Norte com as *“velas pandas e debaixo de um tempo magnífico”*, a tripulação foi rudemente despertada das suas tarefas por um tiro de ca-

nhão, cujo projectil *“passou zumbindo entre os dois mastros esguios do pequeno navio”* – um submarino, de grande tonelagem e acabado de emergir, intimava o iate a parar.

Numa *“miscelânea muito gritada de francês, italiano e espanhol”*, o oficial de quarto – *“um oficial gordo e rosado”* – perguntou então pelo nome do navio, sua tonelagem e género de carregamento que transportava.

Satisfeitas as suas questões, o oficial de quarto do submarino ordenou à tripulação que alijasse a carga ao mar e que abandonasse o iate. Os sete tripulantes arriaram então o pequeno bote de serviço e fizeram-se ao mar, *“ficando contudo a pairar ali perto durante alguns minutos para ver o destino que era dado ao barco que era ganha-pão de todos eles”*.

Desesperado pela perda iminente, tanto da carga como do navio, ambos não segurados, José Brissos – mestre do iate e também seu co-proprietário – gritou para o submarino *“deixem-me desaparecer com o meu barco”*.

O oficial de quarto alemão mandou-o então subir ao convés do submarino, onde *“o informou de que seria indemnizado dos prejuízos e que para isso lhe ia dar um documento”*. Contudo, o documento mais não foi *“do que um pedaço de papel que arrancou a um livro”*, onde *“rabisçou”* o número do submarino e o seu nome (Figs. 13 e 14).

Quarenta e cinco minutos depois do tiro de aviso, marinheiros alemães subiram a bordo do *Gomizianes*, dele retiraram algumas roupas e as *“cartas da costa, já velhinhas de tanto uso, e em troca deixaram uma bomba de grande potência que pouco depois rebentava com fragor, levantando até grande altura pedaços do barco e pranchas de cortiça do seu carregamento”* (COSTA JÚNIOR, 1944: 79-85; LUGRE..., 1917: 2).

FIG. 13 – Nota manuscrita pelo Oberleutnant zur See Eberhard Weichold, oficial de quarto do UB50, onde se pode ler: *“Este veleiro foi afundado por um submarino alemão”* (ACM).

FIG. 14 – Artigo de *A Capital*, narrando o afundamento.

4. DISCUSSÃO

Tendo em linha de conta que:

1. O peguinho do destroço era já conhecido pelos pescadores mais antigos como sendo o *veleiro* ou o *iate*;
2. A ausência de evidência de motorização leva a pressupor estarmos perante os destroços de um navio à vela;
3. Quer a pequena dimensão das madeiras *in situ*, quer a extensão previsível do destroço são compatíveis com as dimensões de um iate;
4. Os detalhes construtivos – a presença de chapas de forro em metal Muntz e a de cavilhas em bronze de secção octogonal – nos dão datas posteriores, respectivamente, a 1833 e a 1880, invalidando esta última a hipótese de estarmos perante os vestígios do *Correio de Sines* (MCCARTHY, 2005: 116-121);
5. A ausência de qualquer tipo de carga – ou de lastro original que não seja o de ferro – leva a crer não estar este navio em lastro, logo, que a carga que deveria levar terá sido alijada e/ou seria de natureza perecível, o que é compatível com a descrição da carga do *Gomizianes*;
6. Que o destroço está a meia milha da costa – o que é compatível com a descrição da navegação seguida pelo iate, “*encostado*” à mesma, de forma a evitar os submarinos inimigos;
7. Os sinais da grande violência exercida sobre o madeirame do costado, a indiciar ruptura catastrófica da estrutura, são compatíveis com a ocorrência de uma explosão a bordo;
8. De acordo com as indicações da época, o afundamento do *Gomizianes* se deu sensivelmente a 6 milhas a Norte do cabo de Sines, estando o local deste destroço entre as 7 e as 9 milhas náuticas do mesmo, conforme se meça no mapa o cabo de Sines;
9. Não há, oficialmente, para aquela zona e cronologia, qualquer outro acidente marítimo que explique este casco...

...avancamos, **de forma preliminar e como hipótese de trabalho**, que é fortemente provável que este destroço corresponda aos restos do iate *Gomizianes da Graça Odemira* (Fig. 15), afundado a 13 de Setembro de 1917 pelo submarino *UB50*.

5. RECOMENDAÇÕES

Sugere-se:

1. A execução do registo arqueológico completo do destroço;
2. A recolha pontual de amostras de madeira, chapa de forro e cavilhões para uma aferição mais fina de proveniências e cronologias;
3. A continuação da investigação de arquivo, nomeadamente no que se refere a fontes regionais e alemãs.

FIG. 15 – Iate em Vila Nova de Milfontes, nos princípios do século XX. Será o *Gomizianes* ou o *Estrela de Odemira*.

A confirmar-se a hipótese de trabalho agora avançada – a de que estes restos correspondem aos do iate *Gomizianes da Graça Odemira* –, tendo em conta que em 2017 se cumprem, hipoteticamente, cem anos sobre o seu afundamento e que, nessa data, estes destroços irão integrar-se no acervo arqueológico português⁷ – recomenda-se:

1. Estabelecer um perímetro de protecção em redor deste destroço, onde seja interdito fundear, pescar com arrasto ou exercer quaisquer outras actividades passíveis de colocar em risco a sua integridade;
2. Qualificar este sítio como **reserva arqueológica subaquática**, tornando-o acessível e visitável por mergulhadores amadores. 🐬

⁷ Por força da aplicação da Convenção da UNESCO para a Protecção do Património Cultural Subaquático, da qual Portugal é Estado-parte.

BIBLIOGRAFIA

- ARQUIVO CENTRAL DE MARINHA (ACM)
Capitanias 174, 716, Registo de Naufrágios Sinistros Marítimos, 3-V-4-4;
Documentação Avulsa, cx. 699;
Documentação Avulsa, cx. 702.
- U BOOT ARCHIV (Cuxhaven, Alemanha) – Diário de bordo do *UB50*, ref.^a UBA, KTB UB 50, 28/08/1917-30/09/1917.
- COSTA JÚNIOR, J. (1944) – *Ao Serviço da Pátria: a Marinha Mercante Portuguesa na Primeira Grande Guerra*. Lisboa: Editora Marítimo Colonial, Lda.
- LISTA DOS NAVIOS da Marinha Portuguesa referida a 1 de Janeiro de 1916 (1916) – Direcção Geral de Marinha, 2.^a Repartição. Lisboa: Imprensa Nacional.
- LISTA DOS NAVIOS da Marinha Portuguesa referida a 1 de Janeiro de 1918 (1918) – Direcção Geral de Marinha, 2.^a Repartição. Lisboa: Imprensa Nacional.
- LUGRE *Portuguez Torpedeado* (1917) – A Capital, 19 de Setembro de 1917.
- MCCARTHY, M. (2005) – *Ships' Fastenings: From Sewn Boat to Steamship*. College Station: Texas A&M University Press.
- QUARESMA, A. M. (2014) – *O Rio Mira no Sistema Portuário do Litoral Alentejano (1851-1918)*. Lisboa: Âncora Editora.

RESUMO

Elementos para a interpretação das práticas funerárias do século XII, a partir dos resultados da necrópole da igreja de São Pedro de Canaferrim (Sintra), escavada entre 2010 e 2012.

A amostra é constituída por 36 inumações primárias e 23 ossários, em sepulturas por vezes reutilizadas várias vezes (uma delas com oito indivíduos), constituídas por fossas escavadas na terra apenas colmatadas por telhas ou por uma pedra, ou estruturadas lateralmente com blocos de granito. A determinação do sexo, da idade à morte e da estatura e a análise paleopatológica permitiram identificar algumas das características da população inumada.

PALAVRAS CHAVE: Antropologia biológica; Idade Média (cristão); Necrópole; Práticas funerárias.

ABSTRACT

Elements towards the interpretation of funeral practices in the 12th century from the results of the São Pedro de Canaferrim (Sintra) church necropolis, excavated between 2010 and 2012.

The sample consists of 36 primary inhumations and 23 ossuaries from tombs that were often reused several times (one of them had contained eight individuals). The tombs were excavated into the ground and covered by tiles or a stone, sometimes structured by granite on the sides. Through determination of the gender, age at death and height, as well as palaeo-pathological analysis it was possible to identify some characteristics of the inhumed population.

KEY WORDS: Biological Anthropology; Middle Ages (Christian); Necropolis; Funeral rites.

RÉSUMÉ

À partir des résultats de fouilles menées entre 2010 et 2012 sur la nécropole de l'église de São Pedro de Canaferrim (Sintra) sont mises en évidence des données sur les pratiques funéraires du XII^{ème} siècle. L'ensemble étudié est constitué par 36 inhumations primaires et 23 ossuaires. Il s'agit de sépultures creusées dans la terre, colmatées par des blocs ou des tuiles, ou structurées latéralement par des dalles en granite. L'analyse paléopathologique et la détermination du sexe, de l'âge au décès et de la stature ont permis l'obtention des données sur la population inhumée.

MOTS CLÉS: Anthropologie biologique; Moyen Âge (chrétien); Nécropole; Pratiques funéraires.

¹ Bioantropóloga. Licenciada em Biologia pela Universidade de Évora. Mestre em Arqueologia pela Universidade do Algarve (raaganja@gmail.com).

^{II} Bioantropóloga. Licenciada em Biologia pela Universidade de Évora (barishi@hotmail.com).

^{III} Arqueóloga. Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A. / Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova de Lisboa (maria.sousa@parquesdesintra.pt).

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A Necrópole Medieval Cristã de São Pedro de Canaferrim (Sintra)

práticas funerárias no século XII

Raquel Granja ^I, Sónia Ferro ^{II} e Maria João de Sousa ^{III}

1. INTRODUÇÃO

Fundada no século XII, após a tomada do Castelo dos Mouros, a Igreja de São Pedro de Canaferrim funcionou como igreja paroquial até pelo menos ao século XV e a sua necrópole terá crescido a partir da conquista definitiva de Sintra, em 1147. Esta ocupa uma vasta área que se estende entre a muralha nascente do Castelo e a porta poente da Igreja, tendo sido danificada em 1840, com as obras promovidas por D. Fernando II, com a abertura de caminhos ao Castelo (Fig. 1).

Os dados adquiridos com os trabalhos arqueológicos desenvolvidos no Castelo dos Mouros, entre 2009 e 2012, permitiram a identificação de estruturas – silos e estruturas domésticas – que apontam para a existência de um bairro islâmico, arrasado pelos novos povoadores, que de forma extensiva implantaram o cemitério cristão.

É ainda de salientar que foram descobertas várias moedas que datam de entre os séculos XII e XIV, corroborando a prática conhecida durante a tardo-antiguidade e época medieval, do óbolo de Caronte.

Esta necrópole encontra paralelos na região, nomeadamente nas necrópoles da Igreja de Santa Maria, na da Ermida de Nossa Senhora de Milides (VVAA, 1998) e na da Ermida de São Saturnino (GARCIA, 1996).

2. ANTROPOLOGIA FUNERÁRIA

Para conhecer o mundo dos mortos é necessário ter em conta vários dados no contexto da antropologia funerária, tais como, o tipo de sepultura, a disposição dos restos humanos, o número de indivíduos por sepultura, o espólio votivo associado e a organização es-

pacial da necrópole (LECLERC, 1990; SILVA, 1996), entendendo-se a sepultura como o local onde o morto foi colocado de forma não acidental (LECLERC, 1990).

Deve, no entanto, considerar-se o modo como ocorreu a decomposição do cadáver, de forma a separar os gestos funerários dos fenómenos tafonómicos resultantes da intervenção dos agentes naturais (SILVA, 1996). É, pois, durante a escavação arqueológica que se identifica a posição e localização de cada elemento esquelético em relação ao conjunto de todos os constituintes da sepultura, permitindo, mediante a posição do esqueleto, perscrutar a intencionalidade do ato (MAY, 1986).

No mundo medieval, o abandono da atitude pagã e a adoção da conceção cristã da morte encontra-se patente a vários níveis. Na passagem para a inumação, já que a cremação implicava uma negação dos conceitos de ressurreição e da vida eterna. Na transição das sepulturas para o interior dos centros urbanos, abandonando o conceito de que a presença dos mortos era prejudicial para os vivos. Na uniformização da orientação oeste-este, sendo que no mundo pagão não se verificava uma orientação precisa, embora houvesse um predomínio da direção norte-sul. E, por fim, no abandono das oferendas votivas, das realizações de banquetes e do pagamento do óbolo, cujo intuito seria o do espírito alcançar a felicidade plena, não importunando os vivos (BARROCA, 1987).

É importante referir que, para além da orientação, a posição ocorre muitas vezes em função de um significado religioso, como se pode verificar em diversas observações etnográficas e etnoarqueológicas (DEFLEUR, 1993; MAYS, 1998). As posições de inumação mais frequentes podem ser: posição alongada, decúbito dorsal, lateral ou ventral, e ainda a variante semifletida, fletida e fetal (SILVA, 1996).

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

A amostra exumada entre 2010 e 2012 é constituída por um total de 36 inumações primárias e 23 deposições secundárias (ossários). A

FIG. 1.

FIG. 2.

maioria dos ossários corresponde a reutilizações do mesmo espaço de inumação (há 15 ossários associados a enterramentos e sete núcleos de ossos isolados). A mesma sepultura podia ser reutilizada mais que uma vez, como no caso da sepultura 3, que foi reutilizada oito vezes (Fig. 2).

Em relação às inumações primárias, todos os indivíduos foram enterrados de acordo com o ritual funerário cristão: deposição em decúbi-

FIG. 3.

to dorsal, orientação aproximadamente oeste-este (cabeça → pés), com os membros inferiores estendidos e paralelos entre si e os membros superiores fletidos com algumas variações (isto é, cruzados sobre o peito, fletidos de forma paralela sobre a região lombar ou fletidos sobre a bacia) e, apenas no caso do enterramento da sepultura 19, estendidos ao lado do tronco (Fig. 3). A posição do crânio variava entre face virada para a frente ou para o céu, sobre o lado direito e sobre o lado esquerdo.

Na intervenção de 2012 foram identificadas cinco sepulturas específicas para imaturos (com menos de sete anos de idade à morte), todas elas nas proximidades da muralha, ou seja, algo afastadas da igreja. A sua estruturação variava entre fossas escavadas na terra colmatadas por telhas ou por uma pedra (Fig. 4), ou estruturadas lateralmente com blocos de granito. Em duas delas, o enterramento encontrava-se associado a deposições secundárias, cujo Número Mínimo de Indivíduos (NMI) variava entre um e dois. Nas intervenções anteriores, 2010 e 2011, tinha sido identificado apenas um caso, o do enterramento [197] na sepultura 18, um imaturo de 15 anos (± 30 meses), que talvez já fosse socialmente considerado um adulto. Os restantes imaturos exumados (todos com idade inferior a sete anos) partilhavam sempre a sepultura com adultos (Fig. 5). Estes factos indicam que a colocação em sepultura individual não terá a ver com a idade do indivíduo, mas com um outro tipo de vínculo, por ora não identificado.

FIG. 4.

FIG. 5.

No que diz respeito ao tipo de sepultura, verifica-se que a maior parte dos indivíduos foi inumada em fossas estruturadas por elementos pétreos de granito, com uma morfologia a variar entre ligeiramente antropomórfica a sub-retangular. Para além desta tipologia, foram detetadas sepulturas escavadas na terra e outras na rocha, por vezes colmatadas com lajes. Até ao momento, não se observou qualquer relação entre o tipo de sepultura e o sexo, idade ou proximidade à Igreja.

Aparentemente, a maioria dos indivíduos era inumada sem caixão, sendo a inumação colmatada com terra, uma vez que os ossos estavam em conexão anatómica, com conservação das articulações lábeis ¹.

Sendo que apenas se identificaram vestígios de pregos junto ao enterramento [111], na sepultura 9.

São pouco frequentes as inumações que apresentam espólio votivo associado, destacando-se apenas a presença de uma moeda e um canino de javali junto ao crânio do enterramento [134], na sepultura 4, e da caixa torácica do [335], na sepultura 30 (o qual também tinha um fragmento metálico a meio do tronco, mas cujo caráter votivo não foi possível comprovar), um corno de bovino junto ao úmero esquerdo do enterramento [205], na sepultura 17, e, por fim, uma malha de jogo no lado direito do crânio do enterramento [347], na sepultura 33.

2.2. SEXO, IDADE À MORTE E ESTATURA

A análise do sexo e da idade dos indivíduos é fundamental quando se pretende avaliar a representatividade de uma amostra esquelética relativamente à população que representa, de forma a determinar a esperança média de vida à nascença e a mortalidade diferencial da população em estudo (ROBERTS e MANCHESTER, 1995; KONIGSBERG e FRANKENBERG, 2002). Sendo que, num contexto paleopatológico, a distribuição etária e sexual são ainda instrumentos cruciais na determinação do contágio de certas doenças (ROBERTS e MANCHESTER, 1995; Reichs, 1997).

2.2.1. Diagnose sexual

As diferenças sexuais começam a desenvolver-se no esqueleto ainda antes do nascimento (UBELAKER, 1989). Sendo que a origem deste dimorfismo está correlacionada com diferenças hormonais entre os sexos. Contudo, em imaturos, dado que os níveis de testosterona são baixos, o dimorfismo sexual é muito ténue (MAYS, 1998). Só durante a puberdade é que o mesmo se torna evidente, com as alterações esqueléticas que ocorrem no decurso da puberdade (STIRLAND, 1987). Por este motivo, optou-se por efetuar a diagnose sexual apenas em indivíduos adultos, já que para os imaturos não existe um método macroscópico suficientemente fiável.

Entre todos os indicadores sexuais disponíveis valorizou-se, sempre que possível, os do coxal e do crânio, recorrendo em segundo plano, por serem mais dependentes das afinidades populacionais, aos dos ossos longos, tálus e calcâneo. Tais opções prendem-se com o facto do dimorfismo sexual ser mais pronunciado nos coxais, fazendo desta porção anatómica a mais fidedigna para determinação do sexo (FEREMBACH, SCHWIDETZKY e STLOUKAL, 1980; UBELAKER, 1989; MIL-

¹ Articulações cujos tecidos moles se decompõem mais rapidamente.

NER, WOOD e BOLDSSEN, 2000), seguindo-se do crânio (FEREMBACH, SCHWIDETZKY e STLOUKAL, 1980; UBELAKER, 1989).

a) Caracterização da amostra

A diagnose sexual (realizada nas inumações primárias) foi possível em 22 esqueletos, podendo-se constatar um valor semelhante quer de indivíduos femininos (12), quer de indivíduos masculinos (dez). Ocorreram três situações em que não foi possível recorrer a qualquer método (morfológico ou métrico) para determinar o sexo.

2.2.2. Estimativa de idade à morte

A estimativa da idade é um parâmetro essencial da reconstrução da vida a partir do esqueleto (IŞCAN e LOTH, 1989), pois promove a interpretação do estado geral de saúde de uma população (ROBERTS e MANCHESTER, 1995).

Contudo, a relação entre o crescimento e a idade cronológica não é linear, utilizando-se o termo idade biológica para indicar o grau de desenvolvimento em que se encontram os indicadores etários. Estes poderão ser esqueléticos ou dentários, embora estes últimos apresentem uma relação mais forte com a idade biológica (SCHEUER e BLACK, 2000), dado que o desenvolvimento dentário é menos influenciado pelos fatores ambientais que o desenvolvimento ósseo (CARDOSO, 2007). No que respeita à determinação da idade à morte, todos os indivíduos foram classificados em maduros ou imaturos, indicando, sempre que possível, um intervalo etário mais concreto. No que diz respeito à precisão da idade à morte calculada para os indivíduos maduros, esta depende em grande medida do seu estado de conservação (FEREMBACH, SCHWIDETZKY e STLOUKAL, 1980). Assim, há que ter alguma precaução, visto ser possível considerar um indivíduo imaturo como maduro, quando os indicadores de uma idade mais jovem estejam ausentes.

PUBLICIDADE

em papel...

...e na Internet

[\[http://www.almadan.publ.pt\]](http://www.almadan.publ.pt)

[\[http://issuu.com/almadan\]](http://issuu.com/almadan)

dois suportes...

duas revistas diferentes...

o mesmo cuidado editorial...

edições

CAA
Centro de Arqueologia de Almada

FIG. 6.

a) Caracterização da amostra

No total das inumações primárias foram exumados 24 maturos e 14 imaturos. Foi observada uma grávida com o feto *in situ* e uma possível gravidez de apresentação pélvica (embora este caso tenha algumas reservas, uma vez que a zona da bacia apresentava alguma destruição devido à proliferação de raízes) (Fig. 6). Os imaturos, com exceção do indivíduo de 15 anos, têm todas idades inferiores a sete anos.

2.2.3. Estatura

A estatura é um indicador relevante das condições sanitárias, qualidade nutricional, gastos energéticos e estado de saúde geral, pelo que se presume que exista uma tendência secular da estatura diretamente relacionada com estes fatores (CARDOSO e GOMES, 2009). Assim, uma melhoria da nutrição, particularmente pela maior quantidade proteica e ingestão calórica durante a infância, redução de doença e melhoria da higiene e prestação de cuidados médicos ir-se-á refletir numa estatura maior, enquanto o declínio das condições de vida resulta numa diminuição da estatura (CARDOSO e GOMES, 2009).

a) Caracterização da amostra

Os dados obtidos através dos comprimentos máximo e fisiológico do fémur, indicam uma estatura média de 161 cm (ver Tabela 1). Quanto aos resultados obtidos por sexo, a diferença é de oito a três centímetros, conforme se utilize o comprimento máximo ou o comprimento fisiológico, respetivamente. Os indivíduos femininos apresentam uma estatura de 156,8 ou 160,0 cm (comprimento máximo ou fisiológico) e os masculinos de 165,1 cm ou de 163,2 cm (comprimento máximo ou fisiológico). Quando comparados com a estatura obtida para as populações medievais portuguesas através do comprimento máximo do fémur (CARDOSO e GOMES, 2009), em que se obteve uma estatura média feminina e masculina, respetivamente, de 155 e 165 cm, constata-se que os valores aqui apresentados (Tabela 1) apresentam uma variação semelhante.

TABELA 1 – Valores osteométricos médios para cálculo da estatura através do fémur

Sexo	N	Comprimento máximo	Estatura [MENDONÇA, 2000]	N	Comprimento fisiológico	Estatura [MENDONÇA, 2000]
M	1	445,0 mm	165,1 cm	3	435,7 mm	163,2 cm
F	4	419,3 mm	156,8 cm	4	429,8 mm	160,0 cm
M + F	5	432,1 mm	161,0 cm	7	432,8 mm	161,68 cm

3. PARÂMETROS PALEOPATOLÓGICOS

O princípio fundamental da paleopatologia é que vários tipos de doença, como algumas patologias congênitas, lesões traumáticas e condições crônicas (de progresso lento e longa duração), deixam marcas visíveis no esqueleto (LOVELL, 2000), apesar da maior parte só afetar os tecidos moles do corpo (ROBERTS e MANCHESTER, 1995; CUNHA, 1997; MAYS, 1998). Acrescentando esta última circunstância ao facto da maioria das patologias evidenciadas nos ossos não estarem relacionadas com a causa da morte dos indivíduos, é evidente que o antropólogo raramente pode determinar uma causa de morte (MAYS, 1998). No entanto, estas podem ter interferido no estilo de vida dos indivíduos.

Na análise paleopatológica das amostras esqueléticas, poder-se-á então perceber o modo como ocorreu o crescimento, a eventual existência de períodos de *stress* fisiológico, o tipo geral de dieta, a patologia oral, a patologia degenerativa, as condições sanitárias gerais e a atividade física, entre outro tipo de situações (CUNHA, 1997). A patologia nunca é produzida ao acaso. São os inúmeros fatores que contribuem para a ocorrência de doença, tais como: predisposição genética, idade, sexo, grupo étnico, estado fisiológico, exposição prévia ao agente patogénico, pré-existência de doença e comportamento (ocupação, dieta, higiene) (ROBERTS e MANCHESTER, 1995). A presença, incidência e padrões de doença têm uma ligação dinâmica com a cultura, a biologia e o ambiente (BUIKSTRA e UBELAKER, 1994).

Para uma melhor compreensão dos processos fisiopatológicos responsáveis por uma determinada lesão é necessário realizar um diagnóstico diferencial, tendo em consideração todas as patologias que a possam ter causado (WALDRON, 1994; THILLAUD, 1996). Na maioria dos casos, este estudo aprofundado só pode ser realizado em laboratório com os restos humanos devidamente limpos e restaurados.

No decurso do trabalho de campo, todos os restos humanos foram observados macroscopicamente aquando da sua exumação, registando a eventual presença de marcas antrópicas e processos tafonómicos a que os ossos estiveram sujeitos. Embora se tenha dado maior atenção à presença de patologias degenerativas articulares e não articulares, infecciosas, traumáticas e orais, não se deixou de identificar qualquer outra categoria patológica que estivesse presente.

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

Quanto às ocorrências patológicas, são as patologias degenerativas articulares e as alterações da entese as mais frequentes, embora também se tenham identificado, ainda que em menor expressão, infecciosas e traumáticas. De salientar que o estado de conservação do material, ainda que bastante razoável, limitou por vezes a análise paleopatológica.

No que respeita à patologia oral, o desgaste dentário é no geral moderado / elevado (Fig. 7), por vezes mais acentuado na dentição anterior, em especial nos incisivos. Este tipo de desgaste poderá ter origem na utilização frequente destes dentes como ferramenta. O tártaro, quando presente, é moderado e a presença de cáries é, aparentemente, pouco frequente, tendo-se ainda registado alguns casos de reabsorção alveolar e uma variação do número de dentes, nomeadamente a existência de um 4.º molar inferior esquerdo (Fig. 8).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da dimensão reduzida da amostra, estas observações permitem um vislumbre de algumas características da população inumada em São Pedro de Canaferrim.

De salientar que estes dados são resultados preliminares, provenientes dos trabalhos desenvolvidos em campo. O tratamento e estudo labo-

ratorial do material esquelético humano, com aumento da amostra através da inclusão dos dados já obtidos em estudos laboratoriais anteriores, como o de FERREIRA (1998), permitiria a obtenção de informações mais consistentes acerca dos indivíduos medievais inumados na necrópole da Igreja de São Pedro de Canaferrim.

BIBLIOGRAFIA

- BARROCA, M. (1987) – *Necrópoles e Sepulturas Medievais de Entre-Douro-e-Minho (Século V a XV)*. Trabalho apresentado no âmbito das Provas Públicas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica. Porto: Faculdade de Letras.
- BRUZEK, J. (1995) – “Diagnose Sexuelle à l’aide de l’analyse discriminante appliquée au tibia”. *Antropologia Portuguesa*. 13: 93-106.
- BUIKSTRA, J. e UBELAKER, D. (1994) – *Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains*. Arkansas: Kansas Archaeological Survey Research Series.
- CARDOSO, H. (2007) – “Environmental effects on skeletal versus dental development: using a documented subadult skeletal sample to test a basic assumption in human osteological research”. *American Journal of Physical Anthropology*. 132: 223-233.
- CARDOSO, H. e CUNHA, E. (2000) – “Sexual Dimorphism in Upper Limb Skeletal Proportions”. *Biométrie Humaine et Anthropologie*. 18 (1-2): 55-61.
- CARDOSO, H. F. V. e GOMES, J. E. A. (2009) – “Trends in adult stature of people who inhabited the modern Portuguese territory from the Mesolithic to the late 20th century”. *International Journal of Osteoarchaeology*. 19: 711-725.
- CARRETERO, J. M.; LORENZO, C. e ARSUGA, J. L. (1995) – “Análisis multivariante del húmero en la colección de restos identificados de la Universidad de Coimbra (Portugal)”. *Antropologia Portuguesa*. 13: 139-156.
- CUNHA, E. (1994) – *Paleobiologia das Populações Medievais Portuguesas. Os casos de Fão e S. João de Almedina*. Tese de Doutoramento em Antropologia, apresentada à Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
- CUNHA, E. (1997) – “Populações Medievais Portuguesas (séculos XI-XV): a perspectiva paleobiológica”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Campo Arqueológico de Mértola / Afrontamento. 5 (Separata): 57-83.
- DEFLEUR, A. (1993) – *Les sépultures moustériennes*. Paris: CNRS.
- FEREMBACH, D.; SCHWIDETZKY, I. e STLOUKAL, M. (1980) – “Recommendations for age and sex diagnoses of skeletons”. *Journal of Human Evolution*. 9: 517-549.
- FERREIRA, N. (1998) – *Paleobiologia de um Grupo Populacional Medieval de S. Pedro de Canaferrim*. Trabalho de investigação em Ciências Humanas. Departamento de Antropologia. Universidade de Coimbra
- GARCIA, C. (1996) – “Ermida de São Saturnino: breve nota de uma escavação arqueológica na serra de Sintra”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Campo Arqueológico de Mértola / Afrontamento. 5: 85-101.
- HOLMAN, D. J. e BENNETT, K. A. (1991) – “Determination of Sex From Arm Bone Measurements”. *American Journal of Physical Anthropology*. 84: 421-426.
- IŞCAN, M. Y. e LOTH, S. R. (1989) – “Osteological manifestations of age in the adult”. In IŞCAN, M. Y. e KENNEDY, K. A. (eds.). *Reconstruction of life from the skeleton*. New York: Alan R. Liss Inc., pp. 23-40.
- KONIGSBERG, L. W. e FRANKENBERG, S. R. (2002) – “Deconstructing death in Paleodemography”. *American Journal of Physical Anthropology*. 4: 297-309.
- LECLERC, J. (1990) – “La notion de sépulture”. *Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris*. 2 (3-4): 13-18.
- LOVELL, N. C. (2000) – “Paleopathological Description and Diagnosis”. In KATZENBERG, M. e SAUNDERS, S. *Biological Anthropology of the Human Skeleton*. New York: Wiley-Liss, pp. 217-243.
- MASSET, C. (1993) – *Les Dolmens. Sociétés néolithiques et pratiques funéraires: les sépultures collectives d’Europe Occidentale*. Paris: Errance.
- MAY, F. (1986) – *Les sépultures préhistoriques: étude critique*. Paris: CNRS.
- MAYS, S. A. (1998) – *The Archaeology of human bones*. London: Routledge.
- MENDONÇA, M. (2000) – “Estimation of height from the length of long bones in a Portuguese adult population”. *American Journal of Physical Anthropology*. 112: 39-48.
- MILNER, G.; WOOD, J. e BOLDSSEN, J. (2000) – “Paleodemography”. In KATZENBERG, M. e SAUNDERS, S. *Biological Anthropology of the Human Skeleton*. New York, Wiley-Liss, pp. 467-493.
- REICHS, K. J. (ed.) (1997) – *Forensic Osteology*. Springfield: Charles C Thomas.
- ROBERTS, C. A. e MANCHESTER, K. (1995) – *The Archaeology of Disease*. Stroud: Sutton.
- SCHAEFFER, M. C.; SCHEUER, L. e BLACK, S. (2009) – *Juvenile Osteology: A Laboratory and Field Manual*. London: Academic Press.
- SCHEUER, L. e BLACK, S. (2000) – *Developmental Juvenile Osteology: A Laboratory and Field Manual*. San Francisco: Academic Press.
- SEIDEMANN, R. M.; STOJANOWSKI, C. M. e DORAN, G. H. (1998) – “The use of the Supero-Inferior Femoral Neck Diameter as a Sex Assessor”. *American Journal of Physical Anthropology*. 107: 305-313.
- SILVA, A. M. (1995) – “Sex assessment using the calcaneus and talus”. *Antropologia Portuguesa*. 13: 107-119.
- SILVA, A. M. (1996) – *Noções de Antropologia Funerária: práticas funerárias do Paleolítico Médio ao Neolítico Final*. Provas de aptidão Pedagógica e Capacidade Científica. Coimbra: Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra.
- STIRLAND, A. (1987) – “The contribution that human skeletal biology may make to forensic science”. In BODDINGTON, A.; GARLAND, A. e JANAWAY, R. (eds.). *Death, Decay and Reconstruction*. Manchester: Manchester University Press, pp. 217-223.
- THILLAUD, P. L. (1996) – *Paléopathologie humaine*. Sceaux Cedex: Kronos B. Y. Éditions.
- UBELAKER, D. (1989) – *Human skeletal remains: excavation, analysis and interpretation*. 2nd ed. Washington: Taraxacum Washington.
- VVAÁ (1998) – *Sintra Património da Humanidade*. Sintra: Câmara Municipal de Sintra.
- WALDRON, T. (1994) – *Counting the dead. The epidemiology of Past populations*. New York: Wiley Liss.
- WASTERLAIN, S. N. (2000) – *Morphé: análise das proporções entre os membros, dimorfismo sexual e estatura de uma amostra da coleção de esqueletos identificados do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra*. Tese de Mestrado em Evolução Humana apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
- WASTERLAIN, S. N. (2006) – *Males da Boca*. Tese de Doutoramento em Antropologia apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

RESUMO

Abordagem preliminar às relações entre a Arqueologia e a Toponímia, tendo por base o estudo das designações dos sítios pré-históricos identificados na bacia hidrográfica do rio Douro.

A autora analisa alguns dos topónimos especificamente relacionados com os vestígios pré-históricos, na perspectiva do seu uso pelas populações locais e na que é fruto da actividade arqueológica.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; Toponímia; Onomástica; Pré-História; Vale do Douro.

ABSTRACT

Preliminary approach to the relationship between Archaeology and Toponymy, based on the study of the names of prehistoric sites identified within the River Douro basin.

The author analyses some of the toponyms specifically related to prehistoric remains from the point of view of their use by local populations as well as from that of archaeological activity.

KEY WORDS: Archaeology; Toponymy; Onomastics; Prehistory; Douro Valley.

RÉSUMÉ

L'étude des désignations des sites préhistoriques identifiés dans le bassin hydrographique du Douro a servi de base à une première approche des relations entre l'archéologie et la toponymie.

L'auteur analyse quelques toponymes en relation avec des vestiges préhistoriques et établi une comparaison entre leur emploi par les populations locales et par les archéologues.

MOTS CLÉS: Archéologie; Toponymie; Onomastique; Préhistoire; Vallée du Douro.

A Arqueologia e a Toponímia

uma abordagem preliminar

Alexandra Vieira ¹

INTRODUÇÃO

pretende-se fazer uma síntese da análise que realizámos, no âmbito da nossa tese de doutoramento (VIEIRA, 2015), sobre a toponímia e a sua relação com a designação dos sítios pré-históricos da Bacia Hidrográfica do Douro. É um trabalho preliminar, que não contemplou um estudo sistemático desta temática em particular. No entanto, parece-nos útil a partilha de alguma informação sobre esta relação (toponímia-arqueologia) que se encontra pouco aprofundada.

Num primeiro ponto, abordamos alguns aspetos fundamentais dos estudos toponímicos a nível geral. Num segundo momento, analisam-se alguns topónimos face aos vestígios arqueológicos do VI ao I milénios a.C.

A TOPONÍMIA

A Toponímia é a ciência que verifica, analisa e apresenta a origem, a evolução e a realidade contemporânea dos nomes escolhidos para nomear lugares. A palavra “toponímia” está enraizada em duas palavras — *topos*, que significa “lugar” e *onuma*, que significa “nome” — e encontra-se relacionada com a Onomástica, que é uma das subáreas da Linguística (FARIA, NASCIMENTO e NASCIMENTO, 2008: 5).

A Onomástica é o “estudo da origem e alterações (no sentido e na forma) dos nomes próprios; como estes geralmente se referem a locais e pessoas. Pode dividir-se em Toponímia e Antroponímia” (CARVALHINHOS, 2008-2009: 2463).

“O ato de nomear reflete, pois, a cultura e a visão de mundo do denominador que são demonstradas por meio das escolhas dos nomes que identificam os referentes relacionados à realidade de cada grupo. Particularmente, no ato de nomeação dos lugares a dimensão cultural da língua é muito evidenciada. Assim, a Toponímia, ramo da Onomástica que se ocupa do estudo dos nomes próprios de lugares, mantém interfaces com outras áreas do conhecimento, como a História, a Geografia, a Antropologia, dentre outras” (TAVARES, 2006: 274).

A importância do estudo da Onomástica, especificamente da Toponímia, está bem patente no excerto apresentado anteriormente. O signo linguístico como um elemento fundamental para a compreensão da História e Cultura de um povo; a Toponímia como um

¹ CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória”; Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo - Instituto Politécnico de Bragança (alexandra.vieira@gmail.com).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

repositório de informação e a sua articulação com várias ciências sociais, são alguns dos aspetos aí explicitados. Esta importância da interdisciplinaridade é referida por Patrícia Carvalhinhos da seguinte forma: “Nesse sentido, uma área toponímica pode ser comparada a um sítio arqueológico: podemos reconstruir, através do estudo de significados cristalizados de nomes de lugar, fatos sociais desaparecidos, contribuindo com material valioso para outras disciplinas, como a história, a geografia humana e a antropologia” (CARVALHINHOS, 2003: 172-173).

Os nomes dos lugares podem revelar-nos muito sobre a essência passada de uma determinada localidade. As designações que as pessoas atribuem aos lugares refletem a sua linguagem. Permite deduzir, igualmente, uma série de informações sobre quem habitava esses locais, a topografia do terreno, o tipo de trabalhos aí realizados, entre outros elementos. Por todas estas razões, o estudo do nomes dos lugares poderá ajudar o arqueólogo a chegar a um entendimento mais profundo sobre o seu objeto de estudo, quer seja um sítio arqueológico ou uma paisagem. Importa referir que os nomes mudam ao longo dos tempos e que a ortografia moderna de um topónimo pode não ter sido a mesmo no passado (WELDRAKE, 2007).

“A prospeção documental [...] deve incluir, fundamentalmente [...] o estudo crítico da toponímia, que pode dar pistas para a detecção de novos monumentos ou, pelo menos, sinalizar zonas onde eles podem ter existido no passado” (JORGE, 1982: 389).

“[...] é bem frequente encontrarem-se, na carta topográfica, topónimos que, em princípio, são indicadores de monumentos, em áreas em que nenhum deles surge. Alguns estudos toponímicos de pormenor [...], tais como os de B. Tanguy na Bretanha, mostraram até que ponto muitos presumíveis monumentos deixaram os seus nomes nos campos, nomes fixados no início do século passado nos registos de propriedade originais. Distritos que hoje não têm monumentos podem ter tido quase tantos quanto outros locais menos atingidos por devastações modernas” (IDEM: 393).

Vitor Oliveira Jorge refere duas ideias fundamentais: o estudo da toponímia pode indicar a existência de sítios arqueológicos, encaminhando trabalhos de prospeção com vista à sua descoberta; por outro lado, mesmo que os sítios não venham a ser descobertos, encontrando-se já destruídos e desaparecidos, a toponímia pode ser um indicador da possível existência de determinados vestígios arqueológicos em tempos pretéritos. O exemplo que este autor nos propõe diz respeito a Inglaterra, mas também se parece aplicar à realidade nacional, seja em documentos medievais, modernos ou registos de propriedade do início do século passado, onde é possível encontrar dados relativos à microtoponímia.

Com esta breve introdução, procuramos demonstrar a importância da articulação da Arqueologia e da Toponímia na análise das Paisagens e da Memória Social. Os topónimos podem ter “fixado” expressões orais que perduraram no tempo através de um processo de “cristalização”

(CARVALHINHOS, 2003: 178). O processo de descodificação dos topónimos auxilia-nos a recuperar a memória de um lugar ou de um sítio arqueológico.

“Averiguou-se, entre muitos outros dados, que muitas expressões de língua arcaica se cristalizaram sob a forma de topónimos, evidenciando, assim, no léxico toponímico, resquícios de uma oralidade antiga (com formação média entre séculos VIII e XI)” (CARVALHINHOS, 2007).

Na Figura 1 apresentamos o esquema utilizado, em termos metodológicos, para a análise dos topónimos associados aos vestígios arqueológicos pré-históricos da Bacia Hidrográfica do Douro.

FIG. 1 – Tabela taxonómica de Topónimos segundo DICK, 1992 (FARIA, NASCIMENTO e NASCIMENTO, 2009: 9-10, adaptado).

FIG. 2 – Pala da Moura ou Anta de Vilarinho da Castanheira, Carrazeda de Ansiães.

Este esquema resulta de “*uma proposta de classificação taxionômica dos topónimos* [de DICK, 1992] *partindo do conteúdo semântico dos mesmos, relacionados ao componente motivacional que no nome se refletem*”. Este

modelo divide-se em 27 “*taxes que se agrupam ou em função do ambiente – as taxes de natureza física – ou pelos fatores de ordem sócio-histórico-culturalis – as taxes de natureza antropro-cultural*” (FARIA, NASCIMENTO e NASCIMENTO, 2008: 8). Os nomes dos locais (topónimos) estão na origem da designação dos sítios arqueológicos. Normalmente, os arqueólogos possuem duas alternativas: 1. adotar a denominação do sítio arqueológico, no caso de já existir; 2. atribuir um nome, quando se encontram na presença de um sítio inédito e desconhecido. Para esse efeito recorrem, geralmente, ao nome do lugar onde o sítio se localiza ou ao topónimo mais próximo, quer seja a partir da análise da carta militar ou do diálogo com a população local.

Recorrentemente, a designação de um sítio arqueológico contempla dois tipos de elementos: a) o tipo de sítio (mamoia, abrigo, menir, etc.); b) um dos elementos toponímicos, relacionado com fenómenos de origem natural ou cultural.

Em relação aos elementos naturais, podemos, a título de exemplo, referir a Mamoa 1 da Veiga, o Abrigo da Crista de Caparinho, a Mamoa de Águas Férreas 1, a Mamoa de Vales, entre muitos outros.

Embora seja corrente esta dupla associação, também ocorrem vários casos em que a designação dos sítios contempla apenas o topónimo: o Barrocal, o Cabecinho do Ouro, o Lugar do Monte, o Outeiro Longo, Lamas 1, entre outros. Em relação aos topónimos de natureza antropro-cultural, detetamos dois tipos de topónimos: os Hierotopónimos (crenças diversas) – distribuídos por Hagiotoopónimos (nomes de santos) e Mitotopónimos (entidades mitológicas); e os Ecotoopónimos (relacionados com habitações) (ver Tabela 1).

TABELA 1 – Mourois e Mouras nas designações dos sítios arqueológicos da Bacia Hidrográfica do Douro

A-de-Moura	Mina dos Mourois / Mesquita
Alto da Moura	Monte dos Mourois
Alto dos Moiros / Outeiro dos Mourois	Moura Grande
Alto dos Mourois / Mourão / Castro do Mourão	Mouril
Buraco da Moura	Outeiro dos Mourois ou Fraga da Moura
Cabecinho dos Mourois / Cabeço dos Mourois	Outeiro Mourisco
Cama do Moura	Outeiros dos Mourois
Campo dos Mourois	Pala da Moura / Pala do Moura /
Casa da Moura	/ Pala dos Mourois
Casa da Moura / Casa dos Mourois /	Paredes dos Mourois
/ Casa do Moura ou da Moura / Casinha dos Mourois	Pata do Moura
Casal dos Mourois	Pé do Moura
Casinha da Moura	Pedra do Poço da Moura
Castelinho ou Castelo dos Mourois	Pegada do Moura / Pegadas dos Mourois
Castro dos Mourois	Pena Mourisca
Cemitério dos Mourois	Perna do Moura
Cova da Moura	Pisacada do Moura
Eira dos Mourois	Poço da Moura / Cova da Moura
Fonte da Moura	Praça dos Mourois
Forno dos Mourois / Mourinhas	Sino dos Mourois
Fraga dos Mourois	Toca da Moura
Fragas da Moura	Vale do Moura
Igreja dos Mourois	Vila dos Mourois

OS TOPÓNIMOS E AS DESIGNAÇÕES DOS VESTÍGIOS PRÉ-HISTÓRICOS

Neste ponto, iremos debruçar a nossa análise nos topónimos que se relacionam especificamente com os vestígios pré-históricos.

Segundo Vítor O. JORGE (1982: 393), existem em Portugal dezenas de topónimos normalmente associados a “*monumentos megalíticos*” (dólmenes, mamoa, menires, etc.) (ver Tabela 2). Leite Vasconcelos, que se debruçou um pouco sobre esta temática, considera:

1. [Que] “*os dolmens do nosso país, quando têm nomes, são hoje designados, pelo menos, de duas maneiras: a) com um nome comum — anta, orca [...] que domina em determinadas localidades, e se aplica aos dolmens em geral; b) com um nome próprio, que embora às vezes se possa repetir como Casa da Moira e dos Moiros, se refere sempre, ou quase sempre, a certos dolmens ou grupos de dolmens em especial*” (VASCONCELOS, 1897: 258).

2. Que as denominações dos monumentos variam de local para local: “[...] a palavra anta, aplicada aos tumulus prehistoricos, muito conhecida no Alemtejo, creio que é hoje desconhecida na Estremadura, no Minho e na Beira, sendo nesta última provincia, em certos concelhos, substituída por casa d’orca, e não tendo nas outras, que eu saiba, designação comum; ao que na Beira-Baixa se chama mamunha e no Minho mamôa, etc., chama-se na Figueira da Foz mamoinha” (IDEM: 25).

Vítor O. JORGE (1982: 394) salienta o cuidado a ter ao estabelecer uma relação entre determinados topónimos e os vestígios arqueológicos: “É bem conhecida a ambiguidade de certos topónimos, pelo que é necessário o maior cuidado na sua utilização em deduções de tipo arqueológico”.

No decorrer da nossa pesquisa, detetámos alguns tipos de palavras que se relacionam com as tipologias arqueológicas e que aparecem na designação dos vestígios pré-históricos. Vejamos alguns desses casos.

DÓLMEN E ANTA

José de Leite Vasconcelos refletiu longamente sobre a origem da palavra “Anta”, considerando-a como a designação popular dada aos dólmenes: “[...] designações populares dos dolmens entre nós. Actualmente não ha designação que seja comum a todas as provincias de Portugal; nuns sítios adoptão-se umas, noutros outras; e noutros não ha nenhuma. [...] Em tempos antigos [...] os dólmens tiveram uma designação appellativa, que se estendeu por todo o país: chamavam-se antas. Além de anta, orca e arca (e pala?), não conheço por ora na linguagem popular outros nomes appellativos que designem particularmente dolmens” (VASCONCELOS, 1897: 252).

TABELA 2 – Topónimos associados a monumentos megalíticos

Altar	Anta	Antar	Antela	Antinha
Antões	Arca	Arcainha	Arcal	Arcanha
Arcêlo	Arquinha	Casa de Orca	Casa da Moura	Casa dos Mouros
Casinha dos Mouros	Celeiro dos Mouros	Cova da Moura	Cova dos Mouros	Curral dos Mouros
Fornelo dos Mouros	Forno dos Mouros	Lapa de Orca	Lapa dos Mouros	Madorra
Madorrão	Madorrinha	Mama (?)	Mamaltar	Mamela
Mámoa	Mâmoa	Mamoa	Mamoalta	Mamoaltar
Mamodeiro	Mamoela	Mamoiro	Mâmola	Mamona
Mamoinha	Mamuinha	Mamunha	Marco	Maroiço
Marouça	Marra	Medorra	Meimão	Meimoa
Merouço	Mesa dos Mouros	Modorno	Modorra	Mogo
Montilhão	Morouço	Motas dos Mouros	Nave	Orca
Padrão	Pala	Pala da Moura	Palorca	Paradanta
Pedra Alçada	Pedra Celada	Pedra de Altar	Pedra da Arca	Pedra de Orca
Pedra dos Mouros	Pedra Fitada	Pedras Fincadas	Pedralta	Pedras Talhas
Pedras Tanchadas	Penedo da Moura	Penedos Altos	Penedos das Antas	Penedos de Arcas
Perafita	Tumbiadoiro	Tulha	Tumbe	Tumbeirinho

“*Quaes serão os nomes primitivos d’estes monumentos no nosso país é o que se não sabe. O nome que tinham na occasião da conquista romana foi porém substituído pelo lat. Anta. A etymologia da nossa anta, tirada do lat. Antae, é já dada por Fr. Joaquim de Santa Rosa de Viterbo no Elucidario das palavras que em Portugal antigamente se usáão, s.v. anta, e de entre as que tem proposto, é a única que satisfaz completamente às exigências da fonética e do sentido*” (VASCONCELOS, 1897: 26 nota 1). “No entanto, como se vê do onomástico, a palavra anta estendeu-se em epochas antigas por todo o país, o que prova que ainda depois dos Romanos, pois ela veio-nos directamente do lat. anta, por antae(1), taes monumentos erão não só muito numerosos, mas chamavam em larga escala a atenção do povo” (IDEM: 25).

Segundo Joaquim de Sousa Viterbo, a palavra dólmen, “*adoptada internacionalmente, é literária e moderna; originária do baixo bretão significa literalmente «mesa de pedra» e é formada de dol «mesa» e men «pedra» [...]. Em algumas regiões do país são ainda designadas de orcas*” (VITERBO, 1983: vol. 1, pp. 499-500).

Segundo António Silva, enquanto anta é a designação portuguesa tradicional da estrutura pétrea dos monumentos megalíticos, dólmen provém do bretão antigo, tendo sido introduzido por via da literatura arqueológica. Ambos os termos estão relacionados com “*estruturas funerárias em pedra de grandes dimensões*” (SILVA, 2004: 429).

De acordo com Domingos Cruz, na região da Beira Alta, o termo “anta” está associado a particularidades do relevo, nomeadamente afloramentos imponentes, tal como acontece no sítio de “Antas”, em Queiriga (Vila Nova de Paiva). Nas proximidades deste local existem duas construções megalíticas, em xisto. No entanto, a origem do topónimo não estará relacionada com os vestígios arqueológicos, mas com “*duas cristas xisto-quartzíticas, assumindo a forma de penhasco, marcante no*

contexto geográfico local”, que tanto a população local como os mapas identificam pela designação de “Antas” (CRUZ, 2001: 48-49). Portanto, neste caso em particular, a palavra “anta” estará relacionada com um acidente topográfico.

MAMOA

“Os túmulos cobertos tem os nomes populares de mamoa, madorras e modorras” (VASCONCELOS, 1897: 12).

Segundo Leite de VASCONCELOS (1897: 249-250), “para se designarem os montículos que cobrem os dolmens e os restantes monumentos adoptam-se no nosso país, embora não espalhados por todo ele, nomes especiais. Esses nomes são: mamôa, mámoa (e mâmoa), mamoinha, mamunha, montilhão e madorra, mamoeira, mamaltar”. Sousa VITERBO (1983: vol. 1, pp. 499-500) acrescenta o seguinte: “[...] [mamoia é] um montículo de terra de dimensão variável, denominado em arqueologia por tumulus e a que o povo chama geralmente mamoa”.

A palavra mamoa e seus derivados aparecem em documentos medievais (VASCONCELOS, 1897: 251, nota 1), principalmente entre os séculos IX e XII, tanto em Portugal como em Espanha. Aparecem em muitos documentos “as mamôas ou mamúas se dizem mamólas segundo o latim daqueles tempos [...]” (VITERBO, 1983: vol. 2, p. 380). Domingos Cruz identificou este fenómeno em Tarouca, na freguesia de Várzea da Serra, ou seja, “o termo «mamoia» e derivados, embora sejam hoje pouco ou nada habituais, surgem na documentação medieval, [...] identificando acidentes topográficos que serviram de referência para a delimitação de propriedades” (CRUZ, 2001: 49 nota 83).

MADORRA / MEDORRA / MADORRINHO

Modorra é um termo antiquado que significa um montão de pedras miúdas (MODORRA, 2003-2016). É, de acordo com Domingos Cruz, uma palavra bastante comum em certas regiões do país para identificar construções tumulares. Podem existir as seguintes derivações: madorra, madorra, medorra, modorra, medorno (CRUZ, 2001: 50).

ORCA / ORQUINHA

“Em certos sítios da Beira-Alta e Beira-Baixa, os dolmens recebem o nome popular de orcas, a que ás vezes se junta casa, lapa ou pedra: «casa d’orca», «lapa da orca», «pedra d’orca»; mas ouvi muitas vezes ao povo expressões, como estas: «estava lá uma orca», «havia uma orca», e outras análogas, – o que prova claramente que o povo inclui orca na classe dos substantivos apelativos, e que por isso a noção de taes monumentos lhe é aqui ainda familiar. A palavra orca é já conhecida na literatura, pelo menos desde o seculo XVII, dos Dialogos moraes históricos e políticos do Dr. Manuel Botelho Ribeiro Pereira, que a dá também como da Beira” (VASCONCELOS, 1897: 253).

“No lugar chamam orcas aos dólmenes», observou A. Mendes Corrêa quando visitou alguns destes monumentos de Vila Nova de Paiva, em 4 de Setembro de 1931” (GONÇALVES, 1990: 200 citado em CRUZ, 2001: 48 nota 82).

Orca e Orquinha são duas designações igualmente associadas às antas, conforme os testemunhos do padre Luís Cardoso, de José Leite Vasconcelos e de Mendes Corrêa (CRUZ, 2001: 48-49) – “Há por aqui vários montes de pedras com umas lajes em cima, de bastante largura; chamão-lhe Orcas, e dizem os moradores serem do tempo dos Mouros, e que sobre elas queimavam os dizimos” (CARDOSO, 1737-1751: 405).

ARCA(S)

“Parece que outro nome antigo dos dolmens no nosso país, empregado como appellativo, foi, ou é, arcas. No Portugal Antigo e Moderno diz-se indiferentemente «antas ou arcas ou orcas»” (VASCONCELOS, 1897: 254). Sousa Viterbo (citado por Leite de Vasconcelos) “diz que em documentos dos séculos IX e XII se declara «que o mesmo erão mamoa que arcas»”. José Leite de VASCONCELOS (1897: 256, nota 3) acrescenta que arcas «erão moutes de terra com que os nossos maiores dividiram os territórios», justificando dessa forma a analogia feita entre anta = dólmen = arca.

De acordo com as próprias palavras de Sousa Viterbo, em latim, a palavra arca podia também significar um “marco especial, usado nos campos, e formado de quatro paredes, ao modo de guardas de poço, que os agrimensores edificavam nos quadrifínios”. Este autor considera que “o povo encontrou algumas semelhanças entre os dólmenes e as arcas, que se viam frequentemente a demarcar terrenos, e applicou, por metáfora, o termo arcas aos dólmenes. Por extensão de significado, o termo arca que designava o dólmen, passou a exprimir também o respetivo tumulus ou mamoa” (VITERBO, 1983: vol. 1, p. 501).

Alberto Sampaio não interpreta o termo “arca” dessa forma. Segundo este autor as “petras fictas e arcas, de que se está tratando, não se devem entender como monumentos pré-históricos – menires e dolmens, se as primeiras nas demarcações diplomáticas representam os términos fixos do Código Wisigothico, assim o declara o diploma ab antico pro termino fuerunt constitutas, e portanto nestas não pode haver dúvida, de modo nenhum have-lo-a também nas arcas que o mesmo Código diz que foram expressamente constituídas para servires de marcos, e por isso não podiam ser outras, senão as dos agrimensores romanos [...]. A terra tumeda, qui fuit manum facta, um montão de terra feito intencionalmente, é o tumor terrae in efigiem limitis constitutus; e não o tumulus pré-histórico, pois os diplomas distinguem este último chamando-lhe mamola – a mamua de hoje” (SAMPAIO citado em VASCONCELOS, 1897: 255).

Efetivamente, na nossa área de análise existem alguns topónimos e designações que integram a palavra arca e referem-se, na sua grande maioria, a tumulus ou estruturas sob tumulus. Os dois termos ou conceitos podem-se ter sobreposto em determinadas localidades.

Leite de VASCONCELOS (1897: 264) considera que a utilização de designações como anta, dólmen, arca ou orca só “*podia aplicar-se a um dolmen descoberto ou semi-descoberto; a palavra arca, e por tanto orca, também faz supôr que se tinha deante dos olhos um dolmen descoberto ou semi-descoberto, pois só um dolmen nestas circunstancias apresentava semelhança com a arca dos gromáticos*”. Ou seja, teria sido necessário ver a estrutura pétreia que existia no interior do *tumulus* a descoberto, para que fosse possível associar o termo arca a anta, dólmen e orca.

MEROUÇOS

A palavra merouço está associada a uma acumulação artificial de pedras ou seixos. Segundo Domingos Cruz, “*os «merouços» e os «meroucinhos» são também as acumulações de pedra que resultam da limpeza dos campos, concentrando-se num único montículo*”. Deste modo, é possível relacionar a palavra *merouço* com algumas estruturas tumulares pré-históricas (CRUZ, 2001: 50). No nosso trabalho, o termo encontra-se associado a estruturas sob *tumulus*.

TUMULUS

O montículo de terra artificial a que se chama *tumulus* é uma palavra latina que significa “*eminência de terra*” (VASCONCELOS, 1897: 248). *Tumulus* é o mesmo que mamoa; no plural utiliza-se a palavra *tumuli* (SILVA, 2004: 434).

CASTRO-CRATO / CASTELO / CIDADELHE

“*Um castro, ou, segundo a pronúncia vulgar, crasto, representa uma antiga povoação fortificada. O nosso povo dá geralmente este nome, ou outro análogo, ao cume de um monte, ou a qualquer altura, em que há ou houve aterros artificiaes, vestígios de muralhas, fosso e restos de habitações. [...] Além do nome Crasto, que o povo aplica sempre porem como nome próprio, e nunca como nome comum, usam-se outros no nosso onomástico, como Castélllo, Castélllo, Cividade, Cêrca, Crastello, Crestim, Castellino, Citania, Cidadelhe, etc., juntando-se-lhes também epithetos por exemplo, velho, como acontece com vários montes chamados «Castellos Velhos». [...] Sempre que haja um monte, ou uma simples elevação de terreno, a que se aplique qualquer dos nomes mencionados, Crasto, Castello, Cêrca, Cividade, etc. e a que se liguem lendas ou mesmo vagas tradições de Mouros e Mouras, é para suspeitar que estamos na presença de um castro*” (VASCONCELOS, 1895: 3 e 5). Para Leite de Vasconcelos, são vários os termos associados aos “*povoados fortificados*”. Estes podem ajudar os arqueólogos na localização de vestígios arqueológicos, da mesma forma que as lendas associadas aos Mouros e Mouras são um indicativo da existência de povoados fortificados.

“*Os topónimos mais correntes são: Castelo; Castelo Velho ou Castelo dos Mouros; ou Castelo mais o nome de um Santo; Castelejo ou Castrilouço;*

Torre ou Torre Velha; Cerca ou Cerca dos Mouros; Coroa; Cigadonha; Muro, Murada ou Muradelhas. A expressão mais comum é, no entanto, Castelo dos Mouros. Trata-se, aliás, de um termo cujo uso remonta ao período medieval” (LE MOS, 1993: 143).

Também Francisco Sande Lemos enumera um conjunto de designações muito próximas às apresentadas por José Leite de Vasconcelos para os povoados fortificados. Contudo, no Nordeste transmontano os povoados fortificados não são vulgarmente designados por castros. Este termo, quando aplicado a vestígios arqueológicos, foi utilizado na designação dos povoados por via erudita (LE MOS, 1993: 144).

Sobre os termos Castelo e Castro, o mesmo autor refere o seguinte: “*Curiosamente o mesmo termo, Castelo, é utilizado para apelidar os locais onde existem marcos geodésicos, pelo que o investigador menos experiente corre o risco de registar, nos seus inquéritos ou pesquisas toponímicas, uma infinidade de montes ou cabeços do Castelo, destituídos de qualquer valor arqueológico. Porém, se perguntar às populações se o local é um «Castelo dos Mouros», ou um «talefe», será prontamente esclarecido*” (LE MOS, 1993: 143, nota 99). “*O termo castro assinala um cabeço ou colina, próximo das aldeias actuais, onde ainda se observam, por vezes, vestígios de fortificações tardias, medievais. Noutras casos as defesas, que talvez tenham sido em madeira, desapareceram, pelo que apenas se manteve o topónimo. Acontece, também, que, com alguma frequência, nos locais assim chamados, se encontram abundantes indícios de ocupação da época romana. Trata-se de povoados fundados no quadro da romanização, que subsistiram no período medieval*” (IDEM: 143).

Como vimos, a palavra “castelo” pode não estar associada a vestígios arqueológicos. Por outro lado, o topónimo “castro” pode indicar sítios com interesse arqueológico, mas ao contrário do que seria de esperar, não lugares com ocupações proto-históricas, mas mais tardias. Todavia, alguns destes topónimos estão relacionados efetivamente com sítios que possuem ocupações pré-históricas.

Outro facto que gostaríamos de referir reporta-se ao seguinte: os vestígios arqueológicos podem ter adquirido ao longo dos tempos várias designações e alguns sítios arqueológicos demonstram essa diversidade de nomenclaturas assim como as suas variações. Vejamos:

- Anta da Aboboreira, Anta da Chá de Parada 1, Mamoa de Chá de Parada 1, Dólmen da Fonte do Mel, Casa da Moura de S. João de Ovil, Casa dos Mouros, Casa do Mouro ou da Moura, Cova do Ladrão, Casinha dos Mouros, Dólmen 1 de Chá de Parada;
- Santa Marta, Forno dos Mouros, Dólmen da Portela, Dólmen de Santa Marta, Dólmen da Portela (Santa Marta);
- Anta de Vilarinho da Castanheira, Pala da Moura, Dólmen de Vilarinho da Castanheira (Pala da Moura);
- Rebolhão, Castro das Carvalhas, Pisacada do Mouro;
- Crastas, Crastas de Moreiras, Outeiro dos Mouros ou Fraga da Moura;
- Castelo dos Mouros, Castro do Cadaval, Castelo dos Mouros do Cadaval ou Castro das Curvas de Murça;

- Marco da Jogada ou Vale do Asno, Menir do Marco da Jugada, Menir da Jugada, Marco da Jugada;
- Dólmen 1 de Areita, Anta da Bouça da Sr.^a. Berta, Anta da Bouça da Senhora Berta;
- Orca do Porto Lamoso ou dos Moinhos de Rua, Orca, Casa da Moura de Porto Lamoso, Casa da Moura dos Moinhos da Rua ou Corga Sintineira, Casa da Moura;
- Monumento 1 do Rapadouro, Rapadouro 1, Mamoa da Rapa do Ouro ou de Rapa d’Ouro;
- Orca da Tapada do Poço, Orca do Carvalhal, Orca do Madorrinho e Orca da Bouça ou Pouça;
- Orca dos Juncais, Anta da Queiriga (ou “Orca Fundeira”), Dólmen dos Juncais, “Pedra da Orca” e “Orca Fundeira”;
- Orquilha dos Juncais, Forno da Moira, Orquilha Cimeira dos Juncais;
- Castelo Velho, Castelo Velho de Chás, Tambores (ou Castelo Velho III), Castro dos Tambores;
- Castelo Velho da Meda, Castelo Velho, Castelo Velho do Vale da Manta (Meda), Castro do Castelo Velho.

NOTAS FINAIS

Gostaríamos de terminar este artigo focando a nossa atenção em três aspectos essenciais.

1. A Toponímia é uma área de estudo que se tem revelado bastante útil para a investigação em Arqueologia, mas para a qual existe pouca bibliografia disponível, nomeadamente estudos desenvolvidos por e para arqueólogos. Todavia, existe um rol de publicações de carácter generalista sobre a temática da Toponímia em Portugal. Assim sendo, e segundo Manuel CARVALHO ¹ (2007): “*Para Portugal, a principal fonte toponímica é o Relatório Toponímico de Portugal (Portugal: 1967), com 3 volumes dedicados ao continente, que contém 165.710 topónimos compilados das edições publicadas até 1965 pelo Serviço Cartográfico do Exército, da Carta Militar de Portugal na escala 1/25.000*». [...] *Para além da Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, onde podemos encontrar centenas de topónimos, um bom dicionário e uma excelente entrada s.v. «Toponímia» [Fernandes, 195?], existem vários dicionários corográficos e geográficos, de valor desigual, mas nem por isso de consulta menos proveitosa*”.

Destaque-se o papel de José de Leite de Vasconcelos e Joseph-Marie Piel, autores incontornáveis para o estudo dos topónimos portugueses. Patrícia Carvalhinhos tem conduzido uma série de pesquisas sobre a toponímia em Portugal, constituindo uma base de trabalho para quem se inicia neste tema.

¹ Para mais informação procurar *Corpus Lexicográfico do Português*, disponível em <http://clp.dlc.ua.pt/Equipal/MCarvalho.aspx> (consultado em 2016-06-10).

Em relação a obras de carácter mais específico, em que é possível fazer a ponte entre a Toponímia e a Arqueologia, enumeramos apenas dois autores e respetivas obras, que nos pareceram mais relevantes: os textos intitulados “Notas de Arqueologia, Epigrafia e Toponímia”, publicados na *Revista Portuguesa de Arqueologia* por Jorge de Alarcão; e a obra *Alguns Topónimos Indicativos de Monumentos Arqueológicos*, de Fernando Bandeira Ferreira, cuja primeira parte foi publicada na revista *Bibliotecas - Arquivos - Museus*, e é, até ao momento, uma das únicas publicações que procura sistematizar a toponímia de vários locais, tentando articular esses topónimos com a Arqueologia.

2. Algumas designações parecem ser fruto da atividade arqueológica, atribuídas pelos arqueólogos, enquanto outras surgem efetivamente representadas na toponímia portuguesa. Este facto é particularmente evidente quando se confronta o número de topónimos *versus* o número de designações dos sítios. Dólmen, Monumento, Orquilha, Cista, *Tumulus*, Citânia, Abrigo, Gruta, Estátua, Estela, Menir e Gravura nunca aparecem na toponímia, mas integram, por vezes, de forma numerosa, a designação dos sítios. Os termos que efetivamente perduraram como nomes de lugares permitem-nos especular que seriam algumas das designações populares destes vestígios, que surgem referidas, por exemplo, nas *Memórias Paroquiais de 1758*: Anta, Orca, Castelo Velho, entre outros.

3. A Toponímia pode ser um bom indicador da presença de vestígios arqueológicos em determinado local, mas a relação Arqueologia-Toponímia não se deve cingir apenas a este aspecto. O estudo de um topónimo associado a um determinado sítio arqueológico pode ser bastante significativo para a sua análise e interpretação, nomeadamente através do estudo da forma como a população local explica determinados vestígios, ou seja, a sua ligação às crenças populares (os Mouros, por exemplo) ou direcionando o investigador para novos caminhos de pesquisa.

Tomemos como exemplo o topónimo *Praço*, que foi adotado como nome do sítio que contempla uma vasta área com vestígios arqueológicos de cronologias muito distintas, desde o Mesolítico até à atualidade. O sítio do “Praço” localiza-se na freguesia de Freixo de Numão, Vila Nova de Foz Côa, e tem sido fruto de inúmeras publicações, razão pela qual nos iremos focar apenas na tentativa de explicação do seu topónimo. A palavra “Praço” está relacionada com as expressões de “enfiteuse”, “emprazamento”, “aforamento”, ou “foro”, palavras que designam o mesmo “Instituto Jurídico”. No direito português do século XX, “*dá-se o contrato de emprazamento, aforamento ou enfiteuse, quando o proprietário de qualquer prédio transfere o seu domínio útil para outra pessoa, obrigando-se esta a pagar-lhe anualmente certa pensão determinada, a que se chama foro ou cânon*”. Foi ao longo do século XIII que o nome de emprazamento e de praço se consagrou” (SERRÃO, 1992: 379-380).

Para Viterbo “segundo o espírito das nossas leis antigas, então se dizia empraçamento, quando o senhor do terreno dava uma parte dele a quem o cultivasse, recebendo certo prémio ou renda anual, transferindo, porém, o domínio directo desta porção assim empraçada no cultivador ou enfiteuta, que pelo tal contrato, prazo ou empraçamento a fazia sua” (VITERBO, 1964: 491).

Na análise das *Memórias Paroquiais de 1758*, CAPELA (2003: 65) apresenta e explica um conjunto de termos associados à palavra prazo, designadamente empraçamento, foro, aforamento e casal. O mesmo autor explicita que “chamou-se empraçamento àquele contrato pelo qual o senhor do prédio dá parte dele a quem o cultive, transferindo-lhe o domínio útil e recebendo dele certa pensão anual. Os empraçamentos começaram por ser anuais, depois se fizeram pela vida do colono e passaram finalmente a fazer-se por três vidas e também perpétuos, ditos enfiteuticos” (CAPELA, 2003: 56). Todos estes conceitos se relacionam com a exploração de terras agrícolas e atravessam a Idade Média, subsistindo ainda na Época Moderna / Contemporânea.

FIG. 3 – Uma perspectiva do sítio arqueológico do Prazo (Arquivo do Museu da Casa Grande).

Talvez o nome do lugar Prazo tenha estado originalmente ligado ao prazo ou empraçamento dos monges do Mosteiro de S. João de Tarouca, conforme referido pelo investigador António Sá Coixão (informação pessoal). Só uma pesquisa aprofundada poderá ajudar a responder à questão.

Em suma, tentámos demonstrar, ao longo deste artigo, a importância do estudo da Toponímia para a investigação em Arqueologia. 🐾

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E ELETRÓNICAS

- CAPELA, J. V. (2003) – *As Freguesias do Distrito de Braga nas Memórias Paroquiais de 1758: a construção do imaginário minhoto setecentista*. Braga: [Universidade do Minho]. Vol. 1.
- CARDOSO, L. (1737-1751) – *Dicionário Geográfico ou Notícia Histórica de todas as Cidades, Villas, Lugares e Aldeas, Rios, Ribeiras, e Serras dos Reynos de Portugal, e Algarve, com todas as cousas raras, que nelles se encontraõ, assim antigas, como modernas*. Lisboa: Regia Officina Sylviana e da Academia Real. Tomo II.
- CARVALHINHOS, P. J. (2003) – “Onomástica e Lexicologia: o léxico toponímico como catalisador de fundo de memória. Estudo de caso: os sociotopónimos de Aveiro (Portugal)”. *Revista USP*. São Paulo: Universidade de São Paulo. 56: 172-179. Em linha. Disponível em <http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/33819> (consultado em 2016-06-10).
- CARVALHINHOS, P. J. (2007) – “Arcaísmos Morfológicos na Toponímia de Portugal”. *Cadernos do CNLF*. Rio de Janeiro: CiFEFIL. 11 (4 - Outros Trabalhos): 26-38. Em linha. Disponível em <http://www.filologia.org.br/xicnlf/4/Cad%2004%20XICNLF.pdf> (cons. 2016-06-10).
- CARVALHINHOS, P. J. (2008-2009) – “Intersecções Língua-Culturais na Onomástica: a questão religiosa”. In MAGALHÃES, José Sueli de e TRAVAGLIA, Luiz Carlos (org.). *Múltiplas Perspectivas em Linguística*. Uberlândia - MG: Edufu - Editora da Universidade Federal de Uberlândia, pp. 2463-2471. Em linha. Disponível em www.filologia.org.br/xicnlf/artigos/artigo_368.pdf (consultado em 2016-06-10).
- CARVALHO, M. (2007) – “Fontes Toponímicas”. In *Toponímia: gentes & lugares*. Em linha. Disponível em <http://deaveiroportugal.blogspot.pt/2007/02/fontes-toponimicas.html> (cons. 2016-06-10).
- CRUZ, D. (2001) – *O Alto Paiva: Megalitismo, diversidade tumular e práticas rituais durante a Pré-história Recente*. Dissertação de Doutoramento. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (policopiada). 2 vols.
- FARIA, V. F. S.; NASCIMENTO, A. M. e NASCIMENTO, Y. C. (2008) – “A Memória Social na Micro-Toponímia de Pontes e Lacerda (MT)”. *Condis: Revista Eletrônica de História Social da Cidade*. 1. Disponível em <http://revistas.pucsp.br/index.php/cordis/article/view/10315> (cons. 2016-06-10).
- JORGE, V. O. (1982) – *O Megalitismo no Norte de Portugal. O Distrito do Porto: os monumentos e a sua problemática no Contexto Europeu*. Tese de Doutoramento. Porto: Faculdade de Letras (policopiado).
- LEMONS, F. S. (1993) – *Povoamento Romano de Trás-os-Montes Oriental*. Tese de Doutoramento. Braga: Universidade do Minho (policopiado).
- “Modorra” (2003-2016) – *Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico*. Porto: Porto Editora. Em linha. Disponível em <http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/modorra?homografia=1> (cons. 2016-06-10).
- SERRÃO, J. (1992) – *Dicionário de História de Portugal*. Porto: Livraria Figueirinhas. Vol. II.
- SILVA, A. M. S. P. (2004) – *Memórias da Terra. Património Arqueológico do Concelho de Arouca*. Arouca: Câmara Municipal.
- TAVARES, M. C. (2006) – “Questão da Estrutura Morfológica dos Topónimos: um estudo na toponímia Sul-Mato-Grossense”. *SIGNUM - Estud. Ling. Londrina*. 9 (2): 273-288. Em linha. Disponível em www.uel.br/revistas/uel/index.php/signum/article/viewFile/3956/3160 (cons. 2016-06-10).
- VASCONCELOS, J. L. (1895) – “Castros”. *O Archeologo Português*. 1.ª Série. 1 (1): 3-7.
- VASCONCELOS, J. L. (1897) – *Religiões da Lusitânia: na parte que principalmente se refere a Portugal*. Lisboa: Imprensa Nacional. Vol. 1.
- VIEIRA, Alexandra (2015) – *Contributo Para o Estudo dos Vestígios Arqueológicos: do VI ao I milénio a.C. Paisagens e Memórias na Bacia Hidrográfica do Douro*. Porto: Faculdade de Letras, Univ. do Porto.
- VITERBO, J. S. R. (1964) – *Elucidário*. Edição Crítica por Mário Fiúza. Porto.
- VITERBO, J. S. R. (1983) – *Elucidário das palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram: obra indispensável para entender sem erro os documentos mais raros e preciosos que entre nós se conservam*. Porto: Livraria Civilização Editora. 2 vol.
- WELDRAKE, D. (2007) – *Using Place Names. Guide 4*. Em linha. Disponível em <http://www.archaeology.wyjs.org.uk/documents/archaeology/Guide%204%20Place%20names.pdf> (consultado em 2016-06-10).

Problemáticas Terminológicas

uma breve reflexão e fundamentação em torno da cerâmica de Época Moderna

André Bargão¹

O estudo das evidências não é passível de adequada compreensão senão integrado no contexto mais alargado da análise histórico-arqueológica. Considerando as atuais questões metodológicas e conceptuais, pressupostos indispensáveis ao estudo de realidades materiais, frequentes vezes torna-se necessária e urgente uma aproximação mais pragmática no que concerne aos objetivos de cada trabalho de investigação. Não desvalorizando – aliás, complementando – os espaços e possíveis estruturas que cada sítio arqueológico revela, o “mundo objetual” carece de uniformização padrão passível de ser aplicada um pouco por toda a geografia portuguesa em contextos arqueológicos com horizontes de Época Moderna identificados.

Quando confrontado com realidades desta cronologia, a primeira fase de trabalho prende-se, não raras vezes, por atribuir terminologia que corresponda ao léxico português utilizado em Época Moderna, mantendo-se o mais próximo possível da realidade de então. Contudo, este exercício não se revela de fácil praticabilidade.

“O «mundo objetual» carece de uniformização padrão passível de ser aplicada um pouco por toda a geografia portuguesa em contextos arqueológicos com horizontes de Época Moderna identificados.”

Reflexão sobre as problemáticas terminológicas associadas ao estudo das cerâmicas de Época Moderna, considerando o aumento de intervenções arqueológicas em contextos desse período registado desde a década de 1960, que criou problemas para o estudo dos conjuntos materiais exumados. A categorização dos objectos tornou-se pouco coerente, apoiada em diferentes nomenclaturas e com reduzida circulação da informação. O autor defende que o estabelecimento de uma nomenclatura padrão é necessário e urgente nos estudos arqueológicos de Época Moderna.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Cerâmica; Terminologia.

ABSTRACT

Reflections on terminology issues relating to the study of Modern Age ceramics. The increase in archaeological interventions in contexts of that period since the 1960s has raised some problems to the study of the exhumed materials. The categorisation of objects has become less coherent as it was supported on different terminologies and there was little information circulation. The author defends that it is necessary and urgent to establish a standard terminology to be used in archaeological studies of the Modern Age.

KEY WORDS: Modern age; Ceramics; Terminology.

RÉSUMÉ

L'augmentation du nombre de travaux archéologiques depuis les années 1960, dans des contextes modernes, a créé des problèmes concernant l'étude des céramiques exhumées. L'emploi de différentes nomenclatures et l'incohérence dans le classement des objets motive une réflexion sur ces problématiques. Selon l'auteur l'établissement d'une nomenclature standard pour l'étude des céramiques de l'époque moderne est urgent et nécessaire.

MOTS CLÉS: Période moderne; Céramique; Terminologie.

¹ CHAM - Centro de História d'Aquém e d'Além-Mar, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores (andre bargao@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Uma hipótese para melhor aferir terminologia de peças vernaculares poderá passar pelo uso de nomenclatura em uso na época, integrando dicionários de língua portuguesa. Perseguindo este pressuposto, uma hipótese a considerar poderá ser – ainda que não somente – o labor de R. Bluteau (1638-1737) nas duas últimas décadas do século XVII, que elaborou a obra *Vocabulário Portuguez & Latino* (BLUTEAU, 1728). Para além de dicionários, a documentação arquivística e bibliográfica antiga auxilia na nomenclatura de objetos cerâmicos, destacando-se, por exemplo, os regimentos oleiros, como o de Lisboa, de 1572 (atualizado em 1797), ou o de Coimbra, datado de 1573, ou, ainda, o inventário dos bens de D. Teodósio I, de 1563¹, que compreendia o recheio do palácio de Vila Viçosa. O *Livro de Cozinha* da Infanta D. Maria (1538-1577), que menciona cada utensílio empregue nas receitas, representa, de igual modo, uma abordagem interessante ao “mundo objetual”, vivências e quotidianos de uma cozinha do século XVI (GOMES, 1996: 94).

¹ Comunicação oral “Com o Lume Aceso: a cozinha de uma casa ducal no Portugal de quinhentos”, André Teixeira e Joana Torres, CHAM - FCSH / UNL - UAC, no âmbito do *Congresso Reconstruindo a Vida no Paço*, realizado a 22-23 de Outubro de 2012, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, e no Museu Nacional do Azulejo.

Não obstante os inventários orfanológicos, o levantamento de termos de época pode igualmente passar por outra documentação arquivística, casos de posturas, taxas, ou textos de jurisprudência (FERNANDES, 2012: 5).

Contudo, apesar das evidentes vantagens na aplicação deste tipo de opção metodológica na nomenclatura da cerâmica de Época Moderna, ela encerra uma forte limitação, que constitui a possibilidade de variabilidade no uso regional e etnográfico dos objetos e do léxico a eles aplicado (*IDEM*: 13).

Uma outra dificuldade nesta ótica recai nas múltiplas designações que uma mesma peça pode encerrar, agora não tanto derivada dos fatores regionais coevos de língua e quotidiano, mas mais, e em simultâneo, com a utilização de terminologia contemporânea, cujo significado e função podem não corresponder aos detidos no passado.

O caminho frequentemente traçado nos mais variados estudos e abordagens, traduz o paradoxo que compõe as problemáticas em torno da nomenclatura a empregar nos estudos de cerâmica moderna portuguesa: para determinadas morfologias, a aplicabilidade de termos contemporâneos traduz-se, somente, em fins discriminatórios.

É notória a utilidade do domínio antropológico no que concerne aos estudos das cerâmicas, que traduzem um conjunto de atos e vivências de quem os elabora, utiliza e descarta. Resultante das sucessivas tentativas de estabelecer tipologias e respetiva nomenclatura praticável, difundidas nas últimas décadas em Portugal, o principal foco de estudos debruçou-se meramente na descrição física dos objetos, ignorando a vertente antropológica que as mesmas podiam revelar.

“O caminho frequentemente traçado nos mais variados estudos e abordagens, traduz o paradoxo que compõe as problemáticas em torno da nomenclatura a empregar nos estudos de cerâmica moderna portuguesa: para determinadas morfologias, a aplicabilidade de termos contemporâneos traduz-se, somente, em fins discriminatórios.”

Esta modalidade de estudo antropológico deveria começar com o primeiro momento da conceção de um determinado objeto. Neste pressuposto, o processo inicia-se com o encadeamento de ações mentais e de gestos técnicos que pretendem gerar fisicamente um projeto pré-existente, um conceito / conceção do que se pretende obter. Este procedimento necessita obrigatoriamente de ser despoletado pela recolha de matéria-prima, terminando na conclusão da peça (BALFET, FAUVET-BERTHELOT e MONZON, 1983). Esta conceção pode ser corroborada e complementada: abarca uma serie de operações pré-estabelecidas mentalmente, cujo ato de escolha e de decisões durante o momento de transformação torna este processo numa ação não necessariamente linear. Esta modificação, alteração de ideias aquando a realização de uma determinada peça, prende-se com dois aspectos a reter, pelo menos: a introdução de um novo conhecimento técnico, ou mesmo funcional, ou de uma nova necessidade a ser colmatada (LEMONNIER, 1992), estando ambos intimamente relacionados (ação-reação). Assim, é de atentar que a tradição oleira, nem sempre estática, pressupõe um grupo de elementos ou técnicas com distinta persistência temporal, ideia que se complexifica com questões geográficas e espaciais (CHMYS, 1976).

A problemática da definição de tipologias amplifica-se quando se torna necessária a aferição de variantes das formas cerâmicas. Ato emi-

nentemente classificatório, esta discriminação justifica-se quando existe um significado conectado com determinados atributos, significado esse que pode não ser tangível no momento do estudo.

Noutro sentido, esta ausência aparente de significado pode, também, ser justificada pela existência de maneirismos de olarias específicas. O problema coloca-se em especial em grandes centros urbanos, pois aí existe uma mais elevada quantidade de locais de produção: veja-se o caso de Lisboa, que em 1551 registava 206 oleiros (OLIVEIRA, 1987: 133), e que contava, em 1620, 101 fornos de cozer cerâmica (OLIVEIRA, 1991: 23); será expectável aqui a existência de tendências distintas de artífices para artífices, de olarias para olarias, em paralelo, e em simultâneo, com propensão para uma certa formatação formal. Acrescente-se ainda a estas as distintas longevidades de cada oficina, com durações de funcionamento variáveis e que, certamente, fomentariam a criação de tendências estéticas com distintos ritmos dentro de um mesmo “mundo objectual” cerâmico.

Este panorama torna-se mais intricado quando nos debruçamos na questão da mobilidade dos oleiros, que não são estáticos, existindo nas fontes históricas registos de artífices a chegarem a uma determinada cidade provenientes de outro ponto do país ou de fora dele. Este fator induz e comprova a importação e introdução de outras técnicas e métodos de confeção, que ganham nova dinâmica com o chegar de novos hábitos e experiências do quotidiano que obrigaram a uma nova criação (ou reformulação) da esfera oleira e do que orbita em torno desta.

Uma outra tarefa que subjaz à aferição de variantes é a metrologia, cujos estudos escasseiam e são por demais importantes para o conhecimento dos acervos cerâmicos e dos contornos de oleiros e consumi-

dores. Porém, a abordagem desta matéria é pertinente quando a coleção disponibiliza peças completas e/ou quando a amostragem é quantitativamente significativa, podendo-se a partir dela obter valores de proporção, padrões de dimensionamento ou de volume. Este exercício, claramente vantajoso na interpretação de conjuntos, pode, e deve, ser complementado com recurso a outras amostragens coevas que ampliem a amostra original.

A padronização metroológica promovida a partir do reinado de D. Manuel I, iniciada pelo seu antecessor, em cujo reinado, todavia, nunca vigorou (DIAS, 2002), permitiu a unificação de valores e medidas, numa primeira fase em Lisboa e só depois em todo o país. Uma das características deste esforço normativo foi a de, apesar da existência de uma padronização de pesos e medidas, existirem múltiplas unidades padrão em função dos distintos produtos a que se destinavam. Este aspecto gera, na atualidade, uma difícil leitura arqueológica, dada a multifuncionalidade de muitos objetos. Assim, a criação de variantes pode atentar atributos intrínsecos do tipo de peça, como a forma e a técnica, e elementos extrínsecos, sendo estes obtidos através da determinação de perfis funcionais e cronologias, sendo relevante realçar aqui que em determinadas morfologias o desenho perdura mais do que noutras.

O estabelecimento de variantes justifica-se porque pretende proporcionar pistas, mesmo que somente potenciais, para o estabelecimento de mais finas datações de materiais que conservaram a sua morfologia genérica ao longo de lapsos de tempo mais dilatados. A variabilidade em alguns dos seus atributos mais “discretos” poderá encerrar significado cronológico, e este poderá – e deverá – vir a ser aferido nos estudos comparativos com outros conjuntos coevos. 🐉

BIBLIOGRAFIA

- BALFET, H.; FAUVET-BERTHELOT, M. F. e MONZON, S. (1983) – *Pour la normalisation de la description des poteries*. Paris: Centre National Pour la Recherche Scientifique.
- BLUTEAU, R. (1728) – *Vocabulario Portuguez & Latino*. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus.
- CHMYZ, I. (1976) – “Terminologia Arqueológica Brasileira Para a Cerâmica”. *Cadernos de Arqueologia*. Universidade Federal do Paraná. 1.
- DIAS, J. J. A. (2002) – “Introdução”. In *Ordenações Manuelinas. Livros I a V*. Ed. fac-simile. Lisboa: Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa.
- FERNANDES, I. (1998) – “Da Necessidade de Uniformizar a Terminologia Cerâmica”. In ABRÇOS, H. e DIOGO, J. M. (coord.). *Actas das 2^{as} Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval. Métodos e resultados para o seu estudo*. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 479-480.
- FERNANDES, I. M. G. (2012) – *A Loiça Preta em Portugal: estudo histórico, modos de fazer e de usar*. Dissertação de Doutoramento em História, Especialidade de Idade Contemporânea, apresentada ao Instituto de Ciências Sociais. Braga: Universidade do Minho.
- GOMES, P. D. (1996) – “O Livro de Cozinha da Infanta D. Maria”. *Revista Olaria: Estudos Arqueológicos, Históricos e Etnológicos*. Barcelos. 2.^a Série. 1: 93-104.
- LEMONNIER, P. (1992) – *Elements for an Anthropology of Technology*. Michigan: Museum of Anthropology, University of Michigan (*Anthropological Papers*, 88).
- OLIVEIRA, C. R. (1987) – *Lisboa em 1551. Sumário em que brevemente se contém algumas coisas assim eclesiásticas como seculares que há na Cidade de Lisboa*. Lisboa: Livros Horizonte.
- OLIVEIRA, F. N. (1991) – *Livro das Grandezas de Lisboa*. Prefácio de Francisco Santana. Lisboa: Veja.

PUBLICIDADE

também em papel...

Edição anual, com distribuição no circuito comercial e venda directa (oferta dos portes de correio *).

Pedidos: Centro de Arqueologia de Almada
Tel.: 212 766 975 / E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

* No território nacional continental

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

[<http://www.almadan.publ.pt>]

edição

RESUMO

O autor trata um conjunto de couros artísticos importados no século XIX para a Corte e a Nobreza portuguesas. Este inclui uma coleção de cadeiras, um cadeirão e almofada, dois biombos, um quarto de paredes cobertas e um “guarda-fogo”, peças que integram o acervo dos palácios nacionais da Ajuda e de Mafra, da antiga Hemeroteca da Câmara Municipal de Lisboa (anteriormente Palácio dos Condes de Tomar), da Casa-Museu dos Patudos, em Alpiarça, e da Pousada de Santa Isabel, em Estremoz. São exemplos que demonstram o gosto cortesão e nobre pelos couros artísticos personalizados e importados.

PALAVRAS CHAVE: Século XIX; Artes decorativas; Couro; Mobiliário; Património.

ABSTRACT

The author writes about the set of artistic leather items imported for the Portuguese Crown and Nobility in the 19th century. This includes a collection of chairs, an armchair and cushion, two screens, a leather-covered room and a guard-rail, which are part of the assets of the National Palaces of Ajuda and Mafra, the old *Hemeroteca* (newspaper archive) of the Lisbon Town Hall (former Palace of the Counts of Tomar), the Museum-house of Patudos, in Alpiarça, and the Santa Isabel Inn, in Estremoz. They are examples of the courtesan and noble taste for imported and personalised artistic leather.

KEY WORDS: 19th century; Ornamental arts; Leather; Furniture; Heritage.

RÉSUMÉ

L'auteur présente un ensemble de cuirs artistiques importés pendant le XIXème siècle pour la cour et la noblesse portugaises. L'ensemble est composé de pièces qui intègrent la collection des palais nationaux d'Ajuda et de Mafra, de l'ancien Hémérothèque de Lisbonne (anciennement Palais des Comtes de Tomar), de la Maison-Musée Patudos à Alpiarça, et de la Pousada de Santa Isabel à Estremoz, à savoir: des chaises, une chaise haute avec un coussin, deux paravents, des chambres tapissées et un “garde-feu”. Ces exemples dénotent le goût des nobles et des courtisans pour les cuirs artistiques importés et faits sur mesure.

MOTS CLÉS: XIXème siècle; Arts décoratifs; Cuir; Mobilier; Patrimoine.

Couros Artísticos para a Corte e a Nobreza as importações no século XIX

Franklin Pereira ¹

Grças a uma bolsa de estudo concedida pela Fundação Gulbenkian, pude estudar melhor a vasta saga dos couros artísticos, fotografar em museus e aceder a documentação europeia actualizada. Este artigo decorre, portanto, das investigações elaboradas enquanto bolsheiro, nos anos de 1997-1998.

1. O QUARTO DOS COUROS DA HEMEROTECA DE LISBOA

Em finais dos anos 1980, conheci em Lisboa o gravador Luís Guerra, filho do mestre José Guerra, da linhagem portuguesa das cadeiras encouradas; falou-me ele da existência de guadamecis nas paredes de uma divisão na Hemeroteca de Lisboa e, em 1992, publiquei uma pequena notícia na *Agenda Cultural* da Câmara Municipal (PEREIRA, 1992).

Nessa altura da minha primeira visita, quase todas as paredes estavam tapadas com estantes de metal cheias de documentação; apenas entre prateleiras vazias, e na parte junto ao tecto, se podiam ver os soberbos – e raros – guadamecis, alguns abrindo na justaposição dos rectângulos.

Na altura, estava convencido que a manufactura de guadamecis em alto-relevo prensado era monopólio dos Países Baixos do século XVII-XVIII, e daí o erro na datação desses paramentos lisboetas.

Anos depois, já o Quarto dos Couros estava mais livre, e os couros dourados encontravam-se desimpedidos para a vista, revelando a beleza e elegância tão requeridas nos ambientes nobres.

¹ Investigador do ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (frankleather@yaboo.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

De 1973 a 2013, o edifício – anterior Palácio dos Condes de Tomar – pertenceu à Câmara Municipal de Lisboa, albergando a Hemeroteca Municipal; desde a última data passou a ser gerido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; esta instituição projectou obras internas, que iriam alterar algumas estruturas e ornamentos, incluindo remover os guadamecis. Segundo uma notícia de 2015, as demolições tiveram o aval da Direcção Geral do Património Cultural, mas um parecer desfavorável da Estrutura Consultiva Residente do Plano Director Municipal de Lisboa; contou também com a oposição do Fórum Cidania que, em Abril de 2015, levou a efeito uma petição para salvaguarda dos interiores. De facto, a realizar-se, seria um atentado ao património local e nacional que, mais do que permanecer encerrado em si mesmo, precisa de restauro e divulgação. Em contactos posteriores via email fui informado que os guadamecis se iriam manter.

A sala tem 7,95 x 5,15 metros; possui um rodapé de madeira de 1,23 m de altura, e ainda duas portas e duas janelas; acima do rodapé estão fixos os guadamecis, sobre uma estrutura de ripas finas de madeira; finas tiras de couro prensado com um encordoado e fixo com pregaria fazem a união e fixação dos rectângulos. Trata-se, portanto, de ornamentos fixos; perderam a alternância medieval e renascentista que tinham com os têxteis de parede.

Nos finais do século XIX, a filha de Bartolomeu dos Mártires Dias de Souza casou com o II Conde de Tomar. O casal passou então a residir no palácio sito na Rua D. Pedro IV, n.º 5 (actual Rua de S. Pedro de Alcântara, n.º 3), ao Bairro Alto, em Lisboa.

Foi o II Conde de Tomar que encomendou estes guadamecis brasonados para cobrir as paredes de um salão do referido palácio. O brasão ostenta as armas dos Costa Cabral (Fig. 1), usadas pelos Condes de Tomar. Os guadamecis têm ainda círculos rameados (Fig. 2) e sanefas com uma cabra e um motivo fitomórfico (Fig. 3), tudo relevado e pintado. É de admitir ser tal revestimento parietal de fabrico francês, face a outra produção prensada do mesmo século existente em Portugal, que inclui marca do fabricante parisiense (cadeiras pertencentes ao Palácio Nacional da Ajuda, e um biombo em couro negro do Museu dos Patudos), marca essa adiante referida.

Este “quarto dos couros” será um dos últimos sobreviventes do uso de paramentos em guadameci e, tanto quanto sei, o único ainda existente em Portugal.

FIG. 1.

FIG. 2.

FIG. 3.

A par destes guadamecis, existem doze cadeiras no mesmo material (Fig. 4), com o brasão no encosto (Fig. 5). As partilhas levaram a que esses móveis de assento fossem dispersos pelos descendentes dos Condes de Tomar. O exemplar que fotografei está numa quinta perto de Ourém, já com assento em têxtil (possivelmente o couro estragou-se com o uso). Contudo, o coçado do couro do encosto não revela a existência de folha de prata sob a pintura, o que me leva a duvidar que estes estofos sejam guadamecis; poderão ser apenas em couro prensado e pintado, tal como as cadeiras de D. Luís no Palácio Nacional da Ajuda.

FIG. 4.

FIG. 5.

2. A COLECÇÃO DE CADEIRAS DO PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA

Na sala de jantar de D. Luís encontra-se uma série de elegantes e leves cadeiras (Fig. 6), com o brasão português no encosto (Figs. 7 e 8), apoiado num rameado; na base, à direita, estão as letras “L.I”, mostrando ser uma encomenda personalizada. O brasão português está colorido a vermelho e tem uma borda dourada, que se repete na coroa; nota-se a cor azul no interior da coroa e da esfera superior, assim como nas cinco quinas do brasão; os seus castelos estão também com folha de ouro.

FIG. 6.

FIGS. 7 E 8.

D. Luís subiu ao trono em 1861, e terá sido após essa data que as cadeiras foram elaboradas. Na parte de trás de uma delas está o folheto da oficina produtora J. Tixier, de Paris; como indica o folheto (Fig. 9), a oficina elaborava couros para biombos, assentos e cobertas de parede, pretendendo emanar da fama centenária de Córdova. O folheto apresenta duas moradas da fábrica: Rue Moreau, 11 e Avenue Daumesnil, 7 (a designação está pouco visível).

Esta referência a Córdova merece uma explicação. Na Idade Média peninsular, o al-Andalus mantinha modas de conforto de interiores de linhagem oriental: tapeçarias nas paredes, estrados atapetados e almofadas como assentos; nesses territórios do Islão ibérico foi criado o guadameci – “*wad al-másir*” ou “*gueld al-masir*”, como expliquei em artigo anterior nesta revista (PEREIRA, 2013: 151) –, mas não deixando obras que demonstrem a sua utilização, excepto um chapim granadino (MATILDA ANDERSON, 1969: imagem X; PEREIRA, 2000: 20, 22; 2008: 197-199, 209; MARINETTO SANCHEZ e CAMBIL CAMPAÑA, 2015: 91); a expansão desta técnica de decorar o couro fino fez-se nos séculos XV-XVI – já a Península Ibérica estava sob domínio cristão –, em panejamentos e coxins (continuidades das modas herdadas do Islão), pinturas devotionais e frontais de altar (adaptação das oficinas às encomendas dos novos senhores). A Córdova – conquistada em 1236 – devemos a fama maior do guadameci, mas existiam oficinas (com regimentos datados também de cerca de 1500) em Madrid, Barcelona, Valência, Sevilha e Lisboa (PEREIRA, 2009: 89-105). Apesar das obrigações quinzentistas considerarem dever ser aplicada uma marca estabelecendo o local de origem, nenhuma obra em guadameci ibérico revela tal carimbo. Córdova ficou também famosa pelo curtume dos cordovões – couro de cabra – o que, a par da publicação em 1878 (França) – com edição espanhola em 1879 – do livro *Notes sur les cuirs de Cordoue. Guadameciles d’Espagne* (D’AVILLIER, 1878), mais contribuiu para a fácil identificação da cidade com a manufactura de couros de arte; o rótulo de “couros de Córdova” / *cuirs de Cordoue* / *Cordoba’s leathers* (ou mesmo “*Spanish leather*” no caso inglês) passou, a nível museológico, a ser aplicado

FIG. 9.

a todos os guadamecis, mesmo àqueles – a grande maioria – que são dos Países Baixos, industrializados por prensa e de padrões repetitivos dos séculos XVII-XVIII. Esse mesmo livro francês generalizou a identificação entre a vila de Ghadamés (na Líbia actual) e a origem da técnica do guadameci. Neste último caso, teríamos de esperar pela investigação da falecida arabista espanhola Elena Pezzi para desfazer essa fácil ligação (PEZZI, 1980: 136; 1990: 74), apesar de, já em 1972, o primeiro director do britânico Museu do Couro ter considerado que essa técnica ornamental não era plausível ter-se originado em Ghadamés; ele próprio revelou que a grande maioria dos guadamecis existentes

são produção dos Países Baixos (WATERER, 1971).

Voltando às cadeiras com o monograma, o assento (Fig. 10) mostra uma simetria vegetalista a partir de um elemento floral central, terminando em cabeça de canídeo. Observando de perto, nota-se que a texturação do fundo, em granulado, parece ser obra manual (Fig. 11); havia, portanto, moldes para relevar os elementos ornamentais, e continuavam em uso punções e trabalho manual. Não é de admirar o recurso a folhagem aparentada ao acanto, já que estamos numa época inicial de revivalismo. Mesmo sendo obra prensada, estes estofos são de grande qualidade técnica e estética.

FIG. 11.

FIG. 10.

3. O BIOMBO EM ALPIARÇA

José Relvas – republicano com antecedentes nobres –, manda construir a Casa dos Patudos em finais do século XIX, com projecto de Raul Lino; obras terminadas em 1909, José Relvas e a família aí passam a residir.

A Casa dos Patudos, transformada em museu nos anos de 1960, possui uma enorme e interessante colecção de cadeiras lavradas, além de uma grande capa para desenhos, arcas com pregaria e um biombo negro, de quatro faces (Fig. 12); o relevado apresenta um grande medalhão vegetalista; no seu interior está um soldado com lança e bandeira flutuante, sobre um enlaçado vegetalista com cavalos alados antropomórficos (Fig. 13); segue-se outro ornamento de folhagem, ladeado por dois animais alados e outro pequeno medalhão, também

FIG. 13.

FIG. 15.

FIG. 12.

ladeado por folhagem; na base, cada painel tem um soldado montado, sobre outro largo enrolamento vegetalista (Fig. 14). Na face de trás desse biombo está um outro folheto da fábrica parisiense J. Tixier (Fig. 15), sem a elaboração e publicitação daquele fixo em cadeira do Palácio da Ajuda; a morada é apenas a da Rua Moreau. A fábrica parisiense não respon-

FIG. 14.

dia apenas a encomendas personalizadas. Esta peça não é um guadameci, mas apenas couros relevados por prensa (indicando um modelo de fabrico corrente) e tingidos de negro.

4. O “GUARDA-FOGO” NO PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA

No Palácio Nacional de Mafra encontra-se um “guarda-fogo” – assim referido no inventário – de grande qualidade no seu repuxado e colorido, além da beleza do desenho. Mede 154x122 cm (incluindo a estrutura em madeira) (Fig. 16).

O lavrado foi realizado em couro bovino, com faca de incisão e maior abertura dada por estilete; eventualmente terá sido lavrado com goiva em V cortante, devido ao terminar das algumas folhas; não é de admitir o uso de cinzéis não-cortantes da tradição lusitana dos estofos, pois este método não se expandiu fora da Ibéria. O painel também tem relevado/repuxado, pintura (provavelmente em acrílico), e folha de ouro. O desenho é de um enorme vaso de flores e folhagem, seguro por dois “putti” alados (Figs. 17 a 26). O trabalho é excelente e encontra-se assinado: *Hendrik Schulze Hamburg fec.* Esta indicação do nome do autor e do local foi feita também por lavrado.

FIG. 16.

FIGS. 17 A 20.

FIGS. 21 A 26.

O artífice usou ainda cortes sob a derme, isto é, com um estilete afiado (ou em pequena cunha) separou algumas partes da ornamentação, enfatizando a terceira dimensão. Esta técnica, rara na arte do couro, tornou-se mais corrente a partir dos anos de 1980 nos EUA; neste caso, a ferramenta é uma punção que termina em pé; ao ser martelada, o pé entra sob o lavrado e separa-o; uma outra punção semelhante apresenta-se texturada para uniformizar o campo; pode ser usado ainda um bisturi para cortar debaixo da derme; em extremo, o motivo pode ser separado do fundo e mudar de posição. Como se entende, este trabalho não é aplicado em estofos ou noutros artefactos que sofrem toques ou peso.

Quando fotografei este biombo, escrevi ao Museum für Kunst und Gewerbe, de Hamburgo, na tentativa de obter mais dados sobre Hendrik Schulze. Apenas me informaram que era discípulo do mestre Georg Ernst Friedrich Hulbe (1851-1917), cujo historial se encontra na *Wikipédia* (http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Hulbe). Em 1990 e 1992 visitei o Museu Alemão do Couro, em Offenbach (Alemanha), e a colecção do artífice René Berends, na época a viver em Munique; encontrei biombos e estofos de excelente manufactura

e pujante desenho lavrado com as mesmas técnicas; algumas peças estão assinadas por Georg Hulbe. Da biblioteca desse museu trouxe fotocópias de um livro alemão de 1890, material e linhagem esta que referi em artigo anterior nesta revista (PEREIRA, 2015b: 107). Datando de cerca de 1886, existe uma fotografia de D. Luís, tocando violoncelo no Atelier de Pintura do Palácio Nacional da Ajuda; atrás do rei está este painel (Fig. 27); a imagem foi reproduzida num catálogo sobre a época de D. Luís, em 1990. Esta fotografia é, tanto quanto sei, um caso único da presença de um soberano junto a uma obra artística em couro.

5. CADEIRÃO E ALMOFADA NO PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA

Elaborados em couro de bezerro, os estofos de um cadeirão e a almofada mostram uma cena típica da horta: entre enrolamentos de caules, ervilhas e flores, estão os pequenos habitantes deste cosmos (abelha, rã, escaravelho, caracol, lagartixa, coruja e outras aves) (Figs. 28 a 32). A prensagem e a pintura sobre folha de ouro são de alta qualidade, e há um sentido de humor no desenho, relembrando as histórias dos animais que falam. Os estofos estão fixos com delicadeza, cobrindo a frente e o revés do encosto, assento e braços. Nestes está uma faixa de entrançado de dois cabos, realizado por prensa, que cobre a união dos estofos; esta faixa está fixa por cravos de cabeça redonda (Fig. 33); lateralmente, nos braços, a faixa de couro foi trabalhada (vazada) e parece malha ou tricôt.

FIG. 27 – D. Luís tocando violoncelo (Atelier Fillon, Augusto Bobone; coleção particular).

A almofada (Fig. 34) parece usada, e direi que teve borlas ornamentais nos cantos. De novo, é de crer ser de fabrico francês.

FIGS. 28, 29 E 30.

FIGS. 31 E 32.

FIG. 33.

FIG. 34.

6. BIOMBO NO PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA

Este biombo (Fig. 35) mede 155 x 155 cm, e é relativamente baixo; é de supor ser decorativo, mais do que ter sido usado como divisória de quarto ou sala.

A data e local de fabrico serão as mesmas do “guarda-fogo” anterior, pois com ele tem semelhanças técnicas, para além de retomar a mesma temática floral de jardim e paisagem. À utilização da incisão larga, repuxado, modelação, pintura e douramento, há que acrescentar os cortes sob a derme, aqui muito visíveis (Figs. 36 a 44).

Como disse, esta técnica – nunca encontrada noutras peças em Portugal – exige o manuseio correcto de uma ferramenta afiada; por exemplo, um bisturi. Tal ferramenta corta sob o motivo inciso – partes de folhas ou pétalas –, levantando-o do

plano e enfatizando a terceira dimensão e o realismo da obra. Nalguns pontos assim levantados o artífice colocou uma pasta (serrim ou couro moído com cola).

FIGS. 35 E 36.

FIGS. 37 A 44.

Esta técnica, aliada ao lavrado e repuxado, é próxima à do entalhador que trabalha a madeira.

Estas duas obras – biombo e guarda-fogo – e referências alemãs enlaçam com o meu artigo anterior (PEREIRA, 2015b), e temos então nestas peças do século XIX a origem de um grande impulso criado para as artes do couro, impulso esse que a Arte Nova também ajudou, atravessando a França, Suécia, Noruega, Áustria, Inglaterra, Holanda e chegando a Portugal.

7. COLECÇÃO DE CADEIRAS NA POUSADA DE SANTA ISABEL/ESTREMOZ

Esta cadeira (Fig. 45) faz parte de um conjunto (cerca de 12 peças) em uso na Pousada Rainha Santa Isabel (Estremoz). O modelo retoma as linhas básicas dos móveis de assento da segunda metade do século XVII.

O que nos permite atribuir uma datação mais correcta são os estofos em guadameci. O desenho dos papagaios debicando fruta inspirou-se no motivo referido no meu artigo anterior nesta revista (PEREIRA, 2015a: 124). A simplificação é quase garantia de que foi elaborado após 1725 (data atribuída aos guadamecis dos papagaios). Há notícias de que tal motivo ainda era corrente em 1856, em Paris e daí haver imprecisão quanto ao século de fabrico.

O halo em torno dos motivos – semelhante a um rebaixado – (Figs. 46 e 47) indicia que a placa de madeira (o molde) foi talhada superficialmente, com o rebaixado separando o motivo do campo liso. Ora os guadamecis da época não apresentam um halo em torno dos motivos, revelando que as placas de madeira tinham os motivos salientes em relação ao campo.

A brasonária central, pintada, pertence à Casa de Bragança, ou seja, os estofos foram elaborados por encomenda. Foram estas cadeiras compradas, anos atrás, em Espanha, sendo

de supor que pertenciam ao Paço Ducal de Vila Viçosa, ou a alguma família dos Bragança, vendidas a um antiquário espanhol.

Quanto ao local de fabrico, pode-se admitir ser a França, conhecida que é a existência neste país de fabricantes de guadamecis relevados activos até ao século XIX.

Estas peças em palácios da corte e da nobreza mostram que, a par das cadeiras lavradas portuguesas, a classe nobre e abastada tinha acesso a peças importadas, e mesmo execu-

tadas por encomenda, com técnicas apuradas e qualidades estéticas que dir-se-ia não haver em Portugal. Quem seriam os intermediários com as oficinas? Haveria em Lisboa estabelecimentos que fizessem a ponte entre a encomenda e a oficina estrangeira? É também de questionar por que é que todas estas peças não foram ainda divulgadas em livros dedicados às obras móveis dos palácios nacionais.

FIG. 45.

FIGS. 46 E 47.

BIBLIOGRAFIA

- DAVILLIER, Baron Charles (1878) – *Notes sur les cuirs de Cordoue: guadameciles d'Espagne*. Paris: A. Quantin.
- MARINETTO SANCHEZ, Purificación e CAMBIL CAMPAÑA, Isabel (2015) – “El Calzado en el Siglo de Oro”. In *La Moda Española en el Siglo de Oro*. Toledo: Museo de Santa Cruz, pp. 91-101.
- MATILDA ANDERSON, Ruth (1969) – “El Chapin y Otros Zapatos de la Alhambra”. *Cuadernos de la Alhambra*. Granada. 5: 17-41.
- PEREIRA, Franklin (1992) – “Brevíssimas Notas Sobre os Couros Dourados da Hemeroteca de Lisboa”. *Agenda Cultural*. Lisboa: Câmara Municipal. 1992 (Junho): 114.
- PEREIRA, Franklin (2000) – “Leather decoration tools of the Iberian tradition since the 13th century”. *Newsletter*. Bath: The Tool and Trades History Society. 12: 1-25.
- PEREIRA, Franklin (2008) – “Identidade e Memória nas Artes do Couro de Linhagem Ibero-Muçulmana”. In *Actas do I Seminário Internacional de Memória e Cultura Visual / Póvoa do Varzim, 2007*. Póvoa do Varzim: AGIR - Associação para o Desenvolvimento Sócio-cultural, pp. 195-220.
- PEREIRA, Franklin (2009) – *Ofícios do Couro na Lisboa Medieval*. Lisboa: Editora Prefácio.
- PEREIRA, Franklin (2013) – “De Córdova para Faro: um documento de importação de couros dourados / guadamecis em 1515”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. II Série. 18: 147-159.
- PEREIRA, Franklin (2015a) – “«Couros Dourados» / / Guadamecis dos Países Baixos em Portugal (séculos XVII-XVIII)”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 19 (2): 117-132. Em linha. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.
- PEREIRA, Franklin (2015b) – “O Couro Repuxado na Linhagem Feminina: a arte de Maria José Viegas”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 20 (1): 99-107. Em linha. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.
- PEZZI, Elena (1980) – “El Cuero en el Atavio Árabe Medieval: su huella en la España cristiana (I)”. *Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán*. Tetuán. 21-22: 91-147.
- PEZZI, Elena (1990) – *El Cuero en el Atavio Árabe Medieval: su huella en la España cristiana*. Vic: Colomer Munmany.
- WATERER, John (1971) – *Spanish Leather: a history of its uses from 800 to 1800, for mural hangings, screens, upholstery, altar frontals, ecclesiastical vestments, footwear, gloves, pouches, and caskets*. Londres: Faber & Faber.

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

- levantamentos patrimoniais
- inventários arquitectónicos georreferenciados

contacte-nos...

[c.arqueo.alm@gmail.com]

RESUMO

Estudo documental que pretende contextualizar historicamente o mosteiro e convento de Nossa Senhora da Graça da vila do Torrão (Alcácer do Sal). Nascido da iniciativa privada como casa de recolhimento de beatas devotas a Santa Marta, em 1560, décadas mais tarde transformado em mosteiro (1599), o agora convento tem a sua história resumida a alguns elementos soltos. O autor divulga fontes inéditas que clarificam o percurso desta comunidade monástica e conventual no Torrão, e o seu papel religioso, económico, cultural e formativo na vila e na região.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Idade Contemporânea; Análise documental; Religião; Conventos.

ABSTRACT

Document analysis aiming to contextualise historically the Monastery and Convent of Nossa Senhora da Graça in the township of Torrão (Alcácer do Sal). The building stemmed from private initiative as a home for female devouts of Saint Martha, in 1560. Decades later it became a monastery (1599) and is now a convent, whose history is but a scatter of random elements. The author discloses new sources that explain the development of this monastic community from Torrão, and its religious, economic, cultural and educational role in the town and region.

KEY WORDS: Modern age; Contemporary age; Document analysis; Religion; Convents.

RÉSUMÉ

L'étude de sources écrites inédites a permis l'encadrement historique du monastère et couvent de Nossa Senhora da Graça da Vila do Torrão (Alcácer do Sal). L'histoire de ce couvent demeure mal comprise. Créé grâce à l'initiative privée, en 1560, en tant que maison de recueillement de femmes dévots à Santa Marta, fut transformé en monastère, quelques années plus tard (1599). L'auteur publie des documents inédits clarifiant le parcours de cette communauté monastique et conventuel de Torrão ainsi que son rôle religieux, économique, culturel et éducatif dans le village et la région.

MOTS CLÉS: Période moderne; Époque contemporaine; Analyse documentaire; Religion; Couvents.

¹ Gabinete de Arqueologia, História, Património e Museus do Município de Alcácer do Sal (antonio.carvalho@m-alcacerdosal.pt).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Documentos para a História do Mosteiro / Convento de Nossa Senhora da Graça da Vila do Torrão

António Rafael Carvalho ¹

1. INTRODUÇÃO

Fundado inicialmente como Mosteiro em 1599 sobre umas casas de um recolhimento de beatas, com a invocação de Santa Marta, existentes desde 1560, o agora Convento de Nossa Senhora da Graça não recebeu, até ao momento, um estudo monográfico que julgamos ser necessário efetuar. A identificação de novas fontes documentais sobre este espaço religioso, nomeadamente na Biblioteca Pública de Évora, no Arquivo Distrital de Évora e no Arquivo Nacional da Torre do Tombo ¹, assim como os testemunhos das herdades e foros que se encontram registados nos *Livros das Décimas do Termo do Torrão*, existentes no Arquivo Histórico da Junta de Freguesia do Torrão, parecem augurar melhores dias para o estudo desta comunidade religiosa.

Este contributo, que deve ser lido como uma introdução ao estudo desta casa religiosa, procura, antes de mais, publicar um conjunto disperso de fontes documentais, premissa que achamos a mais adequada como ponto de partida para abordagens mais detalhadas, colocando este espaço religioso na dimensão social, espiritual e económica que teve e que atualmente se encontra perdida ².

¹ De referir que existem também alguns fólios depositados no Arquivo Histórico do Município de Alcácer do Sal e no Arquivo Distrital de Beja, só para citar os locais mais relevantes.

² Um agradecimento aos atuais proprietários do imóvel religioso, o Sr. Joaquim dos Santos Pinto e a esposa, D. Umbelina J. Espada Pinto, que nos permitiram aceder ao seu interior as vezes que julgámos necessárias. Um muito obrigado ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Torrão, Virgílio Manuel da Silva, que facultou a consulta ao Arquivo Histórico do Torrão, no âmbito de uma exposição sobre a História desta vila. Da iniciativa do Gabinete de Arqueologia do Município de Alcácer do Sal, esta ficou patente ao público no Museu Etnográfico do Torrão entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2016, tendo-se revelado um sucesso junto da população local, como é normal em eventos desta natureza.

FIG. 1 – Convento de N.ª Sr.ª da Graça do Torrão. Corpo da igreja do convento e da torre-mirante anexa.

2. A COMUNIDADE, SEGUNDO ALGUNS TESTEMUNHOS DOCUMENTAIS

O primeiro cronista que nos forneceu uma nota histórica sobre este Mosteiro / Convento ³ foi Jorge CARDOSO (1657: 346). A sua preocupação passava mais por divulgar o carácter sobrenatural / sagrado que esteve por detrás da criação desta casa religiosa, assim como deixar testemunho de santidade de algumas freiras que por lá passaram, utilizando para tal a linguagem barroca da época, muito pitoresca, exaltada, rebuscada, numa exaltação o mais evidente possível das virtudes das religiosas selecionadas como santas, privilegiando-se o sacrifício por elas demonstrado na flagelação corporal quase quotidiana para dominar o que chama de rebeldias da carne, quase sempre conotado com as tentações demoníacas.

Também o seguimento escrupuloso da Regra de Santa Clara, em particular a Terceira Regra da Penitência, por parte desta comunidade após 1599, incluía nas tarefas canónicas estipuladas a observância do voto de pobreza e do silêncio, assim como a aceitação dos castigos impostos, recebidos com “alegria” ⁴. O desejo de morrerem o mais cedo possível, no caso de estarem doentes, era um aspecto valorizado nesses relatos como exemplo a seguir e testemunho de fé para memória futura.

O impacto desta obra de Jorge Cardoso, publicada entre 1657 e 1744 (CARDOSO 1657, 1666 e 1744) terá sido importante no decurso da segunda metade do século XVII e ao longo do século XVIII. Reflexo disto foi a publicação em Roma, pelos responsáveis máximos dos Frares Menores, de uma *Crónica* em vários tomos, contendo todos os

conventos da Ordem espalhados pelo mundo. No tomo referente aos finais do século XVI, testemunha-se a existência deste convento, apresentando em Latim um breve apontamento histórico que, pela informação contida, foi beber grande parte da sua informação na obra de Jorge Cardoso (ASCULANO e PLACENTIA, 1794: 249-250 ⁵).

Outros contributos documentais foram publicados ao longo dos séculos XVIII e XIX, possuindo valor desigual entre si e pouco ou quase nada adiantando ao testemunho escrito de Jorge Cardoso. Podemos destacar, a título de exemplo, as referências deixadas por COSTA (1708: 484) e por SOUSA (1725: 252).

A única exceção a este panorama lacónico foi o relato manuscrito deixado pelo pároco do Torrão. Nele (ALVES, 1758) são incluídas notas importantes, que nos permitem completar as informações fornecidas pelos autores anteriormente referidos.

³ Ao longo do nosso estudo utilizaremos a denominação Mosteiro / Convento quando nos referirmos a esta casa religiosa no seu todo temporal. A designação mosteiro corresponde às primeiras décadas da sua existência, numa altura em que só o corpo da igreja tocava com o tecido urbano do Torrão. A designação Convento vai ser reservada para os períodos mais próximos de nós, numa altura em que este imóvel se encontra inserido na vila do Torrão, sendo o seu uso justificado para o período anterior ao século XIX, desde que testemunhado nas fontes manuscritas ou impressas a que tivemos acesso.

⁴ É o que parece transparecer das fontes consultadas.

⁵ Pelo seu interesse e por ser de acesso difícil, decidimos colocar o texto em Latim (ver Documento 4).

Nas décadas seguintes, pouco ou nada foi acrescentado à sua História, pelo que, grosso modo, eram repetidos os elementos veiculados pelos autores anteriormente mencionados, panorama que chegou até ao presente século XXI. O que desbloqueou o acesso à História e ao quotidiano desta casa religiosa foi, sem dúvida, a descoberta, em 2014, de um *Livro de Visitações* que a Arquidiocese de Évora efetuou a esta casa religiosa, entre 1716 e 1769 ⁶. Nele, tivemos acesso a um conjunto importante de elementos que nos permitem, gradualmente, ter uma visão de aspectos do quotidiano, centrados no século XVIII. Este facto incentivou a nossa investigação na procura de mais fontes documentais. Neste momento, possuímos um registo importante para abordar aspectos deste convento, tanto na perspetiva diacrónica, como sincrónica, que julgávamos impossível num passado ainda recente.

Outros apontamentos complementares sobre a história desta casa religiosa podem obter-se na obra de CASTRO (1745: Terceira Parte, fl. 135), patente no ponto “§ XIII”, onde é referido que o Mosteiro de N.ª Sr.ª da Graça do Torrão fazia parte dos Mosteiros de Clarissas existentes no seu tempo, sem adiantar o tipo de jurisdição a que estavam sujeitas ⁷ (ver Tabela 1).

CONCEYÇÃO (1740: 157), por sua vez, confirma os elementos de CASTRO (1745), frisando que o Mosteiro de N.ª Sr.ª da Graça do Torrão era de obediência do Ordinário e dos Arcebispos de Évora, indicando as outras duas casas religiosas que estavam nesta situação: o Mosteiro do Salvador de Évora ⁸ e o Mosteiro de Santa Roza de Viterbo da vila de Coruche, que tinha sido fundado em ano indeterminado da década de 70 do século XVII. Com base na exposição deste autor (CONCEYÇÃO, 1740: 153 -158) obtivemos o descrito na Tabela 2.

⁶ A transcrição do referido documento encontra-se concluída. O original está à guarda da Biblioteca Pública de Évora. Dado o tamanho do fólio, iremos publicá-lo na íntegra em próximo número da revista *Al-Madan Online*, permitindo aos interessados acesso a uma fonte documental incontornável para o estudo deste convento.

⁷ O registo de Mosteiros apresentados por este autor, não foram colocados por ordem alfabética ou por cronologia de fundação, pelo que optamos no quadro seguinte colocar esses elementos por sequência diacrónica, do mais recuado até ao mais recente.

⁸ Segundo ele, este mosteiro já existia em 1525, tendo sido demolido em 1558 para dar lugar à Universidade de Évora. Face a esta situação, novo convento foi fundado em 19 de março de 1590, deixando entretanto a Terceira Regra e professando a de Santa Clara.

TABELA 1 – Conventos de Clarissas

Ano de fundação	Localidade	Evocação
1548	Guimarães	Santa Clara
1570 *	Torrão	N.ª Sr.ª da Graça
1580	Lisboa	Santa Marta
1588	Lamego	As Chagas
1596	Pinhel	São Luiz
1602	Vila Real	N.ª Sr.ª do Amparo
1606	Évora	O Salvador
1640	Louriçal	Santíssimo Sacramento
1659	Vinhaes	Santa Clara
1666	Lisboa	Santo Crucifixo
1671	Barro	Madre de Deos
1718	Lisboa	Santa Apolónia

* O cronista aponta 1570. Contudo, outras fontes creditadas, nomeadamente Jorge Cardoso, que atenta ter consultado documentação alusiva a esta casa, guardada no Arquivo do Arcebispo de Évora, apontam a fundação como Recolhimento de Santa Marta em 1560, e como mosteiro de Jurisdição Diocesana em 1599.

TABELA 2 – Mosteiros da obediência dos Ordinários

Capítulo XXXV - Em que se manifesta os Mosteiros, e recolhimentos da obediência dos excellentissimos Bispos do Porto, Miranda, Coimbra, Vizeu, Lamego, Évora e Algarve

Ano de fundação	Bispado e Localidade	Outros elementos
Bispo do Porto		
1681	Porto	Recolhimento de Terceiras de Santa Izabel do Anjo
Estatutos confirmados em 1716	Arrifana	Recolhimento de N.ª Sr.ª da Conceição. Seguem os hábitos da ordem da Imaculada Mãe de Deus e são Terceiras de S. Francisco
Bispo de Miranda		
1559-1598	Bragança	Mosteiro de Santa Clara
Existia antes de 1659	Vinhaes	Mosteiro de Santa Clara
Bispo de Coimbra		
1630	Louriçal	Mosteiro do Santíssimo Sacramento
1680	Aveiro	Para uns foi Mosteiro; para outros um espaço de recolhimento
1732	Couto de Tavadre e da Figueira	Recolhimento de beatas
Bispo de Vizeu		
1596	Pinhel	Mosteiro de S. Luiz de Clarissas urbanas
Bispo de Lamego		
1588	Lamego	Mosteiro das Chagas
Antes de 1671	Freguesia do Barró	Mosteiro da Madre de Deos. Começou como espaço de recolhimento
Arcebispo de Évora		
1525 e 1590	Évora	Mosteiro do Salvador
1560	Torrão	Mosteiro de N.ª Sr.ª da Graça. Início como recolhimento de Terceiras de Santa Marta; Mosteiro em 1599
Por volta de 1670 (ano indeterminado)	Coruche	Irmãs da Terceira Ordem da Penitência
Bispo do Algarve		
1688	Loulé	Religiosas de N.ª Sr.ª da Conceição. Começou como recolhimento

FIGS. 2 E 3 – À esquerda, enquadramento atual do Convento de N.ª Sr.ª da Graça na vila do Torrão. Corpo da igreja.

Em baixo, localização da vila do Torrão na *Carta Geographica da Provincia da Estremadura*, de José Monteiro de Carvalho (1750-1780). Biblioteca Nacional de Portugal. Em linha. Disponível em <http://purl.pt/24998>.

3. BREVE RESENHA HISTÓRICA

Analisando esta casa religiosa do ponto de vista documental, é possível equacionar um conjunto de fases, que passamos a enumerar e comentar de forma sucinta.

3.1. I FASE

Étapa que corresponde à fundação, por iniciativa particular, de uma Casa de Recolhimento de Beatas a Santa Marta (1560-1599), que se mantém como tal até à constituição do Mosteiro, no final do século XVI.

Todas as fontes conhecidas, nomeadamente as impressas e manuscritas anteriormente referidas, são unânimes em frisar que, por volta de 1560, foi criado, com licença do rei D. Sebastião, um recolhimento, com capela, para acolher mulheres viúvas e donzelas de hábito secular, tendo como orago Santa Marta. Estávamos perante uma iniciativa privada de uma senhora nobre da vila, Brites Pinta, que, para o efeito, tinha cedido umas casas que possuía nessa área periurbana do Torrão.

Continuamos a desconhecer a razão que esteve por detrás desta fundação piedosa. Podemos admitir, entre vários fatores, que ela terá emergido como resposta à falta sentida de uma proteção a um sector importante da população feminina do Termo do Torrão, que buscava

desenvolver a sua espiritualidade. Desde cedo, esta comunidade de mulheres seculares adota a Regra da Terceira Ordem de São Francisco, aspirando, logo que lhes seja possível, a passar a casa religiosa debaixo da Jurisdição Franciscana, como claustrais da Província do Algarve.

O Torrão, como o resto do reino, passava por uma fase fervorosa de religiosidade, com a implantação como lei nacional das diretrizes do Concílio de Trento e a implementação de mecanismos repressivos de caça às heresias, à diferença, aos desvios morais e sexuais, assim como aos judeus, com a criação do Santo Ofício da Inquisição.

FIG. 4 – Evolução urbana conjectural da vila do Torrão (séculos XIII a XVIII): a castanho, entre os séculos XIII e XVI; a verde, nos séculos XVII-XVIII.

Toponímia das ruas da vila segundo o

Livro das Decimas do Município do Torrão (século XVIII):

1. Cemitério, Adro da Igreja da Misericórdia e Rua da Misericórdia;
2. Carreira do Fidalgo; 3. Igreja Matriz e Largo;
4. Rua da Misericórdia; 5. Rua da Azinheira;
6. Rua das Torres, também conhecida como Rua das Cabras;
7. Terreiro; 8. Rua das Estalagens; 9. Rua das Torres;
10. Terreiro e convento de São Francisco; 11. Rua do Cónego;
12. Rua do Fernando; 13. Rua dos Ferreiros;
14. Rua e Estrada de Beja;
15. Rua das Paulas, no Penedo Minhoto;
16. Convento de N.ª Sr.ª da Graça do Torrão;
17. Rua do Poço Mau; 18. Rua e Estrada de Beja;
19. Rua das Freiras; 20. Terreiro dos Fidalgos;
21. Paços do Concelho do Torrão; 22. Rua dos Cardins;
23. Rua do Relógio.

Por outro lado, a Santa Casa da Misericórdia do Torrão, existente como tal desde a década de 30 do século XVI, poderia não dar a resposta de que as jovens e as mulheres seculares, algumas delas viúvas, teriam necessidade. Deste modo, ao entrarem numa comunidade de beatas com aspirações religiosas, mas mantendo certas prescrições seculares, aspiravam a ter as respostas às necessidades que sentiam. Numa altura em que predominava o analfabetismo, estes recolhi-

mentos de vocação feminina, pensados e dirigidos por leigas, eram igualmente locais onde as jovens, antes de casar, podiam aprender as primeiras letras, sendo fundamental para, de futuro, equacionarem se teriam vocação para ingressar numa ordem religiosa.

Temos alguns elementos documentais que permitem compreender como seria a vila do Torrão no século XVI e na passagem para o século XVII. Em suma, reforçando o que já foi dito, estes testemunhos permitem equacionar que estamos perante um século crucial para o Torrão e o seu termo. A vida municipal prossegue, debaixo da vigilância apertada dos oficiais delegados da Ordem de Santiago e do Duque de Aveiro. Na passagem para o século XVII, o Torrão vê nascer duas casas monásticas ligadas à Ordem de São Francisco⁹, que começam a ganhar expressão em contexto Filipino, demonstrando deste modo uma capacidade económica adequada para o efeito¹⁰.

⁹ O presente convento feminino de N.ª Sr.ª da Graça e o masculino, de Santo António do Torrão, que é fundado anos mais tarde, em 1604. Sobre esta última casa, ver o nosso estudo CARVALHO, António Rafael (2014) – “O Convento Franciscano de Santo António do Torrão (1584/1604-1843): inventário e documentação existente no Arquivo Distrital de Beja”. *Al-Madan Online*. 19 (1): 123-136. Disponível em <https://issuu.com/almdan>.

¹⁰ De referir que, na mesma época, Alcácer do Sal tinha igualmente dois mosteiros, também eles ligados à Ordem de São Francisco.

A população regista um aumento demográfico e alguns torranenses, em busca de uma vida melhor, embarcam nas caravelas. Alguns fixam-se na Índia ¹¹, outros chegam até Malaca, onde exercem cargos importantes ¹², outros ainda ficam pelas Américas. Enquanto uns partem, outros chegam como escravos, provenientes da África subsariana. No século XVI, é criada uma confraria de Homens Pretos, cuja imagem, numa primeira fase, estava na igreja matriz do Torrão. Passando por breves instantes para a igreja do Mosteiro de N.ª Sr.ª da Graça, em 8 de outubro de 1604, por provisão de Filipe I de Portugal, como governador da Ordem de Santiago, volta de novo para a igreja matriz do Torrão ¹³.

3.2. II FASE

Corresponde à tentativa, fracassada, de filiação deste recolhimento na Província Seráfica do Algarve (1599). A recusa, por parte da comissão da Ordem de São Francisco, em receber as suas ocupantes na Província do Algarve ou de Xabregas, teve a ver com os bens que possuíam. Na ótica dos avaliadores franciscanos, eram muito pobres. Esta informação, omissa nas fontes portuguesas, nomeadamente em Jorge Cardoso, só aparece em obra publicada em Roma ¹⁴, onde a Ordem de São Francisco assume perante o Papa que o convento é dos Franciscanos, apesar de, em Portugal, a jurisdição pertencer ao Arcebispado de Évora. Só alguns confessores das freiras deste Mosteiro eram frades Franciscanos, na altura quase sempre presentes no Mosteiro de Santo António do Torrão. Um caso paradigmático é o de Frei Luís dos Anjos, então confessor do Mosteiro. Em 1695 foi preso pela Inquisição de Évora, acusado de luxúria. Teve auto de Fé, por se ter “*provado*” que tinha atentado contra a virtude das freiras ¹⁵.

3.3. III FASE

Esta etapa corresponde à filiação desta comunidade na Terceira Ordem da Penitência e à emergência de freiras com fama de santidade, até ao eclodir de uma certa “*relaxação*” na clausura (1599-1716).

O Mosteiro foi oficialmente fundado em 1599 pelo Arcebispo de Évora, D. Teotónio ¹⁶, que o aceitou debaixo da sua jurisdição e enviou como fundadoras algumas freiras retiradas do Mosteiro do Salvador de Évora, no dia 5 de fevereiro desse mesmo ano. Chegadas estas ao Torrão, estabeleceram aí a rígida observância que ainda hoje se guarda (SOUSA, 1725: fl. 252). Segundo o mesmo autor, este arcebispo vai morrer no dia 29 de Julho de 1602, no Convento de S. Francisco de Évora (SOUSA, 1725: fl. 253).

Julgamos que a “*Rígida Observância*” referida seria alusiva à obra ordenada anos antes, em 1583, pela Madre Soror Maria do Presépio, fundadora do Mosteiro de Santa Marta de Jesus, em Lisboa ¹⁷, tendo em conta a ligação desta casa religiosa de Lisboa com os acontecimentos posteriores que estão por detrás da génese da casa do Torrão.

FIG. 5 – Fólio do início das Constituições ordenadas pela Madre Soror Maria do Presépio.

¹¹ Por exemplo, os dois soldados naturais do Torrão que morreram no 2º Cerco de Dio, em 1546 – Manoel de Brito, o Langará, e Pedralvares de Mancellose, filho de António de Mancellos, mencionados por COUTO, 1736: fl. 140.

¹² Caso de Fernão Vaz, natural do Torrão, que, num documento efetuado no dia 25 de Abril de 1513, aparece como “Homem do Almoarifado dos mantimentos da fortaleza de Malaca”. Arquivo da Torre do Tombo, Corpo Cronológico, Parte II, mc. 38, n.º 72.

¹³ Ver Documento 2.
¹⁴ ASCULANO e PLACENTIA (1794): fl. 250. Ver o comentário de pé de página referente a este documento (Documento 4).

¹⁵ Ver Tabela 3, neste estudo (p. 121).

¹⁶ Estamos perante um dos Arcebispos de Évora que tem recebido mais atenção dos académicos. Entre os vários estudos, realçamos o mais recente, direcionado para a História da Arte – SERRÃO (2015).

¹⁷ O referido manuscrito foi enviado pela Soror Maria da Encarnação a Fr. Bertolomeu Ferreira, que a aprova, sendo confirmada por Jorge Sarrão, António de Mendonça e Diogo de Sousa, após análise efetuada em 1589. A obra foi, por fim, publicada em 1591, com o título de “Regra da Bemaventurada Sancta Clara, & Constituições do Mosteiro de Sancta Marta de IESV”.

FIG. 6 – Rua medieval de acesso ao Convento de N.ª Sr.ª da Graça, com origem na igreja matriz. Antes de 1740 seguia em frente. O alargamento da cerca conventual desativou a ligação desta via pública com a estrada de Beja.

De facto, as fontes documentais referem que Soror Margarida de Santa Marta tinha saído do mosteiro de Lisboa para fundar o Mosteiro do Salvador de Évora, em 1590, do qual veio a ser a primeira Abadessa.

Passados nove anos, e contando novamente com o apoio do Arcebispo de Évora, D Teotónio, é enviada para o Torrão, onde funda o Mosteiro de N.ª Sr.ª da Graça, em 1599, de que também foi primeira Abadessa.

Face ao exposto, e em fase da experiência e poder que detinha, é pois plausível que tenha implementado no Mosteiro do Torrão as constituições que já conhecia de longa data, desde a sua vinda de Lisboa, passando por Évora. Pudemos consolidar esta hipótese através da análise de um manuscrito inédito à guarda da Biblioteca Pública de Évora (PRESEPIO, 1664: fl. 1): as *“Constituições ordenadas pella Soror Maria do Presépio fundadora e primeira Abadessa do Mosteiro de Sancta Maria de Jesus no anno de 1583, de que este convento do Salvador de Évora foi fundado e por isso ficarão com as mesmas constituições* ¹⁸. *E agora novamente feita de segunda nas escritas com [licença] do Prelado, pera mais brevidade e utilidade em se guardarem, neste anno de 1664”*.

¹⁸ O sublinhado é nosso.

A análise da obra impressa em 1591 em Lisboa e da versão manuscrita de 1664, em vigor em Évora, permitiram constatar que a cópia do século XVII segue o texto impresso ao longo dos primeiros capítulos. Contudo, nos últimos fólios a sequência de capítulos e o conteúdo diferem de forma pontual.

3.4. IV FASE

Compreende às Visitações Regulares efetuadas pelo Arcebispado de Évora (1716-1769).

Pelo que podemos deprender da leitura crítica do *Livro das Visitações* que o Cabido e o Arcebispado de Évora efetuou a esta comunidade religiosa no decurso do século XVIII, parece patente a inexistência de

documentação anterior. O referido livro menciona um incêndio ocorrido em ano não especificado do século XVII ou nos inícios do século XVIII. Admitimos que este evento poderá ter contribuído para a destruição de documentação anterior. Os visitantes também constataram, com base nas inquirições às freiras, que, até ao início do século XVIII, não tinha sido prática corrente o registo sistemático de aspectos importantes desta comunidade, nomeadamente o número de freiras de véu preto e de véu branco que podiam ingressar no convento, o controlo dos gastos do Mosteiro, o registo dos foros que recebia, a regularidade dos mesmos, se havia dinheiro emprestado a juros, etc. Também não tinham o registo das educandas, referindo-se que muitas delas estavam a dever ao convento, pelo que foi determinado que deviam pagar o quanto antes, senão seriam expulsas. Admitimos, por isso, que a produção documental nesses anos terá sido pouco significativa.

Da leitura do livro de atas de BRITTO (1716-1769: fl. 1), depositado na Biblioteca Pública de Évora, pudemos apurar um conjunto de documentos que ordenamos da seguinte maneira:

- **Documento 1**, [fl.2]: *1ª Visitação ao Convento (1716-05-11/23)*;
- **Documento 2**, [fl. 8]: *2ª Visitação efectuada ao Convento (1716-09-04)*;
- **Documento 3**, [fl. 10]: *Leis e determinações feitas p.ª o Convento de N.ª S.ª da Graça da Villa do Torrão da Ordem de S. Francisco na, visita que nelle principiou o Ex.mo R. mo Snr Arcebispo de Évora D. Fr. Miguel de Távora em os seis de Fevereiro de mil Settecentos e quarenta e quatro (1744) e findou em três de Março da mesma era*;
- **Documento 4**, [fl. 25]: *Provizão do Exmo reverendissimo Snr Arcebispo sobre duzentos e setenta mil reis, q este convento tomou a juros ao R[everendo] Alberto Vieyra Parocho da freguesia de N.ª Snrª de Machede, termo da cidade de Évora, este anno de 1744*;

FIG. 7 – Igreja do Convento, sendo visível a porta principal. Por cima e entaipado, existe um nicho. Segundo as pessoas mais velhas do Torrão, aí estava uma imagem de N.^a Sr.^a (entretanto desaparecida), a quem as crianças acenavam quando passavam perto.

mesma Cid[ade] e Vizitador do Conv[ento] de N.^a S.^a da Graça das Religiosas desta Villa do Torrão [e acompanhado (pello)?] Ex.mo R[everendissimo] Snr Vizitador Mattos N[egrão?], Prelado da Sancta Igreja de [Lisboa?] de Conc[elho] de Sua Ma-

- **Documento 5**, [fl. 27]: *Leis e determinações feitas p[ara] o Convento de N.^a S.^a da Graça do Torrão em Visita que nelle [concluiu] o Ex[tissimo] Re[ferendissimo] S[enhor] Arcebispo de Evora D. [...] Miguel de Tavora da Ordem dos Ermitas de S. Agostinho aos oito de Agosto de 1747;*
- **Documento 6**, [fólios não numerados]: *continuação do documento anterior, colocando mais deliberações - Advertencias p[ara] o Conv[ento] das relig[iosas] de N. S.^a da Graça do Torrão na era [...] aos oito de Agosto de 1747;*
- **Documento 7**, [fl. 29]: *Determinações q o Ex. R[everendissimo] Snr Arcebispo de Évora D. Fr. Miguel de Tavora fez para o Convento de Relig[iosas] de N.^a S.^a da Graça da Villa do Torrão na Vizita q no d[ito] Convento [...] a 26 de Julho, e [...] de 1750 em q sahio eleita na comunidade p[ara] Abb[adeça] do d[ito] Convento a R[everenda] M[adre] Josefa da Gloria;*
- **Documento 8**, [fl. 31v]: *Actas, e Determinações que fez o Ex.mo Snr Arcebispo de Evora D. Fr. Miguel de Tavora p[ara] o Convento das Religiosas de N.^a S.^a da Graça da Villa do Torrão, na vizita que no mesmo convento concluiu em vinte e seis [fl. 32] de Novembro de mil e setecentos e Sincoenta e três ao depois de ter feito Abbadeça do Convento por eleição canónica a R. M[adre] Francisca Maria do Pilar e Vigaria por mais votos a R. M[adre] Maria do sacramento, e Mestra das Noviças a M[adre] Maria do Nascimento;*
- **Documento 9**, [fl. 34v]: *Leis, Actas q fez o Ex. R. Sm.^a Arcebispo Dom Fr. Miguel de Tavora para o conv[ento] de N.^a S.^a da Graça da V[ila] do Torrão na Vizita que nelle concluiu aos quinze de Dezembro de mil e setecentos e sincoenta e seis depois de ser elleyta em Abbadeça a R[everenda] M[adre] Perpetua do Céu, q o foy canonicamente em nove de sobredito mez de Dezembro;*
- **Documento 10**, [fl. 38]: *O Douitor Pascoal Rodrigues da Costa Bachel na Santa See de Évora, Dezembargador da Relação Eclesiástica da*

- g[estade] Fidelissima e Vig[ario] Capytular deste Arcebispado de Evora;*
- **Documento 11**, [fl. 39]: *Actas da Vizita ao Conv[ento] do Torrão. 1763. “D. Vicente da Gama Leal Bispo de Thecalonia, coadjutor, o futuro sucessor do Bispado do Rio de Janeiro do Conselho de S. Mag[estade] fidelissima, e g[overnador] deste Arcebispado de Evora pelo Ex[elentissimo] R[everendissimo] Sr D. João de N. S[enhora] Arcebispo do mesmo Archebispado Preg[ador] das justiças, e do Cons[elho] de Estado de [Sua Magestade], etc.;*
- **Documento 12**, [fl.42]: *Certifico eu Soror Ignacia da Gloria Escrivã deste Convento de N.^a S.^a da Graça da villa do Torram q logo q foi apresentado este Livro de atas a R[everenda] M[adre] abb[adesa] Soror Maria da Cerificação o mendou ler perante toda a comunidade por assim ordenar o noço Prelado Ex.mo Senhor D. Vicente da Gama [Leal] e por assim ser verdade paçei uma certidão em fê do meu officio em vinte de Maio de mil e setecentos e setenta e três;*
- **Documento 13**, [fl. 42v]: *Actas feitas para o Convento de N.^a S.^a da Graça da Villa do Torrão na Vizita q teve o privilegio em 11 de Mayo de 1766;*
- **Documento 14**, [fl.44]: *Dom Vicente da Gama Leal por merce de [Piedade?] Bispo de Thesalonia coadjunto e [futuro] sucessor do Bispado do Rio de Janeiro do Concelho de Sua Magestade Fidelissima, Governador do Arcebispado de Évora pelo Exmo Mon[senhor] Sr Arcebispo Regedor V.^o”.*

A análise sumária deste livro manuscrito permitiu obter um conjunto interessante de elementos, que serão analisados noutros estudos. Neste momento, podemos avançar que a 1.^a Visitação registada por escrito a esta comunidade foi efetuada em 1716, numa altura em que o Arcebispado de Évora se encontrava em sede vacante, após a morte do último Arcebispo, D. Simão da Gama.

FIG. 8 – Vista geral da vila do Torrão, com a Igreja Matriz ao lado do Castelo / Paço do Comendador, entretanto desaparecido. Em volta os olivais. Alguns deles pagavam foro ao convento.

Outra fonte importante para determinar o número de foros que pertenciam a esta comunidade foram os tomos anuais do *Livro das Decimas*¹⁹ e *Maneio do Termo do Torrão*. Alguns deles ainda existem no Arquivo Histórico da Junta de Freguesia do Torrão. Uma leitura preliminar permitiu recolher elementos interessantes sobre os foros pagos a esta comunidade religiosa. Desconhecemos o destino que tiveram os livros de *Registo de Despesa e de Receita*, ou o *Tombo dos Bens* deste Convento, cuja execução sabemos, pelo *Livro das Visitações*, ter sido ordenada no decurso do século XVIII. Por isso, os tomos do *Livro das Decimas*, se bem que só respeitantes ao termo do Torrão, permitem completar um quadro de outra forma inviável.

Consultámos, por agora, os volumes respeitantes aos anos de 1766 e 1769, que, grosso modo e com poucas alterações, repetem as informações entre si. Neles, ficamos a saber que o convento de N.ª Sr.ª da Graça do Torrão recebia foros de herdades, de courelas, de terrenos, de olivais e de lagares localizados nas várias freguesias que compunham o termo. O pagamento era quase sempre em alqueires de trigo, raramente cevada, que, quando excediam as necessidades da comunidade, eram postos à venda, depois de avaliados por oficiais que, presumimos, estariam ligados ao Município do Torrão²⁰.

Entre os exemplos detetados, podemos referir, de forma aleatória, a existência de seis olivais: um localizado junto ao Castelo²¹ do Torrão, outro no sítio do Moirão²² e os restantes no sítio da Arede, no pego das Canas, no Azinhal e no Ribeiro do Covão²³. Deles recebia o convento seis almudes de azeite, avaliados em 4800 reis²⁴. Noutro apontamento mais pormenorizado, é dito que a herdade de Val de Paraíso era foreira à religiosa Soror Maria do Carmo, em 26 alqueires de trigo.

É também mencionada a existência de um lugar de azeite, denominado de São Roque²⁵, que era foreiro em seis cântaros e meio de azeite, pagos às religiosas do convento do Torrão, sendo privilegiadas as suas irmãs em mais seis cântaros de azeite, avaliados em 8000 reis. Parte do dinheiro obtido servia para pagar missas²⁶.

¹⁹ O imposto da Décima decretado pelas Cortes em 1641 é uma fonte fiscal que incidia sobre os rendimentos coletáveis de trabalho e da propriedade fundiária. Surge após a Restauração, a fim de prover Portugal de um exército permanente que fizesse face à ameaça externa e vigoraria somente para o período da chamada guerra da Aclamação. No entanto, após vários ciclos, é restabelecido por Alvará de 26 de Setembro de 1762 com a taxa de 10% e sob a administração da Junta dos três Estados, subsistindo com ligeiras alterações até às reformas fiscais de 1833.

²⁰ Muitas vezes, o próprio convento estava isento de pagar o imposto à Câmara do Torrão, porque era uma instituição privilegiada.

²¹ O castelo desapareceu há muito, ficando a sua memória registada na toponímia.

²² A meia encosta do cerro onde se localizava o castelo da vila, junto à albufeira da barragem do Vale de Gao, ao lado do sítio das Passadeiras.

²³ Desconhecemos a localização precisa de todos eles.

²⁴ *Livro da Decima do Termo do Torrão*, ano de 1766, fl. 46.

²⁵ Pelo nome, supomos que ficaria junto à ermida de São Roque, ao lado da estrada para Odivelas e Beja.

²⁶ *Livro da Decima do Termo do Torrão*, ano de 1766, fls. 47v e 48. Algumas dessas missas eram ministradas pelo pároco da matriz da vila.

FIG. 9 – Mapa do Sul de Portugal onde consta o Torrão, localizado a Sul de Alcácer do Sal. Foi efetuado por François Halma (1653-1722), na altura do apogeu deste Convento.

3.5. V FASE

Coincide com a última Fase da Clausura, que podemos, grosso modo, definir entre 1769 e 1848. Durante este período, temos a registar alguns elementos curiosos, dos quais mencionamos o episódio seguinte. Em 1790, foram passados uns “Autos de habilitação de D. Rosa Maria da Exaltação de Santa Cruz”. Esta tinha-se casado na cidade do Pará (Brasil) com José Peres da Silva. Regressou a Portugal, onde o marido a deixou recolhida no Convento de N.^a Sr.^a da Graça do Torrão, Província do Alentejo, tendo voltado de novo para o Brasil. A ação prendeu-se com a herança do marido, entretanto falecido, tendo o processo corrido pelo cartório do escrivão Francisco da Silva Braga²⁷. Contudo, o assunto demorou até ser concluído, pelo que, passados dois anos, em 1792, foi elaborada uma “Autuação de uma petição de D. Rosa Maria da Exaltação”. Esta encontrava-se na altura recolhida no Convento de N.^a Sr.^a da Graça, mercê de decreto real. O extenso documento possui dez fólhos e foi seu procurador João José Dias da Silva, mercador em Lisboa. O assunto prendia-se de novo com a herança do marido falecido no Brasil e o processo voltou a correr no cartório do escrivão Francisco da Silva Braga²⁸.

²⁷ Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Feitos Findos, Juízo da Índia e Mina, Justificações Ultramarinas, Brasil. Mç. 494, n.º 11.

²⁸ Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Feitos Findos, Juízo da Índia e Mina, Justificações Ultramarinas, Brasil. Mç. 494, n.º 10.

4. COMO NOTA FINAL

Como foi exposto anteriormente, procurámos neste contributo publicar um conjunto de documentos, todos eles inéditos, referentes a esta comunidade religiosa. Na impossibilidade de os publicar na sua totalidade, dado o volume dos mesmos ir sobrecarregar este trabalho, optámos por selecionar os elementos que achamos mais relevantes. Estes foram inseridos na Tabela 3 (ver adiante), ordenados por ordem cronológica.

Terminamos com a publicação, nas páginas finais, de um conjunto de fontes, quase sempre fragmentos de conjuntos maiores, que foram ordenadas por áreas temáticas e numeradas cronologicamente em sequência crescente. De referir que todos os documentos transcritos dados a conhecer neste trabalho encontravam-se inéditos, excetuando o Documento 2, dado a conhecer por LAHON (2012: 81, nota n.º 57).

TABELA 3 – Mosteiro / Convento de Nossa Senhora da Graça do Torrão

Ano	Arcebispo de Évora	Visitador e outras entidades	Abadessa	Escrivã	Freira	Educandas e criadas	Fontes e Bibliografia
Reinado – D. Sebastião (1557-06-16 a 1578-08-04)							
1560	1. Cardeal Infante D. Henrique. O Cardeal-Rei (1540-1564)	Casas de Bristis Pinta, senhora nobre, que cria um recolhimento de evocação a Santa Marta (1), com Capela anexa com a mesma evocação (2) Brites Pinta recebeu em 1560 licença de D. Sebastião para criar este recolhimento (1) e (3)				(1) ALVES, 1758; (2) ALVES, 1758;	(1) CARDOSO, 1657: 346-347; (3) COSTA, 1708: 484
Entre 1560 e 1577	2. D João (I) de Melo e Castro (1565-1574)	Após a morte de Brites Pinta, uma parente sua, Maria Pinta, recolhe-se aqui com as suas criadas e donzelas da terra, que passavam o tempo a rezar			Brites Pinta, criadas e donzelas do Torrão; Leonor de Jesus, Velleira do recolhimento; Maria da Cruz, dama da Infanta D. Maria		CARDOSO, 1657: 346-347
Entre 1560 e 1577 (data da morte da Infanta D. Maria)	3. Cardeal Infante D. Henrique. O Cardeal-Rei (1575-1578)	Esmola da Infanta D. Maria, construindo-se o dormitório, compra de renda (ainda que pouca) e passagem para a Terceira Regra; Tentativa de passagem para a Província do Algarve (1), não conseguida Não entraram na Província do Algarve porque eram muito pobres. Quem as aceitou foi D. Teotónio, Arcebispo de Évora (1). Essa informação aparece em texto tardio publicado em Roma (2)					(1) CARDOSO, 1657: 346-347; 2) ASCULANO e PLACENTIA, 1794: 250
Reinado – Cardeal-Rei D. Henrique (1578-08-04 a 1580-01-16)							
Reinado – Filipe I de Portugal (1581-04-17 [Cortes de Tomar] a 1598-07-13)							
Reinado – Filipe II de Portugal (1598-07-13 a 1621-03-31)							
1599	4. D. Teotónio de Bragança (1578-1602)	O palácio Camões, em Évora, é transformado em Mosteiro do Salvador. A sua primeira abadessa é Margarida de Santa Marta (1590 a 1599)			Em 1599, a Soror Margarida de Santa Marta sai de Évora e, por ordem de D. Teotónio, funda o Mosteiro do Torrão. Presumimos que será a primeira abadessa da mesma casa. Com ela foi a Soror Maria da Conceição.		
1599-02-05		Fundadoras, vindas do convento do Salvador de Évora: Madre Margarida de Santa Marta e Maria da Conceição D. Teotónio aceitou este convento com licença do rei. Pela data, presumimos que com autorização de Felipe I de Portugal e Mestre da Ordem de Santiago			Outras freiras referidas na fundação, em 1599, são: Clemencia de Jesus, Mariana da Assunção, Maria da [Tenda], Isabel da Visitação, Isabel da Mãe de Deus, Isabel do Rosário, Barbara da [Concepção] (1)		CARDOSO, 1657: 346-347; COSTA, 1708: 484; SILVA, 1725: 252; (1) ASCULANO e PLACENTIA, 1794: 250
Outubro de 1604	5. D. Alexandre de Bragança (1603-1608) 6. D. Diogo de Sousa (1610)	Irmandade dos Remédios dos Homens Pardos Provisão do rei D. Felipe II de Portugal, para a Irmandade poder mudar a imagem de N.ª Sr.ª dos Remédios do convento das freiras do Torrão para a igreja matriz do Torrão					Torre do Tombo. <i>Irmandade dos Remédios dos Homens Pardos</i> , Torrão. Livro 8, fl. 184.

Continua na página seguinte

TABELA 3 – Mosteiro / Convento de Nossa Senhora da Graça do Torrão [continuação]

Ano	Arcebispo de Évora	Visitador e outras entidades	Abadessa	Escrivã	Freira	Educandas e criadas	Fontes e Bibliografia
Reinado – Filipe III de Portugal (1621-03-31 a 1640-12-01)							
1623		Morte da Soror Maria da Cruz, dama da Infanta D. Maria, com 109 anos e fama de santa. Tinha gatos como animais de companhia e era Vigária da casa					CARDOSO, 1657: 347
1626-03-21	7. D. José de Melo (1611-1633)	Quitação do dote de Soror Maria [Procurador do Mosteiro]: Soror [Paula] de [...] vigária da casa Frey António Franco; Escrivão: [Simão Afonso]	Soror [Paula] de [...] vigária da casa	Soror Magdalena da [...], escritvã do Mosteiro	Soror Maria, filha de Simão de Azevedo; Soror Maria da Cruz; Soror Maria da [Rezenbção]; Soror [Ana] da Piedade; Soror Ana da Conceição		Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N.ª Sr.ª da Graça do Torrão, 00019
Antes de 1631		Instituição da Capela das Chagas de Cristo, com esmolos em sua vida e sucessores para manutenção Doutor Fr. Simão Soares de Carvalho					Leitura efetuada por António Rafael Carvalho, inserida neste estudo (ver p. 130)
1633-10-22		Trasladação das ossadas do Dr. Fr. Simão Soares de Carvalho, desde Madrid, para a sua Capela, na Capela-Mor da igreja do Convento Doutor Fr. Simão Soares de Carvalho					Idem
1ª metade do século XVII, anterior a 1657	8. D. João Coutinho (1636-1643)	Jorge Cardoso dá a conhecer um conjunto de Sorores com fama de santidade, que viveram neste mosteiro	Soror Maria da Cruz Franc., dama da Infanta D. Maria; Soror Clemência de Jesus Clarissa; Soror Mariana de Assunção Franciscana; Soror Francisca das Chagas Menorita; Soror Catharina de S. João; Soror Isabel do Rosário Clarissa; Soror Catarina da Trindade				CARDOSO, 1657
Reinado – D. João IV (1640-12-01 a 1656-11-06)							
1657	9. D. Pedro de Lencastre e 5º Duque de Aveiro (não confirmado pelo Papa)	Soror Mariana de Assunção Franciscana, com fama de santa		Entrou ainda criança neste convento pela portaria e em romaria. Recebeu algumas penitências públicas, como servir na cozinha com as serventes.			CARDOSO, 1657: 628-629
Reinado – D. Afonso VI (1656-11-06 a 1683-07-12)							
1665-12-18 (Torrão)	Não confirmado pelo Papa	Provisão para não se alhearem nem empenharem os bens do convento de N.ª S.ª da Graça do Torrão Arcebispo D. Diogo de Sousa					RIVARA, 1871: 60.
Reinado – D. Pedro II (1683-07-12 a 1706-12-09)							
1695-03-07 a 1695-10-12	10. D. Diogo de Sousa (1671-1678)	Frei Luís dos Anjos, preso pela Inquisição de Évora por tentar a virtude das freiras O réu, natural de Moura, era na altura Frei professo no convento de Santo António do Torrão. No dia 7 de Março de 1695 foi preso pela inquisição de Évora. No dia 12 de Outubro de 1695 recebeu auto de fé. Na acusação foi dito que o réu, sacerdote, pregador e confessor no convento de N.ª Sr.ª da Graça do Torrão, após confessar as freiras, solicitava-as para ações ilícitas, pecando contra a sua virgindade. Foram as religiosas que o denunciaram ao Santo Ofício.					Arquivo da Torre do Tombo, TT - Cota atual, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Évora, proc. 2286
1695		Herdade de Vale de Gaio pertencente ao Mosteiro Nesse ano, a herdade figura no arrolamento dos bens desta casa religiosa, efetuado pelo Juíz de Fora do Torrão e Ferreira, que também era o Juíz do Tombo					Arquivo Histórico do Município de Alcácer do Sal, Comarca de Alcácer do Sal, Livro de Registos de Articulados e Sentenças, Cartório do 2º Ofício (1898 a 1900)
		11. D. Frei Domingos de Gusmão (1678-1689)					

Continua na página seguinte

TABELA 3 – Mosteiro / Convento de Nossa Senhora da Graça do Torrão [continuação]

Ano	Arcebispo de Évora	Visitador e outras entidades	Abadessa	Escrivã	Freira	Educandas e criadas	Fontes e Bibliografia
1700-02-12	12. D. Luís da Silva Teles (1691-1703)	Notificação feita à Reverenda Madre Abadessa [Conceição], religiosa do Convento de N.ª Sr.ª da Graça da vila do Torrão, para participar na demarcação das propriedades deste Convento que eram confinantes com as herdades pertencentes à Santa Casa da Misericórdia.	Abadessa Madre Conceição				Arquivo da Santa Casa da Misericórdia do Torrão, <i>Livro do Tombo da Santa Casa da Misericórdia do Torrão (1700-1863)</i> , fl. 2 (transcrição de António Rafael Carvalho)
	13. D. Simão da Gama (1703-1715)						
Reinado – D. João V (1706-12-09 a 1750-07-31)							
1716	Sede Vacante (1716 até 1740)	Início das visitas regulares ao Mosteiro / Convento do Torrão Visitador, Manoel Guerreyro de Britto	Maria da Madre de Deos foi eleita Abadessa no dia 9 de Maio de 1716. Também foi escritvã do mesmo convento				Biblioteca Pública de Évora, <i>Livro das Atas: que para o convento de N.ª S.ª da Graça da Villa do Torrão deixou o S[enhor] Manoel Guerreyro de Britto</i>
1741-08-16 a 1741-12-06		Breve Apostólico a favor de Joana de Matos, recolhida no Mosteiro para ficar e permanecer como secular Comissão de Provisor: Frei Jerónimo de São José; Notário Apostólico: Padre Manuel Batista de Carvalho; Comissão para Vigário da Vara do Torrão: Francisco Lopes Godinho; Escrivão de seu cargo: Padre João Dias Leal	[fl. 17v] Soror Maria [Jacinta] da Encarnação	[fl. 17v] Soror Maria B[aptista] [...]. Thereza			Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N S da Graça do Torrão, 0001
1743-08-02 a 1743-08-16	14. D. Frei Miguel de Távora (1741-1759)	Breve Apostólico a favor de Teresa Antónia Parreira, para entrar como educanda Comissão de Provisor: Frei Jerónimo de São José; Notário Apostólico: Beneficiado Inácio Rodrigues Vieira; Comissão para Vigário da Vara do Torrão: Francisco Lopes Godinho; Escrivão de seu cargo: Padre João Dias Leal	[fl. 12v] Soror Maria [Jacinta] da Encarnação	[fl. 12v] Soror Maria B[aptista] Thereza		Teresa Antónia Parreira, educanda, natural de São Mamede do Sadão, filha de António Parreira e de Joana Batista	Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N S da Graça do Torrão, 0002
1744-02-06 a 1744-03-03		Primeiras Leis e determinações feitas para o convento por ordem do Arcebispo de Évora D. Frei Miguel de Távora, Arcebispo de Évora					Biblioteca Pública de Évora, <i>Livro das Atas: que para o convento de N.ª S.ª da Graça da Villa do Torrão deixou o S[enhor] Manoel Guerreyro de Britto</i>
1744-11-27 a 1745-02-22		Indulto Apostólico a favor de D. Mariana Rita Mascarenhas de Carvalho, para entrar na clausura como educanda durante seis anos, usando hábito secular Comissão de Provisor: Vigário Geral Dr. Dionísio Gonçalves Galvão; Notário Apostólico: Beneficiado Inácio Rodrigues; Comissão para Vigário da Vara do Torrão: Reverendo Francisco Lopes Godinho; Escrivão de seu cargo: Padre João Dias Leal	[fl. 12] Soror Maria Umbilina de Bernardo (1744-12-22)	[fl. 12] Madre Isabel Jacinta de S. [Teresa], escritvã (1744-12-22)		D. Mariana Rita Mascarenhas de Carvalho	Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N S da Graça do Torrão, 0003

Continua na página seguinte

TABELA 3 – Mosteiro / Convento de Nossa Senhora da Graça do Torrão [continuação]

Ano	Arcebispo de Évora	Visitador e outras entidades	Abadessa	Escrivã	Freira	Educandas e criadas	Fontes e Bibliografia
1747-08-08		Segundas Leis e determinações feitas para o convento por ordem do Arcebispo de Évora D. Frei Miguel de Távora, Arcebispo de Évora					Biblioteca Pública de Évora, <i>Livro das Atas: que para o convento de N.ª S.ª da Graça da Villa do Torrão deixou o S[enhor] Manoel Guerreiro de Britto</i>
1750-07-26		Mais Determinações que fez o Arcebispo de Évora para este convento e eleição da Abadessa D. Frei Miguel de Távora, Arcebispo de Évora	Madre Josefa da Glória, eleita abadessa em 1750-07-26				<i>Idem</i>
1753-11-26		Mais Atas e determinações e eleição da Abadessa D. Frei Miguel de Távora, Arcebispo de Évora	Foram eleitas, em 1753-11-26: Abadessa, Madre Francisca Maria do Pilar; Vigária do Convento, Madre Maria do Sacramento; Mestra das Noviças, Madre Maria do Nascimento				<i>Idem</i>
Reinado – D. José (1750-07-31 a 1777-02-24)							
1756-09-16 a 1756-10-04		Breve Apostólico a favor de D. Mariana Rita Mascarenhas de Carvalho, para permanecer mais seis anos Comissão de Provisor: Bispo de Típassa, Frei Jerónimo de São José; Notário Apostólico: Beneficiado Inácio Rodrigues Vieira; Comissão para Vigário da Vara do Torrão: Reverendo Gaspar do Couto Guerreiro; Escrivão de seu cargo: Padre João dos Santos Salgado	[fl. 19v] Soror Thereza do Pilar	[fl. 19v] Soror Isabel da Anunciada		D. Mariana Rita Mascarenhas de Carvalho	Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N S da Graça do Torrão, 0004
1756-12-15		Mais Leis e Atas para o Convento e eleição da Abadessa D. Frei Miguel de Távora, Arcebispo de Évora	Abadessa: Madre Perpetua do Céu	Madre Josefa da Conceição tinha casa sem grades			Biblioteca Pública de Évora, <i>Livro das Atas: que para o convento de N.ª S.ª da Graça da Villa do Torrão deixou o S[enhor] Manoel Guerreiro de Britto</i>
1757-02-14 a 1757-04-01		Breve Apostólico a favor de Joana Joaquina Rosa e Ana Joaquina Lemos, para entrarem e permanecerem em hábito secular Comissão de Provisor: Bispo de Típassa, Frei Jerónimo de São José; Notário Apostólico: Beneficiado Inácio Rodrigues Vieira; Comissão para Vigário da Vara do Torrão: Reverendo Gaspar do Couto Guerreiro; Escrivão de seu cargo: Padre João dos Santos Salgado	[fl. 22v] Soror Perpetua do Ceo	[fl. 22v] Soror Anna do Apocalypce		Joana Joaquina Rosa e Ana Joaquina Lemos, ambas filhas de António Gomes Durão e de Margarida Inácia de Lemos	Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N S da Graça do Torrão, 0005

Continua na página seguinte

TABELA 3 – Mosteiro / Convento de Nossa Senhora da Graça do Torrão [continuação]

Ano	Arcebispo de Évora	Visitador e outras entidades	Abadessa	Escrivã	Freira	Educandas e criadas	Fontes e Bibliografia
1757-05-06 a 1759-09-12		Breve Apostólico a favor da Madre Soror Maria da Assunção, religiosa de véu preto, para ter como criada Catarina Josefa de São José					
		Comissão de Provisor: Vigário Geral, Dr. Francisco Martins Palma; Notário Apostólico: Beneficiado Inácio Rodrigues Vieira; Comissão para Vigário da Vara do Torrão: Reverendo Gaspar do Couto Guerreiro; Escrivão de seu cargo: Padre João dos Santos Salgado	Soror Perpetua do Ceo (documento datado de 1759-08-25)	Soror Anna do Apocalypce (documento datado de 1759-08-25)	Madre Soror Maria da Assunção, religiosa de véu preto	Criada, Catharina Josefa de São José, filha de Simão Rodrigues e de Maria da Costa.	Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N S da Graça do Torrão, 0006
1759-03-09 a 1759-03-24		Breve Apostólico a favor de Catarina Teodora Cordeiro, para entrar como educanda					
		Comissão de Provisor: Bispo de Tipassa, Frei Jerónimo de São José; Notário Apostólico: Beneficiado Inácio Rodrigues Vieira; Comissão para Vigário da Vara do Torrão: Reverendo Gaspar do Couto Guerreiro; Escrivão de seu cargo: Padre João dos Santos Salgado				Catarina Teodora Cordeiro, educanda	Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N S da Graça do Torrão, 0007
1760-02-29	15. Cardeal D. João Cosme da Cunha (1760-1783)	Decreto Apostólico a favor de Joaquina Inácia Matilde, para entrar na clausura a título de educanda					
		<i>Idem</i>				Joaquina Inácia Matilde, filha de João Batista Vinagre e de Graça Franca	Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N S da Graça do Torrão, 0008
1763-05-02		Atas de Visitação ao convento pelo Bispo de Tessalonica					
		Visitador: D. Vicente da Gama Leal, Bispo de Tessalonica e futuro do Bispado do Rio de Janeiro	Abadessa: Soror Maria da Purificaçam	Escrivã: Soror Ignacia da Gloria			Biblioteca Pública de Évora, <i>Livro das Atas: que para o convento de N.º S.º da Graça da Villa do Torrão deixou o S[enhor] Manoel Guerreiro de Britto</i>
1763-05-25 a 1763-06-14		Sentença Apostólica a favor da Madre Maria da Assunção, Religiosa de Véu Preto, para ter como criada Vicência Maria					
		Comissão de Provisor: Dr. Desembargador, Dr. Francisco Martins Palma; Notário Apostólico: Beneficiado Inácio Rodrigues Vieira; Comissão para Vigário da Vara do Torrão: Reverendo Gaspar do Couto Guerreiro; Escrivão de seu cargo: Padre João dos Santos Salgado	[14v] Soror Maria da Purificaçam (1763-05-30)	[14v] Soror Ignacia da Gloria (1763-05-30)	Madre Maria da Assunção, religiosa de véu preto	Criada: Vicência Maria, filha de José Rodrigues e de Faustina de São José, naturais do Torrão	Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N S da Graça do Torrão, 0009

Continua na página seguinte

TABELA 3 – Mosteiro / Convento de Nossa Senhora da Graça do Torrão [continuação]

Ano	Arcebispo de Évora	Visitador e outras entidades	Abadessa	Escrivã	Freira	Educandas e criadas	Fontes e Bibliografia
1763-06-01 a 1763-06-18		Diligências e autos de perguntas a favor de D. Antónia Inácia da Mota, com o nome religioso de Ana do Menino de Jesus					
		Comissão de Provisor: Bispo de Thesalonia, Dom Vicente da Gama Leal; Escrivão da Câmara Eclesiástica: Padre Nicolau da Silveira; Comissão para Vigário da Vara do Torrão: Reverendo Gaspar do Couto Guerreiro; Escrivão de seu cargo: Padre João dos Santos Salgado; Certidão de batismo autenticada com o selo do Dr. Henrique Henriques da Maia			D. Antónia Inácia da Mota, com o nome religioso de Ana do Menino de Jesus, filha do Capitão João Martins da Mota e de D. Maria Inácia da Silva		Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N S da Graça do Torrão, 00010
1766-05-11		Visitação e mais atas para o convento. Eleição da abadessa					
		Visitador: D. Vicente da Gama Leal, Bispo de Tessalónica e futuro do Bispado do Rio de Janeiro	Não diz o nome dela				Biblioteca Pública de Évora, <i>Livro das Atas: que para o convento de N.ª S.ª da Graça da Villa do Torrão deixou o S[enhor] Manoel Guerreiro de Britto</i>
1766-07-29 a 1767-07-13		Diligências e autos de perguntas a favor de Fortunata Posidónia, com o nome religioso de Fortunata de Santa Ana					
		Comissão de Provisor: Bispo de Thesalonia, Dom Vicente da Gama Leal; Escrivão da Câmara Eclesiástica: Padre Nicolau da Silveira; Comissão para Vigário da Vara do Torrão: Reverendo Padre Manuel de Mira Borralho; Escrivão de seu cargo: Padre Luís António Cordeiro; Certidão de batismo autenticada com o selo do Dr. Henrique Henriques da Maia			Fortunata Posidónia, com o nome religioso de Fortunata de Santa Ana, filha de Ana Inácia. Na certidão de batismo registada no livro da freguesia de Santa Catarina de Monte Sinai, Lisboa, passada por António Carlos de Oliveira, é referido que ela é de pais incógnitos		Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N S da Graça do Torrão, 00011
1767-05-04 a 1767-06-05		Diligências e autos de perguntas a favor de D. Inácia Teresa de Melo, com o nome religioso de Soror Engrácia Joaquina					
		Comissão de Provisor: Bispo de Thesalonia, Dom Vicente da Gama Leal; Escrivão da Câmara Eclesiástica: Padre Nicolau da Silveira; Comissão para Vigário da Vara do Torrão: Reverendo Gaspar do Couto Guerreiro; Escrivão de seu cargo: Padre João dos Santos Salgado	[fl. 8] Soror Thereza Xavier (1767-06-04)	[fl. 8] Soror Maria do Ceo (1767-06-04)	D. Inácia Teresa de Melo, com o nome religioso de Soror Engrácia Joaquina, filha de Luís da Costa Campos e de D. Rosa de Viterbo da Sandes	[fl. 10] Mestra das Noviças: Soror Thereza do Pilar (1767-06-04)	Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N S da Graça do Torrão, 00012
1767-11-07 a 1767-11-10		Diligências e autos de perguntas a favor de Teresa Benedita					
		Comissão de Provisor: D. Inácio Murteira de Fontes; Escrivão da Câmara Eclesiástica: Padre Nicolau da Silveira; Comissão para Vigário da Vara do Torrão: Reverendo Padre Manuel de Mira Borralho; Escrivão de seu cargo: Padre Luís António Cordeiro	[Soror Thereza Xavier]	Soror Maria do Ceo	Soror Thereza Benedita, noviça, filha do Sargento-Mor João da Veiga de Gusmão e de D. Maria Joaquina da Palma		Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N S da Graça do Torrão, 00013

Continua na página seguinte

TABELA 3 – Mosteiro / Convento de Nossa Senhora da Graça do Torrão [continuação]

Ano	Arcebispo de Évora	Visitador e outras entidades	Abadessa	Escrivã	Freira	Educandas e criadas	Fontes e Bibliografia
1768-10-06 a 1768-10-14		Diligências e autos de perguntas a favor de Maria Inácia do Menino Jesus, com o nome religioso de Soror Maria do Lado de Deus					
		Comissão de Provisor: D. Inácio Murteira de Fontes; Escrivão da Câmara Eclesiástica: Padre Nicolau da Silveira; Comissão para Vigário da Vara do Torrão: Reverendo Padre Luís da Rocha Bocarro Pimenta; Escrivão de seu cargo: Padre Luís António Cordeiro	[fl. 6] Soror Thereza Xavier	[fl.6] Soror Maria do Ceo	Maria Inácia do Menino Jesus, com o nome religioso de Soror Maria do Lado de Deus, filha de João da Mota e de Ana Maria	[fl. 7] Mestra das Noviças: Soror Thereza do Pilar (1768-08-12)	Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N S da Graça do Torrão, 00014
1769-06-20		Mais determinações e últimas para o convento					
		Bispo de Thesalonia, Dom Vicente da Gama Leal	Documento passado em Évora e último das visitações ao convento do Torrão				Biblioteca Pública de Évora, <i>Livro das Atas: que para o convento de N.ª S.ª da Graça da Villa do Torrão deixou o S[enhor] Manoel Guerreyro de Britto</i>
Reinado – D. Maria I (1777-03-24 a 1816-03-20)							
1784-11-06	16. D. Joaquim Xavier Botelho de Lima (1784-1800)	Licença Apostólica e Real Beneplácito, para continuar fora da clausura e para continuar os seus tratamentos, a favor de D. Teresa Benedita de Gusmão					
		O Visconde de Vila Nova de Cerveira redigiu a carta em nome da religiosa para solicitar merce Régia, a que juntou breve do Núncio Apostólico em Portugal			Esta freira era natural de Sines. Por essa razão, solicitou permissão e mercê régia para ficar com a família, para se curar de um cancro de que padecia		Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N S da Graça do Torrão, 00015
1790-03-02		Autos de apresentação, a fim de professar no Convento de N.ª S.ª da Graça do Torrão, de Margarida Clara					
			Abadessa: Soror Maria Jacinta da Purificação	Escrivã: Soror Maria do Lado de Jesus	Noviça, Margarida Clara, filha de Filipe José e de Joaquina Antónia de Oliveira. Outras freiras que faziam parte do governo do convento, para além da abadessa e da escritvã: Soror Izabel Luzia da Anunciada M[adre] da [ordem]; Soror Marianna [...] de S[anta] Clara M[adre] da [ordem]; Soror Izabell Ja[cinta] de [S. Teresa] M[adre] da [ordem]		Arquivo Distrital de Beja, Câmara Eclesiástica de Beja, Processos - educandas, seculares, noviças e professas, 0105
1790-04-06		Processo de Maria Bárbara Antónia					
					Noviça, Maria Bárbara Antónia recebe autos de apresentação de uma comissão para professar no convento. É filha de Baltazar Afonso Palma e de Maria Micaela		Arquivo Distrital de Beja, Câmara Eclesiástica de Beja, Processos - educandas, seculares, noviças e professas, 0106
1790 a 1791 e 1792		Autos de habilitação de D. Rosa Maria da Exaltação de Santa Cruz					
					Cónjuge: José Peres da Silva. Casada na cidade do Pará, regressou a Portugal, onde o marido a deixou recolhida no Convento de N.ª Sr.ª da Graça do Torrão, Província do Alentejo,		Arquivo Nacional da Torre do Tombo, TT, Juízo da Índia e Mina. Brasil.

Continua na página seguinte

TABELA 3 – Mosteiro / Convento de Nossa Senhora da Graça do Torrão [continuação]

Ano	Arcebispo de Évora	Visitador e outras entidades	Abadessa	Escrivã	Freira	Educandas e criadas	Fontes e Bibliografia
					tendo voltado para o Brasil. A ação prende-se com a herança do marido, falecido no Pará, Brasil. O processo correu pelo cartório do escrivão Francisco da Silva Braga. Em 1792 já se encontrava recolhida no convento, mercê de um decreto real.		
1793-10-03		Processo de Gertrudes da Rocha Pires			Religiosa professa no Mosteiro de N.ª Sr.ª da Assunção de Moura, tem autos de um Breve para passar tempo indeterminado no convento do Torrão		Arquivo Distrital de Beja, Câmara Eclesiástica de Beja, Processos - educandas, seculares, noviças e professoras, 0077
1794-04-07		Processo de Margarida Clara de Oliveira Sanches			Madre: Margarida Clara de Oliveira Sanches. Contém autos de justificação		Arquivo Distrital de Beja, Câmara Eclesiástica de Beja, Processos - educandas, seculares, noviças e professoras, 0107
1799-01-26		Processo de Maria Catarina da Purificação Cansado			Noviça: Maria Catarina da Purificação Cansado. Contém autos das perguntas religiosas		Arquivo Distrital de Beja, Câmara Eclesiástica de Beja, Processos - educandas, seculares, noviças e professoras, 0108
1806-06-09	17. D. Frei Manuel do Cenáculo Vilas-Boas (1802-1814)	Processo de D. Joaquina Bárbara de Paiva Raposo			Noviça: D. Joaquina Bárbara de Paiva Raposo. Contém Breve Apostólico		Arquivo Distrital de Beja, Câmara Eclesiástica de Beja, Processos - educandas, seculares, noviças e professoras, 0109
1807-11-29		Legados Pios a favor das religiosas do Convento			Contém Autos de Breve Apostólico de redução de encargos a favor da abadessa e mais religiosas		Arquivo Distrital de Beja, Câmara Eclesiástica de Beja, Processos - educandas, seculares, noviças e professoras, 0064
1813-06-10 a 1813-06-19		Processo de D. Catarina do Menino Jesus			Contém autos de Breve Apostólico e de um requerimento de D. Catarina do Menino Jesus		Arquivo Distrital de Beja, Câmara Eclesiástica de Beja, Processos - educandas, seculares, noviças e professoras, 0110
1813-09-07 a 1814-01-05		Breve Apostólico e Real Beneplácito a favor de D. Catarina Violante do Menino Jesus, para ter como criada Maria do Carmo					
		Termo da aceitação do Breve e da justificação das premissas: Provisor e Vigário Geral, Dr. António José de Oliveira; Notário Apostólico: Padre Ângelo Pio Agostinho Fazenda	[fl 9] Soror Catarina Claudia da [Consolação]	[fl.9] Soror Joaquina Barbara da Vizitação Pais Rapozo	D. Catarina Violante do Menino Jesus	Criada: Maria do Carmo, filha de Francisco Gomes e de Maria das Mercês Polida	Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N S da Graça do Torrão, 00016

Continua na página seguinte

TABELA 3 – Mosteiro / Convento de Nossa Senhora da Graça do Torrão [continuação]

Ano	Arcebispo de Évora	Visitador e outras entidades	Abadessa	Escrivã	Freira	Educandas e criadas	Fontes e Bibliografia
1814-06-25 a 1814-10-08		Breve Apostólico a favor de Agostinha Mónica do Bom Sucesso, para ter como criada Maria dos Prazeres					
		Termo da aceitação do Breve e da justificação das premissas: Provisor e Vigário Geral, Dr. António José de Oliveira; Notário Apostólico: Padre Ângelo Pio Agostinho Fazenda; Comissão para Vigário da Vara do Torrão: Reverendo Padre António Joaquim Castão Farto; Escrivão de seu cargo: António da Costa Andrade	[fl. 14] Soror Catarina da Purificação Cansada	[fl. 14] Soror Maria Lucia [Preciosa] do Ceo	Agostinha Mónica do Bom Sucesso	Criada: Maria dos Prazeres	Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N S da Graça do Torrão, 00017
1814-06-25 a 1814-10-08		Breve Apostólico de suplemento de idade para se poder professar, a favor de Agostinha Mónica do Bom Sucesso, com 18 anos de idade					
		<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>		Arquivo Distrital Évora, Mosteiro N S da Graça do Torrão, 00018
Reinado – D. João VI (1816-03-20 a 1826-03-10)							
1818-04-20	18. D. Frei Joaquim de Santa Clara Brandão (1816-1818)	Processo de Cecília Maria			Autos de escrito Apostólico para entrar com hábito secular no convento		Arquivo Distrital de Beja, Câmara Eclesiástica de Beja, Processos - educandas, seculares, noviças e professoras, 0111
1820-01-25	19. D. Frei Patrício da Silva (1819-1825)	Processo de Ana Tomásia do Amor Divino			Autos de perguntas a Ana Tomásia do Amor Divino		Arquivo Distrital de Beja, Câmara Eclesiástica de Beja, Processos - educandas, seculares, noviças e professoras, 0112
		20. D. Frei Fortunato de São Boaventura (1832-1844)					
Reinado – D. Pedro IV (1826-03-10 a 1826-05-28)							
Reinado – D. Miguel (1828-07-11 a 1834-05-26)							
Reinado – D. Maria II (1834-05-26 a 1853-11-15)							
Reinado – D. Pedro V (1853-11-15 a 1861-11-11)							
1859-08-20 a 1859-09-10	21. D. Francisco da Mãe dos Homens Anes de Carvalho (1846-1859)	Descrição do Convento de N.ª Sr.ª da Graça do Torrão e casas anexas					
		Documento elaborado pelo Presidente da Comarca de Beja, Ladislau Xavier. Escrivão: José d'Oliveira Soares	Soror Francisca Dionísia do Carmo, também vigária do convento eleita em capítulo				Arquivo Torre do Tombo, Processo de extinção do Convento de N.ª S.ª da Graça

Continua na página seguinte

TABELA 3 – Mosteiro / Convento de Nossa Senhora da Graça do Torrão [conclusão]

Ano	Arcebispo de Évora	Visitador e outras entidades	Abadessa	Escrivã	Freira	Educandas e criadas	Fontes e Bibliografia
Reinado – D. Luís (1861-11-11 a 1889-10-19)							
		22. D. José António da Mata e Silva (1860-1869)					
1882-09-13 ou 20	23. D. José António Pereira Bilhano (1870-1890)	Morte da última freira e extinção oficial do convento Escrivão da fazenda: José Moreira de Sousa Junior, entre outros, fez o inventário dos vasos sagrados, paramentos, etc.	Morte da última religiosa do convento, a madre D. Francisca Dionísia do Carmo, pelo que o convento foi oficialmente suprimido nesse mês				Arquivo Torre do Tombo, Processo de extinção do Convento de N ^a S ^a da Graça
1894-12-18	24. D. Augusto Eduardo Nunes (1891-1920)	Venda do Convento O Convento foi arrematado a Manuel de Moura por 500.000 réis, incluindo a igreja, a cerca, duas moradas de casas dentro de um pátio e cerca pequena					<i>Idem</i>
1898		Propriedades pertencentes ao convento que foram vendidas a particulares Pertenciam a este convento a herdade de Vale de Gaio, comprada por Manuel José Gil dos Reis Carneiro, e a Herdade do Olival, comprada por Maria Gil dos Reis Carneiro, ambas localizadas na Freguesia do Torrão					Arquivo Histórico do Município de Alcácer do Sal, Comarca de Alcácer do Sal, Livro de Registos de Articulados e Sentenças. Cartório do 2º Ofício (1898 a 1900)

FIG. 10 – As “suítes” das freiras do convento em meados do século XIX, vistas desde o interior da cerca nova.

LEITURA DA LÁPIDE EXISTENTE NA CAPELA-MOR DA IGREJA CONVENTUAL DE N.ª SR.ª DA GRAÇA DO TORRÃO

S[en]do D[out]or Fr Simão Soares de Carvalho, o foi Comendador da Ordem de Christo, fidalgo da Casa de Sua Mag[estad]e, do seu Cons[elh]o, seu Desembarg[ad]or, do Paço i vntam[en]te, conselheiro de sua Real Faz[en]da, eivis da sivstificações dela: F[icou], na Corte de Madrid servindo de conselheiro a sua Mag[estad]e, no cons[elh]o de Portugal, o[nde] [falecera] rezide aos 13 das do mes de Fev[er]ei[ro], do ano de 1631; foi seu corpo depoz[ita]do no cap[itoll]o do Colecio Imperial da Companhia de Jesus, e dahi tresladada da sua ossada no ano de 1633 p[ar]a esta sua cap[ell]a, da invocação das Chagas de Chr[ist]o aos 22 dias do mês de out[ubr]o de cvio padroado foi fundador e della serão padroeiros os [seus] successores no morguado, q[ue] institvio co[m] obrigação de missa quotidia[n]a e mo[i]to o m[un]do durare a missa conventual deste moest[ei]ro sera a q[ue] cada dia se celebrar por aobrigação desta cap[ell]a ora seia rezada ora cantada a qual dira na d[i]ta cap[ell]a o cappellão q[ue] os d[i]tos succedores presentarem e o sera das d[i]tas religiosas p[ar]a dizer a d[i]ta missa na hora ordenada por sua regra, e no fim sairá co[m] a agva benta e responso rezado, ov cantado conforme se dicer a missa sobre sua S[en]hor[a], P[ar]a o q[ue], e p[ar]a a fabrica e repairo da d[i]ta cap[ell]a estão obrigvadas as rendas do d[i]to morguado q[ue] por extincção da geração dos chamados a edefica a este Moest[ei]ro co[m] as obrigações na instituição dele declaradas.

FIG. 11 – A lápide tal como se apresenta nos dias de hoje.

DOCUMENTO 1

Arquivo da Torre do Tombo. Gavetas. Gav. 5, mç 1, n.º 12
 “Rol das Igrejas e Benefícios que tinha a Ordem de Santiago”²⁹
 (efetuado em 1560)

[fl. 1] Rol dos benefícios do mestrado de santiago %

[fl. 1v] Alcacer do sal %

Nosa snrã do Castello³⁰, oyto benefícios % biij³¹

toRão³²

Nosa snrã³³, dous benefícios % ij³⁴

[fl. 3] Rol das Capellas Curadas do Mestrado de santiago %

[fl. 3] Alcacer do sall % bij³⁵

Sã Martinho em palma %

Sãta susana na lapega³⁶ %

Sãta Caterina em sytimos %

Nossa srã dos Reis %³⁷

Sãta Mª do môte em vall de viso %³⁸

São Romão em çadão %

Sã Mamede em çadão %

²⁹ Transcrevemos os elementos alusivos ao Município do Torrão, a que juntamos os referentes ao Município de Alcácer do Sal, de forma a comparar duas realidades próximas mas diferentes entre si. Procurámos manter a grafia original.

³⁰ Igreja matriz de Alcácer do Sal, localizada dentro do castelo.

³¹ “Bij”, significa oito (8).

³² Torrão.

³³ Igreja matriz do Torrão.

³⁴ Significa dois (2).

³⁵ Significa sete (7).

³⁶ Topónimo que remonta documentalmente ao século XIII. Atualmente denomina-se Herdade da Lapa.

³⁷ Localizada na Herdade de Vale de Reis, a Norte de Alcácer do Sal.

³⁸ Igreja de N.ª Sr.ª do Monte, em Vale de Guizo. No século XIII denominava-se Igreja de Santa Maria do Monte.

[fl. 3v] *toRão ij*³⁹
 Santa M^a Madalena %⁴⁰
 São estevão %⁴¹

[fl. 5] *Rol das Ermidas do mestrado de santiago.*

[fl. 5v] *Alcacer do sal Xiiij*⁴²

Santiago %
 Sãta M^a da Consolação %
 Nossa snrã dos martyres %
 Sã pedro %
 Sã johaõ %
 Sã Vicente %
 Sã Roque %
 Sã sebastião %
 Sã lazaro %
 Sãta Ana %
 Sã bras %
 Sãta luzia %
 O esp[irit]o sãto. Hospitall %
 A Mi[sericordi]a %

FIG. 12 – A neve no interior do claustro do Convento de N.^a Sr.^a da Graça do Torrão, em 1954.

*toRão bij*⁴³
 sã johão Bautista %⁴⁴
 sã sebastião %⁴⁵
 sã frausto %
 sã Roque %
 sãntiago na Rib de Odivelas %
 O esp[irit]o sãto hospital %⁴⁶
 A Mi[sericordi]a %⁴⁷

³⁹ Significa dois (2).

⁴⁰ Atualmente Santa Margarida do Sado. Antiga freguesia do Município do Torrão, nos dias de hoje faz parte do Concelho de Ferreira do Alentejo.

⁴¹ Corresponde à igreja matriz da aldeia de Odivelas. Antiga freguesia do Município do Torrão, integra hoje o Concelho de Ferreira do Alentejo.

⁴² “Xiiij” significa catorze (14).

⁴³ “bij” significa sete (7).

⁴⁴ Ermida de São João dos Azinhais, nas margens da albufeira da barragem do Vale de Gaio.

⁴⁵ Foi demolida, em parte, para dar lugar à igreja do convento de Santo António do Torrão.

⁴⁶ Conhecida como igreja da Misericórdia ou de N.^a Sr.^a da Albergaria.

⁴⁷ Atualmente transformada em Pólo da Biblioteca Municipal.

DOCUMENTO 2⁴⁸

Arquivo da Torre do Tombo. Torrão. Liv. 8, fl. 184,

“Irmandade dos Remédios dos Homens pardos”

“Out. 1604: Provisão para poderem mudar a imagem de N. Sr.^a dos Remedios do convento das freiras para a igreja Matriz da dita vila”

“Dom Felipe, etc, como governador, etc, faço saber que avendo respeito ao q na petição atraz dizem os homés pardos moradores na vila de torrão e visto o q aleguá e a informação q sobre seu requerimento se ouve do juiz da dita ordem na comarqua da dita villa, É por bem e me praz que a imagem de nossa senhora dos Remedios que elles tem no mosteiro das freiras da dita villa a possão levar livremente para a igreja matriz da dita villa e nella perpetuarem sua confraria e fazerem seu compremico (sic) aonde poderão melhor e mais acomodadamente situar e adeministrar sua confraria pelo assi sentir servico de nosso senhor e bem // e aumento della. Pelo que mando ao prior da dita igreja matriz e a todas as mais pessoas a q. pertemcer cumpraõ e guardem esta

FIG. 13 – Aspecto atual dos claustros, vendo-se a Torre-Mirante e corpo da igreja anexa.

provisão inteiramente como se nella contem. [...] Manuel de Paiva Candosse a fez em Lisboa a oito de outubro de 1604”

⁴⁸ Fonte publicada por LAHON, 2012: 81, nota n.º 57.

DOCUMENTO 3

CARDOSO, J. (1657) – *Agiológico Lusitano*, Tomo II, fls. 346-347.
 “História e Lenda da Fundação do Convento de Nossa Senhora da Graça do Torrão (28 de Março)”

E já que referimos a fundação do Carmo de Évora, e bem que não saíamos de seu Arcebispado, sem fazermos o mesmo do de N. Senhora da Graça do Torrão, ainda que seja de diversas religiões, e sexos. Fica este [convento] dentro naquela vila, sete léguas ao Meio-Dia da cidade (de Évora). Edificou-se sobre certo casório de uma nobre matrona, chamada Britis Pinta, que o foi muito mais por sua honestidade, e recolhimento (no) ano (de) 1560, de licença del Rei D. Sebastião, debaixo da invocação de S. Marta. Por cuja morte, outra matrona, parenta sua muito chegada, por nome Maria Pinta, se recolheu a ele, com suas criadas, e algumas donzelas da terra, as quais gastavam o tempo com singular louvor em actos de exemplares mortificações, e virtudes.

Neste começo sucedeu que a serva de Deus Maria da Cruz (de quem no texto falamos) sendo dama da Infanta D. Maria, pediu ao céu com instância lhe manifestasse como melhor poderia agradecer a Christo seu esposo. Eis que estando uma noite à janela do Paço, que caía sobre o jardim, se lhe afigurou que um cavaleiro entrava no tanque, que ali havia, dividindo a água com o coto da lança: e como diferença, e bem entendida, julgou da visão a pouca firmeza, e permanência desta vida. Outro dia estando na mesma janela contemplando nos perduráveis bens da eterna, ouviu dizer: - Não te agastes, que por teu meio se há de fazer um muito religioso convento. E ficando transportada, passou uma ave tão branca como a neve, que lhe disse: - No Torrão. E como nada se move sem a vontade divina, inspirou Deus neste tempo a Leonor de Jesus, Velleira deste Recolhimento, que viesse a Lisboa pedir esmola à

dita Infanta, a qual (como curiosa, e devota) estando-se informando dos procedimentos de suas habitadoras, chegando neste começo Maria da Cruz, julgando do que ouvia, que esta era sua vocação, lhe declarou logo as misteriosas visões, com que (sem dificuldade) alcançou licença para deixar o mundo. Despida então do secular traje, e vestida do humilde fardo, se foi com a Velleira para o dito Recolhimento, onde foi muito festejada de Maria Pinta, e mais companheiras. E logo com a esmola da Infanta se fez dormitório, e comprou renda (ainda que pouca) com que passarão algum tempo debaixo da Terceira regra; e querendo elas dar obediência à Província dos Algarves, o não consentirão seus Prelados. O que sabido de D. Theotonio de Bragança (então Arcebispo d'Évora) as aceitou, com licença del Rei. E do reformado convento do Salvador da mesma cidade, levou para fundadoras a cinco de Fevereiro de 1599, as Madres Margarida de S. Marta, e Maria da Conceição, religiosas de grande espírito, que tinham ido de S. Marta de Lisboa. E com tal observância obrarão, que nenhuma (ainda hoje/1650) fala mais que o (seus) pais, em presença de duas escutas, as cartas que lhe mandão são primeiro lidas pelas preladas, as penitencias são de cada hora, e as mortificações perpetuas. Sobre estes altos fundamentos se edificou o sólido edificio desta santa casa, resplandecendo nas virtudes (como diamante entre as mais preciosas pedras) a boa velha Maria da Cruz, que morreu em quinta-feira santa, ano 1623, com 109 anos de idade. Tudo o referido é tirado de seu cartório, e de uma relação verdadeira, que por meio do Chandre de Évora Manoel Serafim de Faria se nos comunicou.”

DOCUMENTO 4

ASCULANO, P. F. Cajetano Michelesio e PLACENTIA, R. P.
 Bonaventura (1794) – *Annales Minorum Seu Trium Ordinum a S. Francisco Institutorum*[...], fls. 249-250.

“⁴⁹ [fl. 249] XXXVIII. *Beatrix Pinta ingenua, nobilisque Mulier innupta hoc ano a Rege Sebastiano indultm accepit, ut Oratorium privatum, in quo una cum aliis piis feminis Divino cultui vacabat, ad Ecclesiae formam sub titulo S. Marthae redigeret. Regularem Observantiam paullo post illuc induxit Maria a Cruce Ancilla Mariae filiae Regis Emmanuelis, quae Deum pro salute animae suae quadam nocte ardentius deprecata, vidit a senestra Aulae Regiae Equitem, qui aquas aba quis propesta* [fl. 250] *fiagnum Viridarii lancea dividebat. Hinc dixit:* ⁵⁰ *O quam instabilis estrerum mundanarum securitas!* ⁵¹

*Altera nocte in eadem fenestra vocem sibi dicentem audivit. Neli vexari; adhuc enim erit occasio, ut religiosissimum erigatur Monasterium. Sensibus suspensa recogitabat animo quomodo id fieret; quum ecce intuita est candidam avem circum volitantem, & dicentem: **Torram** ⁵². Nonnullis post diebus Ulysiponem advenit Leonora a*

⁴⁹ Ao lado do fólio e correspondendo a esta entrada encontra-se escrito: “*Monumenta citata*”.

⁵⁰ Colocamos em negrito o texto que aparece em itálico no referido fólio.

⁵¹ Este símbolo aparece no texto original.

⁵² Alusivo à vila do Torrão.

FIG. 14 – Aspecto actual do 1 andar. Em frente o dormitório. Ao canto direito da foto, no nível térreo, os restos do desaparecido refeitório.

Jesu ancilla Beatricis Pinta eleemosynam petitura a praesara regis emmanuelis filia, quacum secreto colloquuta, anuente domina, Torram ivit, ubi excepta a beatis illis feminis, ex pecunia, quam secum asportavit, dormitorium construxit, quod hodie est Monasterii Valetudinarium, redditusque annuos ad victum disposuit, & suppellectile ecclesiam ditavit. Inicio regulam S. Clarae amplecti volebant, & in obedientia Provinciae Algarbiorum vivere, Francisco de Portiuncula⁵³ rem promovere. Verum rejectae ob reddituum penuriam, & angusta aedificia, Tertio Ordini nomen dederunt, easque in clientelam recepit Theotonius de Brigantia⁵⁴ archiepiscopus Eborensis, qui illis sociavit Margaritam a S. Martha, & Mariam a Conceptione professas in Monasterio ulyssiponensis S. Marthae. Locum illustravit, praeter mox relatas, Francisca de Plagis, quae a Domino petens, ut vehementissimis cruciatibus apta foret fustinendis, haec caelitus audivit: Filia, fiet tibi, sicut petiisti; & non multo post faciem ejus obduxit Cancer, qui ad humerum usque carnem corrosit, ipsaque interim dicebat: Hc sunt delitia, quas mihi Rex gloriae promisit. Ejus animam in columbae specie sursum ascendentem conspexerunt Moniales. Huic accesserunt Clementia a Jesu ante Monasterii constructionem ab infantia inibi enutrita, Marianna ab Assumptione, Maria a Praesepe, Elisabeth a Visitatione, Elisabeth a Matre Dei, Elisabeth a Rosario, Barbara a Conceptione.”

⁵³ Do Italiano – *Portiuncula*. Em Português – *Porciúncula*. Este topónimo corresponde a uma pequena igreja que neste momento se encontra no interior da Basílica de Santa Maria dos Anjos, localizada junto à cidade de Assis, em Itália. Significa “pequena porção de terra” e encontra-se mencionado pela primeira vez em 1045. Quanto ao seu sentido, julgamos numa tradução livre: “[Que] de início [as Freiras] abraçaram a Regra de Santa Clara, e obedeciam à Província do Algarve, lavando os seus pecados pré-existentes na aplicação da Indulgência da *Porciúncula*”. Esta indulgência consistia num privilégio do Papa Sisto IV, concedido no dia 5 de agosto de 1480-1481 a todas as igrejas da 1.ª e 2.ª Ordem de São Francisco. A benesse foi alargada pelo Papa Gregório XV, no dia 4 de julho de 1622,

a todos os fiéis que frequentassem as igrejas da Ordem Seráfica. Posteriormente, o Papa Urbano VIII concedeu este privilégio a todas as igrejas da Terceira Ordem Regular, no dia 13 de janeiro de 1643. Com o Papa Clemente X, todas as igrejas conventuais ficaram abrangidas por esta indulgência a partir do dia 3 de outubro de 1670, pelo que fica explicado, em parte, a razão por que alguns fiéis seculares, sempre que possível, gostavam de assistir à missa em igrejas conventuais. Para se aferir da importância desta igreja na vida e obra de São Francisco, parece-nos oportuno lembrar que foi nesta igreja que se instalou pela primeira vez a Ordem dos Frades Menores. Sobre esta questão ver, entre outros, MOONEY, 2006: 313. ⁵⁴ D. Teotónio, arcebispo de Évora entre 1578 e 1602.

DOCUMENTO 5

Notas bibliográficas de Freiras Santas que viveram neste mosteiro, no século XVII.

Sôr Maria da Cruz Franc. (28 de Março)

Em N. Senhora da Graça do Torrão, Arcebispado de Évora, o falecimento de Sôr Maria da Cruz, origem, e princípio desta religiosa casa. Criou-se ela na da Infanta D. Maria, onde já se levantava às duas horas depois da meia noite a orar, o que continuou consagrada a Deus por voto, levando-lhe a maior parte do dia este louvável, e santo costume, a que juntava estreita pobreza, trazendo hábito de xerga, seguindo as comunidades com austera vida. Nunca usou de medicina, ou cura alguma nas enfermidades, nem por mais doente, que estivesse, comeu carne em festa, ou sábado, mais que o pior, e sobejos das outras, nem sendo velha, (não) consentiu (que) usassem com ela de algum mimo, ou regalo particular. Rezava todos dias o Psalterio pelas almas, e era tão compassiva, que não podia ver matar uma ave, e por isso tinha muito particular cuidado dos gatos, os quais a seguião para onde quer que ia, e no refectório a cercávão. Sucedeu que fazendo a esta serva de Deus, Vigaria da casa, lhe disserão algumas religiosas motejando. Agora sabe V. R. o que há de fazer, ir à mesa travessa, rodeada de gatos. Ela ouviu, e calou. E depois chamadas a todas lhes fez Capitulo, dizendo: – Bem vedes, que para mor de vós me deste autorização, e já disserão, que não era para o cargo, vós vos avisais, que estes três anos não entreis no refectório, e esperais à porta, que eu terei cuidado de vos prover. Foi coisa admirável, e misteriosa, que como se tiverão uso de razão, se abstiveram o triênio, sem entrarem nele, esperando fora que a Madre viesse para lhes dar sua refeição (coisa publica, e notória na dita casa) e acabando o ofício, continuarão como dantes. Veio esta santa velha no fim da idade a cair em cama, onde prosseguia a mesma vida, que em moça, até que (com santa inveja de suas companheiras) caminhou para os choros Angélicos, a quem todas imitávão, como modelo excelente de virtude, e exemplar de perfeição.

CARDOSO, J. (1657) – *Agiológico Lusitano...*, Tomo II, fls. 339-340.

Sôr Clemência de Jesus Clarissa (24 de Março)

No mesmo dia, em o convento de N. Senhora da Graça do Torrão, Arcebispado d' Évora, o óbito de Sôr Clemência de Jesus, religiosa penitente, & fervorosa na oração, que regava com grande copia de lágrimas, na qual foi vista por vezes, pregar-se ao lugar, onde a exercitava, porque o espírito a levava pelos ares. Persuadida então das companheiras, que lhe declarasse algumas coisas das quais o divino Amante lhe dava a sentir, para mais louvavam, e engrandeceram suas misericórdias, nunca quis, antes molestava a todas, que guardassem

silêncio, quando fossem tão ditosas, que ele lhes comunicasse semelhantes favores, trazendo por exemplo aquelas palavras de seu Santo Patriarca: secretum meum mihi. Assentada no refectório para comer, debulhava-se primeiro em lágrimas, e perguntando-lhe, porque chorava, respondia: Acho-me indigna de ter lugar na mesa de S. Clara; por ser sua humildade, que tanto a abatia, quando subia pela oração. Chamada para o Sacramento da Penitencia corria a mor pressa, dizendo: Que não queria lhe preferisse ninguém na hora de sua salvação. Finalmente na última doença, por espaço de 18 dias, não levou nada para baixo, e rogada das religiosas, que comesse para poder com o mal, respondia com devoção: Non in solo pane viuit homo; e assim mesmo neles não falava mais que consigo, ouvindo-se-lhe uma vez entre dentes: Inimigo não tens, que fazer comigo, porque as esmolas, que despendi sendo porteira, forão com licença da prelada. E com estas palavras na boca: Sorores sobriæ estote, & vigilate, quia aduersarius vester diabolus, tamquam leo rugies, &c. Acabou, como viveu, com morte santa.

CARDOSO, J. (1657) – *Agiológico Lusitano...*, Tomo II, fls. 304-305.

Sôr Mariana de Assunção Franciscana (18 de Abril)

Neste dia, em N. Senhora da Graça do Torrão, Arcebispado de Évora, deixou de viver Sôr Mariana da Assunção, a qual de muita pouca idade começou a dar mostras, que o soberano Amante a tinha escolhido para sua querida esposa, antecipando-lhe a graça prevenindo o uso da razão, jejuando, e orando perpetuamente, usando de vilíssimo habito pardo com honesto toucado, até que acompanhando a duas irmãs suas, que vinhão ser freiras no dito convento, tanto que abrirão a porta regular, entrou de romaria com elas, contra vontade de seus pais, e dos Prelados, porque era muito achacosa, e doente; mas forão tantas suas lágrimas, e soluços querendo-a logo por na rua, que mandou com censuras o Arcebispo D. Diogo de Sousa (remoto parente seu) que a deixassem ficar até constar a vontade divina. Coisa maravilhosa! De improviso a desamparou a febre, e cobrou perfeita saúde com admiração de todos. Passados alguns meses, querendo a Abadesa lançar-lhe o habito, recresceram duvidas sobre o dote, buscada neste começo para seus pais a levarem para casa, foi achada de joelhos em oração num entre forro, abraçada com um Crucifixo, banhada toda em lágrimas, meio com que elas a acharam-na mais depressa. Vendo-se pois D. Mariana entre as servas de Deus numerada, tratou de as imitar, empregando-se

em altíssima contemplação, na qual o celestial esposo lhe revelou notáveis segredos. Destes felizes progressos em breve na virtude, por vezes (o) invejoso demônio, pretendeu inquietá-la, para isto se transformava em Anjo da Luz, fazendo-a a sentir em coisas contrárias a sua salvação. E dando ela conta a seus Padres Espirituais, parecendo-lhes que estava iludida, foi examinada por graves, e doutos Teólogos, os quais averiguarão, que tivera vinte e duas revelações verdadeiras, e que nesta somente fora enganada, permitindo assim Deus para mais a humilhar. E porque o negócio andava já na boca da comunidade, a Madre Abadessa (por conselho dos Confessores) lhe deu algumas penitências publicas, como tomar disciplina, servir na cozinha, andar sem chapins (calçada), comer com as serventes, e lavar os pés a todas, o que ela obrava com extraordinária alegria, e contentamento, não fazendo caso das injurias, e afrontas, com que era (sujeita) a toda a hora, mais que responder com sumida voz, quando lhe chamavão endemoniada: Também a meu Senhor Jesus Cristo o chamarão, e a serva não á de ser melhor, que o senhor. Sobrevindo-lhe então um frouxo de sangue á boca, conhecendo daqui a brevidade da vida, pediu o sagrado Viático, e santa Unção, tremendo a casa ao tempo, que se lhe administrou. De que ela com grande serenidade voltada para a Abadessa disse: São traças do inimigo, a quem não temo pela misericórdia divina. Rendidas do sono as religiosas, que lhe assistirão, na madrugada do Sábado santo, bradou tão alto, que lhe dessem a candeia, que se ouviu no dormitório, e acudindo-lhe, repetiu o Credo pausadamente, e nas ultimas palavras.

– *Et vitam aeternam Ame(m)*; foi gozar dela para sempre, em companhia das santas Virgens da Ordem.

CARDOSO, J. (1657) – *Agiolégio Lusitano...*, Tomo II, fls. 628-629.

Sòr Francisca das Chagas Menorita (2 de Maio)

No Convento de N. Senhora da Graça do Torrão, a saudosa memória da Madre Francisca das Chagas, que de menina se entregou toda à virtude, padecendo logo gravíssimas tentações, maquinadas pelo inferno, das quais (ajudada do braço Superior) saia sempre vitoriosa. Era tão aplicada à oração, e meditação, que gastava nela dias, e noites inteiras sem o sentir, com tão copiosos mares de lágrimas, que correndo em fio de seus olhos, banharão o lugar em que premeditava. Tomava graves penitências, e disciplina por suas mãos, repousava sobre áspera cortiça, passava quase todo ano sem se dejeuner, e desejava tanto padecer pelo Redentor, que continuamente lhe pedia atormenta-se seu corpo com tais dores, e chagas, que parecesse outro Job, até que mereceu ouvir de sua divina boca:

– *Filha estás despachada à medida do teu desejo: com que ficou muito consolada.*

Quando dali a poucos dias lhe nasceu um mordaz cancro na face esquerda, e tanto se apoderou da queixada, que em breve chegou ao

ombro com notável disformidade, sobrevindo-lhe a tempos copiosos froxos de sangue, os quais (feita um protótipo de paciência) com inaudita alegria recolhia numa vasilha, que para isto trazia consigo, ficando muitas vezes quase morta; sem pulso, até que tornava, dizendo: – Este é o favor que o soberano Rei da Gloria me prometeu: pelo qual lhe rendia multiplicadas graças, e muitas mais, depois que se viu segregada da Comunidade, por conselho dos Médicos, entendendo-se ser o mal contagioso.

Porem as Religiosas, como havia sido mãe de todas, obrigadas do excessivo amor que lhe tinham, nunca a desampararam. As quais ela dizia confiadamente:

– *Madres por mais que continuem em me ver, não hão de contrair semelhante mal, porque o Senhor assim mo prometeu, quando lho pedi, reservando só para esta pecadora, tão cordial mimo.*

Neste estado preservaram seis meses, sem afroxar já mais de seus rigores, nem consentir roupa de linho no leito. E vaticinando a morte, que seria no princípio de Maio, preparava para ela o sagrado Viático, e santa Unção, se foi em provizo ao refrigério eterno. No dia seguinte, praticando na varanda duas Religiosas à prima noite cerca de sua salvação, levantando (por) acaso os olhos ao Céu, virão uma extraordinária luz, que lançava de si refulgentes raios, e no meio uma alvíssima pomba, com asas argentadas, como a pinta ou Psalmista, e gritando ambas:

– *Lá vai a alma de Sòr Francisca para a glória.*

Acudirão a seus brados outras, que também participarão da mesma visão, e o resto da casa, que naquele comenos estava em oração, entendeu o mesmo, porque querendo aquelas contar a estas, o maravilhoso sucesso, elas lho manifestarão primeiro, com que todas louvando ao Senhor, ficarão certas de sua predestinação.

CARDOSO, J. (1666) – *Agiolégio Lusitano...*, Tomo III, fls. 31-32.

Catharina de S. João (3 de Maio)

Neste dia, no Convento do Torrão, rematou seus breves, mas felizes anos, Catharina de S. João, servente desta santa Comunidade; em cujo humilde exercício, se mostrou sempre diligente, solícita, zelosa, e afável, atraindo a si com isto, as vontades de todas. Passava a vida irrepreensivelmente, com tal pureza de consciências, que mereceu ver, três dias antes que expirasse, a Cristo crucificado, e a Maria Santíssima, a quem encomendou a perpetuidade desta casa, dizendo também coisas admiráveis, e celestiais, no espaço deles, até que voou sua cândida alma, como Pomba sincera, a descansar em ninho da eternidade, tendo somente vinte anos de idade.

CARDOSO, J. (1666) – *Agiolégio Lusitano...*, Tomo III, fl. 51.

FIG. 15 – Aspecto atual da área do Refeitório que existia ao nível térreo, entretanto desaparecido. Vêem-se também os compartimentos existentes no andar superior, bem como outros no lado direito da foto.

Sôr Isabel do Rosário Clarissa (6 de Maio)

Em N. Senhora da Graça do Torrão, (Mosteiro de Clarissas no Arcebispado de Évora) a saída deste para o outro mundo de Sôr Isabel do Rosário, Freira de véu branco, em cujo sujeito resplandecia já no berço a santidade, onde parece a prevenio o Senhor, para mimola, e regalada esposa sua. Crescendo pois na idade, e virtude, vendo-se alistada entre as servas de Deus, fez seu emprego na oração mental, delicioso pasto das almas, em que recebia singularíssimos favores do Céu, e na lição dos livros devotos, e espirituais, que lhe servirão de mestres para os saber conhecer, e estimar.

E com isto agradou tanto ao celestial esposo (a quem todos seus cuidados se dirigião) que sublimou uma alta contemplação, e íntima união com ele, nomeando sempre a N. Senhor pelo seu Amado. E por ter esta prerrogativa a Águia dos Evangelistas, lhe era tão afectá, que nos dias de suas Festas, corriam por sua conta os gastos, e esmolas das Missas. E assim mesmo ao mellifluo Bernardo, por ser amores da Rainha dos Anjos. Era muito caritativa para as enfermas, desvelava-se em lhes assistir, e procurar o necessário de cada dia, não se apartando nunca da presença divina. Na ultima enfermidade, conheceu dias antes, que dela havia de morrer, dizendo continuamente:

– Graças vos dou Senhor, por ser já chegado o tempo de minha alma deixar o cárcere terreno, que há quarenta anos a detêm.

Bendito seiais meu Amado, que brevemente vos hei-de ver às claras nessa Celestial Jerusalém, que tantas vezes passeie em espírito. E desejando já de chegar àquela ditosa hora, confessou-se geralmente com muitas lágrimas, porem não comungou por causa dos vômitos, contendo-se com adorar o Santíssimo Sacramento, pedindo ao Sacerdote, que lhe desse a beijar a sagrada Hóstia, para consolação sua. Tomou logo os Santos Óleos, e estando muito presente a tudo.

Porque perguntando-lhe neste comenos certa Religiosa:

– Se estava conforme co a divina vontade. Respondeu:

– Paratum cor meum Deus, paratum cor meum.

E vendo que se acabava a semana, prazo pelo Céu assinado, sem fazer jornada, na noite da festa para o sábado, exclamou:

– Ainda amanhã, Senhor, ainda amanhã.

E inquirida a razão, não acudiu com ela, sendo que tinha os sentidos mito espertos. E Quando depois virão que falecera ao Domingo, entenderão que se queixava de ter mais um dia de vida. Abraçada então com um Crucifixo, pronunciando aquelas devotas palavras:

– Christus factus est pró nobis obediens, vsque ad mortem, rendeo o galhardo espírito.

CARDOSO, J. (1666) – *Agiolégio Lusitano...*, Tomo III, fls. 97-98.

Sôr Catarina da Trindade. (22 de Junho)

Também no Convento de N. Senhora da Graça do Torrão, resplandeceu entre outras servas de Deus, a Madre Catarina da Trindade, que nunca faltou nas Comunidades, por maiores enfermidades que padecesse. Era muito penitente, e abstinente, debreavase com açoites continuamente, sem levar para baixo coisa de porte. Sabendo que alguém se escandalizara dela, antes que se recolhesse, lançada a seus pés, com as mãos postas, lhe pedia perdão, dizendo:

*– Que não isto virtude, mas obrigação da Regra.
Três dias antes que expirasse, esteve sem ver, nem ouvir nada deste mundo, dizendo coisas admiráveis do outro, e batalhando com o inimigo infernal, até que pronunciando com voz prateada:
– Laudate Dominum omnes gentes, partiu para o choro das santas Virgens, em idade de 28 anos, acompanhada de egrégios feitos.*

CARDOSO, J. (1666) – *Agiolégio Lusitano...*,
Tomo III, fl. 787.

DOCUMENTO 6⁵⁵

Olivais em volta do Castelo e da Vila (Freguesia da Vila / Torrão)

“Seis olivais, hum ao Castello, outro ao Moirão, outro na Areda, outro ao pego das Canas, outro no Azinhal, e outro ao Ribeiro do Couão, foreiros as Religiosas do convento de Nossa senhora da Graça desta villa em quatro alqueires e meyo de azeite digo em seis almudes de Azeite que importao em quatro mil e oito centos reis que estão arrendados a Joze Marques Estaco em vinte e quatro mil reis de que abatido o foro vem a decima mil e nove centos e vinte reis.

1\$920

2\$360”

⁵⁵ *Livro da Decima do Termo do Torrão, do ano de 1766, fl. 46.*

FIG. 16 – A vila do Torrão e o território envolvente, visíveis desde o vale do rio Sado, junto ao Xarrama. Ao centro, a torre de depósito de água (sítio do castelo medieval). Ao lado a igreja matriz. No canto direito, num ponto alto, a ermida de N.ª Sr.ª do Bom Sucesso.

DOCUMENTO 7 ⁵⁶

Terra em Val Paraizo foreira a Soror Maria do Carmo
(Freguesia da Vila / Torrão)

“[fl. 46v] *Hum quarto de terra chamado do Frazão a Cruzinha que leva em semiadura doze alqueires de trigo, e outro quarto a horta do Pinheiro que levava em semiadura quatorze alqueires de trigo = huma courela a Val de Paraizo que levava em semiadura vinte alqueires, e todas estas terras se semeia dois anos e hum [mês] e são foreiras em duzentos reis a Santa Caza da Misericordia que he previligada cujo foro he da courela do Frazao; e a de Val de Paraizo he foreira a Religiosa Soror Maria do Carmo (em vinte e seis alqueires*

de trigo), do convento desta villa, que he previligada. Avaliadas estas propriedades em nada ---- de trigo de que abatidos sinco mil e quatrocentos do foro de vinte e seis de [fl. 47] Alqueires de trigo e os duzentos reis, abatidos dos gastos vem a decima = digo = os gastos fica liquido digo em nada por nao chegar os foros ---”

⁵⁶ Livro da Decima do Termo do Torrão, do ano de 1766, fls. 46v e 47.

DOCUMENTO 8 ⁵⁷

Foros de lagar de azeite em São Roque, foreiro do convento
(Freguesia da Vila / Torrão)

“[fl. 47v] *O mesmo por hum lagar de fazer azeite chamado de São Roque forera em seis cantaros e meio de azeite as Religiosas do convento desta villa que são previligadas e seis cantaros a suas Irmans que a oito centos reis importao estes em quatro mil e oito [fl. 48] oito centos reis de que vem a decima quatro centos e setenta reis – e a sim mais pensionado em três mil reis para missas foi avaliado segundo presso medio em trinta almudes de azeite que pelo presso da lei importao em vinte e quatro mil reis de que abatidos os foros, e pensão das missas que importao em treze mil reis, ficam liquidados - - - e destes abatimentos [...] gastos na forma da lei vem a decima digo abatidos os foros de [...] pelas missas da dehirem distribuindo pelas mais fazendas ficao liquidos dezacete cantaros e meio de azeite q importao dozemil e oitocentos reis e destes digo quatorce mil reis e a debida Dessima q para comse[cao] fica liquidado doze mil e seissentos reis a q vem a dessima mil e duzenros e secenta q não sabem fora por ficarem para a pensao das missas -----”*

⁵⁷ Livro da Decima do Termo do Torrão, do ano de 1766, fls. 47v e 48.

DOCUMENTO 9 ⁵⁸

Herdade da Serrinha
(Freguesia de Odivelas, Termo do Torrão)

“*Herdade da Serrinha de q hé lavrador ao quando Romão Roiz e Senhorio o Neto de Pedro Alcantara Pato paga às Religiosas desta V[ila]* ⁵⁹ *vinte alqueyres de trigo e à Miz[ericordia] de Alvito dois alqueires de trigo e três quartas de sevada a que se não conbra Decima por ser Privelegiada”.*

⁵⁸ Livro da Decima do Termo do Torrão, do ano de 1769, fl. 187v.

⁵⁹ Vila do Torrão.

FIG. 17 – Rio Xarrama no Mourão, junto ao Torrão.

DOCUMENTO 10 ⁶⁰

Breve Apostólico a favor de Joana Joaquina Rosa e Ana Joaquina Lemos, para entrarem e permanecerem em hábito secular (1757-02-12 a 1757-04-01)

“[fl. 22v] Soror Anna do Apucalipse Escrivã deste Mosteyro de N.^a S.^a da graça da V[ila] do Torrão certifico q a R[everenda] M[adre] Abb[adeça] Soror Perpetua do Ceo, a tom de campa na forma do mandado propros em vottos Secretos capitular m[uito] tomados as Inpatrantas declaradas neste dito Mandado e ficarão [a castas] para viccarem em hábito Secular (riscado) por todos os [(de)cretos].

E outro sim certifico em como a dita M[adre] abb[adeça] recebeo cem mil reis da esmola extra ord[inaria] por vir agora só humas das impetrantes conforma o estillo e actas do Ex.^{mo} Sor Archebb[ispo] em [se(l)o] do q passey a presente q assignay com a R[everenda] M[adre] abb[adeça] com[unidade] de N.^a S.^a da graça da V[ila] do Torrão aos 13 de março de 1757.

⁶⁰ O processo contém vários fólhos. Está depositado no Arquivo Distrital de Évora, no fundo referente a este Convento.

Soror Perpetua do Ceo Abb[adeça] Soror Anna do Apucalipse
escrivã do conv[ento]
Reconheço
(rubricas ilegíveis)

Declaro q os cem mil reis se receberam de Anna Joaquina de Lemos q he a mesma q foi posta em vottos e por verd[ade] fiz esta declaração q assigney com a R[everenda] M[adre] Abb[adeça] (do) Conv[ento] de N.^a S.^a da graça da V[ila] do Torrão dia mês e Anno asima dito

Soror Anna do Apucalipse escrivã do convento
Soror Perpetua do Ceo Abb[adeça]
Reconheço
(assinaturas)

DOCUMENTO 11 ⁶¹

Sentença Apostólica a favor de Maria da Assunção, religiosa de Veo Preto, para ter uma criada secular de nome Vicencia Maria (1763-05-25 a 1763-06-14)

“[fl. 14v] Certifico eu Soror Ignacia da Gloria escritvã deste conv[ento] de N.^a S.^a da graça da villa do Torrão em como a M[adre] Abb[adeça] Soror Maria da Purificaçam em cumprimento do manda[mento] apostólico [...] mandou tocar a(s) campainhas religiosas, (as) vogais Religiosas por udtos secretos, a Vicencia Maria p[ara] criada de Maria de Assunção e ficando a serva pela maior parte dos [auttos] de q [perceo] aprez[entar] [hã] comunidade [...] M[adre] Abb[adeça] assignou comigo. Torrão em cinco de Maio de mil e setecentos e sessenta e três.

Soror Maria da purificaçam
Abb[adeça] e Soror Ignacia da
G[loria] escritvã

⁶¹ Inserido no Processo 0009, contém vários fólhos. Está depositado no Arquivo Distrital de Évora, Fundo do Convento de N.^a S.^a da Graça do Torrão.

FIG. 18 – Frescos existentes no coro de baixo.

DOCUMENTO 12 ⁶²

Processo com Perguntas a Soror Engracia Joaquina, que antes de entrar na clausura se chamava D. Inácia Teresa de Melo (1767-05-04 a 1767-06-05)

“[fl. 8] *Certifico eu Soror Maria do Ceo Escrivãa deste convento de N S da graça da v[ila] do Torrão Abb[adeça] Soror thereza X[avier] porpos em gozos secretos a Soror Engracia Joaquina p[ara] profeçar neste conv[ento] e sabio aceita por todos os votos em pé do qual passei a prezente, de mandado da M[adre] R[everendissima] M[adre]*

Abb[adeça] que comigo assignou. Sta Clara do Torrão quatro de Julho de mil setecentos e sessenta e sete.
Soror Thereza X[avier] Abb[adeça].
Soror Maria do Ceo Escrivãa do cov[ento]

⁶² Inserido no Processo 0012, contém vários fólhos. Está depositado no Arquivo Distrital de Évora, Fundo do Convento de N^a S^a da Graça do Torrão.

DOCUMENTO 13 ⁶³

Autos de apresentação de Maria Clara a fim de professar no Convento de N^a S^a da Graça do Torrão (1790-03-02)

DOCUMENTO 13.1

“[fl. 1] *Torrão anno de 1790*
[rubrica ilegível]

Autos de apresentação de huma comição que se passava a favor de Noviça Soror Margarida Clara para fazer a sua profição
[várias rubricas ilegíveis]

⁶³ Processo com vários fólhos. Está depositado no Arquivo Distrital de Beja, no Fundo da Câmara Eclesiástica de Beja, Processos de Educandas, Seculares, Noviças e Professas, 0105.

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chrysto de mil setecentos e nouventa anos a sinco dias digo aos daiz dias do mez della [...]
dito anno em esta Villa do Torrão ela na regral da Portaria do convento de Nossa senhora da Graça da mesma villa donde ea escrivão ao [sedonte] nomia do fui e sendo o Ex. Com e Reverendo vegario Francysco José Salgado pello mesmo me foi apresentada huma comição de [sinado] pello referendissimo.

DOCUMENTO 13.2

“Eu Soror Maria do lado de Jesus escrivam deste conv[ento] de N^a S^a da Graça da villa do Torrão com a R. M.^a Abb.^a e mais religiosas do governo todas abaixo assignadas atestamos e juramos aos S[an]tos Evangelhos em como os seis sentos Mil Reys q esta comunidade Recebeo no dia da entrada das noviças dos seus meios dotes q se custuma dar a entrada se [puzera] logo e no mês de maio a Juros de sinco por sento trezentos mil reis na mão de Antonio Henrique morador em Ferreira e os outros trezentos mil reis em mão de D. Izabel Gomes Palma moradora na vila de Serpa com boas ipotecas e escrituras q se achão no cartório desta comunidade isto tudo afrimamos e juramos aos S[an]tos Evangelhos. Conv[en]to

FIG. 19 – Recriação histórica de um Capítulo de Clarissas no Convento Real de Santa Clara de Beja, atual Museu Regional de Beja (foto de Francisco José Paixão, a quem agradecemos).

da N.^a S.^a da graça da villa do Torrão,
em 15 de Abril de 1790.

Soror Maria J[acin]ta da [Purificação]
[...] Abb[adeça]
Soror Izabel Luzia da Anunciada M[adre]
da [ordem]
Soror Marianna [...] de S[anta] Clara
M[adre] da [ordem]
Soror Izabell Ja[cinta] de [Tesejo] M[adre]
da [ordem]
Soror Maria do lado de Jesus escrivaã

Reconbeço a letra deste fação e sinais supra
serem da(s) M[adres] reverendas Madres
Abb[adeça] [fl. 1v] Abb[adeça] e das Madres
descretas do convento de Nossa Senhora da Graça
desta villa dos seus próprios Sinais e da Escrivam do mesmo Convento.
Torrão 15 de Abril de 1790.

Abb[adeça] Soror Maria J[acin]ta da [Purificação]
Escrivam, Soror Maria do lado de Jesus

FIG. 20 – Sala do Capítulo do Convento de N.^a Sr.^a da Graça do Torrão. Aspecto atual.

DOCUMENTO 14 ⁶⁴

CONVENTO DE N.ª S.ª DA GRAÇA DA VILA DO TORRÃO

[fl. 1] “Convento de N.^a S.^a da Graça do Torrão

Este caderno que há-de servir para nelle se descrever o convento e edificios annexos, seu estado material e sua avaliação, vai numerado em rubricado por mim [...]

Torrão 10 de Setembro de 1859

O presidente da comar[ca]
Ladislau Munis [...]

[fl. 1v] ⁶⁵ – Convento de N.^a S.^a da Graça
da Villa do Torrão Religiosas da Ordem
de S. Francisco

⁶⁴ Processo com vários fólhos. Está depositado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, sob a designação de Processo de extinção do Convento de N.^a S.^a da Graça do Torrão.

⁶⁵ A numeração dos fólhos é nossa.

Descrição do Convento e Edifícios Anexos

*Este convento situado dentro da villa para o lado do sul ficando o muro da cerca no fim do mesmo por este lado. Parte do Norte com a rua do Poço Mau, Sul rua do Penedo do Minhoto, Nascente com a travessa das Freiras, Poente com a dita rua do Poço Mau. Foi fundado em 1599 por Maria da Cruz, criada da infanta D. Maria, filha de El Rey D. Manuel, com auxilios pecuniários d’esta infanta. He sujeita ao ordinário. D. Teotónio de Bragança Arcebispo d’Évora as aceitou a sua obediência com licença de El Rey. Consta de um pateo e dentro deste dois prédios, hum que serve de hospedarias com dois sobrados e uma Alcoba, tem duas janelas resguardadas, uma sobre o dito pateo, e outra para a rua do Poço Mau; debaixo destes uma casa **MORADA DO SACRISTÃO**, e outra **HABITAÇÃO DO ALMOCREVE**; tem mais junto ao convento duas pequenas casas térreas, e [cavalariça] com porta para a dita rua do Poço Mau, e outras duas casas com um quintalinho e porta para a mesma rua que he a **HABITAÇÃO DA VELEIRA**; em correspondência com o portão do pateo e a porta para a cerca; e do lado esquerdo do mesmo pateo é a entrada para o interior do convento. Logo se encontra numa casa grande aonde está a roda, o locatário e as duas grades, numa [trás] com uma janela para a rua*

do Poço Mau, as grades e janela atravessadas por duas ordens de ferros, entrando-se por uma grande porta encontra-se uma casa apeada e mobilada, em seguida os claustros sustentados por uma arcada de alvenaria, no meio destes um quadro, no centro um belo poço com bocal de cantaria. Dentro em redor da arcada há uma porta para o coro de baixo, dois [espaços], sacristia, casa do capítulo com dois altares, maior e menor, outra casa que serve de despejos, e cozinha. Em seguida, o refeitório, em seguida a este a uma cozinha digo uma cercazinha com uma laranjeira, dois poços, seis figueiras, casas e uma escada para o andar superior; há a casa da roda, armazém do azeite, celeiro e casa para despejos. Próximo a casa donde se sobe para os claustros á esquerda está a escada que serve para subir para o andar superior do convento, esta escada é de alvenaria, no fim da qual se encontra uma casa com um nicho onde há uma imagem de N.º S.º Jesus Christo, ao lado uma pia para água benta, três portas, uma para o coro alto, outra para os dormitórios, e a terceira para os claustros superiores. Este claustro é como o inferior, sustentado por uma arcada de alvenaria, em parte derrubada; em todas as sete casas de moradas, três destas tem andar superior com janela para a travessa das freiras com grades de ferros. Aferimos e o maior, compõe-se de uma boa casa, que serve de secretaria com duas janelas para a cerca, [fl. 2v] para a cerca, e mais quatro moradas de casas também com janelas para a dita cerca defendidas por grades de ferro; em seguida mais dois dormitórios pequeninos, um destes tem duas moradas de casas, todas com janelas quadradas digo guardadas por grades de ferro, e uma delas serve d'enfermaria. Há um mirante quadrado e na parede do quadro do lado do Sul estão um pequenino sino e uma sineta. Todo este edificio e prédios nele contidos estão em mau estado, mas não tanto que se possa dizer, ameaçado próxima e infalível ruína. A cerca é um quadrado de terra rodeado de um alto muro de pedra e cal, e tem dentro uma capela com uma imagem do Senhor dos Paços, e dois passos. Tem algum arvoredor, um grande poço e terra de semear que levará quatro alqueires em semeadora.

Igreja

He de abobada, tem dois altares laterais e o altar mor com seu trono, junto ao altar mor do lado esquerdo está na parede uma lápide branca de cantaria em quadro, não direi obra prima admirável d'arte, porém bem trabalhado, com três capitéis terminando em globos pretos de pedra, e do meio sobre o globo e rematado por uma cruz; está lápide que foi feita na parede dentro da qual estão em uso [corrente] depositados os ossos do padroeiro; tem no centro numa inscrição seguinte = **Padroeiro Doutor Simão Soares de Carvalho** – que faleceu na corte de Madrid onde se achava ao serviço de Portugal, e que seus ossos tinham sido trasladados para a capela mor deste convento, e que se dissesse uma missa quotidiana para si e seus herdeiros em quando o Mundo durar, e que para isto se comprasse bens suficientes para sustentar, está a sua disposição no acento, provém com seu testamento que se encontra no Tombo deste Convento, acha-se esta instituição com todas as cláusulas necessárias. Tem duas sacristias, uma pequena de que se não faz uso, contra que actualmente serve. Há nesta arca de pão de caixa com gavetas que serve de arrecadação de vestimentas, e sobre elle um espelho grande, e hum oratório com uma imagem de Jesus Cristo. No fundo há uma roda que comunicava com o convento, ao lado um confessionário com duas ordens de ferro. Tem dois coros, o de baixo cujas grades estão em relação com o pavimento da igreja, o superior que está em simétrico com aquele, tem duas janelas para a rua do Poço Mau, com grades de ferro e vidraças, pelo lado de dentro tem [fl. 3v] tem cadeiras finas que servem de se sentarem as religiosas na psalmodia, e mais actos da comunidade; ambos os coros tem no fundo um oratório com imagens Jesus Cristo.

Torrão 20 de agosto de 1858

O presidente da comarca
Ladislao Munis [Besteiro ⁶⁶]

O escrivão de fazer
José d'Oliveira Soares
[fl 4]

A abadesa

Soror Francisca Dionísia do Carmo Vigaria por [capítulo ⁶⁷]

⁶⁶ Nome proposto. Temos dúvidas na sua leitura.

⁶⁷ É o que sugere estar escrito.

PUBLICIDADE

em papel...

...e na Internet

[<http://www.almadan.publ.pt>]
[<http://issuu.com/almadan>]

dois suportes...
duas revistas diferentes...

o mesmo cuidado editorial...

edições
CAA
Centro de Arqueologia de Almada

BIBLIOGRAFIA

FONTES MANUSCRITAS ⁶⁷

Arquivo Distrital de Beja

Câmara Eclesiástica de Beja. Processos relativos a Educandas, Seculares, Noviças e Professas, que professaram no Convento de N.ª Sr.ª da Graça do Torrão.

Arquivo Distrital de Évora

Fundo relativo ao Convento de N.ª Sr.ª da Graça do Torrão. Processos relativos a Educandas, Seculares, Noviças e Professas.

Biblioteca Pública de Évora

BRITTO, Manoel Guerreiro de et al. (1716-1769) – *Livro das Atas: que para o convento de N.ª S.ª da Graça da Villa do Torrão deixou o S[enhor] Manoel Guerreiro de Britto, cônego da Sé de Evora; visitando o mesmo convento, e presidindo a eleição da Abadeça, em os 9 de Mayo de 1716. Em que sahio canonicamente eleita por Abadeça a R[everen]da M[adr]e Maria da Madre de Deos* (Inédito. Transcrição paleográfica de António Rafael Carvalho, 2015, policopiado).

PRESEPIO, Soror Maria do (1664) – *Constituições ordenadas pella Soror Maria do Presépio fundadora e primeira Abadeça do Mosteiro de Sancta Maria de Jesus no anno de 1583, de que este convento do Salvador de Évora foi fundado e por isso ficarão com as mesmas constituições. Manuscrito, Código 282* (Inédito. Transcrição paleográfica parcial de António Rafael Carvalho, 2016, policopiado).

Arquivo Nacional da Torre do Tombo

Processo de extinção do Convento de N.ª Sr.ª da Graça do Torrão.

Juízo da Índia e Minas. Brasil. Processo de D. Rosa Maria da Exaltação de Santa Cruz.

ALVES, José (1758) – *Memórias Paroquiais. Torrão, Beja*. Leitura de Carla Macedo. Vol. 36, n.º 68, pp. 595-606.

Em linha. Disponível em <http://digitarq.arquivos.pt/details?id=4241888> (consultado em 2016-05-30).

Arquivo da Santa Casa da Misericórdia do Torrão

[Vv.AA] (1700-1871) – *Tombo dos bens, Rendas, Foros e privilegios da Sancta Caza da Misericórdia desta Villa do Torrão que fez por Alvares de sua Magestade que Deus guarde o Doutor Luis Pegas de Beja, Provedor desta Comarca (1699 - 1871)* (Inédito. Transcrição paleográfica de António Rafael Carvalho, 2013, policopiado).

Junta de Freguesia da Vila do Torrão,

Arquivo Histórico

Livros das Decimas do Termo do Torrão, ano de 1766.

Livros das Decimas do Termo do Torrão, ano de 1769.

Câmara Municipal de Alcácer do Sal

Arquivo Histórico, Comarca de Alcácer do Sal
Livro de Registos de Articulados e Sentenças. Cartório do 2.º Ofício (1898 a 1900)

⁶⁷ Todas as fontes manuscritas aqui referidas foram transcritas paleograficamente pelo autor deste estudo. As fotografias são também da sua autoria.

FONTES IMPRESSAS

ASCULANO, P. F. Cajetano Michelesio e PLACENTIA, R. P. Bonaventura (1794) – *Annales Minorum Seu Trium Ordinum a S. Francisco Institutorum. Ab anno MDLXIV usque ad annum MDLXXIV*. Roma: Typographio Palerianiano com Superiorum Permissu. Tomus XX.

CARDOSO, Jorge (1657) – *Agiológio Lusitano dos Sanctos, e Varoens illustres em virtude do Reino de Portugal e suas conquistas*. Lisboa: Officina de Henrique Valente de Oliveira. Tomo II.

CARDOSO, Jorge (1666) – *Agiológio Lusitano dos Sanctos, e Varoens illustres em virtude do Reino de Portugal e suas conquistas*. Lisboa: Officina de António Craesbeeck de Melo. Lisboa. Tomo III.

CARDOSO, Jorge (1744) – *Agiológio Lusitano dos Sanctos, e Varoens illustres em virtude do Reino de Portugal e suas conquistas*. Lisboa: Regia Officina Sylviana e da Academia Real. Tomo IV.

CARDOSO, P. Luís (1747-1751) – *Dicionário Geográfico*. Lisboa: Régia Oficina Silvana e da Academia Real. 2 vols.

CASTRO, João Baptista de (1745) – *Mappa de Portugal Antigo e Moderno*. Lisboa.

CONCEIÇÃO, Fr. Apollinario da (1740) – *Claustro Franciscano*. Lisboa Occidental: Oficina de Antonio Isidoro da Fonseca.

COSTA, António Carvalho da (1708) – *Corografia Portuguesa, e Descriçam Topografica do Famoso Reyno de Portugal [...]*. Lisboa: Oficina de Valentim da Costa Deslandes. Tomo Segundo.

COUTO, Diogo de (1736) – *Decada Quarta (Setima) da Asia, que tratam dos Mares, que descobriram [...]*. Lisboa Occidental: Officina de Domingos

Gonsalves, Impressor dos Monges Descalços desta Corte. Tomo III.

ENCARNAÇÃO, Madre Soror Maria da (1591) – *Regra da Bemaventurada Sancta Clara, & Constituições do Mosteiro de Sancta Marta de IESV, impressas por ordem & mandado da Madre Soror Maria da Encarnação, hua das fundadoras, & segunda Abadeça da dita casa*. Lisboa: Ed. com Licença do Sancto Officio & do Ordinário.

MACEDO, Carla (2008) – “Inquéritos Paroquiais de 1758 no Concelho de Alcácer do Sal: resposta da Freguesia do Torrão”. *Neptuno*. Associação de Defesa do Património Cultural de Alcácer do Sal. 15.

MORAES, Manoel da Sylva (1737) – *Vida Admirável [...] (do) Serafico S. Francisco de Assis*. Lisboa Occidental: Officina de Manoel Fernandes da Costa, impressor do Santo officio.

RIVARA, Joaquim Heliodoro da Cunha (1871) – *Catalogo dos Manuscriptos da Bibliotheca Publica Eborense*. Lisboa: Imprensa Nacional. Tomo III (que compreende a História).

SOUSA, D. Manuel Caetano de (1725) – “Catalogo Alfabetico dos Prelados Portuguezes, que tiveram Dioceses, ou Titulos fora de Portugal, e suas Conquistas, com noticia Topografica das cidades de que forão Prelados”. In *Collecçam dos Documentos e Memorias da Academia Real da Historia Portugueza, que neste ano de 1725 se compôs e se imprimirão por ordem dos seus Confrades*. Lisboa Occidental: Officina de Pascoal da Sylva, fls. 101-260.

ESTUDOS

BASTO, Ana Carolina de Domenico de A. (2003) – *A Vila do Torrão Segundo as Visitações de 1510 e 1534 da Ordem de Santiago*. Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade do Porto (policopiado).

CARVALHO, António Rafael (2008) – “A Muçalla do Hişn Turrus/Torrão: uma hipótese de trabalho”. *Al-Madan Online*. 16. Em Linha. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/almadan_online_16.

CARVALHO, António Rafael (2009) – *Torrão do Alentejo: Arqueologia, História e Património*. Alcácer do Sal: Junta de Freguesia do Torrão e Câmara M. de Alcácer do Sal (*Coleção Digital - Elementos para a História do Município de Alcácer do Sal*, 4). 3 vols. Em linha. Disponível em <http://www.cm-alcacer-dosal.pt/PT/Actualidade/Publicacoes/Paginas/Estudos doGabinetedArqueologia.aspx>.

LAHON, Didier (2012) – “Da Redução da Alteridade à Consagração da Diferença: as irmandades negras em Portugal (séculos XVI-XVIII)”. *Projeto História*. São Paulo. 44: 53-83.

MOONEY, Catherine M. (2006) – “Francis of Assisi as Mother, Father, and androgynous Figure”. In KUEFLER, Mathew (ed.). *The Boswell Thesis: Essays on Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality*. Chicago: University of Chicago Press, pp. 301-332.

SERRÃO, Vitor (2015) – *Arte, Religião e Imagens em Évora no Tempo do Arcebispo D. Teotónio de Bragança, 1578-1602*. Vila Viçosa: Fundação Casa de Bragança.

RESUMO

Estudo sobre a evolução das estruturas defensivas da cidade de Setúbal desde a Idade Moderna. A autora apresenta uma série de plantas elaboradas por vários engenheiros militares e outra iconografia que permite identificar e interpretar as transformações e adaptações arquitetónicas e militares registadas desde o final do século XVI até à actualidade.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Idade Contemporânea; Arquitetura militar; Fortalezas; Iconografia.

ABSTRACT

Study of the evolution of defensive structures of the city of Setúbal since the Modern Age. The author presents a series of plans made by different military engineers, as well as other iconographic materials which allow her to identify and interpret the architectural and military transformations and adaptations made from the late 16th century up to the present.

KEY WORDS: Modern age; Contemporary age; Military architecture; Fortresses; Iconography.

RÉSUMÉ

Il s'agit d'une étude sur l'évolution des structures défensives de l'âge moderne de la ville de Setúbal. L'auteur présente quelques cartes élaborées par divers ingénieurs militaires et autres documents iconographiques qui permettent d'identifier et d'interpréter les changements et les adaptations architecturales et militaires effectuées depuis la fin du XVI^e siècle et jusqu'à nos jours.

MOTS CLÉS: Période moderne; Époque contemporaine; Architecture militaire; Forteresses; Iconographie.

¹ Arqueóloga. Mestre em Arqueologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (martaleitao11@gmail.com).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A Fortificação Abaluartada da Praça de Setúbal a evolução construtiva vista a partir da iconografia

Marta Isabel Caetano Leitão ¹

1. INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento das novas técnicas militares e da arte de fazer a guerra, começou a ser visível em Portugal, nos alvares do século XVI, por influência vinda da Itália, uma alteração nas fortificações medievais, tendo aquelas sido adaptadas à artilharia moderna. Todavia, foi no século XVII, com o despontar das Guerras da Restauração, que se deu um grande impulso na arquitetura militar, construindo-se baluartes pentagonais com flancos e faces bem salientes, permitindo uma disposição de tiro em todos os ângulos. Setúbal, na altura famosa pela sua produção de sal, encontrava-se nas proximidades da grande capital do país e foi, ela também, alvo de novas construções militares modernas, com maior enfoque durante as Guerras da Restauração, construindo-se, nessa altura, o novo circuito defensivo abaluartado que engloba no seu interior a cerca medieval.

2. CONTEXTO HISTÓRICO

A cidade de Setúbal, situada no litoral do país, nomeadamente junto à barra do Sado, possuiu ao longo das idades Média e Moderna importantes vias de comunicação que a ligavam a outras cidades, entre elas Lisboa, desempenhando um papel fundamental no panorama político que Portugal ia atravessando ao longo das épocas, principalmente no contexto de guerra (BRAGA, 1991: 136-137; FERNANDES, 2004: 44; OLIVEIRA, 2008: 225).

Com a morte do Cardeal D. Henrique, Filipe II de Espanha invadiu Portugal e foi aclamado rei, em 1581, nas cortes de Tomar. Durante o seu reinado e dos seus sucessores, houve ataques e pilhagens por parte dos ingleses às frotas ibéricas. Este conflito com a Inglaterra (1585-1604), desencadeou novas ameaças que se traduziram em assaltos às cidades e fortificações da costa portuguesa, assim como dos territórios de além-mar. Apesar de terminadas as hostilidades com Inglaterra, continuou, porém, a intensa atividade dos corsários turcos, nomeadamente os berberes da república corsária de Argel.

O saque de navios e de povoações costeiras, assim como a captura dos seus moradores, constituiu um problema que, na falta de uma frota eficaz que cruzasse as rotas corsárias, obrigou à realização de uma defesa passiva assente na fortificação, organizada com um sistema de vigilância permanente e rondas a cavalo (QUARESMA, 2007: 9).

A proteção da costa e a melhoria das condições dos portos constituíram, de facto, preocupação régia durante o século XVI. Todavia, os relatórios do Período Filipino dão-nos uma imagem de insuficiência, especialmente face a novos perigos e novas necessidades, apesar do trabalho efetuado pelos arquitetos portugueses e italianos durante os reinados de D. Manuel, D. João III e D. Sebastião. Era, sem dúvida, necessária uma intervenção na costa litoral do país, procurando dar resposta às necessidades defensivas daquela zona. Foi neste contexto que vieram para Portugal diversos engenheiros financiados pela coroa, especialmente originários da Itália, cuja escola de arquitetura militar tinha desenvolvido grandes avanços técnicos (MAGALHÃES, 1997: 479; QUARESMA, 2007: 10).

Foram realizadas as primeiras intervenções no litoral alentejano, nos planos da fortificação moderna da engenharia hidráulica. Destacaram-se naquelas obras os engenheiros italianos Filipe Terzio, que já tinha vindo para Portugal no reinado de D. Sebastião, Alexandre Massai e Leonardo Turriano. Nessa altura, construiu-se o Forte de S. Filipe, em Setúbal, por Filipe Terzio, que, juntamente com a Torre de Santiago do Outão (edificada no século XIV), auxiliaria na defesa da Barra do Sado contra os ataques dos piratas corsários (CALLIXTO, 1989: 216; VICTOR e GONÇALVES, 1993: 27; QUARESMA, 2007: 11). Após o domínio Filipino em Portugal, iniciou-se, a partir de 1640, um conflito militar que se arrastaria até 1668, o mais longo da história portuguesa, já que duraria quase três décadas. Entretanto, à semelhança de outros confrontos militares da Europa Moderna que se desenvolveram por largos anos, este esteve longe de se traduzir, a maior parte do tempo, num efetivo e constante confronto bélico no panorama europeu. Nesse campo, o conflito nos distintos territórios coloniais contra adversários variados, nomeadamente holandeses e espanhóis, foi usualmente mais constante e intenso, sobretudo no período de trégua tácita na frente peninsular, entre 1647 a 1656 (SOUSA e MONTEIRO, 2010: 302).

A monarquia dos Habsburgos, nos primeiros dezoito anos, efetuou uma guerra defensiva, dado que o conflito militar que ocorria na Catalunha era prioritário em relação ao que sucedia em Portugal. Somente após 1656, quando a situação militar naquela se estabilizou, é que foram reunidos os recursos para a frente ocidental. Do lado português, com exceção parcial dos anos de 1643 e 1644¹, a guerra teve quase sempre essa mesma configuração. Isto significa que, durante quase duas décadas, o con-

¹ Entre 1643 e 1644 deu-se uma ofensiva portuguesa contra Badajoz que resultou num fracasso para Portugal. Ver SOUSA e MONTEIRO, 2010: 309-310.

filito militar se circunscreveu a dezenas de pequenas escaramuças na zona fronteiriça, de razias e de saques levados a cabo por ambas as partes. Todavia, a última década, nomeadamente entre 1656 a 1668, caracterizou-se por consecutivos ataques espanhóis e pelas correspondentes e vitoriosas respostas portuguesas, configurando-se como o ciclo importante e decisivo do conflito (SOUSA e MONTEIRO, 2010: 303).

Com o golpe de 1 de Dezembro de 1640, as principais dificuldades que Portugal enfrentou foram a inexistência de um exército, na dupla vertente de soldados e de comandos, e de um conjunto de fortificações modernas abaluartadas, capazes de resistir ao tiro de fogo e a uma eventual invasão. Iniciaram-se nesta altura várias reparações às fortalezas existentes, assim como novas construções militares, sobretudo na fronteira e na costa, visando controlar e defender aquelas zonas de uma investida espanhola. Criou-se, igualmente, um Conselho de Guerra, passou a haver um exército permanente e foram nomeados governadores de armas para as províncias do Alentejo, Algarve, Beira, Estremadura, Minho e Trás-os-Montes (MOREIRA, 1986: 68; SOUSA e MONTEIRO, 2010: 309).

Os avanços na arquitetura militar desenvolvidos em França e na Holanda, as principais potências hegemónicas desta época, teriam na Península Ibérica o cenário perfeito para a aplicação destas novas técnicas militares. Foram criados novos projetos de fortificações abaluartadas, adaptadas ao tiro em todas as frentes, encetadas por um corpo de engenheiros que se encontravam em Portugal nessa altura, vindos da Holanda e da França (QUARESMA, 2007: 34).

Foi precisamente nesse contexto que se iniciou, em Setúbal, a construção da muralha moderna e a fortificação da Barra do Sado, construindo-se o Forte de Vieiros, o Forte de N.^a Sr.^a da Ajuda, na margem esquerda da ribeira de Aravil, o Forte de Albarquel, o Forte da Arrábida, a Fortaleza de Santiago de Sesimbra e o Forte de S. Teodósio. Foram igualmente realizadas ampliações no Forte de S. Filipe, na Torre de Santiago do Outão, na Atalaia da Serra da Arrábida e nos castelos de Alcácer do Sal e de Sesimbra. Este panorama duraria até ao final da Guerra da Restauração e mesmo após o fim daquela, prolongando-se até ao século XVIII (VICTOR e GONÇALVES, 1993: 27; QUARESMA, 2009: 222; LEITÃO, 2015: 78-79).

3. AS INTERVENÇÕES NO RECINTO AMURALHADO

3.1. IDADE MÉDIA

A muralha medieval de Setúbal começou a ser edificada no reinado de D. Afonso IV e terá sido concluída no reinado de D. Pedro I, altura em que a vila detinha um grande desenvolvimento social e económico. O reinado de Afonso IV ficou marcado pelo grande empreen-

dimento na defesa das cidades e vilas do reino, traduzindo-se numa série de obras construtivas. Tal facto está relacionado não apenas com as evidentes necessidades defensivas, mas também com o desejo de maior controlo por parte da coroa dos seus direitos fiscais e jurisdicionais, fenómeno que ia identicamente ao encontro dos interesses dos concelhos (BRAGA, 1991: 27).

A construção da muralha de Setúbal é praticamente contemporânea da obtenção do termo próprio pelo concelho, nomeadamente em 1343. Sabe-se, através de Fernão Lopes, que as obras terão tido início num período anterior à ocorrência da peste negra, no ano de 1348. Este aspecto demonstra a importância que o povoado existente em Setúbal viria a ter desde então, devido à grande troca de atividades comerciais. Para a elevação do perímetro amuralhado, foi necessário o lançamento de uma sisa, por parte do monarca, Afonso IV, considerada até há pouco tempo a primeira realizada em Portugal (BRAGA, 1991: 27; RIBEIRO, 2003: 31).

A primeira cintura amuralhada de Setúbal foi edificada em mármore, o famoso jaspe da Serra da Arrábida, e apresentava uma forma retangular algo grosseira, praticamente toda delimitada por acidentes naturais, ou seja, a norte e a ocidente encontrava-se a ribeira do Livramento, a sul a praia e a oriente a ribeira de Palhais. Esta primeira muralha era semelhante a muitas outras que surgiram a partir do século XIII, nomeadamente as de Aveiro, Caminha, Lagos, Viana do Castelo e Tomar, que correspondem no nosso país às *bastides* (cidades fortificadas) e vilas novas do ocidente europeu (MARQUES, 1990: 45-75).

O perímetro amuralhado ocupava uma área de cerca de 12 hectares, possuindo ameias no topo das muralhas, diversas torres quadrangulares e duas hexagonais, assim como várias portas, entre elas a Porta Nova, que ligava ao arrabalde do Troino através de uma ponte sobre a ribeira do Livramento, e a Porta do Sol, ou postigo da moura encantada, a única que hoje perdura no traçado medieval da cidade. Relativamente aos postigos, eram ao todo cerca de 15 (BRAGA, 1991: 27; RIBEIRO, 2003: 33).

A muralha foi alvo de reparações ao longo da Idade Média. De facto, muitas vezes o mar entrava pela porta da vila em tempos de tempestade. Deste modo, em 1439, em capítulo apresentado pelo concelho de Setúbal em cortes, refere-se que D. João I mandara reparar o perímetro amuralhado através de *adua* lançada sobre os habitantes da vila. Tendo-se aqueles queixado, autorizou o rei que o concelho encontrasse outra fonte de financiamento para as obras, tendo lançado um imposto sobre todos os navios que entravam na Barra do Sado. Posteriormente, o mesmo monarca, aconselhado pelos contadores do almoxarifado, apoderou-se da receita que, em 1439, era, nas mencionadas circunstâncias, novamente contestada pelo concelho. O regente D. Pedro ordenou que o contador local se informasse sobre o assunto, para depois tentar encontrar resolução para esta conjuntura (BRAGA, 1991: 29).

No ano de 1452, Afonso V mandou aplicar o dinheiro obtido das rendas régias das estradas dos vinhos e ancoragens das naus em Setúbal à manutenção da muralha, ordenando, sete anos depois, que apenas fossem utilizados cinco mil reais brancos. Todavia, em 1490, os moradores do concelho voltavam a reclamar nas cortes, sobretudo por causa da insuficiência dos seus rendimentos para poderem proceder corretamente à reparação da cerca. Pediam então à coroa mercê das terças, já que nos anos anteriores não haviam sido concedidas, não só para reparar os muros, como também para limpar cavas e valas do rio. Algumas vezes construía-se casas adossadas à muralha. Porém, era necessária autorização régia para o poder fazer, conforme legislou Afonso V, em 1470, dado que muitas destas edificações prejudicavam os pescadores que habitualmente usufruíam do muro para as suas atividades diárias (BRAGA, 1991: 29).

Da muralha medieval, ainda hoje persistem vestígios em Setúbal, nomeadamente na zona da Avenida 5 de Outubro, a partir da Rua Tenente Valadim e na Avenida 22 de Dezembro; a torre hexagonal do edifício do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública, na Avenida 22 de Dezembro; o Arco da Ribeira, na Avenida Luisa Todt, correspondendo à porta do mesmo nome; o arco da Rua dos Mareantes, onde se situava o postigo do João Galo; o postigo do Cais e, ainda, a já mencionada Porta do Sol e os restos da muralha junto à Casa do Corpo Santo (RIBEIRO, 2003: 33).

Também a toponímia existente no centro histórico conserva os nomes advindos da muralha medieval, como a Travessa das Lobas (do postigo das Lobas), a Rua de S. Cristóvão (do postigo do mesmo Santo), a Travessa do Postigo da Pedra, a Travessa de Frei Gaspar (do postigo de Frei Gaspar), a Rua da Alfândega (do postigo da Alfândega) e, por fim, a Rua Pereira Cão, que antes tinha a designação da Rua das Farinhas (a partir do antigo postigo das Farinhas) (RIBEIRO, 2003: 34).

3.2. IDADE MODERNA

Ao longo dos anos, a configuração urbana de Setúbal foi-se alterando, pelo que foi necessário abrir uma nova porta na muralha medieval, com a finalidade de possibilitar o acesso ao núcleo urbano, às zonas de Palhais e das Fontainhas, passando então a existir a porta de S. Sebastião, a partir do reinado de D. João III. No entanto, houve um aumento da população após a Restauração, obrigando a traçar novo recinto amuralhado para Setúbal. Os bairros de Palhais e das Fontainhas, que se encontravam a nascente, e o do Troino, a poente, eram já grandes aglomerados urbanos que necessitavam da mesma proteção usufruída por quem estava dentro do recinto (VICTOR e GONÇALVES, 1993: 32; RIBEIRO, 2003: 34).

Da mesma forma, a conjuntura política que ocorria então na Península, a partir de 1640, fazia com que fosse necessária uma reestruturação das defesas internas do país, sobretudo nas cidades e vilas da

fronteira. Esta tarefa exigia um corpo de engenheiros especializados que Portugal não possuía. Existia, de facto, uma tradição do ensino das matemáticas e da fortificação. Porém, as influências deixadas pelos Áustrias e a dimensão e urgência da obra a executar, exigiam grande número de técnicos, experientes e atualizados, que só a França e a Holanda possuíam. É nesse contexto que o engenheiro francês João Gilot, em 1641, chega a Portugal para trabalhar em conjunto com o flamengo João Cosmader, começando por fazer um levantamento das fortificações existentes no país (MOREIRA, 1986: 72; RIBEIRO, 2003: 34).

Após uma ida à Holanda, João Gilot, que já tinha trabalhado nas fortificações de Olivença e Juromenha durante 15 anos, e João Cosmader foram encarregados de estudar novas cercas para Setúbal (tal como Lisboa), cujo projeto foi entregue em 1652². Naquele, foram delineadas novas muralhas com baluartes que nunca chegaram a ser concluídos pelos engenheiros que trabalharam na obra.

² A planta da cerca de Setúbal de João Gilot está disponível na Biblioteca Nacional (tamanho: 100 x 60 cm). Ver: BNP. *Iconografia*, D. 46R.

O rio, para onde se abriam os postigos destinados à receção das mercadorias, continuou a estabelecer a linha defensiva de Setúbal, como prova a edificação do Baluarte de Nossa Senhora da Conceição ou do Cais, ainda intacto, que serviu de quartel ao Regimento da Infantaria 11 (MOREIRA, 1986: 74; RIBEIRO, 2003: 34).

Para a construção desta muralha, os moradores doaram a D. João IV uma contribuição especial, nomeadamente o vintém do sal, no valor de 6.000 cruzados. A construção defensiva projetada por João Gilot e iniciada por D. Teodósio, filho de D. João IV, possuía oito baluartes e dois meios baluartes. Gilot tinha ainda como objetivo incluir dentro da nova cerca os novos arrabaldes, como o grande arrabalde do Troino, numa ampla fortificação irregular (RIBEIRO, 2003: 34; QUARESMA, 2009: 211).

Em 1654, veio para Setúbal João Rodrigues Mouro, que tinha trabalhado como ajudante na fortificação de Olivença (a sua terra natal) até 1653, desempenhando ao mesmo tempo a função de soldado. Deslocou-se para Setúbal no ano seguinte, com cerca de 35 anos de idade, onde continuou a trabalhar como ajudante nas diversas fortificações da praça e, em particular, na extensa muralha delineada para envolver a sua habitação. No ano de 1653, o governador de armas de Setúbal, Manuel da Costa, que também trabalhava como ajudante nas obras de fortificação da vila, viu o seu cargo ser extinto por ordem do rei, vindo o mesmo a ser atribuído ao João Rodrigues Mouro (QUARESMA, 2009: 208).

Mouro deparou-se em Setúbal com uma situação de certa maneira idêntica à de Olivença, ou seja, uma grande obra de fortificação que pretendia abranger toda a vila, na mesma lógica estratégica que conduzia a da fronteira terrestre, isto é, barrar o acesso a Lisboa, já que, em 1580, o exército castelhano tinha entrado pela fronteira do Alen-

tejo, desempenhando Setúbal, importante papel na organização do ataque final a Lisboa. Todavia, as condições com que o engenheiro se deparou naquela vila distinguiam-se muito das de Olivença, dado que em Setúbal viria a encontrar baluartes introduzidos na água do estuário, impondo técnicas construtivas peculiares (QUARESMA, 2009: 209; SOUSA e MONTEIRO, 2010: 272).

É possível que, na sua permanência em Setúbal, João Rodrigues Mouro tenha estado diversas vezes com João Gilot, uma vez que, regressado a Portugal depois de ter estado no seu país, aquele ainda se dirigiu algumas vezes a Setúbal. Similarmente, terá trabalhado com o engenheiro mor Luís Serrão Pimentel, que menciona, no seu tratado de fortificação, o auxílio de um engenheiro daquela praça como ajudante, possivelmente uma referência a Mouro (QUARESMA, 2009: 211). Faz ainda alusão à fortaleza de Setúbal, considerando que a edificação de pequenos fortes em pontos altos estratégicos, em volta da vila, mencionando S. João, São Luís Gonzaga (ou Forte Velho), a posição sobre o castelo de São Filipe e Brancanes, seria mais eficaz para defesa do que “a fortificação grande que se lhe fez” (PIMENTEL, 1993 [1680]: 233-235). O próprio Pimentel delineou esses fortes, assim como um hornameque, num local onde antes fora previsto um simples revelim.

João Rodrigues Mouro terá trabalhado igualmente ao lado de Sebastião Pereira Frias, Nicolau Langres, Mateus do Couto e D. Diogo Pardo de Osório. Em 1663, aquele começou a assumir responsabilidades na fortificação de Setúbal, embora já tivesse o posto de ajudante. Em Julho desse ano, foi-lhe solicitada uma memória do estado das fortificações do Sado. O governador das armas de Setúbal, Gil Val Lobos, no ano de 1665, interessou-se, devido à carência de engenheiros naquela praça, pela situação profissional de Mouro (QUARESMA, 2009: 211).

As divergências entre os vários engenheiros eram também evidentes nas notas lançadas pelo próprio João Rodrigues Mouro no projeto da fortificação por si assinado, datado de 26 de Maio de 1693, contido no livro de plantas da Casa Cadaval. Através delas, sabe-se que Mouro expôs ao Marquês de Fronteira, “*alguns inconvenientes que padessia*” a fortificação, fazendo com que aquele se dirigisse a Setúbal, em 1680, acompanhado pelos engenheiros Mateus do Couto, Pedro Dufour e D. Diogo Pardo de Osório. Estes apreciaram o sítio e a proposta de Mouro, optando por uma solução diferente, de que Mouro apenas fez o desenho. O projeto aprovado pelo rei acabou por ser escolhido entre duas plantas produzidas por Mouro, com o parecer dos mesmos engenheiros, Francisco Pimentel e, posteriormente, Miguel de Lescole (QUARESMA, 2009: 218).

Após a morte de João Rodrigues Mouro, em 1707, foi colocado no seu lugar o engenheiro João Tomás Correia, que continuou a trabalhar nos projetos elaborados por Mouro e pelos restantes engenheiros que com ele colaboraram. Os vários desenhos da fortificação de Setúbal, embora tenham influências holandesas e francesas, foram igualmente o resultado de uma variedade de soluções propostas pelos

próprios engenheiros. Também são claras as influências do Marques de Fronteira e do Duque de Cadaval, tendo este último pedido a Mouro para alterar o Baluarte de S. Brás do lado do rio, para se “fazer defesa mais curta e ocupar mais terreno da praia com a praça do baluarte” (QUARESMA, 2009: 220-221).

A fortificação de Setúbal terá sido bastante afetada no século XVIII, na sequência do terramoto de 1755, tal como testemunha na época o Prior da Santa Maria, Jerónimo Botelho, ao referir que, na parte sul da muralha, a inundação impetuosa do mar no dia do terramoto a arrasou quase totalmente (RIBEIRO, 2003: 35).

Para além da destruição provocada pelo terramoto, também o crescimento do núcleo urbano terá contribuído para a sua degradação. Em 1758, o Padre Manuel de Carvalho, pároco de S. Sebastião, refere que uma das portas da vila que permitia a saída para a zona norte tinha sido demolida, juntamente com a torre que se encontrava junto daquela, para possibilitar o acesso à igreja da Companhia de Jesus que havia no local (RIBEIRO, 2003: 31).

No século XIX, Alberto Pimentel faz alusão à destruição da maior parte das muralhas de Setúbal, assim como de alguns baluartes e fortalezas de segunda ordem, afirmando ainda que a obra se achava incompleta e que os baluartes ainda em bom estado de conservação eram o Baluarte do Cais e o designado Baluarte de Nossa Senhora da Conceição, que compreendia o quartel do batalhão de caçadores e onde estava a guarnição da cidade. Apesar disso, ainda hoje são visíveis vestígios desta muralha, nomeadamente nas Avenidas Bento Gonçalves e Manuel Maria Portela, nas Ruas Jorge de Sousa, General Daniel de Sousa e a Ocidental do Mercado, assim com na Avenida Jaime Rebelo (PIMENTEL, 1879: 264; RIBEIRO, 2003: 34).

4. ANÁLISE DAS PLANTAS: OS ELEMENTOS ARQUITETÓNICOS MILITARES E A EVOLUÇÃO CONSTRUTIVA

4.1. FINAIS DO SÉCULO XVI E INÍCIOS DO SÉCULO XVII

No ano de 1617, o rei, interessado em saber como se encontrava o estado das obras e fortalezas do reino do Algarve e da calheta de Sines, pediu a Alexandre Massai que realizasse essa mesma tarefa, reunindo aquele uma série de plantas onde constam descrições sobre a história e a geografia dos lugares, o estado das fortificações (as obras realizadas e as que deviam ser feitas), as guarnições e a artilharia existente, os tipos de navios que afluíam aos portos, a navegabilidade dos rios, as armações, as fontes ou as pessoas que forneceram informações, assim como plantas ou traças com suas legendas ou declarações³. Essas plantas foram adquiridas pela Casa Cadaval em 1977, havendo entre elas algumas plantas da Barra do Sado e do porto de Setúbal da autoria de Filipe Terzio e do Capitão Fratino.

Podemos verificar, através da análise da planta da Figura 1, que, no ano de 1607, Setúbal era ainda cercada pela muralha medieval com torres hexagonais e quadrangulares, com um perímetro amuralhado um pouco irregular e rodeado de acidentes naturais, nomeadamente as ribeiras do Livramento e de Palhais e o rio Sado. Fora de muralhas, dispersos pelo território, encontravam-se os arrabaldes e os mosteiros, nomeadamente o Mosteiro da Arrábida, o Mosteiro de São Domin-

³ ANTT, *Livro de Plantas da Casa Cadaval*, n.ºs 28 e 29.

FIG. 1 – Planta da Barra de Setúbal, de Filipe Terzio e Capitão Fratino, 1607 (ANTT. *Livro de Plantas da Casa Cadaval*, n.º 29, fl. 76).

FIG. 2 – Planta do porto de Setúbal, de António de Mariz Carneiro, 1642 (BNP. Cartografia, C.C. 34 P1).

gos e a Ermida de Nossa Senhora de Tróia, em frente a Setúbal. No que respeita à paisagem natural, conseguem-se vislumbrar a extensa Serra da Arrábida e a Península de Tróia, assim como toda a linha de costa com pequenas formações mais salientes onde estavam localizados os fortes, observando-se ainda as várias vias terrestres que permitiam a ligação de Setúbal com as outras zonas do reino. Esta planta é da autoria de Filipe Terzio e corresponde ao momento em que aquele foi destacado para ir fortificar a Barra do Sado, no reinado de Filipe II. Nela, ele propunha a localização do Forte de S. Filipe na zona assinalada com a letra N. Repare-se que ele escolheu colocar o forte numa zona que estava entre a Torre do Outão e a vila de Setúbal, certamente para reforçar o poder de fogo da Torre de Outão, defendendo desta forma a Barra do Sado. O Forte de S. Filipe aparece desenhado com dois baluartes virados para o rio e com as faces

bem salientes. Quanto à Torre do Outão, que possuía na altura quatro baluartes com os ângulos pequenos nos flancos e os ângulos das faces muito extensos, Filipe Terzio defendia a sua ampliação com obras externas para reforçar o seu poder de tiro (assinaladas a C).

4.2. SÉCULO XVII

Na Figura 2 podemos observar o porto de Setúbal nos princípios da Pós-Restauração da Independência, conseguindo ainda visualizar a muralha medieval da vila e, por trás, a Serra da Arrábida.

FIG. 3 – Planta da Fortificação de Setúbal, de João Gilot, 1652 (desenhada pela autora a partir do original – BNP. *Iconografia*, D. 46R).

FIG. 4 – Planta da Fortificação de Setúbal, de Nicolau LANGRES (1661).

A Figura 3 representa a planta projetada por João Gilot para a fortificação de Setúbal, em 1652, juntamente com João Cosmader ⁴. Podemos observar nela os dez baluartes que João Gilot projetara para a nova cerca, dois deles meios baluartes, sendo igualmente visível a antiga muralha medieval envolvida pela cerca moderna, com o seu traçado retangular e as suas torres quadrangulares e hexagonais. Os baluartes que constituem a planta não são todos iguais, resultado das divergências entre os engenheiros que trabalharam no projeto juntamente com João Gilot. Deste modo, temos baluartes regulares e outros mais irregulares, com as faces bem salientes, e um outro do lado do rio, o baluarte da Conceição, com os flancos muito destacados, certamente devido à sua localização junto das linhas de água. Observamos ainda, na planta, um conjunto de quatro revelins para proteger as cortinas e dois hornaveques.

⁴ Esta planta foi desenhada a vermelho pela autora sobre a planta de Nicolau Langres, com o objetivo de representar a planta original de João Gilot que se encontra na Biblioteca Nacional.

João Gilot propunha igualmente, conforme pudemos verificar, a ampliação da fortificação com mais quatro baluartes e dois revelins. Este aspecto reforça a ideia, já enunciada, de que havia de facto discordâncias entre os engenheiros envolvidos no projeto, manifestando-se aquelas no desenho de Gilot. Do lado esquerdo da planta surge a representação do Forte de São Filipe, projetado por Filipe Terzio durante o reinado de Filipe II.

A planta de Nicolau Langres, representada na Figura 4, mostra-nos um conjunto de nove baluartes, ao contrário do que projetara Gilot, encontrando-se, entre eles, um meio baluarte. Um dos meios baluartes da planta de Gilot que se encontrava do lado do rio surge aqui como um baluarte, achando-se nas suas proximidades o baluarte da Conceição. No seguimento dos baluartes, virados para terra, observamos uma segunda cortina de muralhas protegida por dois revelins e um fosso, de modo a reforçar a proteção daquela zona. É ainda visível na planta, à semelhança da anterior, o Forte de S. Filipe, que complementava a defesa de Setúbal.

FIG. 5 – Planta da Fortificação de Setúbal, de Ambrósio Borsano, 1661 (?) (segundo NUÑEZ, RUBIO e RUBIO, 2003: 190).

Na Figura 5 temos uma planta da fortificação desenhada por Ambrósio Borsano, engenheiro militar italiano que trabalhou para o filho de Filipe IV, Juan José de Áustria (NUÑEZ, RUBIO e RUBIO, 2003: 191). Este projeto resultou certamente de espionagem militar, com a finalidade de obter conhecimentos sobre a topografia do terreno e o estado das defesas militares de um espaço de alto valor estratégico, como era Setúbal, muito próxima da capital do reino.

Esta planta representa os projetos comentados anteriormente de João Gilot e Nicolau Langres. Repare-se que Ambrósio Borsano procurou traçar com rigor, para além da fortaleza, os espaços civis e religiosos, nomeadamente o mosteiro que se acha fora do recinto e o arrabalde que foi incorporado na nova cerca moderna. Mostra ainda todo o relevo natural, relativamente acentuado, da zona envolvente onde se implantaram os fortes, tal como a muralha moderna que envolve a muralha medieval e o arrabalde.

Do lado esquerdo surge a representação de um baluarte com duplas estruturas salientes, assemelhando-se a orelhões, e um meio baluarte com a mesma configuração no flanco esquerdo, enquanto na planta anterior, de Nicolau Langres, aqueles aparecem simplesmente como dois baluartes com as faces bem salientes. A defender aquele setor está uma obra coroada que surge na planta de Gilot como um hornaveque e um simples revelim na planta de Langres. É possível visualizar,

também, o baluarte com flancos grandes assente sobre o rio e todo o fosso que rodeava a fortificação moderna. No exterior da vila, observam-se outros elementos defensivos, nomeadamente a leste, descobre-se uma obra coroada em frente de um baluarte, cuja proximidade permite apreciar o traçado de uma tenalha simples.

Os fortes exteriores, propostos por Luís Serrão Pimentel, são igualmente visíveis, assim como os já existentes, que teriam como função reforçar o poder de fogo da fortificação. A nordeste, encontra-se situado o forte retangular de São Filipe, com meios baluartes nos vértices e dois revelins (embora na realidade tenha um traçado atenalhado), e a Torre do Outão, assemelhando-se a uma típica torre medieval quadrangular com ameias. A sul do Forte de São Filipe, vemos o Forte de São Luís, com planta quadrangular e baluartes nas esquinas, assim como o fosso, o caminho coberto e quatro revelins. Por último, na zona sudoeste surge um forte com traçado de estrela hexagonal. Todos aqueles assentavam numa zona de relevo bastante acentuado, possibilitando uma visibilidade sobre o território envolvente. Ao mesmo tempo, auxiliavam na defesa da fortificação de Setúbal.

FIG. 6 – Planta da Fortificação de Setúbal, de autor desconhecido, possivelmente resultante de espionagem (BNP. *Iconografia*, E.A. 214 P).

A Figura 6, de autor desconhecido, apresenta uma legenda em língua espanhola de carácter geográfico e militar, tratando-se, possivelmente, à semelhança da planta de Ambrósio Borsano, de uma planta resultante de espionagem durante o período da Guerra da Restauração. Era importante, nessa altura, o conhecimento rigoroso das praças, nomeadamente dos elementos arquitetónicos que as constituíam, as barreiras, os fossos, entre outros, de modo a detetar os pontos sensíveis daquelas, com a finalidade de as tomar. A legenda faz menção ao famoso porto de Setúbal, destacando a sua proximidade com a cidade de Lisboa. Indica ainda que a fortaleza possuía dez baluartes e três meios baluartes, precisamente os que surgem mencionados, em 1758, nas Memórias Paroquiais.

Esta planta possui diversas versões idênticas para o século XVIII, publicadas por outros autores. Segundo António Martins Quaresma, aquela é uma versão publicada por Mallet e que conheceu várias publicações, podendo considerar-se um “meio caminho” entre os primitivos desenhos de João Gilot, Nicolau Langres, Ambrósio Borsano e João Rodrigues Mouro (QUARESMA, 2009: 216).

Em comparação com as restantes plantas já apresentadas, de Nicolau Langres e Ambrósio Borsano, esta revela um plano de fortificação mais complexo, com mais quatro baluartes, dando um total de 13, sendo três deles meios baluartes, um do lado do rio (Baluarte de S. Brás) e mais dois do lado de terra (baluartes de S. Domingos e das Fontainhas). Entre o meio baluarte e o baluarte com orelhões, onde, na planta de Langres, estava previsto um simples revelim, aparece

aqui uma obra coroada, à semelhança do que surge na planta de Borsano. No lado de terra, entre dois baluartes, vemos um revelim e dois hornaveques. Um deles terá sido projetado por Luís Serrão Pimentel, como mencionado anteriormente, tal como os dois fortes que auxiliavam na defesa da fortificação, nomeadamente o Forte Velho (ou de Luís de Gonzaga) e o Forte da Estrela.

Luís Serrão Pimentel considerava que a construção de pequenos fortes em pontos altos e estratégicos seria muito eficaz na defesa da fortificação de Setúbal. Deste modo, os fortes que observamos na planta são da sua autoria. O Forte da Estrela, como o próprio nome indica, tem a forma de uma estrela, possuindo um traçado atenuado com cinco baluartes. Por outro lado, o Forte Velho é constituído também por cinco baluartes, três falsas bragas, seguido de um fosso e uma esplanada. Várias vias terrestres seguiam em direção às três portas da fortificação, permitindo a sua ligação com os Fortes. Auxiliando aqueles, estava o Forte de S. Filipe, já presente nas plantas de Langres e Gilot.

De um modo geral, do ponto de vista arquitetónico, esta planta possui 13 baluartes, entre eles três meios baluartes e um com orelhões. Possui, igualmente, três hornaveques e um revelim, seguindo-se um fosso e uma esplanada, assim como o acrescentamento de obras exteriores, nomeadamente dois fortes para o reforço da defesa da fortaleza.

As Figuras 7 e 8 correspondem à planta da fortificação de Setúbal projetada por João Rodrigues Mouro, em 1693, onde conseguimos ver algumas alterações que o mesmo executou, em relação às plantas anteriores. Um dos baluartes junto ao rio, nomeadamente o Baluarte da Nossa Senhora do Carmo (como Mouro o designa, embora também seja conhecido como o Baluarte do Livramento), aumenta de tamanho com uns flancos muito mais extensos, assemelhando-se ao da Conceição (ou do Cais). Quanto a outro dos baluartes, que se encontra junto ao rio e na planta anteriormente analisada aparece como um meio baluarte, Mouro propõe-se torná-lo num baluarte, segundo ele por sugestão do Duque de Cadaval para que a defesa fosse mais curta e ocupasse mais terreno na praia. Relativamente à obra coroada, sugeriu que se fizesse mais larga, e produziu uma série de alterações às obras exteriores. No Forte Velho, propôs que se fizesse um terraplino de forma a facilitar o acesso àquele através da fortaleza, e uma obra coroa avançada com uma esplanada e parapeitos. No que respeita ao Forte da Estrela, sugeriu uma alteração significativa, ou seja, o forte deixou de ter forma de estrela, com cinco baluartes, e passou a ter quatro meios baluartes, um fosso, dois revelins e uma esplanada, possuindo ainda um terraplino como o Forte Velho.

FIGS. 7 E 8 – Em cima, Planta da Fortificação de Setúbal, de João Rodrigues Mouro, 1693 (ANTT. *Livro de Plantas da Casa Cadaval*, n.º 28, fl. 13).

Em baixo, Planta da Fortificação de Setúbal, de João Rodrigues Mouro, mas redesenhada por João Tomás Correia (BNP. *Reservados*. In CORREIA, 1699-1743: fl. 64).

O Forte de São Filipe aparece aqui com uma obra externa, nomeadamente uma esplanada.

A planta da Figura 8 corresponde à planta elaborada por Mouro, comentada anteriormente, mas redesenhada por João Tomás Correia, referindo aquele que o original executado por João Rodrigues Mouro, o mandou projetar o Marquês da Fronteira juntamente com vários engenheiros, citando nomes como D. Diogo de Osório, Luís Serrão Pimentel, Mateus do Couto, Miguel de Lescole e Pedro Dufour. Este facto explica as várias influências presentes na fortaleza com distintos baluartes, manifestando-se em vários tipos de flancos e ângulos, sendo um reflexo da multiplicidade dos engenheiros que nela trabalharam. João Tomás Correia refere ainda que as obras exteriores do Forte Velho e do Forte de S. Filipe se encontravam por fazer.

A Figura 9 é também uma planta da autoria do engenheiro João Tomás Correia. Nela, a fortificação de Setúbal surge sem a esplanada, os dois hornaveques (sendo observável apenas um) e os revelins. Relativamente ao Forte Velho, é apenas visível uma porção da sua coroa, não possuindo o terrapleno nem as restantes obras externas, enquanto o Forte da Estrela surge representado com os quatro meios baluartes, a esplanada e as duas falsas bragas, faltando o terrapleno desenhado na planta de Mouro. João Tomás Correia refere ainda que muitas obras exteriores ficaram por fazer, e que o recinto da praça, já concluído, não tinha parapeitos nem terraplenos suficientes.

4.3. SÉCULO XVIII

A Figura 10 é uma publicação da planta já comentada na Figura 6. Trata-se de planta da autoria de Johann David Nessenhaler, produzida entre os anos de 1756 e 1760, e que teve inúmeras publicações no século XVIII.

FIGS. 9 E 10 – Em cima, Planta da Fortificação de Setúbal, de João Tomás Correia (BNP. Reservados. In CORREIA, 1699-1743: fl. 67).

Em baixo, Planta da Fortificação de Setúbal, de Johann David Nessenhaler (BNP. Iconografia, E. 1078 A).

4.4. SÉCULO XIX

A Figura 11 dá-nos uma perspetiva da paisagem de Setúbal e do seu porto no século XIX, onde vemos numa colina a imponente fortificação moderna, dominando toda a paisagem envolvente e tendo aos seus pés o rio Sado. Por sua vez, o porto de Setúbal possui um grande conjunto de embarcações, onde as atividades ligadas ao rio, como o comércio, faziam parte dos quotidianos da vila.

A Figura 12 é uma planta da fortificação de Setúbal de autor desconhecido, onde é ainda possível observar, quer a muralha medieval, quer a moderna, desta vez com 12 baluartes, em vez de 13. Um dos meios baluartes, o designado das Fontainhas, já não surge na planta devido ao desenvolvimento do núcleo urbano de Setúbal. A cidade terá crescido bastante no século XIX, sendo este aspecto visível no conjunto de habitações que se expandiam fora do circuito amuralhado, algumas delas situadas no local onde se encontrava um dos meios baluartes da fortaleza.

É possível verificar, igualmente, que a obra nunca chegou a ser concluída, dado que faltam na planta as obras externas propostas por Mouro, nomeadamente os terraplenos e os parapeitos, ao contrário

do hornaveque, que ainda é visível e coincide com a planta de João Rodrigues Mouro. Relativamente aos fortes exteriores, não surgem nesta planta. Possivelmente, já se encontrariam em estado de ruína.

FIGS. 11 E 12 – Em cima, perspetiva da vila de Setúbal, da autoria George Vivian (BNP. *Iconografia*, E.A. 117 A).

Em baixo, Planta da Fortificação de Setúbal, de autor desconhecido, 1816 (VICTOR e GONÇALVES, 1993: 32).

FIG. 13 – Planta do Baluarte de Nossa Senhora da Conceição, da autoria de J. Paulino, 1855 (AHM. *Iconografia*, E0312).

O Baluarte de N.ª Sr.ª da Conceição, junto ao cais e à praia, conforme podemos verificar, foi adaptado a Quartel do Regimento da Infantaria 11, que observamos na planta da Figura 13, onde é visível uma série de construções internas. Nela, são perceptíveis os flancos extensos que aquele detinha, com as suas faces mais pequenas. Foi, sem dúvida, a estrutura arquitetónica da fortificação mais utilizada, perdurando no tempo, até meados do século XX, devido à sua localização sobre o rio Sado.

Em 2012, no âmbito da construção da Escola Superior de Hotelaria e de Turismo de Setúbal, realizaram-se intervenções arqueológicas naquele baluarte⁵, onde se constatou a presença de três fases de ocupação. A primeira corresponde à sua construção, no século XVII, inicialmente com 17 bombardeiras abertas na cortina nos alçados nascentes e poente, onde se encaixava a peça de artilharia, com a base em calcário e as paredes laterais internas em tijolo.

Num segundo momento desta primeira fase, o baluarte foi alvo de reformulações, com a construção de duas estruturas de vigia adossadas à cortina a oeste, sobrelevadas em relação ao alinhamento de bombardeiras no momento inicial.

⁵ Ver MAEDS - Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal. Em linha. Disponível em http://maeds.amrs.pt/baluarte_nskonceicao.html (consultado dia 30-06-2016).

Na segunda fase, correspondente aos finais do século XVII, o baluarte foi adaptado a quartel militar, nomeadamente em 1696, no reinado de D. Pedro II, tendo sido desativadas as estruturas de vigia adossadas à cortina, tal como as bombardeiras, que foram preenchidas com blocos irregulares de calcarenito miocénico, centrando-se o poder de fogo no terraplino. Verificou-se ainda, nesta fase, que o baluarte terá sido bastante afetado pelo terramoto de 1755, conforme se pode constatar pela presença de fissuras resultantes dessa catástrofe natural, efetuando-se após o sismo obras de construção como a Casa do Governador e a abertura de uma porta na cortina.

Na última fase, já posterior ao terramoto, procedeu-se a uma série de ampliações e remodelações, tendo-se encerrado e aberto portas e janelas, perdurando estas ampliações ao longo dos séculos XVIII e XIX, tal como podemos observar na planta anterior mencionada (Fig. 13).

4.5. SÉCULOS XX E XXI

Na planta de Setúbal da Figura 14, respeitante à fortificação, podemos verificar, em comparação com as plantas anteriores, que o núcleo urbano cresceu enormemente, demonstrando o desenvolvimento e dinamismo que a cidade foi adquirindo ao longo dos tempos. Relativamente aos baluartes, são apenas visíveis 11, dado que dois deles terão desaparecido ou sido desmantelados devido à expansão urbana

ou para utilização dos seus materiais na construção civil. Verificamos que o meio baluarte de S. Domingos, que se encontrava ao lado das Fontainhas (desaparecido já no século XIX), já não consta na planta, devido ao crescimento da cidade cada vez mais para fora das muralhas modernas. Também o Baluarte de S. Brás, que em tempos foi um meio baluarte, depois aumentado por João Rodrigues Mouro, tal como surge na sua planta, terá sido desmantelado para a construção da zona do cais de Setúbal. À semelhança da planta anterior, do século XIX, são ainda visíveis as obras exteriores.

A Figura 15 é uma fotografia aérea da cidade de Setúbal na atualidade e, se antes conseguíamos vislumbrar alguns elementos da fortificação moderna, aqui já são muito poucos os que se mantêm visíveis. Podem ainda observar-se os dois baluartes com os flancos extensos do lado do rio, nomeadamente o Baluarte do Livramento (também conhecido como o do Carmo, n.º 1) e o da Conceição (n.º 2). São os únicos baluartes ainda visíveis e que não foram destruídos com o crescimento do núcleo urbano. Todavia, devido ao aterro da margem, já não confinam com o rio.

Relativamente às obras externas, ainda podemos observar vestígios do Forte Velho (ou Luís de Gonzaga, n.º 3), sendo perceptível o seu local de implantação, e também o Forte de S. Filipe, junto à Barra do Sado (n.º 4), ainda intacto e conservando a sua forma atonalhada.

FIGS. 14 E 15 – Em cima, Planta da Fortificação de Setúbal, de Luís Lança, 1903 (AHM. *Cartografia*, 8674-5-68-83).

Em baixo, fotografia aérea da cidade de Setúbal (retirada do *Google Maps*).

5. CONCLUSÃO

Setúbal teve um papel fundamental no contexto das Guerras da Restauração. A sua localização geográfica junto à Barra do Sado, juntamente com um conjunto de vias importantes que a ligavam a outras zonas do reino, entre elas a cidade de Lisboa, justificara a importância daquela no contexto político vivido a partir de 1640, sendo alvo de um empreendimento sistemático na sua fortificação ao longo dos séculos XVII e XVIII, tendo em vista torná-la inexpugnável e devidamente preparada para a artilharia de fogo.

Através do estudo das várias plantas da fortificação de Setúbal, pudemos verificar as várias alterações que foram sendo propostas pelos engenheiros, nomeadamente nos baluartes e no acrescentamento de obras externas como as esplanadas, os terraplenos e os fortes. Apesar disso, aquelas nunca chegaram a ser concluídas como previsto nos projetos. A fortaleza de Setúbal possuía claras influências holandesas e francesas. Porém, revelava igualmente uma multiplicidade de influências dos engenheiros que nela trabalharam, resultando em baluartes com flancos e faces muito diversificados, como se pôde constatar na análise das plantas.

Ao longo da Barra do Sado, encontravam-se dispersos pelo território vários fortes e torres que reforçavam a defesa da fortificação de Setúbal. Aqueles achavam-se localizados em pontos estratégicos impor-

tantes, adaptados à configuração do terreno e estudados minuciosamente para garantir um poder de fogo eficaz. Faziam parte daquela rede de fortificações a Torre do Outão, o Forte de Vieiros, o Forte de N.^a Sr.^a da Ajuda, o Forte de São Filipe, a Atalaia na encosta da Serra da Arrábida e o Forte de Albarquel. Para além destes, nas proximidades de Sesimbra, encontravam-se os Fortes de Santiago de Sesimbra, construído após a Restauração da Independência, e o Forte de São Teodósio. Perto daqueles estavam os Fortes de São Domingos da Baralha ou Baliera, o Forte de N.^a Sr.^a do Cabo, o Forte de São Pedro e o Forte da Arrábida. Todos eles formavam uma rede defensiva que, juntamente com as muralhas de Setúbal, Alcácer do Sal e Sesimbra, protegiam a entrada na Barra do Sado e auxiliavam na defesa da cidade de Lisboa.

FONTES E BIBLIOGRAFIA

FONTES MANUSCRITAS

- AHM. *Cartografia*, 8674-5-68-83, Planta da cidade de Setúbal: 2^a E.
- AHM. *Iconografia*, E0312, Regimento de Infantaria 11.
- ANNT. *Livro de Plantas da Casa Cadaval*, n.º 28, fls.13, 17, 19, 21, 23, 25, 29,
- ANNT. *Livro de Plantas da Casa Cadaval*, n.º 29, fls. 75-80.
- BNP. *Iconografia*, E. 1078 A., Verso com plantas das fortificações de S. Julião, Lisboa, Setúbal, Elvas, Vila Nova e Cádiz. Plantas topo e vistas de Lisboa, Coimbra, Belém, Braga, Cascais, Sevilha e Gibraltar, 1756-1760.
- BNP. *Iconografia*, E.A. 117 A., Scenery of Portugal and Spain, 1839.
- BNP. *Iconografia*, E.A. 214 P., Praças Fortes em Portugal – Coleção de 14 gravuras, 1680-90.
- BNP. *Cartografia*, C.C. 34 P1, Regimento de pilotos, e roteiro das navegações da Índia Oriental. Em Lisboa: na officina de Lourenço de Anveres.
- BNP. *Iconografia*, D. 46R, Cópia da Planta da Villa arabaldes e postos visinhos da notável villa de Setuval [...].
- CORREIA, João Tomás (1699-1743) – *Livro de Plantas deste Reino e de Castela*. Casa do Espírito Santo de Lisboa. N.º 67, fls. 7, 11, 13, 18, 20, 22, 64, 67, 68.
- LANGRES, Nicolau (1661) – *Desenhos e Plantas de Todas as Praças do Reyno de Portugal Pello Tenente General Nicolao de Langres Francez que serviu na guerra da Acclamação*. N.º 2. [Manuscrito].

FONTES IMPRESSAS

- PIMENTEL, Alberto (1879) – *Memória sobre a História da Administração do Município de Setúbal*. Lisboa: Academia Real das Ciencias de Lisboa e Instituto de Coimbra / Typographia de Gutierrez da Silva.

- PIMENTEL, Luís Serrão (1993) – *Método Lusitânico de Desenhar Fortificações das Praças Regulares e Irregulares*. Lisboa: Direcção da Arma de Engenharia e Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército (fac-símile da edição de 1680).

ESTUDOS

- BRAGA, Paulo Drumond (1991) – *Setúbal Medieval (séculos XII a XV)*. Lisboa: Fac. de Ciências Sociais e Humanas da Univ. Nova de Lisboa. Dissertação de Mestrado em História da Idade Média.
- CALLIXTO, Carlos (1989) – “As Fortificações Marítimas do Tempo da Restauração”. In MOREIRA, Rafael (dir.). *Portugal no Mundo: história das fortificações portuguesas no mundo*. Lisboa: Publicações Alfa, pp. 207-220.
- FERNANDES, Isabel Cristina (2004) – *O Castelo de Palmela: do islâmico ao cristão*. Lisboa: Ed. Colibri.
- LEITÃO, Marta Isabel Caetano (2015) – *A Presença Islâmica em al-Qasr: uma análise sobre o urbanismo e o sistema defensivo*. Lisboa. Univ. Nova de Lisboa / Fac. de Ciências Sociais e Humanas. Dissertação de Mestrado em Arqueologia.
- MAGALHÃES, Joaquim Romero (1997) – “Os Régios Protagonismos do Poder”. In MATTOSO, José (dir.). *História de Portugal*. Lisboa. Editorial Estampa. Vol. 3, “No Alvorecer da Modernidade (1480-1620)”, pp. 437-484.
- MARQUES, António Henrique R. de Oliveira (1990) – *Atlas de Cidades Medievais Portuguesas: séculos XII-XV*. Lisboa. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa.
- MOREIRA, Rafael (1986) - “Do Rigor Teórico à Urgência Prática: a arquitectura militar”. In MOURA, Carlos (dir.). *História da Arte em*

Portugal: o limiar do barroco. Lisboa: Publicações Alfa. Vol. 8, pp. 67-86.

- NUÑEZ, Testón Isabel; RUBIO, Carlos Sánchez e RUBIO, Rocío Sánchez (2003) – *Planos, Guerra y Frontera: La raya luso-extremeña en la archivo militar de Estocolmo*. Mérida: Junta de Extremadura.
- OLIVEIRA, José Augusto da Cunha Freitas de (2008) – *Na Península de Setúbal em Finais da Idade Média: organização do espaço, aproveitamento dos recursos e exercício do poder*. Dissertação de Doutoramento em História Medieval apresentada à Fac. de Ciências Sociais e Humanas da Univ. Nova de Lisboa.
- QUARESMA, António Martins (2007) – “Alexandre Massai: a escola italiana” de engenharia militar no litoral Alentejano (séculos XVI e XVII). Sines: Centro Cultural Emmerico Nunes.
- QUARESMA, António Martins (2009) – “João Rodrigues Mouro, Engenheiro Militar Oliventino em Setúbal”. *Revista de Estudos Extremeños*. Badajoz: Centro de Estudos Extremeños - Diputación Provincial. 65 (3): 195-238.
- RIBEIRO, João Reis (2003) – *Histórias da Região de Setúbal e Arrábida*. Setúbal: Centro de Estudos Bocageanos. Vol. 1.
- SOUSA, Bernardo Vasconcelos e MONTEIRO, Nuno Gonçalo (2010) – *História de Portugal*. 5.^a ed. Ramos, Rui (coord.). Lisboa: A Esfera dos Livros.
- VICTOR, Isabel e GONÇALVES, Luís Jorge (1993) – *Castelos de Fortalezas da Costa Azul*. Setúbal: Costa Azul.
- RECURSOS ELETRÓNICOS
- Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS) – <http://maeds.amrs.pt/index.html>.

intervenção arqueológica de emergência

Construção do Acesso Pedonal à Residência Universitária Fraústo da Silva (Caparica)

Catarina Bolila¹, Sandra Assis² e Catarina Tente³

¹ Arqueóloga (catarinabolila@hotmail.com);

² Antropóloga, Centro em Rede de Investigação em Antropologia, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa, Centro de Investigação em Antropologia e Saúde – Universidade de Coimbra (sandraassis78@gmail.com);

³ Arqueóloga, Instituto de Estudos Medievais, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa (catarina.tente@gmail.com).

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

1. Introdução

No mês de outubro de 2015, a Universidade Nova de Lisboa empreendeu uma obra para a construção de um novo acesso pedonal à Residência Universitária Fraústo da Silva, na Caparica (concelho de Almada). Esta obra assumiu um carácter de urgência, face a ocorrências regulares de assaltos e violência contra alunos residentes. No âmbito desta obra, foi aberta uma vala para a implantação das fundações do novo caminho, sem que a mesma, por lapso dos serviços competentes, tenha tido o necessário acompanhamento arqueológico. Ocorre ainda que o local da obra se situa nas proximidades do sítio arqueológico da Quinta da Torre, já anteriormente intervencionado a propósito da construção do Metropolitano Ligeiro da Margem Sul do Tejo. Quando se realizou a mobilização de terras, verificou-se que as mesmas continham materiais arqueológicos diversos, o que motivou a paragem da obra por parte da tutela, até que fossem tomadas as necessárias medidas minimizadoras do património arqueológico. Foi nesse contexto que esta equipa foi contactada para avaliar o impacto causado e propor à tutela as medidas preventivas ou minimizadoras a tomar para salvaguardar os eventuais vestígios arqueológicos ali existentes.

Uma visita prévia ao local permitiu identificar materiais arqueológicos dispersos nas terras removidas pela abertura da vala, abrangendo uma baliza temporal desde a época romana à época contemporânea. Todavia, era já visível que grande parte das terras mobilizadas provinham de um nível de aterro resultante, provavelmente, de obras realizadas nas últimas décadas, mas era necessário avaliar qual o impacto causado em eventuais níveis

conservados. Para tal, iniciaram-se os trabalhos que aqui se relatam e dos quais se dá conta dos resultados alcançados.

1.1 Enquadramento

O local de implantação do novo acesso à Residência Universitária Fraústo da Silva encontra-se situado num terreno a norte da Faculdade de Ciências e Tecnologia, delimitado a sul pela Avenida Timor Lorosae e a este pela Azinhaga Castelo Picão.

Desde meados do século XX que esta região tem sido alvo de investigações histórico-arqueológicas, sendo conhecidos vários sítios arqueológicos, a saber: Ponta do Cabedelo (CNS 1616), Quinta do Percevejo (CNS 7458), Quinta do Outeiro (CNS 1119) e Forte das Alpenas (CNS 1128; BARBOSA e ALDANA, 2006). O local onde hoje se implanta a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e a Residência Universitária Fraústo da Silva integra uma área de potencial arqueológico, na qual se têm vindo a identificar vários vestígios, ligados sobretudo a uma ocupação romana de carácter agrícola denominada de Quinta da Torre (AMARO, 1987; CARVALHO e ALMEIDA, 1996; SANTOS, SABROSA e GOUVEIA, 1996; CARDOSO e CARREIRA, 1997). Aqui têm vindo a ser identificados, ao longo das últimas décadas, vestígios de uma necrópole romana, mas também materiais de épocas anteriores, nomeadamente do Neolítico e da Idade do Ferro (SANTOS, SABROSA e GOUVEIA, 1996: 229). Entre 2005 e 2007, e no âmbito da construção do Metropolitano Ligeiro da Margem Sul do Tejo, foram

realizadas sondagens arqueológicas que confirmaram a existência da referida necrópole de inunção romana, com uma cronologia estimada entre os finais do século III e o início do século V d.C. Aqueles trabalhos permitiram ainda identificar outras estruturas da mesma cronologia e alguns materiais arqueológicos integrados numa larga cronologia, desde o Neolítico à Idade do Bronze.

2. A intervenção arqueológica

Tal como referido, a equipa chegou ao terreno depois da abertura da vala para instalação do acesso pedonal à residência. Após uma visita prévia ao local, foram definidos como objetivos iniciais a avaliação da afetação de eventuais níveis arqueológicos conservados. Assim, efetuou-se primeiramente uma limpeza e registo dos cortes que resultaram da abertura da vala, o que permitiu verificar que grande parte das terras mobilizadas pertencia a um depósito recente. Este aterro acumulou terras provenientes de um outro local, ou outros locais, desconhecidos, mas que continham vestígios arqueológicos diversos, que foram assim para aqui transportados. Por baixo deste espesso aterro, foi possível identificar um nível com potencial arqueológico (Fig. 1), onde, numa primeira leitura, se detetavam estruturas de interesse arqueológico (Fig. 2). Enquanto a limpeza do corte este não revelou a presença de estruturas arqueológicas, no corte oeste foi identificada a presença de lajes cerâmicas estruturadas em forma de caixa, onde, no seu interior, era observável a pre-

sença de restos osteológicos humanos, aparentemente já afetados pela abertura da vala. Confirmava-se assim a afetação de uma estrutura funerária de provável cronologia romana.

Numa segunda fase realizou-se a escavação dessa estrutura. A intervenção foi mínima e visava apenas a área de implantação da estrutura identificada em corte, para recuperar o máximo de informação possível, realizando a conservação pelo registo, tal como previsto na legislação (n.º 1 do artigo 75.º da Lei 107/2001, de 8 de setembro), e assim minimizar o impacto causado pela obra. A sondagem teve uma dimensão (70 x 90 cm) adaptada ao objetivo em causa e de modo a não afetar mais nenhuma estrutura que, eventualmente, pudesse estar localizada nas imediações da que foi intervencionada, como é habitual nos espaços funerários.

A escavação colocou a descoberto o que restava das paredes laterais de uma caixa, composta por lajes em cerâmica, que não eram *tegulae* reaproveitadas. A estrutura estava bastante truncada, conservando-se apenas a parte inferior de uma sepultura de inumação com dimensões de 35 cm de comprimento e 25 cm de largura (Fig. 3). Na definição da estrutura foram identificados, nas terras do nível arqueológico que a rodeava, um bordo de cerâmica comum, um prego e material osteológico descontextualizado. Não foi possível identificar qualquer estrutura de cobertura da sepultura. No seu interior identificaram-se restos osteológicos, bem como um conjunto de 13 cardas em ferro oxidado, pertencentes ao calçado do indivíduo que ali foi sepultado (Fig. 4).

FIG. 1 – Corte oeste, onde se observa o nível de aterro e, mais abaixo, o arqueológico.

FIG. 2 – Pormenor da estrutura funerária em corte, já afetada pela vala.

FIG. 3 – Parte distal da estrutura funerária, previamente à escavação do seu conteúdo.

FIG. 4 – A estrutura funerária após a escavação, sendo visíveis os restos osteológicos e algumas cardas.

3. A intervenção antropológica

A remoção completa do enchimento da sepultura revelou alguns ossos do pé em conexão anatómica, designadamente um calcâneo direito e vários metatársicos, conjunto a que foi atribuída a designação de Enterramento 1. Como referido no capítulo anterior, durante a limpeza da área foram ainda recuperados três fragmentos osteológicos humanos descontextualizados e, junto à estrutura funerária, um fragmento de diáfise de tibia que revelou pertencer ao Enterramento 1. A disposição dos vários elementos anatómicos sugeriu: (1) uma inumação primária; (2) provavelmente em decúbito dorsal; (3) com uma ligeira sobreposição das extremidades - pés; e (4) com uma orientação nordeste-sudoeste.

Os elementos ósseos do Enterramento 1 encontravam-se em razoável estado de preservação, não obstante a ligeira escamação observada nos ossos e/ou zonas anatómicas mais ricas em tecido esponjoso, como, por exemplo, a extremidade distal da diáfise da tibia direita ou os fragmentos do calcâneo esquerdo (Fig. 5). A humidade do solo e a presença de raízes no espaço sepulcral decerto terão contribuído para a destruição observada. Em conformidade, refira-se a presença de raízes nas diáfises do 5.º metatársico direito e do 4.º metatársico esquerdo (Fig. 6). Também os ossos descontextualizados apresentavam ténues depressões dendríticas na superfície do tecido cortical, fruto da ação dos ácidos segregados pelas raízes. Apesar da baixa representatividade óssea, a análise morfológica e métrica ao Enterramento 1 permitiu inferir que se tratava de um indivíduo sub-adulto. Como indicadores etários foram considerados os *timings* de fusão epifiseal e alguns valores métricos do calcâneo, seguindo as recomendações propostas por SHEUER e BLACK (2000), CARDOSO (2008), SCHAEFER, BLACK e SCHEUER (2009) e PASSALACQUA (2013). A observação detalhada das peças ósseas revelou a presença de microporosidade, associada a uma ligeira deposição de osso novo, na porção dorsal e plantar do calcâneo direito, sem expressão nos restantes elementos do esqueleto, a qual poderá dever-se ao normal crescimento ósseo, ou traduzir uma ténue inflamação não-específica.

No capítulo dos ossos descontextualizados, é apenas de referir que dois dos fragmentos identificados pertencem a uma tibia esquerda de um indivíduo adulto, e o restante fragmento é uma costela esquerda – segmento médio da caixa torácica, C3-C9, também de um adulto. No caso particular da tibia esquerda, salienta-se a presença de

FIGS. 5 E 6 – Em cima, material osteológico recuperado no Enterramento 1.

Em baixo, material osteológico recuperado no mesmo Enterramento.

A: pormenor da extremidade distal da diáfise da tibia direita;

B: pormenor da presença de raízes nas diáfises do 4.º metatársico esquerdo.

um sulco na linha solear, isto é, no espaço de inserção do músculo *popliteus*, envolvido na flexão e rotação medial da tibia.

4. Considerações finais

A intervenção de emergência realizada no âmbito da abertura do caminho pedonal de acesso à Residência Universitária Fraústio da Silva revelou que a obra afetou contextos arqueológicos conservados, tendo destruído parcialmente uma estrutura funerária, da qual se recuperou ainda a parte distal.

Nesta parte conservada, foi possível registar o que restava de vários ossos em conexão anatómica, pertencentes aos pés de uma criança, com idade compreendida entre os 5 e os 12 anos. Foram ainda identificados alguns ossos pertencentes a, pelo menos, um indivíduo adulto, facto que pode indiciar a reutilização da estrutura funerária ou, mais provavelmente, resultar da remobilização de uma outra sepultura da mesma necrópole, ocorrida em momento não possível de determinar. O que se conservou da estrutura de inumação intervencionada revela uma sepultura construída com placas de cerâmica, provavelmente ladrilhos reutilizados para o efeito.

As mesmas definiam uma caixa de perfil quadrangular, dentro da qual foi depositada a criança. Face ao grau de afetação da estrutura, não é possível afirmar que este indivíduo tivesse sido inumado sem espólio. Todavia, face aos resultados obtidos na escavação de outras estruturas de inumação desta mesma necrópole, é verosímil que a sepultura estivesse desprovida de espólio funerário, à semelhança da maioria das outras estruturas aqui estudadas (ASSIS e BARBOSA, 2008). Tal como registado para outra inumação da mesma necrópole, intervencionada em 2005 durante os trabalhos afetos à construção do Metro Sul de Tejo (para mais informação, consultar ASSIS e BARBOSA, 2008), também nesta sepultura se identificaram e recolheram cardas (um total de 13) no interior da sepultura. As cardas, que pertenceriam ao calçado do inumado, documentam que o mesmo foi enterrado vestido e calçado. Este tipo de vestígios aparece em algumas necrópoles desta cronologia, sendo que o paralelo mais próximo é uma das sepulturas recentemente escavadas na necrópole do Moinho do Castelinho, localizado no concelho da Amadora (informação pessoal de Gisela Encarnação, à qual agradecemos).

A sepultura parcialmente recuperada terá sido construída e usada entre o século III e o século IV d.C., e estava integrada num espaço funerário de maior dimensão, provavelmente relacionado com instalação romana de carácter rural (quinta ou *villa*?) que terá existido nesta área da Caparica, e que hoje se encontra possivelmente destruída ou muito afetada pela construção dos vários edifícios que ocupam esta área da margem esquerda do estuário do Tejo.

A restante mobilização de solos realizada no âmbito desta obra foi devidamente acompanhada pela equipa, mas não foi detetada mais nenhuma afetação de níveis arqueológicos. O espólio arqueológico e osteológico recolhido encontra-se já à guarda da Câmara Municipal de Almada.

Agradecimentos

Agradece-se o apoio logístico à Residência Universitária Fraústio da Silva, em particular ao Sr. José Malcato, dos Serviços de Ação Social da Universidade Nova de Lisboa (UNL). Um agradecimento também aos alunos da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da UNL que ajudaram nos trabalhos de campo, e ao Sr. Diretor da FCT-UNL, Professor Doutor Fernando Santana, pela mobilização desses mesmos alunos.

Bibliografia

- AMARO, C. (1987) – “A Presença Romana na Margem Esquerda do Rio Tejo”. *Arqueologia do Vale do Tejo*. Lisboa: IPPC, pp. 87-92.
- ASSIS, S. e BARBOSA, R. (2008) – “A Necrópole Romana da Quinta da Torrinhã / Quinta de Santo António, Monte da Caparica (III-V d.C.): incursão ao universo funerário, paleodemográfico e morfométrico”. *Al-Madan Online*. 16: 23-34. Em linha. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.
- BARBOSA, R. e ALDANA, P. (2006) – “Espaços Estratigráficos da Q^{ra} de Santo António / Q^{ra} da Torrinhã (Monte da Caparica, Almada)”. *Al-Madan Online*. 14: 17-22. Em linha. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.
- CARDOSO, H. (2008) – “Epiphyseal union at the innominate and lower limb in a modern Portuguese skeletal sample, and age estimation in adolescent and young adult male and female skeletons”. *American Journal of Physical Anthropology*. 135(2): 161-170.
- CARDOSO, J. e CARREIRA, J. (1997) – “A Ocupação de Época Púnica da Quinta da Torre (Almada)”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. 7: 189-217.
- CARVALHO, A. F. e ALMEIDA, F. (1996) – “Aspectos Económicos da Ocupação Romana na Foz do Tejo”. In FILIPE, Graça e RAPOSO, Jorge (coords.). *Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado*. Lisboa: Publicações Dom Quixote / Câmara Municipal do Seixal, pp. 137-155 (*Actas das Primeiras Jornadas Sobre a Romanização dos Estuários do Tejo e do Sado*).
- DIAS, V. (2013) – “A Ocupação Tardo-Romana da Quinta da Torrinhã, Almada”. *Al-Madan*. II Série. 18: 63-74.
- PASSALACQUA, N. (2013) – “Subadult age-at-death estimation from the human calcaneus”. *International Journal of Osteoarchaeology*. 23(4): 471-474.
- SANTOS, V.; SABROSA, A. e GOUVEIA, L. (1996) – “Carta Arqueológica de Almada: elementos da ocupação romana”. In FILIPE, Graça e RAPOSO, Jorge (coords.). *Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado*. Lisboa: Publicações Dom Quixote / Câmara Municipal do Seixal, pp. 225-236 (*Actas das Primeiras Jornadas Sobre a Romanização dos Estuários do Tejo e do Sado*).
- SCHAEFER, M.; BLACK, S. e SCHEUER, L. (2009) – *Juvenile osteology: a laboratory and field manual*. Amsterdam: Academic.
- SCHEUER, L. e BLACK, S. (2000) – *Developmental juvenile osteology*. San Diego: Academic Press.

PUBLICIDADE

em papel...

...e na Internet

Edição anual, com distribuição no circuito comercial e venda directa (oferta dos portes de correio *).

Edição semestral, com distribuição gratuita via Internet.

Pedidos:
 Centro de Arqueologia de Almada
 Tel.: 212 766 975
 E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

* No território nacional continental

[\[http://www.almadan.publ.pt\]](http://www.almadan.publ.pt)
[\[http://issuu.com/almadan\]](http://issuu.com/almadan)

edições

CAA
 Centro de Arqueologia de Almada

dois suportes...

duas revistas diferentes...

...o mesmo cuidado editorial

Análise Biantropológica a um Enterramento da Quinta do Castelo 5 (Salvada, Beja)

Ana Rosa ¹ e Dulce Fernandes ²

¹ Arqueóloga (*ana_vs_cristina@hotmail.com*);

² Antropóloga (*dulce.ir.fernandes@gmail.com*).

Por opção das autoras, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

1. Introdução

Durante a execução da empreitada de beneficiação da rede de drenagem de Aproveitamento Hidráulico Baleizão-Quintos, promovidos pela Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, SA (EDIA), foi identificado, no sítio Quinta do Castelo 5 (Salvada, Beja – Fig. 1), um conjunto residual de quatro estruturas funerárias, entre elas um monumento tumular correspondente a uma cista. Trata-se de uma construção de pequenas dimensões, constituída por fossa aberta no substrato geológico (caliços), onde foram colocados quatro grandes esteios dispostos em cutelo, formando uma câmara de planta rectangular, coberta por uma tampa monolítica (já deslocada da sua posição original). Apresentava-se orientada no sentido Este-Oeste, com as dimensões máximas de 1,10 x 0,55 m.

2. Análise bioantropológica

No interior da cista foi depositado um indivíduo em posição fetal sobre o lado esquerdo (Figs. 2 e 3), orientado com a cabeça para este e os pés para oeste. Os membros superiores encontravam-se flectidos para o lado esquerdo, estando ambas as mãos por baixo do crânio. Os membros inferiores estavam flectidos sobre o lado esquerdo. Este enterramento estava em bom estado de preservação (Fig. 4), apesar de ter sido parcialmente afectado pelos trabalhos de decapagem mecânica.

Segundo o método proposto por MACLAUGHLIN (1990), que avalia a metamorfose da extremidade distal da clavícula, este indivíduo teria mais de 30 anos. O método de BYERS (2001) tem por base a avaliação da metamorfose de extremidade distal das costelas. Assim, este indivíduo teria entre 30 a 39 anos de idade.

FIG. 1 – Localização do sítio em excerto da Carta Militar de Portugal, folha 532.

Segundo o mesmo autor, mas avaliando a metamorfose da superfície auricular, este indivíduo teria entre 35 a 39 anos. Já segundo BROOKS e SUCHEY (1990), e tendo em conta a metamorfose da sínfise púbica, a idade deste indivíduo estaria entre os 26 a 66 anos de idade. Analisados estes parâmetros e todos os métodos utilizados para estimar a sua idade à morte, podemos afirmar que seria um indivíduo adulto de meia-idade.

Quanto à diagnose sexual, esta foi realizada com base em métodos métricos e métodos morfológicos. Segundo os métodos morfológicos de BRUZEK, 2002 (que avalia as características distintivas

FIGS. 2 A 4 – Em cima, fotografia da inumação primária e representação gráfica do contexto funerário.

À direita, estado de preservação do esqueleto (a preto o existente).

TABELA 1 – Diagnose sexual segundo as recomendações de WASTERLAIN (2000) e SILVA (1995)

Método	Descrição	Conclusão
WASTERLAIN (2000)	diâmetro vertical da cabeça do fêmur = 45 mm	masculino
	largura epicondilar do úmero = 64 mm	masculino
SILVA (1995)	comprimento máximo do talus = 60 mm	masculino
	comprimento máximo do calcâneo = 78 mm	masculino

do sexo com base no osso coxal), seria um indivíduo de sexo masculino. Se nos basearmos nos métodos métricos, segundo WASTERLAIN (2000) e segundo SILVA (1995), estamos perante um indivíduo de sexo masculino (Tabela 1).

A estatura deste indivíduo foi calculada tendo como base o comprimento máximo do fêmur direito e seguindo as recomendações propostas por OLIVIER *et al.*, 1978. Assim, é possível concluir que teria 165,01 ± 3,56 cm.

A nível patológico, observámos lesões degenerativas não articulares na fossa digital, de grau 2 (segundo a escala proposta por CRUBÉZY, 1988), e no tendão de Aquiles do calcâneo direito, de grau 3 (segundo a mesma escala).

A patologia degenerativa articular foi avaliada com base no método de CRUBÉZY, MORLOCK e ZAMMIT, 1985. Esta foi observada nas rótulas (grau 1), no calcâneo direito (grau 2) e nos corpos das vértebras lombares (grau 2) (Fig. 5).

A nível dentário é de salientar a ausência de cálculo dentário em todas as peças dentárias.

Quanto à patologia oral, foi observada uma cárie na superfície oclusal de grau 3, segundo HILLSON (2001, citado por WASTERLAIN, 2006), no segundo pré-molar superior direito. O terceiro molar inferior direito apresentava uma cárie grosseira de grau 8 (segundo o mesmo autor). O primeiro e segundo molares inferiores direitos apresentavam-se fragmentados *post-mortem*. O desgaste dentário varia de moderado a elevado (Tabela 2).

TABELA 2 – Desgaste dentário segundo escala proposta por SMITH (1984)

Maxilar	Grau	Mandíbula	Grau
3.º molar esquerdo	3	3.º molar esquerdo	3
2.º molar esquerdo	4	2.º molar esquerdo	4
1.º molar esquerdo	5	1.º molar esquerdo	5
2.º pré-molar esquerdo	3	2.º pré-molar esquerdo	4
1.º pré-molar esquerdo	2	1.º pré-molar esquerdo	ausente
canino esquerdo	3	canino esquerdo	5
incisivo lateral esquerdo	4	incisivo lateral esquerdo	ausente
incisivo central esquerdo	5	incisivo central esquerdo	5
incisivo central direito	5	incisivo central direito	3
incisivo lateral direito	3	incisivo lateral direito	3
canino direito	2	canino direito	3
1.º pré-molar direito	3	1.º pré-molar direito	2
2.º pré-molar direito	5	2.º pré-molar direito	3
1.º molar direito	5	1.º molar direito	não observável
2.º molar direito	4	2.º molar direito	não observável
3.º molar direito	3	3.º molar direito	não observável

FIG. 5 – Patologia degenerativa articular dos corpos das vértebras lombares.

3. Espólio

Junto ao crânio encontrava-se uma taça “Santa Vitória”, que se caracteriza pelo bordo extrovertido, de carena baixa e base convexa (Fig. 6).

4. Considerações finais

Os monumentos funerários tipo cista são dominantes durante o Bronze Pleno, integrando a Quinta do Castelo 5 a extensa lista de sítios conhecidos no Sudoeste Peninsular. Esta estrutura apresentava-se aparentemente isolada, tendo sido exumado apenas um indivíduo adulto e do sexo masculino, no qual não foram detetados traços patológicos graves. Dadas as características do ritual funerário, atribuímos-lhe algum estatuto social, visto distanciar-se das restantes construções em fossa, desprovidas de oferendas, identificadas na proximidade. ❧

FIG. 6 – Taça “Santa Vitória”.

Bibliografia

- BAPTISTA, L.; PINHEIRO, R. e RODRIGUES, Z. (2010) – “Espacialidades dos Cadáveres em Montinhos 6: contributos para uma compreensão das Práticas Funerárias da Idade do Bronze no Sudoeste Peninsular”. In *V Congresso de Arqueologia do Sudoeste*. Serpa, pp. 149-170.
- BROOKS, S. T. e SUCHEY, J. M. (1990) – “Skeletal age determination based on the pubis: a comparison of Acsádi-Nemeskéri and Suchey-Brooks methods”. *Human Evolution*. 5: 227-238.
- BRUZEK, J. (2002) – “A method for visual determination of sex, using the human hip bone”. *American Journal of Physical Anthropology*. 117: 157-168.
- BYERS, S. N. (2001) – *Introduction in forensic anthropology: A textbook*. Boston: Allynand Bacon.
- CALADO, M. (2004) – “A Idade do Bronze”. In MEDINA, J. (dir.). *História de Portugal: dos tempos pré-históricos aos nossos dias*. Lisboa. Vol. II, pp. 9-23.
- CRUBÉZY, E. (1988) – *Interactions entre facteurs bio-culturels, pathologie et caractères discrets. Exemple d'une population médiévale: Canac (Aveyron)*. Thèse de Doctorat. Montpellier, Université de Montpellier I.
- CRUBÉZY, E.; MORLOCK, G. e ZAMMIT, J. (1985) – “Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis and Enthesopathy in Medieval Populations. Philadelphia”. *Clinical Rheumatology*. 5 (2): 2-17.
- FEREMBACH, D.; SCDWIDETZKY, I. e STLOUKAL, M. (1980) – “Recommendations for age and sex diagnosis of skeletons”. *Journal of Human Evolution*. 9 (7): 517-549.
- GOMES, M. V. et al. (2002) – “Sepultura da Idade do Bronze do Sobreiro (Mato Serrão, Lagoa)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 5 (2): 191-218.
- MACLAUGHLIN, S. (1990) – “Epiphyseal fusion at the sternal end of the clavicle in a modern Portuguese sample”. *Antropologia Portuguesa*. 8: 59-68.
- MATALOTO, R.; MARTINS, J. M. M. e SOARES, A. M. M. (2013) – “Cronologia Absoluta para o Bronze do Sudoeste. Periodização, base de dados, tratamento estatístico”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal. 20: 303-338.
- OLIVIER, G. et al. (1978) – “New Estimations of Stature and Cranial Capacity in Modern Man”. *Journal of Human Evolution*. 7: 512-518.
- SANTOS, F. et al. (2008) – “O Casarão da Mesquita 3 (S. Mancos, Évora): um sítio de fossas «silo» do Bronze Pleno / Final na encosta do Albardão”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 11 (2): 55-86.
- SILVA, A. M. (1995) – “Sex assessment using *calcaneus* and *talus*”. *Antropologia Portuguesa*. 13: 107-119.
- SMITH, B. (1984) – “Patterns of Molar Wear in Hunter-Gatherers and Agriculturalists”. *American Journal of Physical Anthropology*. New York. 63: 39-84.
- SOARES, A. M. M. et al. (2009) – “Práticas Rituals no Bronze do Sudoeste: alguns dados”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal. 17: 433-456.
- UBELAKER, D. (1989) – *Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis, Interpretation*. Washington: Taraxacum Washington.
- VALERA, A. C.; CALVO, E. e SIMÃO, P. (2016) – “Enterramento Campaniforme em Fossa da Quinta do Castelo 1 (Salvada, Beja)”. *Apontamentos de Arqueologia e Património*. NIA / Era Arqueologia. 11: 13-19.
- VALERA, A. et al. (2010) – “Um Mundo em Negativo: fossos, fossas, hipogeu entre o Neolítico Final e a Idade do Bronze na margem esquerda do Guadiana (Brinches, Serpa)”. In *Actas do IV Colóquio Arqueológico do Alqueva*. Beja, pp.55-73.
- WASTERLAIN, R. S. (2000) – *Morphé: análise das proporções entre os membros, dimorfismo sexual e estatura de uma amostra da coleção de esqueletos identificados do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra*. Dissertação de Mestrado em Evolução Humana. Departamento de Antropologia, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
- WASTERLAIN, R. S. (2006) – *“Males” da Boca: estudo da patologia oral numa amostra das coleções osteológicas identificadas do museu antropológico de Coimbra (finais do século XIX-inícios do século XX)*. Dissertação de doutoramento para a obtenção do grau de doutor em Antropologia. Departamento de Antropologia, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

Centro Histórico de Valência

oito séculos de arquitectura residencial

Victor Mestre [Arquitecto]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A cidade de Valência, uma das mais representativas da cultura mediterrânica na Península Ibérica, dispõe desde 2015 de um documento operativo exemplar no âmbito da preservação e valorização da sua identidade patrimonial. Trata-se de uma rigorosa metodologia de trabalho apresentada em dois volumes que permite, mediante reflexão e adaptação, constituir-se num referencial para alcançar idênticos propósitos em outros contextos urbanos históricos. O modo como se encontra estruturada permite esta transversalidade, com a vantagem da sua própria experiência no terreno.

Uma rigorosa articulação entre a materialidade histórica e as vivências comunitárias de séculos de diferentes povos, que aí se caldearam e ajudaram a formar a actual cultura valenciana, caracterizam esta obra, que assim se coloca para além das incontornáveis questões técnicas.

Um conjunto de temas tratados no plano científico e articulados no âmbito histórico / sociário, constituem um sólido *corpus* analítico. Nele se podem apreender os ciclos históricos e as suas respectivas representações tecnológicas e culturais, integradas numa unidade urbanística onde se identificam: os materiais e a sua origem; técnicas e tecnologias, e respectivos instrumentos; processos e procedimentos; expressões artísticas, unidades estéticas, integradas nos respectivos movimentos culturais; modelos, tipos e subtipos arquitectónicos, identificando unidades correntes e excepções no contexto urbano.

Uma síntese complementada por um rigoroso vocabulário do edifício termina o segundo volume de uma obra coesa e de leitura aprazível, auxiliada por uma comunicativa linguagem gráfica, algo invulgar pelo seu conteúdo essencialmente técnico. ❧

MILETO, Camilla e VEGAS, Fernando (2015) – *Centro Histórico de Valência. Ocho siglos de arquitectura residencial*. Colaboraciones escritas de Valentina Cristini, Maria Diodato, Vincenzina La Spina, Federico Iborra, Luca Maioli y Paolo Privitera. Valência: TC Cuadernos. 2 vols. ISBN: 978-84-943475-5-9.

EVENTOS

25 Setembro a 2 Outubro 2016, Lisboa
30º Congresso da REI CRETARIAE ROMANAE
FAUTORES. Novas perspectivas sobre a cerâmica romana: padrões regionais num Império global
<http://www.rcrfliisbon2016.lettras.ulisboa.pt/home-port.html>

12 a 14 Outubro 2016, Reguengos de Monsaraz
Conference Enclosing Worlds: comparative approaches to enclosure phenomena
<http://enclosingworlds.blogspot.pt/>

17 a 19 Outubro 2016, Barcelona (Espanha)
Congreso Cronometrías Para la Historia de la Península Ibérica
<http://libercrono.org/>

4 a 6 Novembro 2016, Tróia e Setúbal
IX Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular
<http://ixeasp.maeds.amrs.pt/>

17 e 18 Novembro 2016, Cergy-Pontoise (França)
European Conference on Biodeterioration of Stone Monuments
<https://ecbsm.u-cergy.fr/>

23 Novembro 2016, Lisboa
Seminário Diz-me o que Comes... Alimentação Antes e Depois da Cidade
<http://www.patrimoniocultural.pt/pt/agenda/meetings-and-conferences/diz-me-o-que-comes-alimentacao-antes-e-depois-da-cidade-call-papers/>

23 e 24 Fevereiro 2017, Córdova (Espanha)
III Congreso Internacional Científico-Profesional de Turismo Cultural
<http://www.congresointernacionalturismocultural.com>

26 a 29 Abril 2017, Faro
Encontro de Zooloquia Ibérica 2017, em associação com a 5ª Reunião Científica de Arqueomalacologia da Península Ibérica
<http://ezi2017faro.wix.com/ezi2017>

5 a 8 Julho 2017, Lisboa
International Congress Preserving Transcultural Heritage: your way or my way? Questions on authenticity, identity and patrimonial proceedings in the safeguarding of architectural heritage created in the meeting of cultures
<https://congressartis.wordpress.com/>

4 a 8 Outubro 2017, Tomar
Third International Multi-Disciplinary Conference on The Archaeology of the Sound
<http://www.otsf.org/2017-conference.html>

dois suportes... ...duas revistas diferentes

**o mesmo
cuidado editorial**

al.madan
revista impressa

**Iª Série
(1982-1986)**

**IIª Série
(1992-...)**

(2005-...)

al.madan
online

**revista digital
em formato pdf**

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

edições

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

almada online

[\[http://www.almadan.publ.pt\]](http://www.almadan.publ.pt)

[\[http://issuu.com/almadan\]](http://issuu.com/almadan)

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[\[http://www.caa.org.pt\]](http://www.caa.org.pt)

[\[http://www.facebook.com\]](http://www.facebook.com)

[\[c.arqueo.alm@gmail.com\]](mailto:c.arqueo.alm@gmail.com)

[212 766 975 | 967 354 861]

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]